

Augusta Taurinorum, la fondazione della colonia e l'archeoastronomia di Heinrich Nissen

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia

Politecnico di Torino

La colonia romana di Augusta Taurinorum è all'origine di Torino. Dopo qualche parola per illustrare la fondazione, ed aver fornito riferimenti bibliografici relativi, si discutono le proposte, quella da me fatta nel 2012 e altre seguenti, che indicano o pretendono datazioni archeoastronomiche. Si presterà particolare attenzione agli scritti dello storico tedesco Heinrich Nissen sulla planimetria della città romana. Il suo *Das Templum* del 1869 ci porterà ad analizzare che cosa è lo spazio inaugurato – detto *templum* – dove i Romani interrogavano il divino. Nel libro di Nissen troviamo infatti la città immaginata come un *templum*, con il *decumano* – la via principale della città romana - orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Vedremo anche come Nissen associ tale *Dies Natalis* ad una festa. Nissen pare essere il primo ad aver associato *decumano*, sorgere del sole, feste del calendario romano. Il *Das Templum* venne criticato in passato, con critiche ben fondate, che dicono che la città non è un *templum*. Tutto ciò è stato dimenticato. Nel 2007, un articolo di Giulio Magli, che ripropone senza citare Nissen il *decumano* orientato col sorgere del sole un *dies* di festa, ha portato ad un revival di ipotesi archeoastronomiche sulla città di Torino. Si discuteranno anche le proposte relative al giorno, nella lunga sequenza legale e religiosa caratterizzante il processo di fondazione di una colonia, che i coloni celebravano come *Dies Natalis*. Si citerà anche una lezione di Friedrich Nietzsche. Di fatto, il lavoro di Nissen e poi di Nietzsche sono i primi studi di filologia Greca e Latina sull'orientazione solare che coinvolgono puntualmente, in particolare quello di Nissen, gli scritti degli agrimensori romani. Non si parlerà solo di orientamenti solari e di archeoastronomia. Quando necessario si introdurranno delle note per chiarire il contesto. Si discuterà in dettaglio la centuriazione di Torino, fornendo letteratura relativa. Si discuterà una datazione della città alle None di Febbraio. Per la fondazione di Torino e la sua pretesa datazione al 30 gennaio 9 a.C., giorno di dedica dell'Ara Pacis a Roma, si sottolineerà come questa datazione insista su una cosa non vera relativa all'altare. L'Ara Pacis a Roma non è stata decretata per la fine delle guerre alpine, ma per il ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. Per la conclusione delle guerre alpine, il senato decretò il Trofeo delle Alpi.

CONTENUTI – Orientata col sorgere del sole - Le linee del mondo – Il globo - Il rito etrusco - La "augusteischen Turin" - Il ruolo dell'orizzonte - L'anno di fondazione di Torino – Itinerari - Post

quem - L'accampamento militare trasformato in città - Le vie dell'accampamento ed i quattro quartieri - Il decumano - Calende, None e Idi - Si fondava anche a Novembre - I Fasti e il marmo - Fasti e Nefasti - Giorni appellati – Menologio rustico e le stelle di Virgilio - Ara Pacis: Feriae ex S. C. - Templi, aedes ed altari - Constitutio e Costituzione - Sole ed ombra - Ristrutturazione urbanistica - La Torino di Nissen - La Porta Palatina e la statua di Augusto - I nomi delle colonie Julia (Iulia) e Augusta - Die coloniae Augustae in Italien - Il Capricorno -Nicomolis - Mappe e didascalie – La forma - Dies Natalis (repetita iuvant) – L’archeoastronomia come astronomia in archeologia contestuale - Auspicio ed augurio - Il nome della città - Urbs e colonie - Urbem condere/coloniam deducere - Ariminum - Progetto e messa in opera – Un’agricoltura evoluta - Gli assi viari - L’orientazione della centuriazione di Torino a 26° - Centuriazione e città – Lex Roscia – La città nella centuriazione di Torino - Il Monte dei Cappuccini – Torino Pulcherrima - La centuriazione (F. Castagnoli) - La groma – Lo gnomone - Posita auspicaliter - Auspicio - La “boina” di Alpignano – Le guerre alpine – Decreti del Senato: Ara Pacis e Trofeo delle Alpi – Le parole di Augusto - La Fortuna Redux ed il Capricorno – Il reditus imperiale - Festa di Pax – Salute, Concordia e Pace (υγεία, ομόνοια και ειρήνη) - Il Sigonio e i popoli alpini – Tota Italia - Aosta e Magonza - Il Templum - Marzabotto/Kainua ed i tre decumani - Nissen e la Via di Nola a Pompei - Igino Minor, detto Gromatico - La lezione di Friedrich Nietzsche - La città non è un templum (Castagnoli) - Il Templum degli auspici - Dies Natalis, Natalis Dei o Natalis Templi – Templum constitutum – In Francese - Effatio e Liberatio – The control of space - La città non è un templum (Catalano) – Il Dies (Orestano) – Santo come inaugurato – Il perimetro di Torino - Exauguratio – Numa Pompilio - Non solo Nissen - Il modello di fondazione, Roma - La Nuova Roma (Costantinopoli) e la sua dedicatio -L’apoteosi, detta dai Romani consacrazione – L’apoteosi di Costantino - Dedicated to himself and his glory - Consecratio, Limitatio, Lustratio e Dedicatio - Il racconto di Lido - Dies Natalis e Lemuria - I patroni divini delle città - Evocatio - Numi tutelari - Patronus coloniae - La tribù - Il culto antico - San Giovanni Battista, il particolare protettore - Il 24 Giugno e la promessa di Agilulfo e Teodolinda - Tutte le città sono "quadrate"? -Novaesium e Iulia Concordia – La concordia, la pace e la vittoria – Il castrum - Druso Maggiore ed Augusto nel 9 a.C. - La simmetria - Google Earth - Stellarium – Misura - Cronologia - Quando venne applicato per la prima volta il Calendario Giuliano? - Cronologia: il ripristino della regola bisestile - Profili altimetrici con Google Earth

Nota: Per comodità del lettore, ed ove necessario, i riferimenti bibliografici saranno posti alla fine di ogni paragrafo. I riferimenti seguiranno una numerazione progressiva specifica per ciascuno paragrafo. Torino, Luglio 2022

Orientata col sorgere del sole

Nel 2012 avevo discusso dell'orientazione astronomica di Julia Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. In [1],[2] si proponeva che per la fondazione dello spazio urbano della relativa colonia Romana si fosse seguita una orientazione solare, ossia che la colonia fosse stata fondata secondo un rituale Etrusco, con la sua via principale, il decumano,

allineata col sorgere del sole. Questo modo di vedere la fondazione delle città romane era stata ripresa nel 2007 ed esposta da Giulio Magli in [3]. L'autore, basandosi su un certo numero di città di fondazione Romana in Italia, e trascurando il ruolo dell'orizzonte naturale, notò che sembrava esistere un allineamento non casuale legato al sorgere del sole. Sempre dall'analisi dei pochi dati raccolti e trascurando il ruolo dell'orizzonte, Magli suggerì che la direzione del decumano, asse viario principale della città romana, corrispondesse all'azimut del sorgere del sole di un dì di festa del calendario romano.

Esiste però una questione fondamentale ed è la seguente. È la datazione archeoastronomica possibile? Per rispondere a questa domanda, l'analisi della letteratura mi ha portata agli scritti dello storico tedesco Heinrich Nissen sulla planimetria della città romana. Il suo *Das Templum* del 1869 considera uno spazio speciale, quello dello spazio inaugurato, detto "templum" dove i Romani interrogavano il divino. Passa poi alla discussione di templi, accampamenti militari e città, con analisi della letteratura degli agrimensori romani. È nel libro di Heinrich Nissen che troviamo la città immaginata come un templum, con il decumano orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Per Nissen, tale giorno è il Dies Natalis ed è associato ad una festa. Quindi lo storico tedesco Heinrich Nissen pare essere proprio il primo ad aver associato decumano, sorgere del sole e feste del calendario romano.

Il *Das Templum* venne criticato in passato. La sua teoria sul decumano e le critiche che ricevette – critiche ben fondate, che dicono che la città non è un templum - sono state dimenticate. Ed è finita così, che l'articolo del 2007 di Giulio Magli [3], che ripropone senza citare Nissen il decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa, ha portato ad un revival di ipotesi archeoastronomiche sulla città di Torino, senza aver cognizione delle critiche al lavoro dello storico tedesco.

C'è anche un ulteriore problema: quale è il giorno, nella lunga sequenza legale e religiosa che caratterizzava il processo di fondazione di una colonia, il giorno che i coloni festeggiavano come Dies Natalis? Nella discussione seguente si farà chiarezza anche su questo punto.

Sempre a proposito del decumano orientato col sorgere del sole, si citerà anche una lezione di Friedrich Nietzsche in veste di professore di filologia. Di fatto, il lavoro di Nissen e poi di Nietzsche sono i primi studi di filologia Greca e Latina sull'orientazione solare che coinvolgano puntualmente, in particolare quello di Nissen, gli scritti degli agrimensori romani.

Gli agrimensori romani si occupavano di suddividere i terreni in lotti regolari, quadrati o rettangolari. I lotti si definivano in base ad una griglia di elementi quadrati o

rettangolari, ottenuta da linee parallele e perpendicolari, equispaziate. Questa era la “centuriazione” o “limitazione”. Per le città delle colonie si operava nella stessa maniera. Si veniva così a formare una città basata su una scacchiera regolare di isolati, separati da vie definite decumani o cardini, paralleli al Decumano principale ed al Cardine principale, perpendicolare ad esso. Tali sono i termini di uso comune.

Borgorico, Padova, Veneto, Italia (45.53356 11.96588)

Ancora oggi possiamo vedere notevoli esempi di centuriazione. La mappa topografica fornita del sito <https://it-ch.topographic-map.com>, che si ringrazia vivamente, mostra l'area presso Borgorico (Padova). Il paese, al centro dell'immagine, occupa una centuria che è l'elemento fondamentale del reticolo. Il livello del suolo è dato dal colore, con relativa scala a destra dell'immagine.

Tra gli autori Latini che si sono occupati e hanno scritto di agrimensura [4], vi è stato chi ha accennato al fatto che i Romani seguissero un rituale di antica origine Etrusca, - rituale ribadito in [3] - che prevedeva un riferimento al sorgere e tramontare degli astri, “ab oriente ad occasum, quod eo sol et luna spectaret”, come avrebbe detto Varrone, con una orientazione quindi che guardava al moto apparente di sole e luna. Se tale è stata l'orientazione, con le equazioni relative al moto apparente del sole, ad esempio, si possono trovare i due giorni dell'anno quando il sole sorge con la stessa direzione del decumano (uno solo se si è ai solstizi). Così, in [1] e [2], si era fatto un passo ulteriore rispetto a [3], confrontando l'azimut del decumano di Torino, Via Garibaldi, con

l'azimut del sorgere del sole. I due giorni trovati erano il 30 Gennaio ed il 10 Novembre, giorni di possibile fondazione del centro urbano della colonia, secondo questo rito solare. Come abbiamo già detto Magli accennava, in [3], che il giorno scelto per la fondazione fosse legato ad una festa romana, come ad esempio i Palilia per Roma e i Terminalia per Bologna. Queste sono feste importanti, tanto da essere dei giorni "appellati" sul calendario romano, giorni aventi perciò un nome specifico. Quindi, in [2], si erano cercate feste in prossimità delle date di fondazione per Torino, trovando le Calende di Febbraio, che son evolute nella festa cristiana della Candelora, e la festa del Mundus a Novembre.

Adesso, dopo l'analisi del Das Templum, mi è noto che già Nissen aveva proposto l'approccio con il confronto tra la direzione del decumano e quella del sorgere del sole, ed aveva allegato apposite tavole numeriche per agevolare il confronto.

La colonia romana di Augusta Taurinorum non è solo la città. Una colonia Romana era costituita, oltre al centro abitato, da una vasta area di terreno agricolo. La letteratura gromatica [4], ovvero dei "gromatici" come vengono detti gli agrimensori romani, parla della "centuriazione" del terreno, che è però la suddivisione dei lotti da assegnare ai coloni romani, e non della fondazione delle città. Per questo motivo, "ab oriente ad occasum, quod eo sol et luna spectaret" dovrebbe intendersi per l'orientazione del decumano della colonia, non della città, che in genere aveva una orientazione diversa da quella dell'agro centuriato. Per la colonia di Augusta Taurinorum, i dati dicono che la città e la campagna avevano la stessa direzione dell'asse principale. La situazione era quella che gli agrimensori romani definiscono "pulcherrima", bellissima.

Il terreno riservato ai coloni era soggetto ad una prospezione da parte dell'agrimensore e dei suoi assistenti, a seguito della quale si procedeva alla suddivisione che doveva essere riportata su una mappa con la relativa assegnazione dei lotti [5]. Ogni riferimento all'orientazione della griglia della centuriazione è ovviamente relativo alla necessità di avere una rappresentazione fedele alla prospezione dell'area considerata. Solo i gromatici inesperti si orientavano col sorgere del sole, confondendo la direzione ortiva, che cambia ogni giorno dell'anno, con la direzione dell'Est geografico: così si trova detto nella letteratura degli agrimensori romani [4] (e su questo punto torniamo in seguito). Dopo la suddivisione, i lotti dovevano essere numerati per la loro assegnazione. I Romani seguivano una numerazione a "matrice", con ordinamento da est a ovest e da nord a sud. Esistono però eccezioni a tal ordinamento. Nella letteratura gromatica [4] non è detto che l'orientazione dell'asse principale della centuriazione, il decumano, dovesse essere necessariamente verso il sorgere del sole. Inoltre, nella letteratura latina sulla fondazione delle città, non si parla di orientazioni dei decumani

delle città col sorgere o tramontare del sole. Questa è una ipotesi fatta successivamente, da studiosi che ricercavano proprio tale specifica orientazione astronomica. Il primo di essi pare essere stato proprio Heinrich Nissen, che giustifica la proposta del decumano orientato col sorgere del sole con i passi dei gromatici.

L'orientazione perfetta, per i gromatici, è quella secondo le direzioni del sorgere del sole agli equinozi, asse geografico Est-Ovest, e del meridiano, asse geografico Sud-Nord. Ma le centuriazioni raramente hanno tali direzioni. Lo dicono gli stessi agrimensori, che la natura del luogo, la presenza di fiumi e vie principali di comunicazione, la prossimità a montagne e coste, sono i fattori che controllano l'orientazione della colonia. E poi ci sono gli agrimensori inesperti, che invece di orientare con l'Est geografico, prendono il sorgere del sole che varia ogni giorno.

Dopo la mia datazione riguardante Torino, del 2012, nel 2018, e sempre in tale ambito, è stata proposta per la colonia romana di Augusta Taurinorum una fondazione avvenuta alle None di Febbraio, legandola al titolo di Augusto di Padre della Patria. Analizzeremo nella nostra discussione questa datazione, che ci porterà alle None di Febbraio, festa della Concordia.

Prima di tutto però, è necessario porre una particolare attenzione agli scritti dello storico Heinrich Nissen, che si era occupato anche della planimetria della città romana di Torino (per confronto, si considereranno anche altri siti romani). Alcune considerazioni sul libro di Nissen del 1869 saranno proposte e, riferimenti bibliografici alla mano, verrà sottolineato come la città non è un templum, e quindi non deve avere necessariamente una orientazione sacra legata agli assi sud-nord ed est-ovest, o al sorgere del sole. Come già detto in precedenza, si considererà anche una lezione di Friedrich Nietzsche.

Oltre alla datazione alle None di Febbraio, ne esiste una che torna al 30 Gennaio, sempre del 2018, e che non è mia. Per la pretesa datazione al 30 gennaio 9 a.C., giorno di dedica dell'Ara Pacis a Roma, della fondazione di Torino si sottolineerà come questa datazione insista su una cosa non vera relativa all'altare. La costruzione dell'Ara Pacis a Roma non è stata decretata per la fine delle guerre che hanno portato alla sottomissione a Roma delle genti alpine, ma al ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. Per la conclusione delle guerre alpine, il Senato di Roma decretò il Trofeo delle Alpi.

[1] A. C. Sparavigna (2012). The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino) . ArXiv. <https://arxiv.org/abs/1206.6062>

[2] Sparavigna, A. C. (2012). L'orientamento astronomico di Torino. Scribd. Nov 21, 2012 <https://www.scribd.com/document/114014921/L-orientamento-astronomico-di-Torino>

[3] Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.

[4] Libertini, G. (2018). Gromatici Veteres. Gli Antichi Agrimensori - Traduzione in Italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni a cura di Giacinto Libertini e con presentazione di Gianluca Soricelli. Istituto Di Studi Atellani, Frattamaggiore, Naples & Copernican Editions.

[5] Limitatio. In Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, Fondato a Ettore De Ruggiero. A cura di Silvio Accame, Guido Barbieri, Gianfranco Tibiletti, Giovanni Vitucci, con direzione di Aldo Ferrabino. Vol. IV(33), Roma 1959, Istituto Italiano per la Storia Antica.

Moneta raffigurante Varrone. “Varroren irudia agertzen duen erromatar txanpon bat.” Si ringrazia Joxemai4 per l’immagine per [Wikipedia](#). Marco Terenzio Varrone (Marcus Terentius Varro; Rieti, 116 a.C. – Roma, 27 a.C.) è stato un letterato, grammatico, militare e agronomo romano. «Tu ci hai fatto luce su ogni epoca della patria, sulle fasi della sua cronologia, sulle norme dei suoi rituali, sulle sue cariche sacerdotali, sugli istituti civili e militari, sulla dislocazione dei suoi quartieri e vari punti, su nomi, generi, su doveri e cause dei nostri affari, sia divini che umani.» (Marco Tullio Cicerone, *Academica Posteriora*, I 9 - trad. A. D'Andria).

Le linee del mondo

Prima di affrontare l'approccio di Heinrich Nissen, e dato che abbiamo menzionato i gromatici nell'introduzione, vediamo che cosa viene detto da uno di essi, Frontino, aggiungendo una piccola introduzione al suo testo latino, proposta da Heinrich Nissen nel suo *das Templum*, 1869.

"Die Limitation [limitazione, centuriazione] geht aus von den Weltgegenden : eine Linie von Ost nach West und eine zweite, welche jene rechtwinklig schneidet, von Süd nach Nord bilden die Basis del ganzen Systems. Frontin p. 27 (nach ihm Hygin p. 166, Dolabella p. 303)". La limitazione è *lo specchio del mondo*, e si fonda su due linee, una da est a ovest e l'altra, perpendicolare, da sud a nord. Questa è la base di tutto il sistema.

Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a[d] disciplina[m] [Et]rusca[m]; quod aruspices orbem terrarum in duas partes diviserunt, dextram appellaverunt [quae]

septentrioni subiacere[t], sinistram quae a meridiano terra[e] esse[t] [ab oriente ad] occasum, quod eo sol et luna spectaret, sicut quidam carpiunt architect[i] delubra in occidente[m] recte [s]pectare scripserunt. Aruspices altera[m] linea[m] a septentrione ad meridianum dividerunt terram, [et] a me[ri]dia[no] ultra antica, citra postica nominaverunt. Ab hoc fundamento maiores nostri in agrorum mensura videntur constituisse rationem. Primum duo limites duxerunt; unum ab oriente in occasum, quem vocaverunt decimanum; alterum a meridiano ad septentrionem, quem cardinem appellaverunt. Decimanus autem dividebat agrum dextra et sinistra, cardo citra et ultra. Quare decimanus a decem potius quam a duobus, cum omnis ager eo fine in duas dividatur partes? Vt duopondium [et duoviginti] quod dicebant antiqui, nunc dicitur [di]pondium [et viginti], sic eti[am] duo[de]cimanus decimanus est factus. Kardo nominatur quod directus a kardine[m] caeli est. [Nam sine dubio caelum vertitur in septentrionali orbe]. Postea hoc ignorantes non nulli aliud secuti, ut quidam agri magnitudinem, qui qua longior erat, fecerunt decumanum. Quidam non ortum [s]pectant, sed ita adversi sunt, ut sint contra septentrionem; ut in agro Campano qui est circa Capuam, ubi est kardo in oriente[m] et decumanus in meridianum. Ab his duobus omnes agri partes nominantur. Reliqui limites fiebant angustiores et inter se distabant par[t]ibus intervallis. Qui spectabant in oriente[m], dicebant prorsos: qui dirigebant in meridianum, dicebant [et] transversos. Da www.thelatinlibrary.com

Secondo Varrone l'arte della delimitazione dei terreni viene dalla disciplina etrusca. Gli aruspici avevano diviso il mondo in due parti, chiamando destra quella che stava sotto settentrione e sinistra quella che era sotto la parte meridionale della terra, andando da oriente a occidente poiché è di là che guardano sole e luna. Alcuni architetti scrissero anche che i delubri ben orientati sono quelli verso occidente. Gli aruspici poi, con un'altra linea, hanno diviso la terra dal settentrione al meridione, e a partire dal sud chiamarono antica (anteriore) la parte di là, e postica (posteriore) quella di qua. Su queste basi i nostri antenati stabilirono come misurare i campi, basandosi su decumano e cardine. Ma molti, ignorando questi principi, seguirono altri criteri. E si riporta l'esempio dell'agro campano attorno a Capua.

Il globo

A leggere Nissen, che dice che la misura del terreno usa due linee, da est a ovest e da sud a nord, non possiamo non pensare al globo terrestre e ai meridiani e paralleli. Gli antichi romani non credevano la terra piatta.

“Tanti sono i luoghi comuni che infestano la cultura e che costituiscono veri e propri pregiudizi ... Uno di questi è la convinzione che per gli antichi e i medievali la Terra

fosse piatta”. Dice la [Voce del Trentino](#).

E dire che gli antichi avevano globi con meridiani e paralleli. L’immagine seguente mostra lo splendido globo da una villa romana di Boscoreale. Bellissimo.

L’immagine è una cortesia del sito del Met Fifth Avenue. The Metropolitan Museum of Art. [Item 247006](#) , Credit Line: Rogers Fund, 1903.

Dice il sito: Wall painting fragment from the peristyle of the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale, ca. 50–40 B.C. - Roman - On view at The Met Fifth Avenue in Gallery 164. Period: Late Republic, Date: ca. 50–40 B.C. Secondo la pagina, è un “Globe, also identified as a sundial; from the peristyle E of the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale.” Le meridiane erano però di forma molto diversa, come mostrato dal sito al link www.romanoimpero.com .

Per avere più dettagli su come antica Roma e Medioevo vedevano il mondo, si veda il mio “From Rome to the Antipodes: The Medieval Form of the World” (September 10, 2013). International Journal of Literature and Arts, 2013, 1(2), 16-25 , <https://doi.org/10.11648/j.ijla.20130102.11>, or SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2757694>

Il rito etrusco

Nel passo di Frontino troviamo menzionati gli Etruschi, gli aruspici e Varrone. Ma Varrone ha detto anche un'altra cosa, riguardo gli Etruschi. Varro, *De lingua Lat.*, 5.143: “Nel Lazio molti fondavano i villaggi secondo il rito etrusco; dopo aver aggiogato dei buoi, un toro e una vacca all'interno, tracciavano un solco; facevano questo per motivi religiosi in un giorno in cui erano stati presi gli auspici per essere protetti da una fossa e da un muro. Il luogo da cui estraevano la terra la chiamavano “fossa” e “muro” la terra gettata all'interno. Il perimetro che risultava dietro questi due elementi era considerato il principio della città; e poiché esso si trovava dopo il muro venne chiamato pomerio; lì era il limite degli auspici urbani”. Questo passo ci ricorda subito la fondazione di Roma da parte di Romolo.

Ecco ora quanto troviamo nel testo di Pierangelo Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* (1978).

“Secondo la teologia del I secolo a. C., Roma è stata fondata Etrusco rito: vedi Varrone, *De ling. Lat.* 5, 143, riportato infra, p. 479; Plutarco, *Rom.* 11 ... [su Plutarco e la fondazione di Roma torniamo in seguito] È impossibile determinare l'età di questa tradizione (che molti considerano un'anticipazione della sistemazione urbana compiuta durante la 'monarchia etrusca'). Il Basanoff, procedendo a un confronto tra dati archeologici e tradizione letteraria, esclude che la prima delimitazione di Roma (la cosiddetta Roma quadrata del Palatino) comprendesse un *sulcus-murus*, cioè un pomerio nel senso etrusco. Sembra comunque sicuro che i limiti di Roma furono posti con l'approvazione divina: l'approvazione augurale dei limiti delle città doveva essere comune agli Italici”.

Secondo Catalano, l'*Etruscus ritus* è il rito grazie al quale Roma nasce in un 'punto dello spazio-tempo', in cui si inizia la vita del *populus Romanus Quirites*, segnato da Giove, e grazie a Romolo, re ed augure. Il concetto di *Ritus* è connesso “agli aspetti spaziali (oltre che etnici) del sistema giuridico-religioso. Entro il sistema, si distingue il *Graecus ritus* dal *Romanus ritus*”; ma è appunto il rito etrusco, “ed il *Gabinus ritus*: il primo in relazione con la terra Etruria (o *ager Etruscorum*, in un linguaggio meno preciso: Festo, 232 L. *Pectuscum*), ed il secondo con l'*ager Gabinus*” [Catalano, 1978].

“L'uso della nozione di *ritus* sottolinea la necessità che il fondatore si conformi ad un preesistente ordinamento divino. Orbene, l'attività degli *aruspici* riguarda in generale i riti: i libri *Etruscorum*, concernenti l'*haruspicina* in senso lato, si suddividono in *haruspicini*, *fulgurales* e *rituales*” [secondo Cicerone e Festo]. *Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscriptum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuuntur, exercitus constituentur, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac*

pacem pertinentia. Praticamente tutto, e se non tutto, buona parte.

“Con le realtà rituali etrusche il *populus Romanus Quirites*, i suoi magistrati, i suoi sacerdoti e il suo *senatus* avranno costanti relazioni, caratterizzate sia dall'originaria derivazione sia dalla permanente diversità. Alla religione (alla religiosità) romana appartengono sia la derivazione sia la diversità: sia la fondazione dell'*urbs Roma* (con il *mundus* e il *pomerium*) sia la distinzione dell'*ager Romanus* dalla terra degli Etruschi” [Catalano, 1978]. Con questo si evince che c'è stato un punto origine spazio-temporale dei Quiriti.

Gli aruspici lavorano secondo la disciplina etrusca. “Nelle fonti latine sono detti *haruspices* gli interpreti della ‘mente e volontà’ degli Dei secondo la tecnica divinatoria etrusca. In via preliminare dobbiamo dire che tipico della divinazione etrusca era *ricercare l'avvenire*, mentre scopo della divinazione romana era conoscere *la volontà del Dio*, cioè, *essenzialmente, la sua approvazione o disapprovazione delle azioni umane*, anche già compiute. Bene afferma il Bouché-Leclercq [si veda nota nel testo di Catalano] che su questo punto gli aruspici si adeguarono piuttosto alle esigenze di Roma” [Catalano, 1978].

Da quanto si ricava da Cicerone, l'attività degli aruspici riguardava l'interpretazione di “*exta degli animali sacrificati domi militiaeque; la fulguris conditio; l'interpretatio e la procuratio dei prodigia.*” La prima menzionata è l'interpretazione delle viscere degli animali sacrificati, per vedere se il sacrificio sia gradito dal Dio. Se gradito, era buon segno (*hostiae bene accette*). “Gli *exta* sfavorevoli, in quanto significavano semplicemente il rifiuto delle *hostiae* da parte del Dio, richiedevano l'immolazione di nuove vittime (*hostiae succidanae*)”. “Infatti, gli *auspicia* sfavorevoli proibivano l'atto per il quale si erano manifestati, per tutta la giornata (*diem diffindere, differre, vitare*)”.

Giudicare gli *exta* spettava al magistrato o sacerdote, coadiuvato dai *victimarii*. Verso la fine della Repubblica, i comandanti militari sembrano dare ascolto all'arte aruspicina. “D'altro lato l'antica arte augurale romana tende a ridursi a semplice insieme di formalità. Ma resta fermo ... il carattere non vincolante delle deduzioni della aruspicina, di contro a quello vincolante, ben visibile anche nella vita politica, della tecnica romana degli *auspicia*, il cui controllo spetta agli *augures*” [Catalano, 1975].

Secondo [Treccani](#), l'*augure* è un interprete del volere degli dei, che si rivelava loro per mezzo di segni. “Il collegio degli *a.* (costituito dagli interpreti ufficiali degli *auspicia* di Stato, che si riunivano alle none di ogni mese) era anticamente formato di 5 membri patrizi, ma dal 300 a.C. (*lex Ogulnia*) vi furono ammessi i plebei. Il numero dei membri salì a 16 con Cesare e crebbe nell'età imperiale finché l'*augurato* divenne una carica onorifica. Dapprima l'elezione avveniva per cooptazione, poi per mezzo di comizi

ristretti dietro proposta degli a. stessi (lex Domitia), infine su designazione dell'imperatore. L'ufficio era a vita e comprendeva l'augurium salutis (consultazione al fine di sapere se le preghiere dei nuovi consoli per la prosperità dello Stato erano state gradite dagli dei), la delimitazione del pomerio, l'inaugurazione ed exaugurazione dei templi, dei magistrati, di taluni sacerdoti. Segni distintivi dell'ufficio erano la trabea, veste listata di porpora, e il lituo, bastone ricurvo con cui si delimitavano i templi, cioè gli spazi in cui si potevano osservare i segni divini. Formule rituali (libri reconditi) e decisioni ufficiali (commentarii, decreta) degli a. erano raccolte nei Libri augurali. Per molto tempo rimasero inaccessibili ai profani, e gli stessi a. giuravano di non rivelare il loro contenuto”.

Per i segni quali i fulmini, erano competenti i pontefici¹ e per i prodigi il Senato, “il quale in primo luogo giudicava se il fenomeno straordinario fosse manifestazione dell'ira divina riguardo alla cosa pubblica (se dovesse cioè suscipere il prodigio)” [Catalano, 1978]. In casi semplici, il senato ordinava direttamente gli atti riparatori. Se il caso non era così semplice, un senatoconsulto poneva la questione ai pontefici. I pontefici davano un decretum per la procuratio (espiazione). Il senato poteva anche fare consultare i 'Libri sibillini' o chiedere un responsum degli aruspici etruschi. in ogni caso era necessario un secondo senatoconsulto per ordinare a magistrati e sacerdoti il compimento degli atti di procuratio. “Ma ciò che caratterizzava la posizione degli aruspici era l'amplessissima libertà del senato di accogliere, modificare, respingere la procuratio da essi suggerita. Il responso, in quanto proveniente da stranieri, era accolto spesso con diffidenza”, dice Catalano che prosegue con una serie di questioni su posizione e ruolo degli aruspici.

“Mentre restava incerta ... la posizione dell'Etruscus ritus e dell'Etrusca disciplina rispetto allo spazio propriamente romano, era evidente la connessione con lo spazio italico. Quella degli aruspici viene considerata vetustissima Italiae disciplina (Tacito, Ann. 11, 15) e contrapposta alle externae superstitiones (ibid.). ... il concetto stesso di terra Italia si è formato sulla base di quello di terra Etruria ..., ed è proprio il concetto spaziale (giuridico-religioso) di Italia, sorto già alla fine del IV secolo a. C. per volontà politica romana, che consente via via di superare l'antagonismo 'etnico' tra l'Italia osco-sabellica e quella appartenente all'area culturale etrusca, nonché le distinzioni (che si trovano ancora in Vitruvio) tra Italia ed Etruria, Italia e Campania. Non si tratta dunque di un maggior grado di 'romanizzazione' dell'Etrusca disciplina (tanto meno se viene considerato il solo aspetto 'etnico') bensì di una più precisa connessione di questa antichissima disciplina con lo spazio italico” [Catalano, 1975].

1 Sulla figura del pontefice, si veda [Treccani](#)

E così possiamo tornare ad Heinrich Nissen che nel suo *Templum* (1869) insiste su quella che è la ‘costituzione’ Italica, che era precedente alla disciplina etrusca. È dalla costituzione comune delle genti arrivate nella penisola che si origina anche la disciplina etrusca.

La "augusteischen Turin"

Abbiamo accennato che, in [1], seguendo [2], si era tentato di legare il giorno di fondazione ad una festa romana. Questo è quasi naturale, se si immagina come modello la fondazione di Roma, che si dice avvenne alla festa detta “Palilie”. Il mito di fondazione di Roma non accenna però ad alcun ruolo del sole nel determinarne l'orientazione. Ed il Rif. [2] non è il primo a collegare il giorno di fondazione ad una festa romana. Infatti, come già detto in precedenza, tra gli studiosi che si sono occupati dell'orientazione dei decumani, vi è Heinrich Nissen, che nel suo libro *Das Templum*, 1869 [3], propone che le colonie fossero fondate col decumano orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Nissen porta l'esempio di Brindisi, di cui si conosce il *Dies Natalis* (giorno natale) da una lettera di Cicerone. Questo giorno coincideva con le None di Agosto, festa della *Salus*. Altro esempio portato è Roma e la festa di Palilie. Alla fine, si arriva alle città fondate col decumano orientato verso il sorgere del sole un dì di festa.

Prima di arrivare ai decumani delle città, Nissen studia i templi e gli accampamenti romani. Dice, per i templi, che il giorno della loro fondazione veniva celebrato ogni anno con una festa. Dato che Nissen assume l'asse lungo del tempio orientato col sorgere del sole il giorno di fondazione, se non si conosce la divinità a cui il tempio è dedicato, basta usare l'azimut del sorgere del sole e trovare la data corrispondente. Con la data si trova la festa e quindi la divinità relativa. L'idea non è male, ma poco praticabile, poiché il calendario antico era lunisolare.

Un calendario lunisolare è un calendario lunare, sincronizzato col sole. Per ottenere questa sincronizzazione, ogni due o tre anni lunari ordinari, vi è un anno a cui viene aggiunto un mese, detto mese intercalare, o “embolismico”, o “mercedonio” a Roma. Nei calendari lunisolari, quindi, l'anno ordinario è costituito da 12 lunazioni, mentre quello embolismico da 13. Il calendario greco e quello romano, prima dell'introduzione del Calendario Giuliano, erano lunisolari.

Ancora oggi abbiamo una regola lunisolare, associata ai calendari solari giuliano e gregoriano. È la regola usata per il calcolo della Pasqua. Per capire la poca praticabilità dell'idea di Nissen per trovare la divinità associata al tempio, pensiamo ad una chiesa

che venisse fondata col sorgere del sole il giorno di Pasqua. La direzione dell'azimut solare dipenderebbe fortemente da quando cade la Pasqua. La Pasqua, a seconda dell'anno, può essere "bassa" (dal 22 marzo al 2 aprile), "media" (dal 3 al 13 aprile), ed infine "alta" (dal 14 al 25 aprile). C'è una bella differenza tra la direzione del sorgere del sole un giorno di Pasqua alta o di Pasqua bassa. Aggiungiamo poi che per mondo greco e romano, per diversi periodi temporali mancano dati certi sui relativi calendari lunisolari: l'approccio di Nissen è impraticabile.

Heinrich Nissen, ricapitolando, ha legato la direzione del sorgere del sole ad un giorno di festa, coincidente, secondo lui, con il giorno Natale del tempio o della città. Notiamolo già subito – ma ci torneremo molte volte in seguito - templi e città hanno per Nissen una caratteristica comune, un'orientazione solare sacra. Per lui, sia il tempio che la città, sono una forma di "templum". Il templum, secondo Varrone, è un luogo delimitato con determinate formule, per esser reso idoneo all'osservazione degli auguri. La città però non è un templum, e questo è stato definitivamente stabilito da studi successivi a quello di Nissen (si veda paragrafi, "Templum", "La città non è un templum (Castagnoli)", "La città non è un templum (Catalano)").

Ma il lavoro di Nissen non è solo l'orientazione dell'asse del tempio o del decumano: il suo testo del 1869 è stato, di fatto, tra i primi studi di filologia greca e romana riguardante l'orientazione solare. Il *Das Templum* è stato il frutto di uno studio che ha coinvolto puntualmente gli scritti degli agrimensori romani (si veda paragrafo "Iginio Minor, detto Gromatico").

"Diese Erklärung, welche sich aus den Worten der Gromaticer mit Notwendigkeit ergibt, eröffnet eine ganz neue Betrachtungsweise. Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung und das Templum in seinen verschiedenen Anwendungen überhaupt einen Geburtstag. Dies gilt ebenso von der Stadt: einige Geburtsjahre italischer Städte sind S. 56 zusammengestellt. So wenig wir hiervon wissen, erscheint unsere Kunde bezüglich der Geburtstage doch noch weit dürftiger. Für Rom wird er bezeichnet durch das Parilienfest am 21. April, für die Colonie Brundisium durch das Fest der Salus auf dem Quirinal am 5. August. Nach dem oben Gesagten muss also die Richtung des Decumanus entsprechen dem Sonnenaufgang am Gründungstag des Templum. Und um die Theorie auf gegebene Fälle anzuwenden, lässt sich aus dem Decumanus der Gründungstag finden, oder falls der Tag bekannt, die Richtung des Decumanus" [3].

Con buona ragione, quindi, Heinrich Nissen è stato considerato da Clive Ruggles proprio come uno dei primi archeoastronomi moderni [4].

Nissen accenna a Torino nel suo "Orientation, studien zur geschichte der religion, del

1906 [5]. "Die römischen Colonien feierten ihren *dies natalis*. In Brundisium am 5. August (Cicero an Atticus IV 1, 4) und dies ist das einzige überlieferte Datum. Eine Inschrift aus Beneventum (Dessau 4186 = CIL. IX 1540) führt unter den Ehrentiteln eines Bürgers auf, dass er am natalis coloniae ein Gladiatorenspiel gegeben hatte. Aus diesen beiden Beispielen darf man unbedenklich auf eine Allgemeinheit der Feier schließen". Troviamo nuovamente l'esempio di Brindisi, con anche Benevento, ma la data del Dies Natalis di tale città non è nota. E Nissen asserisce che, da questi due esempi, si può tranquillamente concludere che fosse esistita, in generale, la celebrazione del natale della colonia. Come le persone, anche le colonie romane avevano il loro giorno natale, distribuito su tutto l'arco dell'anno.

Se fossero disponibili misurazioni esatte, dice Nissen, ci si potrebbe chiedere se considerazioni religiose, legate al corso del sole, potessero aver avuto un ruolo nella fondazione delle città. "So z. B. scheinen nach den Plänen zwei Gründungen des Augustus, Augusta Taurinorum Turin nach der Winterwende, Augustodunum Autun nach der Sommerwende orientiert zu sein: indess der Schein mag trügen". Ad esempio, abbiamo due città di Augusto: Augusta Taurinorum, Torino, orientata al solstizio d'inverno, ed Augustodunum, Autun, orientata al solstizio d'estate. Tuttavia, le apparenze possono ingannare. Verifiche sono necessarie, dice Nissen.

Torino, più che orientata al solstizio d'inverno, Winterwende, ossia alla "svolta" dell'inverno, appare orientata all'inizio o alla fine dell'inverno, stagione che per i Romani andava dal 10 di Novembre, sole in Scorpione, al 7 di Febbraio, sole in Acquario, come ci dice Varrone [6]. I Romani ponevano solstizi ed equinozi a metà delle stagioni, e non al loro inizio, come facciamo oggi. Il Tedesco nel suo Winterwende ha conservato l'antico modo di vedere la suddivisione dell'anno nelle stagioni.

Dopo Nissen [3], l'orientazione solare delle colonie romane si trova accennata nel libro di Francis J. Haverfield (1913) [7], per la città di Timgad la cui orientazione venne discussa in [8] (si è analizzata numericamente in [9],[10]). Haverfield [7] si riferisce al lavoro di Walter Barthel (1911) [8]. Una piccola parte della discussione fatta da Barthel è riportata in [11]. Barthel segue l'approccio di Nissen per la fondazione delle colonie, e nel suo testo riporta l'esempio di Brindisi che già troviamo nel Das Templum [3] ed in [5]. Anche Barthel è un archeoastronomo, poiché analizza la direzione dei decumani confrontandola con gli azimut solari.

La "augusteischen Turin" appare in [8], ma già per Nissen essa è un modello di planimetria romana. In [12], su una rivista del 1933, troviamo detto: "Come tutte le Colonie di importanza militare, Torino romana, che il Nissen disse un perfetto modello

di città fortificata del tempo d'Augusto (5), presenta la sua pianta modellata su quella di un accampamento o castrum. Una superficie rettangolare in perfetta pianura, delimitata nettamente e divisa in due parti da strada diritta, chiamata *principalis* o *cardo maximus* (via Porta Palatina e San Tommaso) con la Porta *principalis dextra* a Sud e la Porta *principalis sinistra* a Nord, e da un'altra strada perpendicolare al *cardo maximus*, chiamata *decumanus maximus* o *via maior* o *praetoria* (via Garibaldi), alle cui estremità vi erano la Porta *Praetoria* ad E (Piazza Castello) e la Porta *Decumana* ad O (Porta Susa). Le *insulae* o isolati delle case, divise da *cardines* e *decumani*, corrispondevano agli attendamenti dei diversi ordini della milizia. Il *praetorium* o palazzo della curia municipale, però, fu posto quasi nel centro della città e non presso la Porta *Praetoria*, come nel *Castrum*". Il (5) è il Rif.[13]. Ma vi è anche il Rif. [14], dove Nissen discute in dettaglio la città. La Porta Palatina verrà discussa più avanti.

Fig. 1 : L'immagine (cortesia ACME Mapper) riproduce quella proposta in [1], con perimetro, decumano (Via Garibaldi) e cardine della Torino Romana. La posizione delle quattro porte agli estremi del decumano e del cardine sono mostrate dai segnaposto rossi.

Oltre che accennati in [2], orientazione solare e rituale etrusco si trovano discussi in dettaglio - e con relative misure in loco - in un articolo molto interessante del 2002 [15], a proposito di Augusta Bagiennorum. Il decumano di Augusta Bagiennorum non ha però orientazione col sorgere del sole o della luna [16].

Come già detto, nel mio lavoro del 2012 si fornivano per Torino due date, 30 Gennaio e 10 Novembre. In [1], sempre seguendo una proposta che si trova in [2], ma che possiamo trovare originariamente formulata da Nissen, si erano cercate delle festività del calendario Romano, prossime a queste date (prossime al 30 Gennaio, c'erano le Calende di Febbraio, e per la data di Novembre il Mundus Patet). Proponeva infatti Magli in [2] il suggerimento di una fondazione legata ad un giorno festivo, ossia che il sorgere del sole si allineasse alla direzione dell'asse principale della città un giorno di festa del calendario romano. Esempio proposto, oltre a Roma era Bologna, di cui si conosce la data di fondazione. Per Bologna (Bononia) indica la festa dei Terminalia (23 Febbraio).

«Eodem anno ante tertium Kal. Ianuarias Bononiam Latinam coloniam ex senatus consulto L. Valerius Flaccus M. Atilius Seranus L. Valerius Tappo triumviri deduxerunt. Tria milia hominum sunt deducta; equitibus septuagena iugera, ceteris colonis quinquagena sunt data. Ager captus de Gallis Bois fuerat, Galli Tuscos expulerant.» Nel 189 a.C., il 30 dicembre, i triumviri L. Valerio Flacco, M. Attilio Serrano e L. Valerio Tappone fondarono, per delibera del Senato, la colonia latina di Bononia (Tito Livio, *Ab urbe condita*, XXXVII, 57, 7). Di Bologna abbiamo anno e giorno di fondazione, ma non esiste accordo tra questa data ed i Terminalia [17]. In [2], lavoro di Magli, manca Brindisi, ma non c'è neppure il riferimento al lavoro di Nissen.

Si noti inoltre che Tito Livio associa una data ad un senatoconsulto.

[1] Sparavigna, A. C. (2012). L'orientamento astronomico di Torino. Scribd. Nov 21, 2012 <https://www.scribd.com/document/114014921/L-orientamento-astronomico-di-Torino>

[2] Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.

[3] Nissen, H. (1869). *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülftafeln* von B. Tiele. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.

[4] Clive L. N. Ruggles (2005). *Ancient Astronomy: An Encyclopedia of Cosmologies and Myth*, ABC-CLIO.

[5] Nissen, H. (1906). *Orientation, studien zur geschichte der religion*. Weidmann, Berlin.

[6] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, November 30). Varro's Roman Seasons. Zenodo.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3559524>

- [7] F. Haverfield (1913), *Ancient Town-Planning*, Oxford, Clarendon.
- [8] Barthel, W. (1911). *Römische Limitation in der Provinz Africa*, Carl Georgi Verlag, Bonn
- [9] Sparavigna, A. C. (2012). The orientation of Trajan's town of Timgad. arXiv preprint arXiv:1208.0454.
- [10] Sparavigna, Amelia Carolina, *Archaeoastronomical Analysis of the Roman Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi (Timgad), Founded at the Sunrise of Trajan's Birthday (May 1, 2019)*. Available SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3327833>
- [11] Sparavigna, A. C. (2017). *Astronomical Orientations in the Roman Centuriation of Tunisia*. <hal-01543034>.
- [12] Piero Gribaudo (1933). *Lo sviluppo edilizio di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri*. Torino rivista mensile municipale. Vol.13, n.7 Luglio.
- [13] Nissen, H. (1902). *Italische Landeskunde*, Berlin, vol . II , 2 , Pag.10.
- [14] Nissen, H. (1870). *Die Limitation von Turin*. *Rheinisches Museum für Philologie*. Neue Folge, Vol. 25, pp. 418-424 (7 pages). J.D. Sauerländers Verlag <https://www.jstor.org/stable/23079196>
- [15] Barale, P., Codebò, M., De Santis, H., (2002) *Augusta Bagiennorum (Regio IX) Una Città Astronomicamente Orientata*. Ed. Centro Studi Piemontesi. Torino.
- [16] Amelia Carolina Sparavigna. *Augusta Bagiennorum, la sua eventuale orientazione astronomica e l'anno di fondazione sotto Augusto*. 2019. <hal-02113049>
- [17] Sparavigna, A.C. (2020). *Bononia, the Roman Bologna: Archaeoastronomy and Chronology*. <https://arxiv.org/abs/1908.02557>

Il ruolo dell'orizzonte

Dopo il mio studio di Torino del 2012, appare nel 2013 un'analisi di Aosta [1], che conclude per tale città un'orientazione del cardine verso il sorgere del sole al solstizio d'inverno. In [1],[2], Stella Bertarione e Giulio Magli considerano l'orizzonte fisico, mentre in [3] Magli aveva considerato solo l'orizzonte astronomico. La differenza tra i due orizzonti può essere grande, proprio come nel caso di Aosta.

In [4], nel 2017, avevo quindi proposto un modo di affrontare un'analisi archeoastronomica "da remoto", con lo scopo di evidenziare tale differenza. Si era mostrato in [4] come si può usare il profilo d'elevazione di Google Earth per trovare l'altezza che deve avere il sole per essere visto sorgere sull'orizzonte fisico, ossia con gli ostacoli naturali (si veda la Figura 2). Una volta determinata tale altezza, con l'azimut del cardine (o del decumano) si può ottenere la data per la quale il sole sorge sull'orizzonte fisico nella direzione della via che si è scelta e dal punto d'osservazione

considerato.

Fig. 2 : L'immagine riproduce la Figura 4 del mio Rif. [4]. Dal centro dell'Aosta Romana, dalla Croix-de-Ville dove decumano e cardine massimi si incrociano, si traccia una retta che segue la direzione del cardine massimo verso sud, fino a superare le montagne. Da un semplice calcolo si trova l'altezza che deve avere il sole per essere visto sorgere sull'orizzonte fisico. Lo stesso si può fare per Torino. Se si è in loco, la misura diretta con un clinometro è preferibile.

Fig. 3 : Dal centro della Torino Romana si traccia una retta che segue la direzione del decumano massimo (oggi Via Garibaldi), fino a superare le colline ad oriente. Col profilo d'elevazione si

ricava l'altezza che deve avere il sole per essere visto sorgere sull'orizzonte fisico. Per i profili d'elevazione con Google Earth si veda al fondo delle Note di questo testo.

Come si trova nell'Enciclopedia Treccani, il termine "orizzonte" contiene tutta una serie di concetti. Per orizzonte fisico, si intende la linea di confine della regione visibile da un dato luogo, quando non si prescindano dalla considerazione degli ostacoli naturali che eventualmente limitino la vista dell'orizzonte ottico. L'orizzonte fisico è anche definito come orizzonte naturale, ossia la linea che rappresenta il profilo del paesaggio [5],[6]. Per orizzonte astronomico di un punto (nel quale si trova l'occhio dell'osservatore), si intende il piano passante per tale punto e perpendicolare alla verticale del punto stesso.

Per via della rifrazione atmosferica, l'orizzonte risulta più ampio, e così si ha l'orizzonte visibile (o ottico), che è la linea che, in alto mare, separa il cielo dal mare.

La differenza nello stabilire la direzione secondo la quale sorge il sole (orizzonte naturale, astronomico o ottico), e quindi per determinare eventualmente la direzione del decumano, era stata sottolineata già da Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, utilizzando uno dei passi dalla letteratura dei gromatici. Come facciamo a dire dove sorge il sole, se abbiamo una collina all'orizzonte?

Oppure, che orizzonte prendiamo?

C'è poi anche da stabilire, se pensiamo alla parola di Nissen, quale fosse stato il luogo dove l'agrimensore romano aveva posto la groma, lo strumento di misura, per stabilire la direzione degli assi principali, decumano e cardine.

Il caso studiato da Nissen era la Via di Nola a Pompei. Per tal via, Nissen dedusse una orientazione verso il sorgere del sole al solstizio d'estate, anche se non proprio visibile in tal direzione. Nel Capitolo VI del suo libro, *Das Templum*, 1869, aveva inoltre discusso la questione, già accennata prima, relativa al fatto che i gromatici inesperti confondessero l'Est geografico col sorgere del sole. Per Nissen, non è una questione di orizzonte, è una questione riguardante il fatto che alcuni gromatici non conoscono le vere dimensioni del mondo.

Quindi, tornando ad Aosta, ma come anche per Torino, si deve guardare l'orizzonte naturale seguendo una lettura base dei testi degli agrimensori romani, oppure seguire la lettura di Nissen, che egli stesso dice esser nuova, mediata dalla sua interpretazione della questione posta da Igino Gromatico? Come ci possiamo allora regolare con Aosta, dove è il cardine, che secondo Nissen dover essere determinato dopo il decumano, ad essere orientato col solstizio d'inverno rispetto all'orizzonte naturale?

Dalle Figure 2 e 3 appare evidente che la scelta del punto da cui si osserva il sorgere del

sole è una scelta cruciale (come lo è anche la scelta di un cardine o di un decumano). Cambiando tale punto può cambiare la data, dato che l'orizzonte naturale è diverso da quello astronomico. Si noti che per Aosta, Bertarione e Magli hanno scelto il centro della città romana, conosciuto localmente come Croix-de-Ville, come punto di osservazione del sorgere del sole sull'orizzonte naturale e così legare la città al solstizio d'inverno. Hanno inoltre scelto il cardine e non il decumano, che ha però anch'esso una orientazione solare. Se si sceglie il decumano, si trova un'altra data. Se si ritiene che il decumano sia tracciato prima del cardine, è questa la data da considerare.

Sarebbe molto interessante, ponendosi all'incrocio tra decumano e cardine, datare le città con l'azimut solare, ma non è regola riportata in testi latini che esse dovessero avere necessariamente il decumano (o il cardine) orientato nella direzione del sorgere del sole, e per di più, del sorgere del sole un dì di festa. Non vi è purtroppo una certezza proveniente dalla letteratura Latina, e a tal proposito si legga [7].

- [1] Vittoria Bertarione, S., & Magli, G. (2013). Under Augustus sign: the role of Astronomy in the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. arXiv preprint arXiv:1311.7282.
- [2] Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.
- [3] Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.
- [4] Sparavigna, A. C. (2017). Remote archaeoastronomical analysis of the town-planning of the Roman Aosta. *PHILICA*, Article number 1193. Published on 19th December, 2017.
- [5] Adriano Gaspani (2001). *La civiltà dei Camuni: cielo, luna e stelle nell'antica Valcamonica*. Keltia.
- [6] Adriano Gaspani (2000). *Astronomia e geometria nelle antiche chiese alpine*. Priuli & Verlucca.
- [7] Le Gall J. (1975). Les romains et l'orientation solaire. *MEFRA* 87-1975-1, p. 287-320.

L'anno di fondazione di Torino

Passiamo brevemente a parlare dell'anno di fondazione di Torino. Il nome di Torino romana, Julia Augusta Taurinorum [1],[2], venne da alcuni storici interpretato come una possibile doppia deduzione della città, prima come castrum di Giulio Cesare o del triumvirato, e poi come colonia di Augusto. Come visto in precedenza, nel 1933 la città romana viene descritta con la forma del castrum. La colonia sarebbe stata chiamata, alla prima deduzione, Julia Taurinorum e poi Julia Augusta Taurinorum alla seconda deduzione. L'appellativo Julia di Torino e di altre città però può essere legato sia a Giulio Cesare che alla Gens Iulia in generale. Un esempio è la città di Iulia Concordia,

che non ha avuto tra i fondatori Giulio Cesare, ma probabilmente i Triumviri dopo la battaglia di Filippi.

La datazione più plausibile di Torino è dopo il 27 a.C., per via del titolo Augusta. Ottaviano divenne Augusto proprio nel 27 a.C. Alla fine delle guerre civili, Augusto rifondò alcune città italiane, come ad esempio Bologna (Bononia) e Brescia (Colonia Civica Augusta Brixia, anch'essa datata al 27 a.C.). Sarebbe forse meglio parlare di una ricolonizzazione di tali siti da parte di Augusto. Nessuno studioso pare dire che Ottaviano radesse al suolo tali città, per ricostruirle totalmente e cambiarne di conseguenza la direzione del decumano. Infatti, nel caso di Bologna, la città ebbe una ricolonizzazione pacifica da parte di Ottaviano, anche se era stata colonia di Marco Antonio. La cosa potrebbe valere anche per Torino, se si considerasse una doppia deduzione, prima come colonia del triumvirato e poi di Augusto.

Una parte della letteratura sulla fondazione di Torino è riportata in [3]. La data di fondazione non c'è in nessun testo latino.

Un testo molto esaustivo, ricco di riferimenti bibliografici è quello di Roberto Sconfienza [4]. Dice l'abstract che l'abbondante letteratura sulla storia e l'archeologia di Torino romana permette di "scegliere alcune fra le numerose problematiche riguardanti l'argomento e in particolare inerenti il periodo dei primi anni di vita della colonia augustea. Le discussioni a livello storico sulla fondazione della colonia hanno come sfondo la vicenda della conquista romana dell'Italia settentrionale e la strategia padana di Augusto, che inserisce le città della Regio XI nel grande panorama del mondo delle province occidentali, come propaggine ultima dell'Italia romana. L'impianto urbano della colonia, per quanto noto, offre spunti di riflessione per l'inquadramento in un periodo particolare, com'è quello fra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C., nella storia dell'urbanistica greca e romana, anche in relazione al tema dell'architettura militare. Infine, i ritrovamenti degli scavi urbani più recenti, alla luce di documenti scultorei da tempo presenti nel repertorio taurinense, permettono di muovere i primi passi nella definizione del tenore di vita e del livello di adesione ai programmi augustei da parte della cittadinanza della colonia". In [4], si trova anche un riferimento astronomico, relativo ad un contributo di Luciano Manino [5].

Qualche anno dopo la pubblicazione di [4], nel 2008, venne ritrovato ad Alpignano un cippo di confine agrario che, secondo Giovanni Mennella (professore all'Università di Genova specializzato in Epigrafia Romana), che lo ha studiato per primo, sicuramente porrebbe la centuriazione locale al 21 a.C. L'iscrizione dice: [S]ex(ti) Stat/ori P(ubli) f(ili) /M(arco) Lollio / co(n)s(ule), come si trova in [6]. È Marco Lollio, di Marco figlio, il console che definisce l'anno. Sesto Statorio, di Publio figlio, è il proprietario

del terreno. In [7], il cippo è detto "un sicuro terminus ante quem" per la fondazione di Torino, fissato al 22 a.C.. Ivi si legge: "Definitivamente accantonata l'ipotesi della doppia deduzione, ancora ripresa da Torelli (Torelli, 1998, pp.35-37), il terminus post quem della fondazione di Augusta Taurinorum è ritenuto oggi oscillante fra il 27 a.C. (Paci, 2003, p. 112) e il 25 a.C. (sulla datazione successiva al 25 a.C. basata sul silenzio di Strabone e la non sicura attendibilità della fonte vd. Cresci Marrone, 1997, p. 147). Un sicuro terminus ante quem è invece stato fissato da Mennella al 22 a.C. sulla base di un recente rinvenimento epigrafico (Mennella, 2012, p. 394)." Per i riferimenti menzionati, si veda [7].

Nella Figura 4 è mostrato dove è stato ritrovato il cippo, come da localizzazione svolta di persona da Giovanni Mennella insieme al proprietario del cippo [6]. Il professor Dario Vota, del Consiglio direttivo della Società di Studi Valsusini, aveva segnalato il reperto a Mennella e lo aveva accompagnato nel riscontro, condotto nel febbraio del 2008 [6]. L'immagine in Figura 4 è ricavata da una mappa topografica, cortesia del sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca. Le mappe che il sito fornisce sono ottenute grazie al lavoro di ricerca dettagliato al Rif. [8].

Fig. 4 - Il segnaposto (con quota altimetrica) indica il punto del ritrovamento.

In [9], Giulia Masci propone una interpretazione del cippo confinario di Alpignano che non richiede espressamente la presenza della colonia, e quindi ne pone la datazione

alle fine delle guerre alpine, nel 13 a.C. Le guerre alpine sono le guerre che Augusto intraprese per soggiogare le popolazioni alpine e controllare le vie di comunicazione, in particolare dei passi alpini.

Da [9]. “La forchetta temporale [per la fondazione di Torino] si riduce perciò al periodo compreso tra il 19 e il 12 / 8 a.C. Resta da comprendere se la fondazione abbia preceduto le guerre alpine, per sostentarle fornendo retrovie sicure, quindi se sia stata attuata tra 19 e 16 a.C., o, piuttosto, le abbia seguite connotando Augusta Taurinorum come città di servizio per il controllo della neoistituita prefettura [quella di Cozio] e dei traffici commerciali che avrebbero dovuto attraversarla, quindi collocandosi nel periodo tra 14 e 12 a.C., sembrando poco probabile una deduzione coeva alla fase di assoggettamento, tra 16 e 13 a.C. La prima delle due ipotesi si aggancerebbe a quella funzione di retrovia che il territorio, pur senza propendere per l’esistenza di un municipio cesariano, già dovette assolvere durante le campagne galliche. La seconda ipotesi, viceversa, troverebbe un confronto con Augusta Praetoria, fondata al termine delle campagne salasse, anche se più a ridosso del territorio indigeno rispetto ad Augusta Taurinorum.”

Dell'iscrizione di Alpignano si parla anche in [10]. Ecco la parte dell'articolo di François Artru che è rilevante per la discussione. "La création de la préfecture des Alpes Cottiennes nous paraît remonter à l’organisation de la province de Narbonnaise en 27 av. J.-C. Selon des travaux italiens récents, la fondation de la colonie de Turin et la création de la préfecture cottienne auraient relevé du même programme augustéen, la colonie devant servir de “point d’appui” au développement de l’axe de communication avec la Narbonnaise par le Mont-Genève [D. Vota, si veda il rif. dato da Artru]. La date de 27 ou 25 est habituellement retenue pour la fondation de la colonie de Turin, mais elle a été remise en cause au profit d’une date postérieure à la création de la préfecture – habituellement placée en 13 av. J.-C. – précisément à cause des liens de patronage existant entre Cottius et la cité de Turin dès l’époque de sa fondation. [Cresci Marrone, lavoro pubblicato una decina di anni prima della segnalazione del cippo].

Récemment, la découverte près de la frontière cottienne d’une borne-limite, datée par une mention consulaire de l’an 21 [Mennella], a en fait conforter la date traditionnelle de la fondation de la colonie et, du même coup, une date haute pour l’admission de Cottius dans l’Empire et la “romanisation” de la voie du Mont-Genève. Les Gobelets de Vicarello, d’époque augustéenne [Heurgon], plaident aussi pour une alliance et une prise de contrôle par Rome de la voie vers l’an 25. En effet, les noms des étapes se romanisent au moment où l’appellation de la station Taurinis des trois plus anciens

Gobelets, est remplacée par Augusta Taurinorum sur le quatrième, plus récent de quelques années".

Dei Vasi di Vicarello in rete circola un'immagine da Giuseppe Marchi, "Tavola da Stipe votive delle Acque Apollinari di Vicarello", pag. 50 CIL XI, 3281, carica in data 28 Luglio 2011, cortesia Carlomorino per [commons.wikimedia](https://commons.wikimedia.org/) . Tale immagine mostra un itinerario. Molto più utile è la trascrizione degli itinerari di Vicarello che si trova nel testo Dissertazioni archeologiche di vario argomento di Raffaele Garrucci, Roma, 1864. Nel mio "Civitas Taurinis", del 2020, in Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.3692855> avevo proposto la seguente estrapolazione con quattro itinerari a confronto.

BAETERRAS CESSEBONEM	XVI XIII	BAETERRAS CESSERONE	XVI XII	BAETERRA CESSERONE	XVI XIII	BAETERRAS CESSIBONE FRONTIANA FORODOMITI SEXTANTIONE AMBRVSSVM NEMAVSO VGERNO	XVI XII X VIII XV XV XV XVI
60 FORVM DOMITI SEXTANTIONEM AMBRVSSVM NEMAVSO VGERNO	XVIII XV XV XV XV	FORODOMITI SEXTANTIO AMBRVSSVM NEMAVSO VGERNO	XVIII XV XV XV XVI	FORODOMITI SEXTANTIONE AMBRVSSVM NEMAVSO VGERNO	XVIII XV XV XV XV	FORODOMITI SEXTANTIONE AMBRVSSVM NEMAVSO VGERNO TRAIECTVMRODANI	VIII X XV XV XV XVI 8
ARELATA ERNAGINVM CLANVM	VIII VI VIII	ERNAGINI GLANVM	VII VII	ARELATA ERNACI ⁶¹ CLANV///	VIII VII VIII	GLANO CABELLIONE	XI XII
70 CABELLIONEM APTAMIVLIAM CATVIACIAM ALAVNIVM	XII XII XII XVI	CABELLIONE APTAVLIA CATVLVCI ^{Asic} ALAVNIO	XII X XII XVI	CABELLIONI// ADFINES APTAVLIA CATVIACIA ALAVNIO	XII XII X XII XVI	GLANO CABELLIONE APTAVLIA CATVIACIA ALAVNIVM	XI XII XXII XII XVI
75 SEGVSTERONEM ALABONTEM VAPPINCVM CATVRIGOMAGVM EBVRODVNVM	XXIII XVI XVIII XII XVIII	SEGVSTERONE ALABONTE VAPPINQVO CATVRIGOMAGI EBVRODVNO	XXIII XVI XVIII XII XVII	SEGVSTERONE ALABONTE VAPPINCO CATVRIGOMAG EBVRODVNO	XXIII XVI XVIII XII XVII	SEGVSTERONE ALABONTE ^{Esic} VAPPINQVO CATVRIGOMAGO EBORODVNO RAMA BRIGANTIONE DRVANTIO TYRIO INALPECOTTIA ADMARTIS	XXIII XVI XVIII XII XVII XVII XVIII VI V XXIII XXIII
80 RAMAM BRIGANTIVM DRVANTIVM	XVII XVIII XI	RAMA BRIGANTIO GRVENTIA ^{Asic} GOESAO	XVII XVIII VI V	RAMA BRIGANTIO SVMMASALPES CAESAEONE	XVII XVIII VI V	RAMA BRIGANTIONE DRVANTIO TYRIO INALPECOTTIA ADMARTIS	XVII XVII XVIII VI V XXIII XXIII
85 SEGVSIONEM OCELVN TAVRINIS 90 QVADRATA	XXIII XXVII XX XX	SEGVSIO OCELO TAVRINIS QVADRATIS	XXIII XX XX XXIII	SEGVSIONE OCELO TAVRINIS QVADRATA	XXIII XX XX XXIII	SEGVSIONE ADFINESXXXX AVGVSTATAVRIN QVADRATA	XXIII XVII XXIII XXIII

I quattro bicchieri o vasi votivi di Vicarello riportano quindi quattro itinerari. Su tre dei vasi, nell'itinerario compare il toponimo Taurinis, nel quarto Augusta Taurin. Dice Giulia Masci in [9] che "se ne può inferire, come fatto da France, che nel lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dei primi tre bicchieri e la creazione dell'ultimo abbia avuto luogo la fondazione della colonia pedemontana. Il ragionamento non è scevro d'insidie, dacché Taurinis in luogo di Augusta Taurinorum continua a essere utilizzato in epoca successiva in diversi itinerari e trova conferma in ambito epigrafico".

Per gli itinerari sui bicchieri, per altri itinerari ed epigrafi, si veda [11], sulla Civitas Taurinis.

La datazione del sito del ritrovamento, il sito di Vicarello che corrisponde alle *Aquae Apollinares Novae*, va dal 30 a.C. al 300 d.C. (come da <https://pleiades.stoa.org/places/413023/aquae-apollinares-novae>).

“Condivideremo qui la posizione di Lidio Gasperini secondo cui le «*Aquae Apollinares veteres*» si identificano con il sito termale di Stigliano, più antico e posto lungo vie di comunicazione, mentre le «*Aquae Apollinares novae*» con quello di Vicarello (Gasperini, 1976).” [12] Per le ipotesi su chi aveva donato i vasi a Apollo, si veda [13], “*La Stipe Votiva di Vicarello. Analisi della scoperta archeologica e del contesto topografico e territoriale*”, di Maria Cristina Cadolini. Tesi di Laurea, Università degli Studi di Ferrara, 2010-2011.

[1] Promis, C. (1869). *Storia dell'antica Torino Julia Augusta Taurinorum* da Carlo Promis. Stamperia reale.

[2] Sparavigna, A. C. (2012). Carlo Promis e l'Antica Torino. *Scribd*. July 24, 2012

[3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, January 24). Discussione di alcuni articoli sulla fondazione di Augusta Taurinorum. *Zenodo*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2548583>

[4] Sconfienza, R. (2002). Torino in età augustea: Problematiche storiche e archeologiche. *Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti*, LI, 1999, pp. 49-75.

[5] Manino L., La fondazione di Augusta Taurinorum, in: Barra Bagnasco M., Conti M.C., *Studi di Archeologia Classica dedicati a Giorgio Gullini per i quarant'anni d'insegnamento*, Torino 1999, pp. 79-85.

[6] Mennella, G. (2012). Marco Lollio consul sine collega e la fondazione di Augusta Taurinorum, in *Colons et colonies dans le monde romain*, a cura di S. Demougin e J. Scheid, Roma, 387-394.

[7] Stefania Ratto (2015). La Porta Palatina e le mura romane di Torino: simboli della dignitas urbana attraverso i secoli. In *Il restauro della Porta Palatina di Torino. Passato, presente e futuro di una città fluida*. giugno 2015. A cura di Luca Emilio Brancati. Testi di Stefania Ratto, Luisella Pejrani Baricco, Armando Baietto, Cristina Volpi, Marina Locandieri e Michelangelo Varetto, Francesca Bosman, Rosalba Stura, Andreas Kipar. Prefazioni di Piero Fassino, Antonella Parigi, Egle Micheletto, Luca Remmert. Seconda edizione. Ed. Consorzio San Luca per la cultura, l'arte ed il restauro, Torino.

[8] Masci, G. (2012). La fondazione di Augusta Taurinorum: nuovi spunti di riflessione. *Historika*, Studi di storia greca e romana.

[9] Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C.

Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations, *Geophysical Research Letters*, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874

[10] François Artru (2013). La circulation dans les Alpes à l'époque romaine : l'exemple des Alpes Cottiennes, *Dialogues d'Histoire Ancienne* 2013/1 (39/1), pages 237 à 263.

[11] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020). *Civitas Taurinis*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3692855> - Pubblicato su Zenodo il 1 Marzo 2020.

[12] D'Ascenzo, A. (2020). Le «Aquaes Apollinares»: un patrimonio termale antico da riscoprire e valorizzare. *Geotema*, 60, 53-64.

https://www.ageiweb.it/geotema/wp-content/uploads/2020/02/GEOTEMA_60_6_D'Ascenzo.pdf

[13] Cadolini, M. C. (2010). *La Stipe Votiva di Vicarello. Analisi della scoperta archeologica e del contesto topografico e territoriale*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Ferrara, 2010-2011.

Itinerari

Per Augusta Taurinorum, viene spesso richiamata la Tavola Peutingeriana. In effetti tale Tavola è forse l'itinerario più noto che riguardi il mondo antico. Noi possiamo avere una fotografia della rete delle *Viae Publicae* romane proprio grazie agli itineraria. In origine, erano semplici liste di città e stazioni di sosta lungo le vie. Si tiravano linee parallele e si inseriva la lista e le diramazioni, come ad esempio sui vasi di Vicarello. Ma si potevano anche aggiungere simboli ed altre indicazioni. Gli itinerari erano anche grafi in senso matematico [Merrina, et al., 2007; Sparavigna e Baldi, 2016].

Dalla voce sulla Tavola Peutingeriana di Ferdinando Castagnoli, *Enciclopedia dell'Arte Antica* (1965): “Già nell'impero persiano e poi negli stati ellenistici dovettero esistere guide stradali (con elenchi delle città e dei luoghi di sosta toccati dalle grandi strade e indicazioni delle relative distanze), come si può dedurre dalla sviluppata organizzazione del servizio postale, con una rete adeguata di stazioni di tappa. Documenti di tal genere (itineraria) ci sono noti però direttamente solo per l'età romana; redatti sia per scopo militare sia per uso privato”. Castagnoli sottolinea che esistono due tipi di itinerari, quelli scritti e quelli figurati, cioè con rappresentazione cartografica (non tantum adnotata, sed etiam picta). E la *Tabula Peutingeriana* è picta.

Il più importante itinerario scritto è l'*Itinerarium Antonini*, che consiste degli elenchi di città e *stationes* lungo le vie dell'Impero Romano, con indicate le distanze. “Quasi sicuramente è dell'età di (Antonino) Caracalla. Contemporaneo e connesso con questo è l'*Itinerarium maritimum*, contenente l'elenco delle principali rotte marittime, con le relative distanze in *stadî*. Itinerari di un particolare percorso sono: quello da Cadice a Roma inciso nelle quattro coppe argentee di Vicarello (*Aquaes Apollinares*), che dovette servire a persone ivi venute per scopo curativo (II-III sec. d. C.; C.I.L., xii, 3281-83 ora

al Museo Nazionale Romano); e quello da Bordeaux a Gerusalemme (Itinerarium Burdigalense o Hierosolymitanum) redatto per i pellegrini in Terra Santa nel IV sec. d. C. (se però non è un semplice ricordo di viaggio, compilato anche con l'aiuto di un itinerario)". Come si vede, Castagnoli pone i vasi di Vicarello al II-III sec. d.C., ben dopo la nascita della colonia di Augusta Taurinorum.

“Agli itineraria picta (oltre un frammento di scudo trovato a Dura-Europos, con le stazioni costiere del Mar Nero) appartiene la T. P., copia medievale di un itinerario completo dell'Impero Romano (il suo nome deriva da quello di K. Peutinger dignitario di Augusta, che nel 1507 avuto il documento dall'umanista K. Celtes si era proposto di pubblicarlo; essa è ora conservata nella Biblioteca Nazionale di Vienna). Si tratta di una rappresentazione cartografica disegnata su un rotolo di pergamena, lungo m 6,80, suddiviso in 11 parti, ed ora tagliato in 11 fogli; manca (e doveva mancare già nel modello donde fu tratta la copia medievale) il primo foglio con le regioni più occidentali (e forse con l'intestazione). Per costringere la superficie da rappresentare nelle dimensioni del rotolo si dovette operare una gravissima deformazione con uno spostamento degli assi latitudinali in direzioni longitudinali e con una fortissima riduzione dei mari (lo schiacciamento delle linee N-S risulta di circa l'80%). Tale libertà di procedimento si giustifica in quanto la T. P. *non era un vero documento cartografico* (con rapporto proporzionale alle dimensioni reali, come per esempio le carte di Tolomeo), ma un itinerario stradale che presentava la successione delle stazioni in un disegno avente un semplice valore di schema”. [Castagnoli]

Gli elementi geografici sono indicati con rappresentazione convenzionale. “L'elemento fondamentale della carta era la rete stradale con le stazioni e le relative distanze intermedie. Si riscontrano molti errori (imputabili certamente alle trascrizioni) nella grafia dei nomi e soprattutto nelle cifre indicanti le distanze ... In molti casi le stazioni sono contrassegnate con vignette: la maggior parte sono molto semplici, costituite da due (più raramente tre) torri, con porta e tetto cuspidato; le città che prendono nome da templi (per esempio Fanum Fortunae) sono rappresentate con un edificio coperto da tetto; le città che hanno il toponimo Aquae, con un complesso quadrangolare di costruzioni avente un'area scoperta nel centro, forse simbolo di un edificio termale; per alcune città più importanti (Ravenna, Aquileia, Nicea ecc.) si ha la rappresentazione, sia pure convenzionale, di una città, col perimetro delle mura, torri, edifici (per il Porto di Claudio si può forse parlare di rappresentazione reale); infine Roma, Costantinopoli e Antiochia sono indicate con la personificazione della città inclusa in un cerchio” [Castagnoli].

Roma, Costantinopoli ed Antiochia da una immagine cortesia Wikimedia

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg>

“Si è voluto vedere un significato particolare in ogni tipo di vignetta, ... Ma è più probabile che le vignette abbiano soltanto una funzione ornamentale; ... La carta è a colori (verde per i mari e i fiumi, giallo o grigio-rosa per i monti, rosso per le strade), e si può arguire che anche l'originale era colorato. L'esemplare a noi pervenuto è databile, soprattutto in base alla paleografia dei caratteri gotici, al XII o al XIII secolo. Molto discussa è la data dell'originale ... Ancora più complesso il problema degli eventuali rapporti con l'Orbis pictus di Agrippa (una grande carta del mondo romano, nella quale erano segnate anche le distanze itinerarie) eventualmente attraverso una revisione del III sec. d. C. (Kubitscheck, Wartena ecc.); senonché è probabile che la carta di Agrippa fosse una vera carta geografica e non un semplice itinerario, e inoltre è molto verosimile che altre importanti opere di rilevamento siano state intraprese dopo quella di Agrippa, dalle quali poté derivare la Tabula Peutingeriana.” [Castagnoli]

Post quem

Nell'articolo di Giulia Masci troviamo quindi menzionati i vasi di Vicarello. Come anche la Tavola Peutingeriana. Alcuni altri riferimenti interessanti, sempre nell'articolo di Masci, ci dicono che ci sono studi che datano Torino a prima dell'età augustea. “Le testimonianze letterarie pervenute collocano ai piedi delle Alpi il centro abitato di Taurasia, capitale dei Taurini e unica città di questo popolo, distrutto nel 218 a.C. da Annibale nella sua discesa verso Roma, ma nessun rinvenimento archeologico dà riscontro di tale realtà insediativa, sulla cui localizzazione mancano ad oggi risposte certe” [Masci]. Dopo la menzione di Taurasia, gli autori antichi non si occupano più della Cisalpina occidentale fino a quando non cominciano a parlare della colonia di Augusta Taurinorum.

“La stessa certezza della responsabilità augustea dell'insediamento della colonia, presupposto dal toponimo e foriero, in linea di principio, di una datazione post quem corrispondente al 27 a.C., è stata messa in discussione in favore dell'istituzione di un municipio in età cesariana poi trasformato in colonia in epoca augustea.” (si veda in [Masci] ulteriore dettaglio). In nota dice l'autrice: “La datazione augustea è stata messa in dubbio da alcuni studiosi sulla scorta di due iscrizioni in cui si legge Iulia Augusta Taurinorum e Iulia Augusta” (CIL V, 7047: *Have Vitalis ...* e CIL V, 6954: *Iunoni / Tulliae ...*). Il fatto che in queste iscrizioni compaia sia Iulia che Augusta ha “indotto a pensare che potesse trattarsi di una fondazione di epoca triumvirale, poi replicata in età augustea”. Mommsen si opponeva a tale ipotesi sostenendo una fondazione successiva alla battaglia di Azio (si vedano i riferimenti nell'articolo di Masci).

L'accampamento militare trasformato in città

Abbiamo già visto come la rivista mensile municipale del 1933 abbia proposto Torino in forma di campo militare. Vediamo ora cosa dice della città Ferdinando Castagnoli, archeologo e topografo di chiara fama, nel suo libro sulle città antiche, 'Orthogonal town planning in antiquity', 1971, MIT Press. Di Ferdinando Castagnoli si dice in Treccani² : (1917 - 1988). "Allievo di G. Lugli, dal 1961 gli successe nella cattedra di Topografia di Roma e dell'Italia antica. Socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, dal 1977, fu nominato socio nazionale nel 1988. Nel 1985 ottenne il premio Feltrinelli per l'archeologia". Castagnoli ha insegnato all'Università La Sapienza di Roma. Il suo lavoro sul campo lo ha portato alla scoperta del Santuario latino di Lavinium.

Nel capitolo sulle città romane di [Castagnoli, 1971] vi è una sezione intitolata "The Axial Plan as Influenced by the Encampment Plan", dove si trova detto quanto segue.

"Among the varieties of grid plans, a particular Roman type emerges in which the intersection of the major axes is shifted to one side; this is clearly inspired by the military encampments. Instead of the axis conventionally called the *cardine*, there are two parallel axes which we can call the *via principalis* and the *via quintana*, borrowing the terms of the military camps. *Turin and Aosta are the best examples*".

"Turin presents an almost square perimeter which appears to have been 669 by 720 meters or 20 *actus*. A grid of streets 5 to 8 meters wide defines blocks some 2 *actus* to a side. There are 7 streets in one direction, 8 in the other. The intersection of the major axes does not occur at the center. In fact, although the northwest-to-southeast axis (*Via Garibaldi*) is in the center, the axis orthogonal to this that leads to the *Porta Palatina* is far to the eastern side of the city. This corresponds to the *via principalis* of the camps. It is not by chance that one of the parallel streets in the eastern sector was called *via quintana*" [1] (chi ora scrive non ha trovato una *via Quintana* a Torino ad est della *via principalis*, il *cardine* massimo; tale *via* c'è però ad Aosta e proprio ad est della *Via Principalis* che è la *Via Croce di Città*).

"Aosta's plan is very similar to that of Turin. Its walls form a rectangle 724 by 572 meters. Apparently the intention was to establish a rectangle of 20 *actus* by 16. The 6 or 7 meters on each side which were in excess of this measure perhaps represent the thickness of the walls or of the *pomerium*. The pattern of the sewage system indicates a grid of seven *cardines* and seven *decumani* subdividing blocks of about 70 to 80 meters on a side, as at Turin. Furthermore, two of the *cardines* appear particularly important in that they lead to the city gates. We can call them *via principalis* and *via quintana*, and in

2 [https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-castagnoli_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-castagnoli_(Enciclopedia-Italiana)/)

fact medieval documents of Aosta also refer to a street called via quintana" [Castagnoli, 1971]. Se si usa il link <https://www.tuttocitta.it/mappa/aosta/via-quintane> si trova tale via. Per Aosta si veda anche <https://doi.org/10.5281/zenodo.3597472>

Anche in "La città dinamica e progressiva" (1964), autore Antonio Latini, si indica la città "Del tipo assiale influenzato dall'accampamento : Torino e Aosta . Incrocio degli assi fondamentali spostati su di un lato , e precisamente l'asse detto cardine sostituito ai lati da due vie (Via Principalis e Via Quintana)".

Fig.5 - "Le mura romane di Torino racchiudono uno spazio quasi rettangolare ma con un angolo tagliato in diagonale ... diviso in isolati di dimensioni leggermente variabili. ... Su ogni lato si apriva una porta, che immetteva su uno dei due assi stradali principali, il decumanus e il cardo maximus; quest'ultimo risulta disassato rispetto al centro del reticolato urbano". Si ringrazia il sito MuseoTorino per l'immagine al link www.museotorino.it/view/s/d99135b849d141f2a31811bfe17b4fcf . Sull'immagine si sono evidenziate la Via Principalis e la Via Praetoria e due assi paralleli alla Via Principalis. Quello rosso è Via Milano, Via San Francesco d'Assisi.

Fig. 6 - Si ringrazia il sito Atlante di Torino per la mappa. Mappa interattiva al link <http://www.atlanteditorino.it/zoom/Caracha1572.htm>

La mappa interattiva si basa su una mappa del 1572 realizzata da Jan Kraeck, che è conosciuto con il nome italianizzato di Giovanni Caracca, Carracha, Caracha e varianti. Era nato ad Haarlem, ed è morto a Torino nel 1607). Il pittore fiammingo è noto principalmente per attività che svolse presso la corte sabauda lavorando al servizio di Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I di Savoia tra il 1568 e il 1607. “Durante la sua permanenza alla corte sabauda Caracca realizzò ritratti, quadri religiosi e decorazioni nella Grande Galleria di Carlo Emanuele I, che però venne distrutta da un incendio nel 1659. Partecipò inoltre alla decorazione del castello di Fossano, dipingendo un maestoso soffitto a grottesche, solo parzialmente conservato. La sua produzione ritrattistica fu influenzata dall'incontro con gli artisti di Filippo II, presso la corte spagnola, che venne in seguito al corteo nuziale di Carlo Emanuele I, nel 1585”. Da https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Caracca

Le vie dell'accampamento ed i quattro quartieri

Nella Figura 6 si vede la mappa detta “del Pingone” ed è la più antica stampa della città, che il sito Atlante di Torino, al link www.atlanteditorino.it , dice essere mappa con caratteri di autenticità. Si ringrazia vivamente il sito che mette a disposizione una mappa interattiva. Ci si può muovere sulla mappa ingrandendola per vederne i dettagli.

Il sito dice che la mappa era allegata fuori testo ad alcune copie della “Augusta Taurinorum” stampata da Bevilaqua nel 1577. Il testo era quello di Filiberto Pingone. L’incisione è di Giovanni Caracha e risale a qualche anno prima. L’originale è orientato con piazza Castello in basso. Si può vedere la Cittadella in alto a sinistra. A destra si vede la Porta Palatina con la passerella che portava verso una derivazione della Dora. A sinistra, leggermente spostata, c’è la Porta Marmorea.

Nella Figura 6 si sono evidenziati due assi. Uno è quello dell’odierna Via Garibaldi. L’altro è quello che troviamo mostrato in una figura al sito del Gruppo Archeologico Torinese, al link Torinomedievale/mappaquartieri . Anche in questo caso, la mappa è interattiva. Si possono vedere i dettagli dei quattro quartieri in cui era divisa la città. Questa è una "Torino Quadrata" divisa in quattro parti: Porta Nuova (alto, sinistra), Porta Posterla (alto, destra), Porta Doranea (basso, destra), e Porta Marmorea (basso, sinistra). Al centro della città vi era la Piazza delle Erbe che oggi è la Piazza del Municipio.

"L’ambito urbano occupato attualmente dalla piazza rivestiva una certa importanza già in epoca romana, ribadita poi in periodo medievale dalla costruzione del Palazzo Civico. Proprio nel medioevo infatti, la piazza si configura come la più importante della città con il mercato, la torre civica e il municipio e manterrà sempre una sorta di vocazione commerciale, risultando suddivisa in due spazi principali, ancora oggi riconoscibili: la piazza delle Erbe (l’odierna Piazza Palazzo di Città) dove si vendevano ortaggi, e la piazza del Grano (l’odierna Piazza Corpus Domini), destinata al mercato del pane e delle granaglie in genere". MuseoTorino al link museotorino/view/ e si seguano i riferimenti bibliografici ivi dati.

Osserviamo anche che negli accampamenti militari romani c’era lo spazio per il mercato. "In peaceful times the camp set up a marketplace with the natives in the area. They were allowed into the camp as far as the units numbered 5 (half-way to the praetorium). There another street crossed the camp at right angles to the Via Decumana, called the Via Quintana, "5th street". If the camp needed more gates, one or two of the Porta Quintana were built, presumably named dextra and sinistra. If the gates

were not built, the Porta Decumana also became the Porta Quintana. At "5th street" a public market was allowed". <https://military.wikia.org/wiki/Castra>

La Via Quintana era la Fifth Avenue dell'accampamento.

"Non dirò de' Castris, troppo essendo noti per gli scrittori, soprattutto per Polibio e per l'ottimo libro descrittivo De Castrametatione, d'Igino il Gromatico. Eran dessi temporari o stabili, Castra stativa hiberna, differendo questi ultimi dagli Hibernacula che sono capanne o tende. Dei primi, come di terra, pochissimi ne avanzano: uno parvegli di vederne a Martigny Gabriele Simeoni (1), altro ne fu recentemente trovato sull'altopiano del Piccolo S. Bernardo. Di cose architettoniche notansi nei Castris le vie Principalis, Sagularis, Vicinariae, Quintana; quest'ultima rammentata da Festo quale mercato delle cose utensili, nonchè da Igino e Svetonio; è mentovata con nome di Rua Quintana in documenti di Aosta del medio evo (2). Innanzi al Pretorio, il luogo dicevasi Groma, dall'esservi infisso l'istrumento origine delle vie; poi il Valetudinarium, il Veterinarium, l'Auguratorium, la Fabrica Armorum." [Carlo Promis (1873). Vocaboli Latini di Architettura posteriori a Vitruvio].

Fig. 7 : Ecco il decumano (via Praetoria) di Torino, sotto l'odierna via Garibaldi, come illustrato da Liliana Mercado [4] (a sinistra). A destra, sempre il decumano di Torino. Si ringraziano il sito [Museo Torino](#) e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie. L'immagine è usata a solo scopo divulgativo e di analisi storico-scientifica.

Il decumano

Torniamo ora alla datazione archeo-astronomica. Seguendo Heinrich Nissen, si può arrivare a dedurre che se si volesse datare la città tramite la direzione (azimut) del suo

decumano, esso dovrebbe essere confrontato con l'azimut del sorgere del sole. Giocoforza è necessario parlare del decumano massimo di Torino (Figura 7). Chiamiamolo così, ma in [1], libro di Castagnoli, è inteso come via Praetoria.

La colonia romana appena nata, era fatta di legno e mattoni come dice Ada Gabucci [2], e quindi facile preda di incendi e le vie non erano lastricate. Non c'era quindi la bella via che si vede nella Fig.7, sotto l'odierna Via Garibaldi. La colonia romana che vediamo oggi (decumano massimo lastricato, sistema fognario e cinta muraria) è una ristrutturazione edilizia successiva ad Augusto, fatta nel primo secolo d.C. (si veda per le mura e la Torino romana il volume da cui è tratto il Rif. [3]). Si tornerà su questo punto in seguito.

Vediamo anche che cosa avveniva quando si fondava una colonia.

Secondo Marta Conventi, nel suo "Città romane di fondazione" [5], una volta presa la decisione di fondare una colonia, si mandava una commissione sul sito individuato per la fondazione. La commissione doveva misurare e delimitare il territorio, e dividere lo spazio interno, in modo da assegnare ai coloni i diversi lotti tramite sortitio (sorteggio). La deduzione iniziava col tracciare i lineamenta, ovvero gli assi che sarebbero andati a formare le vie ed a delimitare le insulae. Poi si costruivano strade e fognature, e il tutto poteva continuare anche per tre anni. La data ufficiale di fondazione della colonia coincideva con l'esposizione nel foro della Forma Urbis insieme ad una copia della Lex Colonica, quando la groma era anche portata via (la groma era uno strumento usato per l'agrimensura). Tale data era ricordata ogni anno come il Natale della colonia (Dies Natalis), secondo A. M. Eckstein, che nel 1979 scrive circa il giorno di fondazione delle colonie romane [6].

Secondo Theodor Mommsen, nel suo *Römisches Staatsrecht* del 1882 [7], il Natale che i coloni commemoravano era quello che corrispondeva alla data della loro purificazione, ossia del loro lustrum. Partivano sotto vessillo, verso la loro nuova terra, ed ivi giunti i coloni venivano purificati. Nello scritto di Eckstein viene invece proposto il giorno della cerimonia con l'aratro che definiva il perimetro della città, che era già stato predisposto con i lineamenta. Questo perimetro distingueva legalmente la città dalla campagna. Altrove, come nella discussione della struttura topografica dell'antica Pavia di Gianfranco Tibiletti, (1968) [8], si trova definita la cerimonia che ripeteva la fondazione di Roma da parte di Romolo come l'inaugurazione della città. Per l'inaugurazione di Pavia, Tibiletti crede si svolgesse la cerimonia dell'aratro, uno dei due giorni quando il sole sorge nella direzione del decumano. Si noti che l'inauguratio urbis si riferisce alle mura della città, ancora meglio, al pomerium, non alla direzione del suo decumano.

Come abbiamo visto, Conventi parla del sistema per le acque nere che la colonia doveva costruire. Anche Torino ha ancora i resti della struttura romana. A tal proposito si vedano la discussione e le belle immagini in "Impianti idraulici", Museo Torino. "Le indagini archeologiche condotte in diversi punti della città evidenziano come per quasi un secolo dopo la fondazione della colonia l'approvvigionamento idrico fosse garantito essenzialmente da una serie di pozzi. La costruzione dell'acquedotto, di cui non sappiamo quasi nulla, è probabilmente contestuale al progetto di ristrutturazione urbanistica che ha portato alla realizzazione della rete fognaria e alla sistemazione e almeno parziale lastricatura delle strade." Ed ancora, "La scoperta, fin dal XIX secolo, di numerosi tratti di condutture evidenzia come ad Augusta Taurinorum la rete di deflusso sia stata progettata e realizzata in maniera unitaria lungo gli assi stradali, probabilmente nella seconda metà del I secolo d.C." [9]. Sotto il decumano massimo, Via Garibaldi, correva quindi una delle condutture principale per le acque reflue, con una leggera pendenza verso piazza Castello, pendenza che esiste ancora oggi.

In Archeocarta.org troviamo "In particolare, la scoperta, nel 1902, dell'incrocio dei canali di scarico fra cardo e decumanus maximi ha contribuito in modo sostanziale alla comprensione dell'impostazione del sistema fognario". Si sfruttava l'inclinazione delle strade, "con conseguente orientamento ovest-est, coincidente con l'asse dei decumani; la maggior parte dei collettori fognari dei cardines si gettava in quelli dei decumani." All'incrocio tra cardine decumano massimo non si trova il Mundus (si veda il paragrafo sul Templum).

L'attuale via Garibaldi ha il tracciato che coincide col decumano. Essa è il risultato di un intervento urbanistico compiuto nel Settecento da Gian Giacomo Plantery [10],[11], [12]. La strada medievale della Via Dora Grossa - come si chiamava all'epoca - venne rettificata e le case riqualificate con alloggi e botteghe d'affitto. Il piano Plantery (1736) recuperava così l'antico asse decumano della città romana, centrandolo su Palazzo Madama (porta est) e sulla porta Segusina (porta ovest), porta che oggi non esiste più. Oltre alla rettificazione, il piano per Via Dora Grossa impose il filo di costruzione e il genere tipologico, con edifici a cinque piani. La realizzazione delle facciate doveva essere unitaria, isolato per isolato, compresi i risvolti nelle vie laterali [41-43]. Il risultato dell'intervento di Plantery è che oggi abbiamo un rettifilo, che va da Piazza Statuto a Piazza Castello, lungo 960 metri circa, con le case che hanno tutte la stessa altezza.

All'epoca della fondazione della colonia, gli edifici non erano alti come gli attuali e l'effetto del sole che sorge o tramonta agli estremi della via non appariva di sicuro come appare oggi. In compenso si potevano ammirare la collina e le Alpi. Con la successiva costruzione della cinta muraria, il panorama visibile dalla città cambiò sicuramente.

[1] Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.

[2] Gabucci, A. (2017) *Attraverso le Alpi e lungo il Po : importazione e distribuzione di sigillate galliche nella Cisalpina*. Publications de l'École française de Rome, Roma. <https://doi.org/10.4000/books.efr.3241>

[3] Stefania Ratto (2015). *La Porta Palatina e le mura romane di Torino: simboli della dignitas urbana attraverso i secoli*. In *Il restauro della Porta Palatina di Torino. Passato, presente e futuro di una città fluida*. giugno 2015. A cura di Luca Emilio Brancati. Testi di Stefania Ratto, Luisella Pejrani Baricco, Armando Baietto, Cristina Volpi, Marina Locandieri e Michelangelo Varetto, Francesca Bosman, Rosalba Stura, Andreas Kipar. Prefazioni di Piero Fassino, Antonella Parigi, Egle Micheletto, Luca Remmert. Seconda edizione. Ed. Consorzio San Luca per la cultura, l'arte ed il restauro, Torino.

[4] Liliana Mercado (1987). *Note su alcune città del Piemonte settentrionale*. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987). Publications de l'École Française de Rome Année 1990 130 pp. 441-478

[5] Marta Conventi (2004). *Città romane di fondazione*. (No. 130). L'Erma di Bretschneider, ISBN: 978-88-913-0349-3

[6] Eckstein, A. M. (1979) . *The Foundation Day of Roman Coloniae*. *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.

[7] Theodor Mommsen (1882). *Römisches Staatsrecht*, Leipzig.

[8] Tibiletti, Gianfranco (1968). *La struttura topografica antica di Pavia*, in *Atti del Convegno di studio sul centro storico di Pavia*, Pavia 4-5 luglio 1964.

[9] I testi sono stati estratti dal sito dei MuseoTorino, al link <http://www.museotorino.it/view/s/0e3df1158564467eaadc879591ea36db>

[10] Gian Giacomo Plantery, *architetto barocco: nella ricorrenza del bicentenario della morte, Augusto Cavallari Murat*. - Torino, 1957. *Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino* (lug. 1957).

[11] V. Comoli Mandracci (1983). *Le città nella storia d'Italia: Torino*, Laterza, Bari, 1983, pp.73. Tavola 41.

[12] Politecnico di Torino. Dipartimento Casa Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Vol. 1, *Società degli ingegneri e degli architetti in Torino*, Torino 1984 , p. 298

“Nel corso dei secoli l'allineamento del fronte dei fabbricati si era quasi del tutto perduto e la contrada aveva via via assunto un andamento serpeggiante, con slarghi e strettoie che ne rendevano difficoltoso il transito. L'antica arteria, una delle più importanti della città, ma che stretta e tortuosa proseguiva fra modesti edifici non apparve più degna, specialmente dopo gli ampliamenti e le sistemazioni della piazza Castello e della contrada Nuova (via Roma).” Tutti i dettagli al sito:

<http://www.atlanteditorino.it/monografie/vGaribaldi.html>

Calende, None ed Idi

Con la direzione della via si possono trovare, seguendo l'idea di Nissen e di Barthel, uno o due giorni l'anno, quando il sorgere del sole avviene con lo stesso azimut della via.

Nel caso di Torino, dissi nel 2012, 30 gennaio e 10 Novembre. Lasciamo per un attimo da parte la data di Novembre.

Se si usa l'orizzonte naturale per osservare il sorgere del sole e il centro della città romana, all'incrocio tra il decumano ed il cardine, la data non è però il 30 Gennaio come proposto in [1],[2], ma il 5 Febbraio, come proposto in [3] da Guido Cossard, in riferimento alle None di Febbraio (date del primo o del 2 Febbraio si trovano in [4]).

Un team diretto da Guido Cossard ha fotografato da Via Garibaldi il sole sorgere dalla collina di Torino proprio il 4 Febbraio 2020 (Fig.8).

Fig. 8 -- Nell'immagine in alto si vede il sole sorgere dalla collina di Torino il 4 Febbraio 2020 (Immagine cortesia A. Cora / G. Cossard). A destra si vede il riflesso della luce del sole sui cornicioni del tetto degli edifici di Via Garibaldi. L'immagine del pannello in basso è la collina fotografata a Gennaio 2021. Si vedono, in entrambe le immagini, gli alberi.

Il primo bagliore del sole in fondo a Via Garibaldi, al 4 Febbraio 2020.

*Dettaglio da un fotogramma, Cortesia G. Cossard,
[https://www.facebook.com/guido.cossard/videos/1021553828142857/](https://www.facebook.com/guido.cossard/videos/10215553828142857/)*

Le fotografie sono state prese in via Garibaldi all'angolo con via delle Orfane e il Sole si leva sopra la collina, visibile sopra il tetto di Palazzo Madama.

A commento delle fotografie del sole in fondo a Via Garibaldi fatte dal team di Cossard il 4 Febbraio 2020 e pubblicate da [La Stampa](#) di Torino il 10 Febbraio 2020, si è accennato che i gromatici eseguissero le misure in base al primo bagliore del Sole. In verità, questo non si trova detto nei testi di agrimensura romana, ma se così fosse, l'immagine precedente conferma esattamente la proposta di Cossard che porta ad una datazione alle none di Febbraio.

Se quindi seguiamo letteralmente quanto detto dagli agrimensori, assumendo l'orizzonte naturale, allora potremmo datare la città astronomicamente al 5 Febbraio, ovvero alle None di Febbraio.

Calende, None ed Idi erano i giorni che dividevano i mesi romani. Erano corrispondenti alle fasi della luna nuova, primo quarto e luna piena. Questi giorni speciali del calendario erano dedicati a Giunone, Giove e a divinità quali Vica Pota, Concordia, Fortuna, Salute e altre. Le None di Agosto erano dedicate alla Salus. In tal giorno, nel 57 a.C., Cicerone tornando dall'esilio sbarcò a Brindisi. In una sua lettera, lo statista ne scrive ricordando tale data come compleanno di sua figlia Tullia e della città [5].

"Pr. Nonas Sextilis Dyrrachio sum profectus, ipso illo die quo lex est lata de nobis. Brundisium veni Nonis Sextilibus. Ibi mihi Tulliola mea fuit praesto natali suo ipso die, qui (casu) idem natalis erat et Brundisinae coloniae et tuae vicinae Salutis. Quae res animadversa a multitudine summa Brundisiorum, gratulatione celebrata est". Cicerone, Lettere ad Atticus 4.1.4-5. Era il dies natalis di Tullia, della colonia di Brindisi e del tempio della Salute al Quirinale, che è vicino alla residenza dell'amico. Cicerone non dice espressamente un legame tra colonia e festa della Salus. ma Nissen la intende così.

Anche se Nissen parla di Brindisi, questo non vuol dire che esistesse una regola riguardante l'orientazione delle colonie romane verso il sorgere del sole un dì di festa. La regola dell'orientazione solare come unica possibile è esclusa da Joël Le Gall [6]. Critico rispetto a orientazioni astronomiche, Le Gall insiste che i Romani usassero orientazioni secondo il territorio locale, ossia secondo le particolarità del luogo scelto e secondo la presenza di importanti vie di comunicazione, come del resto affermato anche dai gromatici [7].

Gli agrimensori, nel tracciare i limiti agrari, seguivano quindi anche il principio "secundum naturam loci". Frontino indica tale principio in relazione alla centuriazione del territorio di Fano, che rispetta le caratteristiche della regione, e non è tracciata secondo i punti cardinali. Tale rigida orientazione è detta "secundum caelum", poiché si basa sull'asse Sud-Nord, axis mundi, e l'asse Est-Ovest, quello del sorgere e tramontare del sole agli equinozi.

Caselle, vicino a Torino, aveva la centuriazione orientata secondo i punti cardinali,

come ci dice Luciano Manino [8]. La confinante centuriazione di Torino ha orientazione secondo natura, diversa quindi da quella di Caselle.

Nel testo di Roberto Sconfienza [9], troviamo detto che "la centuriazione di Caselle deve essere ricondotta al periodo della concessione delle municipalità, a partire dal 49 a.C., che interessò evidentemente anche la comunità dei Taurini e motivò la prima fase di organizzazione territoriale, a partire dalla riva destra dell'Orco, e una originaria strutturazione civica in epoca triumvirale, fra il 42 e il 31 a.C., che ebbe più un aspetto costituzionale sinecistico che urbano coloniale". La centuriazione di Torino è successiva a quella di Caselle.

L'articolo [6] di Le Gall è molto importante perché riporta tutte le fonti antiche che parlano dell'orientamento di campi militari, città e centuriazioni, e in nessuna fonte antica è detto che le città avessero un'orientazione col sorgere del sole un dì di festa. Inoltre, come sottolineato da Le Gall, è una ipotesi moderna quella di associare i termini "decumano" e "cardine" ai due assi principali della città.

Quale dei due venisse usato per l'orientazione non è dato conoscere. Il risultato è che i due assi sono equivalenti per simmetria. Per l'Italia settentrionale, il risultato della simmetria è che, assumendo un'orientazione casuale degli assi, 80 città su 100 hanno una direzione scelta a caso compatibile con quella solare. In modo esplicito: se si orienta a caso uno degli assi della città si ha l' 80% di probabilità di avere la sua orientazione coincidente con un'orientazione solare. Al limite questo significa che le orientazioni sono casuali, e non che sono solari.

Nissen porta l'esempio di Brindisi ed il Dies Natalis coincidente con le None: nel caso di tale città, orizzonte ottico e naturale coincidono. Ma se prendiamo Aosta, ed analizziamo la direzione del decumano o il cardine, cambiando orizzonte cambia la data. Lo stesso capita per Torino.

Si è già detto che in [3] si parla del 5 Febbraio e non del 30 Gennaio come in [1]. In [3], Cossard si riferisce alla data storica (o civile), poiché parla di None di Febbraio. La data giuliana prolettica relativa è il 6 Febbraio. La data civile, ovvero quella del calendario giuliano in vigore all'epoca, non coincide con quella astronomica. Anche se la data astronomica è detta giuliana (prolettica), non è la datazione secondo il calendario giuliano storico. Nel 9 a.C. si ebbe la massima differenza, di tre o quattro giorni tra i calendari. La ragione è la seguente. Il calendario Giuliano, voluto da Giulio Cesare nel 46 a.C. e che partì il primo Gennaio del 45 a.C., fu applicato in modo errato dai pontefici romani, che invece di intercalare un giorno ogni quattro anni, lo intercalarono ogni tre anni. Quindi, per l'anno 27 a.C., la data storica corrispondeva alle None di Febbraio, mentre al 9 a.C., era tra le Calende e le None di Febbraio. Se si

assume, in analogia con [1] o [2], una data giuliana prolettica che cada al 30 Gennaio, la data civile sarebbe fissata, per l'anno 9 a.C., al 26 o al 27 di Gennaio. Se si usa l'azimut di Via Garibaldi ottenuto da Google Earth ed il software Stellarium, che simula tra le sue varie opzioni l'orizzonte ottico, si ottiene la data giuliana prolettica del 29 Gennaio, a cui corrispondono le date civili del 25 o il 26 Gennaio. Ovidio, nei Fasti, ci dice che il 27 Gennaio era la festa dei Dioscuri, Castore e Polluce, figli di Leda (At quae venturas praecedit sexta Kalendas, hac sunt Ledaes templa dicata deis: fratribus illa deis fratres de gente deorum circa Iuturnae composuere lacus).

Nei Fasti Verulani (di cui parliamo in seguito), si può leggere CASTORI POLLUCI AD(ventus) FORUM (27 gennaio), ricorrenza dell'apparizione nel Foro dei Dioscuri.

Se seguiamo Heinrich Nissen, quando ci avverte che c'è un'incertezza di fondo su quale sia l'orizzonte da considerare, abbiamo un intervallo temporale che va dalla festa dei Dioscuri alla festa della Concordia.

Quindi abbiamo la festa dei Dioscuri, la festa della Pace Augusta, ovvero la dedica dell'Ara Pacis (ma solo dal 9 a.C. in poi), le Calende (festa di Giunone Sospita), e le None (festa della Concordia). Di una datazione relative all'Ara Pacis si è già discusso in [10], ma tale datazione presenta problemi cronologici, nonché questioni relative alla direzione del decumano. Torneremo in seguito su altre considerazioni storiche fondamentali legate a tale altare, quando discuteremo i decreti del Senato romano relativi ad essa ed ad altri monumenti.

Nell'anno 8 a.C., dopo esser diventato Pontefice Massimo, Augusto mise mano al calendario, imponendo che le intercalazioni fossero fermate, finché la data civile non venne a coincidere con quella astronomica. Successivamente, il calendario giuliano venne applicato correttamente, intercalando un giorno ogni quattro anni.

Ecco che cosa dice Leandro Polverini [11]. “Ma (è uno dei fatti più curiosi nella storia pur ricca di fatti curiosi come quella del calendario in genere, del calendario romano in particolare) i pontefici incaricati del calendario inserirono ogni tre anni, anziché ogni quattro, il giorno intercalare previsto dalla riforma. L'errore si protrasse per ben 36 anni, dal 45 al 9 a.C., durante i quali furono perciò fatte dodici intercalazioni triennali, anziché nove intercalazioni quadriennali. In 36 anni, il calendario ufficiale era rimasto indietro – questa volta – di tre giorni rispetto all'anno solare. Nell'8 a.C. Augusto intervenne alla sua maniera: anziché sottrarre al calendario tre giorni (Cesare non aveva esitato ad aggiungerne 90 in un solo anno!), decise di sospendere l'intercalazione per tre volte. Dopo l'intercalazione del 9 a.C., non furono fatte quelle del 5 a.C., dell'1 a.C., del 4 d.C. Con l'intercalazione dell'8 d.C., il calendario giuliano – trascorsi più di cinquant'anni dalla sua introduzione – era finalmente a regime”.

Dopo questa digressione sul calendario civile romano, torniamo alla datazione della colonia posta alle None di Febbraio. Questa datazione, però, non si basa su alcun testo latino che dica che le città romane venissero fondate con il loro decumano allineato col sorgere del sole un giorno di festa. I gromatici non lo dicono, e questa è cosa certa. Inoltre i gromatici non parlano di fondazione delle città, e quindi non ne specificano alcuna procedura. Questo fatto è sottolineato da Francis J. Haverfield nel suo libro [12]. Che la centuriazione delle città romane avesse un legame col sorgere del sole il giorno delle feste romane è una proposta di Heinrich Nissen nel suo *Das Templum* del 1869. Quando il suo libro venne pubblicato, subì delle recensioni critiche [13], e poi dimenticato.

Più recentemente, Ferdinando Castagnoli ha proposto un modo di vedere la limitazione romana, come discusso in dettaglio in [14], scevro da orientazioni astronomiche.

Il riferirsi quindi alle feste per datare le colonie può essere criticabile, poiché tutto si basa su una convinzione non supportata da analisi statistiche significative. Il calendario romano è inoltre fitto di feste o commemorazioni. Con l'incertezza di qualche giorno, si può trovare una festa diversa: per esempio in [2] si trovano le Calende di Febbraio, mentre Cossard richiama le None. Il primo di Febbraio erano le Calende di Febbraio, festa di Iuno Sospita, la protettrice, festa che è evoluta nella Candelora. Basta considerare i problemi cronologici esposti da Polverini per poter riammettere le Calende di Febbraio nella datazione.

Per quanto riguarda le None, e se riprendiamo l'esempio di Brindisi proposto da Nissen ed il Natale di questa città fissato alle None di Sextilis, festa della Salus, avremmo un'analogia con Torino e le None di Febbraio, festa della Concordia, che troviamo nei calendari romani che sono arrivati fino a noi (sempre usando l'orizzonte naturale).

Sia prima che dopo la riforma di Giulio Cesare, le None di Febbraio erano dedicate alla Concordia. Nel 2 a.C., venne aggiunta la commemorazione dell'assegnazione ad Augusto del titolo di Padre della Patria da parte del Senato. In [3] le None sono infatti riferite a tale titolo di Augusto. Guido Cossard in [3] ha appunto sottolineato che, dal 2 a.C., le None di Febbraio erano diventate la Festa del Pater Patriae, aggiungendo che anche prima di tale data Augusto era riconosciuto come tale.

Ora si preferisce sottolineare questo, che nel 2 a.C. alla festa della Concordia, che rimane sempre la festa principale, venne affiancata la commemorazione del titolo di Pater Patriae conferito dal Senato ad Augusto. Non è un caso che il Senato avesse scelto proprio queste None: esse rappresentavano appunto la Concordia ed il Senato assegnava così un ruolo ad Ottaviano Augusto, quello di stabilire e preservare la Concordia e seppellire la discordia [15]. Come si sottolinea in [15], "The Fasti

Praenestini also report that Augustus was hailed *pater patriae* (2 BC) on February 5, the same day as the temple of Concordia in arce was founded — the coincidence seems hardly accidental". Coincidenza difficilmente fortuita.

Per quanto riguarda la Concordia abbiamo ancora ulteriori informazione. Dice Cassio Dione che Augusto ordinò nell'11 a.C. di collocare una statua in onore della Concordia a Roma (ci torniamo sul tema più avanti). Nel 10 d.C. l'imperatore Tiberio le dedicò il tempio nuovamente restaurato con l'epiteto di Concordia Augusta, nome che da quel momento le rimase per sempre.

Guido Cossard ha proposto l'anno 27 a.C. per la datazione della colonia. Per quest'anno, le questioni cronologiche relative al calendario civile valido all'epoca non influiscono sulla coincidenza tra azimuth solare ed il sorgere del sole alle None di Febbraio. Lo stesso varrebbe se si posizionasse la fondazione attorno al 2 a.C.

[1] A. C. Sparavigna (2012). The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino) . ArXiv. <https://arxiv.org/abs/1206.6062>

[2] Sparavigna, A. C. (2012). L'orientamento astronomico di Torino. Scribd. Nov 21, 2012 <https://www.scribd.com/document/114014921/L-orientamento-astronomico-di-Torino>

[3] Guido Cossard (2018). Torino Città Celeste. Keltia.

[4] Barale, P., Veneziano, G. (2018). Il cuore celtico Iulia Augusta Taurinorum - Analisi degli orientamenti astronomici di Torino. Versione articolo n. 1.0. 2018. <http://www.academia.edu/>

[5] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 2). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4434668>

[6] Le Gall J. (1975). Les romains et l'orientation solaire. MEFRA 87-1975-1, p. 287-320.

[7] Libertini, G. (2018). Gromatici Veteres. Gli Antichi Agrimensori - Traduzione in Italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni a cura di Giacinto Libertini e con presentazione di Gianluca Soricelli. Istituto Di Studi Atellani, Frattamaggiore, Naples & Copernican Editions

[8] Manino L., La fondazione di Augusta Taurinorum, in: Barra Bagnasco M., Conti M.C., Studi di Archeologia Classica dedicati a Giorgio Gullini per i quarant'anni d'insegnamento, Torino 1999, pp. 79-85.

[9] Sconfienza, R. (2002). Torino in età augustea: Problematiche storiche e archeologiche. Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, LI, 1999, pp. 49-75.

[10] Sparavigna, A. C. (2021, June 27). Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910>

[11] Polverini, L. (2016). Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114.

[12] F. Haverfield (1913), *Ancient Town-Planning*, Oxford, Clarendon.

[13] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 8). L'archeoastronomia e la Nissenschen Theorie, ovvero quanto disse Heinrich Nissen sull'orientazione solare del Templum. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4439304>

[14] Jeremia Pelgrom (2018). The Roman rural exceptionality thesis revisited. *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité*. 130, 1. <https://doi.org/10.4000/mefra.4770>

[15] John Alexander Lobur. *Consensus, Concordia and the Formation of Roman Imperial Ideology*, Routledge; 1st edition (May 28, 2008). ISBN-13 : 978-0415977883

Si fondava anche a Novembre

Dice J. Linderski, nel suo “*Natalis Patavii*”, del 1983 [1], una cosa molto importante, e che ci permette di sottolineare che i Romani fondavano tutto l’anno, anche il 10 Novembre, o il 5 Febbraio o il 30 Gennaio, o una qualsiasi altra data delle 365 dell’anno (366 se bisestile), tranne i giorni “atri”. E sempre si dovrebbe capire che cosa significa la data di fondazione.

“It is well known that not only homines and dei, but also collegia, templa and urbs had their dies natalis. First of all we have the natalis of Rome on April 21, the feast of Parilia When in 57 BC Cicero was coming home from his exile [e l'autore ricorda la lettera di Cicerone dove egli parla del compleanno di Brindisi e della figlia] ... In a later period, in 185 AD, an inscription from Simitthus in Africa Proconsularis records the natalis civitatis, no doubt of Simitthus. In the fourth century we hear that Constantine celebrated the natalis of Trier, but above all we should not forget the birthday of the New Rome, the genetia of Constantinople on 11 May. And finally an entry in the lexicon of Souda contains information about the feast of Astydromia which was celebrated para Libusin to commemorate tes poleis genetia, presumably of Cyrene.

In [2] è detto che “Simitthus became part of the Roman province Africa Nova in 46 BCE and was granted the status of a colony under Augustus named Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium”.

Le note nell’articolo di Linderski [1] forniscono i dettagli relativi, ed in particolare una è interessante. C’è un decreto della curia Iovis. “The prescript reads as follows: curia Iovis, acta /V k. December / Materno et [A]ttico cos. / natale civi[t]atis ... The concilius of the curiales took place on 27 November, the anniversary of the foundation

of the colonia ... Simitthus was established as a colony by Augustus.”

Come si vede, c'è una colonia di Augusto fondata il 27 Novembre.

Le date che proposi nel 2012 per Torino erano il 30 Gennaio ed il 10 Novembre. A proposito della data di Novembre, confrontata con la data del 30 Gennaio, qualcuno osservò che a Novembre non si fondavano colonie, perché era un mese infausto, in sostanza, portava male. Invece, la storia dice tutt'altro. Oggi, c'è chi ne vuol sapere più di Augusto.

[1] J. Linderski (1983). *Natalis Patavii*. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. Bd. 50 (1983), pp. 227-232 (6 pages)

[2] Philipp von Rummel and Dennis Mario Beck. *Simitthus/Chimtu*. The city of the "numidian marble", in <https://www.dainst.blog/tana/simitthus-chimtu-2/>

The days of our months.	March, May, July, and October have 31 days.	January, August, and December have also 31 days.	April, June, September, and November have 30 days.	February has 28, and in Leap Years 29 days.
1	Kalendis.	Kalendis.	Kalendis.	Kalendis.
2	VI } ante	IV } ante	IV } ante	IV } ante
3	V } Nonas.	III } Nonas.	III } Nonas.	III } Nonas.
4	IV } Nonas.	Pridie Nonas.	Pridie Nonas.	Pridie Nonas.
5	III } Nonas.	Nonis.	Nonis.	Nonis.
6	Pridie Nonas.	VIII } ante	VIII } ante	VIII } ante
7	Nonis.	VII } ante	VII } ante	VII } ante
8	VIII } ante	VI } ante	VI } ante	VI } ante
9	VII } ante	V } Idus.	V } Idus.	V } Idus.
10	VI } ante	IV } Idus.	IV } Idus.	IV } Idus.
11	V } Idus.	III } Idus.	III } Idus.	III } Idus.
12	IV } Idus.	Pridie Idus.	Pridie Idus.	Pridie Idus.
13	III } Idus.	Idibus.	Idibus.	Idibus.
14	Pridie Idus.	XIX } ante	XVIII } ante	XVI } ante
15	Idibus.	XVIII } ante	XVII } ante	XV } ante
16	XVII } ante	XVII } ante	XVI } ante	XIV } ante
17	XVI } ante	XVI } ante	XV } ante	XIII } ante
18	XV } ante	XV } ante	XIV } ante	XII } ante
19	XIV } ante	XIV } ante	XIII } ante	XI } ante
20	XIII } ante	XIII } ante	XII } ante	X } ante
21	XII } ante	XII } ante	XI } ante	IX } ante
22	XI } ante	XI } ante	X } ante	VIII } ante
23	X } ante	X } ante	IX } ante	VII } ante
24	IX } ante	IX } ante	VIII } ante	VI } ante
25	VIII } ante	VIII } ante	VII } ante	V } ante
26	VII } ante	VII } ante	VI } ante	IV } ante
27	VI } ante	VI } ante	V } ante	III } ante
28	V } ante	V } ante	IV } ante	Prid. Kalendas
29	IV } ante	IV } ante	III } ante	Martias.
30	III } ante	III } ante	Prid. Kalendas	
31	Prid. Kalendas of the fol. month.	Prid. Kalendas of the fol. month.	Prid. Kalendas of the fol. month.	

I Fasti e il marmo

Dal calendario lunisolare della Repubblica, con Giulio Cesare, si era passati al calendario solare, ma le Calende, le None e le Idi erano rimaste, come anche il computo dei giorni rispetto ad esse.

Come si contavano i giorni è mostrato dalla tabella presa da *Syntax of the Latin Language: Chiefly from the German of C. G. Zumpt*. Charles Beck, J. Munroe, 1844. Pag.177.

I calendari romani riportavano i giorni, con segnate le feste, esattamente come i nostri calendari cartacei. I Romani, inoltre, esponevano il calendario ufficiale per renderne edotta la popolazione. Una volta stabiliti i giorni ed il loro carattere, carattere che approfondiamo tra breve, il collegio dei Pontefici si riuniva per

stabilire il calendario ufficiale, Esso veniva pubblicato mediante l'affissione di tavole di bronzo o meglio ancora di marmo. Questi calendari sono detti "Fasti" perché servivano per sapere in quali giorni, quelli fasti appunto, si poteva svolgere attività amministrativa o politica, oppure non si poteva, giorni nefasti, perché dedicati alla religiose. In tutti i municipia dell'impero si andavano quindi ad esporre le tavole di marmo. Mentre in antichità l'anno iniziava al primo di Marzo, dal 153 a.C. si decise per la data di inizio dell'anno alle Calende di Gennaio, giorno di entrata in carica dei consoli. In date data si pubblicavano i Fasti. Di queste tavole di marmo ne sono rivenuti molti frammenti. I Fasti più noti sono i Fasti Capitolini, i Fasti Praenestini, i Fasti Amiternini, i Fasti Verulani, e i Fasti Antiates.

Si ringrazia per la Pro Loco di Veroli, per l'immagine di un dettaglio dei Fasti <http://prolocoveroli.it/localita/367/fasti-verolani> Nell'immagine si vede la festa dei Carmentalia (giorno appellato), la feria ex Senato Consulto della dedica del Tempio della Concordia in Foro (che è altro tempio da quello della Concordia in Arce) e la feria ex Senato Consulto per ricordare le nozze tra Augusto e Livia.

Per altre immagini, si veda <http://www.aironeinforma.it/fasti-verulani.html>

Da "Il Calendario", Nuova Archeologia, Anno VII - numero IV, Luglio - Agosto 2011, https://gruppiarcheologici.org/wp-content/uploads/2013/11/na_7-4.pdf prendiamo un estratto molto interessante.

"Le feriae, come abbiamo visto, erano le feste consacrate alle divinità in genere, ma anche ai morti ed agli spiriti dell'oltretomba; altre feriae erano solo commemorative, servivano cioè a ricordare avvenimenti importanti. Nei Fasti Verulani a gennaio incontriamo le Agonalia, il 9, dedicate a Giano, e le Carmentalia, l'11 e il 15, dedicate a Carmenta. A febbraio erano sacri i giorni 15 (Lupercaia), 17 (Quirinalia), 21 (Ferialia), 23 (Terminalia), 24 (Regifugium) e 27 (Equirria). Le lupercalia erano le feste

consacrate a Fauno Luperco e le quirinalia al dio Quirino. Durante le ferialia si svolgevano particolari cerimonie funebri per ricordare ai vivi le figure dei morti. Le terminalia erano consacrate al Dio Termine, protettore dei confini delle proprietà agricole private, poi dei confini dello Stato. Le equirria erano corse di cavalli che si svolgevano in onore di Marte (rito lustrale di purificazione della cavalleria). A marzo incontriamo le Liberalia, il Quinquatrus, il Tubilustrium. Le Liberalia erano consacrate al dio Libero, che presiedeva alla fecondità vegetale, animale ed umana. Il quinquatrus era la festa della purificazione delle armi prima dell'entrata in guerra. Il Tubilustrium era la lustrazione o purificazione delle trombe di guerra. Tra i giorni a carattere commemorativo, il 14 gennaio è di cattivo auspicio perché ricorda la nascita di Antonio: D(ies) VITIOSUS EX S(enatus) C(onsulto) ANT(onii) NATAL(is). Il 17 gennaio ricorda le nozze di Augusto con Livia: FERIAE EX S(enatus) C(onsulto) QUOD EO DIE AUGUSTA NUPSIT DIVO AUG(usto). Curiosamente non appare invece, per il 16 gennaio, la ricorrenza del conferimento del titolo di Augusto ad Ottaviano. Livia nel testo verolano è indicata con il nobile nome di Augusta che ricevette per testamento alla morte del marito. Altra nota che si rileva nei Fasti Verulani è quella relativa al 22 febbraio, ove è scritto: INFER(iae) C CAESARIS. Caio Cesare, figlio adottivo di Augusto, fu inviato, ancora giovinetto, nell'anno 1 a.C., nelle province asiatiche. ... Il 27 marzo il nostro calendario ricorda la presa di Alessandria (47 a.C.) da parte di Giulio Cesare: FERIAE QUOD EO DIE CAESAR ALEXANDRIAM RECEPIT. Dalla ricorrenza del 17 gennaio si ricavano i due termini ante e post quem per la datazione dei Fasti Verulani: la morte di Augusto, nel calendario definito "divus" (14 d.C.) e quella di Livia (29 d.C.), ancora in vita. Ecco quindi che i Fasti Verulani si inseriscono cronologicamente sotto il principato di Tiberio (14-37)." [Nuova Archeologia, 2011]

Fasti e Nefasti

In [1], Giulio Magli conclude che "The results of the present paper show that the orientation of Roman towns in Italy is not random: it comprises two "families", one lying in the sector within ten degrees SE, the other near the winter solstice sunrise. Orientation of some towns to the sunrise in dates corresponding to important festivities of the Roman calendar, in particular Terminalia, looks also probable". L'analisi fatta in [1] si basa su un campione di 32 città, meno di due per regione quindi. E non considera l'orizzonte naturale. Inoltre non si tiene conto del già accennato problema legato al calendario repubblicano romano, che era lunisolare. Non vi è certezza su come convertire le date del calendario lunisolare in quelle del calendario Giuliano.

Comunque, in generale, i Terminalia che cadevano a.d. VII Kal. Mart. nel calendario romano repubblicano, non cadevano necessariamente il 23 Febbraio del nostro calendario solare. Lo abbiamo già detto per Heinrich Nissen: se il calendario è lunisolare, la datazione è impraticabile.

Le fondazioni delle città romane prima dell'introduzione del calendario Giuliano avvenivano in una società dove il tempo era regolato dal calendario repubblicano luni-solare. Per avere l'accordo tra calendario e stagioni, si inseriva, in modo variabile ogni due o tre anni un mese intercalare (o embolismico), detto anche "mercedonio". Per di più, l'aggiunta di tal mese non avveniva sempre in modo regolare. Per alcuni periodi, le intercalazioni erano sospese, perché i Romani erano in guerra, come nel caso dell'arrivo di Annibale in Italia, oppure per ragioni di convenienza politica. Per avere una vaga idea del comportamento dei giorni del calendario, potremmo paragonare i Terminalia, come le altre feste fisse del calendario romano, all'odierna Pasqua. Ne abbiamo accennato in precedenza. Ma non è neppure così; è peggio. La Pasqua cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Le feste del calendario romano prima della riforma di Giulio Cesare non seguono una regola di questo tipo. Le feste "stative", come i Terminalia, sono giorni fissi in un calendario che ha dodici mesi se l'anno è ordinario e tredici mesi se l'anno è intercalare. Quindi, data una qualsiasi festa del calendario romano, il corrispondente azimut del sorgere del sole è estremamente variabile.

Per fare una analisi che possa legare l'azimut solare alle feste del calendario romano, si dovrebbe poter risolvere la cronologia romana, convertendo le date giuliane prolettiche (quelle usate in astronomia ed ottenute estendendo a prima dell'anno 8 d.C. il calendario giuliano) in date del calendario civile e poi distinguere le fondazioni tra quelle fatte sotto il calendario repubblicano e quelle avvenute sotto quello giuliano. Per le fondazioni avvenute quando era valido il calendario repubblicano, si dovrebbe poterne conoscere l'anno per sapere se era ordinario od intercalare. Anche conoscendo l'anno, dato che, come dice M. Conventi, il processo di creazione di una colonia poteva durare fino a tre anni, si dovrebbe sapere a quale momento del lungo processo di azioni che coinvolgevano la fondazione di una colonia o di una città, corrispondeva la data di fondazione per i Romani. Abbiamo già detto che ci sono diverse proposte per il Dies Natalis. Quando Nissen propose nel suo *Das Templum* che c'era una relazione tra sorgere del sole e fondazione della colonia e relativo decumano, il Prof. Giulio De Petra gli fece notare immediatamente il problema cronologico [2].

Ogni giorno del calendario romano aveva una sua caratteristica. Ad esempio, che tipo di giorno era il giorno dei Terminalia? Era il 23 Febbraio NP nei *Fasti Antiates*

Maiores. Peter Y.L. Warne, al link www.urbisetorbis.org, ci aiuta a capire la sigla che accompagnava i giorni dei calendari romani, come appunto quello ritrovato ad Anzio.

"F: dies fastus (giorno nel quale era ammesso l'esercizio degli affari pubblici e in particolare dell'amministrazione della giustizia). N: dies nefastus (giorno nel quale erano proibiti gli affari pubblici e l'amministrazione della giustizia). C: dies comitalis (giorno nel quale si poteva convocare le assemblee pubbliche, i comitia); nei dies comitiales era permessa anche l'amministrazione della giustizia, presumibilmente quando non erano stati convocati i comizi. EN: dies endotercisus o, in forma non arcaica, intercisus (nefastus al mattino e alla sera, fastus in mezzo). NP: così è usualmente traslitterato il segno non alfabetico di una N con una "pancia" aggiunta in alto al tratto verticale di destra, usato in quasi tutti i calendari epigrafici romani; di esso purtroppo non sopravvive alcuna spiegazione antica; l'interpretazione del segno come digramma NP sembra assai probabile, tuttavia non è ne stata ancora proposta una spiegazione soddisfacente: taluni lo sciolgono in nefastus publicus (perché caratterizza la maggioranza delle feste pubbliche), altri in nefas piaculum (perché non vi erano permessi i sacrifici espiatori); da altri, infine, è posto in rapporto con la sigla FP ed interpretato come nefastus priore (nefastus prima di mezzogiorno). FP: al contrario del precedente, si tratta di un acronimo di due lettere alfabetiche ordinarie, ma il suo significato non è per questo più noto; interpretato usualmente come fastus principio o fastus priore (fastus prima di mezzogiorno). ..."

I Terminalia erano NP, nefastus publicus, oppure nefas piaculum, o nefastus prima di mezzogiorno. Sul calendario, "In carattere piccolo, in rosso, sono anche segnate le altre principali ricorrenze dell'anno, tra le quali la data della fondazione di Roma (21 aprile), nonché il dies Alliensis (18 luglio), il giorno della sconfitta al fiume Allia che diede luogo alla presa e al sacco di Roma da parte dei Galli. In basso, alla fine di ogni mese, è scritto in carattere più grande il numero di giorni del mese in colore alternato (per gennaio in nero, febbraio in rosso, e così via)." Il 21 Aprile, Festa delle Parilie, era NP.

Calende, None ed Idi erano varie tra F, N e NP.

Augusto si appropriò di alcuni giorni del calendario. Troviamo, ad esempio, il 30 Gennaio, giorno che non esisteva nel calendario Repubblicano, che diventa un NP (commemorazione della dedica dell'Ara Pacis). Anche le None di Febbraio divennero sue. Il 5 Febbraio di ogni anno, nell'anniversario del conferimento del titolo di Pater Patriae, titolo in precedenza conferito a Romolo e Furio Camillo, si facevano sacrifici presso il tempio della Concordia, come detto da Pomponio Leto in un commento ai Fasti di Ovidio [3]. Nonis Febr. die nefasto sacrificia in monumentum Augusti sacrificia fiebant in arce in templo Concordiae, cuius rei memoria legitur Praeneste in

marmore: «NON NP CONCORDIAE IN ARCE Feriae ex S C quod eo die Imperator Caesar Augustus Pontifex Maximus Trib Potest XXI Cos XIII a Senatu Populo que Romano Pater Patriae appellatus». La sequenza di titolo di Augusto determina l'anno.

Altro esempio, le None di Aprile ed i giorni 6 e 7, giorni N, erano dedicati al Templum Fortunae Publicae Citerior in Colle le None, a Diana (la Luna) sorella di Apollo il 6 aprile, ed infine alle Apollineae il 7 aprile, in onore di Apollo il Sole.

Altro giorno N è Lemuria. Ne parliamo in seguito, legandolo al Dies Natalis di Costantinopoli.

I giorni N o NP non sono nefasti in senso moderno. C'erano i giorni quando non si iniziava nulla di nuovo, quelli da evitare, ma erano i giorni "atri", quelli dopo le Calende, None ed Idi.

"Dies postridie Kalendas, Nonas, Idus appellati atri, quod per eos dies nihil novi inciperent. Dies fasti, per quos praetoribus omnia verba sine piaculo licet fari; comitiales dicti, quod tum ut in Comitio esset populus constitutum est ad suffragium ferendum, nisi si quae feriae conceptae essent, propter quas non liceret, ut Compitalia et Latinae. Contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem "do," "dico," "addico"; itaque non potest agi: necesse est aliquo eorum uti verbo, cum lege quid peragitur. Quod si tum imprudens id verbum emisit ac quem manumisit, ille nihilo minus est liber, sed vitio, ut magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus. Praetor qui tum fatus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur; si prudens dixit, Quintus Mucius aiebat eum expiari ut impium non posse". [Varrone]

Agnes Kirsopp Michels in [4], discute questo punto. "The conclusion seems to me clear that the dies nefasti of the calendar were not so called because of any belief that they were unlucky, but simply because, as is stated in some of the definitions, they were opposite of dies fasti, and that the name given them at the time when dies fasti included dies comitiales. The name indicated simply that, according to the ruling of the pontifices, these days were not available for legis actiones or comitia". All'inizio il termine era tecnico legato alla legislazione. Lo sviluppo del significato della parola nefas è andato gradualmente a perdersi.

Si potevano iniziare i lavori per la fondazione di una colonia un qualsiasi giorno dell'anno, eccetto i giorni atri? La risposta pare essere affermativa.

Vediamo che date abbiamo di dies natalis di colonie, per farci un'idea, anche se il dies natalis non ha nulla a che fare con l'inizio dei lavori di agrimensura. In [5], Eckstein ci dice che conosciamo tale giorno solo per quattro città: Saticula: 1 January (Festus, p. 358 Lindsay); Brundisium: 5 August (Cic. Pro Sest. 131; cf. Ad Att. 4.14); Placentia: in

all probability, 31 May (Ascon. In Pis. p. 3 Clark, with Madvig's emendation; cf. now A. M. Eckstein, "Two Notes on the Chronology of the Outbreak of the Second Punic War," forthcoming in RhM); Bononia: 28 December (Livy 37.57.7).

Eckstein fornisce un altro riferimento a Cicerone. "But who is there who is ignorant of what a triumphant return mine was? how the people of Brundisium held out to me on my arrival the right hand, as it were, of all Italy, and of my country herself; and when the same day, the fifth of August, was the day of my arrival, and also the birthday of my dearest daughter, whom I then beheld for the first time after our long regret for one another, and our mourning; and was also the day consecrated as the day of the foundation of that very colony of Brundisium; and also the anniversary of the dedication of the temple of Salus, as you know". Anche in questo passo, appare una distinzione tra dies natalis della colonia e festa della Salus.

Per i giorni indicati da Eckstein usiamo il calendario al sito <https://www.urbisetorbis.org/i-fasti-antiates-maiores/>

e troviamo: 1 Gennaio F, 5 Agosto F, 31 Maggio C, 28 Dicembre C. Aggiungiamo anche il 27 Novembre, data di fondazione della Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium, che è un giorno C.

Quindi: *1 Gennaio F, 5 Agosto F, 31 Maggio C, 27 Novembre C, 28 Dicembre C.*

Si hanno troppo pochi dati per concludere qualcosa. Si deve però notare questo, oltre al fatto che non sono giorni N o NP: Piacenza ha il decumano che è allineato col sorgere della luna ad un lunistizio maggiore meridionale [6]. Non è orientata col sorgere del sole. Di Brindisi e Bononia si è discusso in dettaglio in [7] e [8]. Il sito di Saticula non è identificato.

Non c'è solo Piacenza a non avere il decumano orientato col sorgere del sole. Ci sono anche almeno queste città: Augusta Bagiennorum (il decumano non può corrispondere al sorgere del sole e della luna, il cardine non può corrispondere al sorgere del sole), Dertona (lunistizio settentrionale maggiore), Cosa (lunistizio meridionale maggiore), Saepinum (lunistizio meridionale maggiore), Augusta Emerita (lunistizio settentrionale maggiore) ed Ulpia Traiana presso il Reno (non orientata col sole, possibile la luna). Per queste località, l'orizzonte naturale è praticamente coincidente con quello astronomico. Non sono orientate col sorgere del sole.

[1] Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.

[2] De Petra, Giulio (1869). Giornale degli Scavi di Pompei (nuova serie), Maggio-Giugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato Das Templum. Antiquarische Untersuchungen Mit

astronomischen Hülftafeln von B. Tiele, 1869.

[3] Felicia Toscano. Il commento di Antonio Costanzi da Fano ai Fasti di Ovidio. Edizione critica del commento a Fast. I-III. Tesi di Dottorato. XIII Ciclo. Univ. Salerno.

[4] Agnes Kirsopp Michels (1967). The calendar of the Roman Republic. ISBN:9781400849789, 1400849780 . Princeton University Press

[5] Eckstein, A. M. (1979) . The Foundation Day of Roman Coloniae. California Studies in Classical Antiquity, 12, 85-97.

[6] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019). Piacenza e la Luna. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2650467>

[7] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 2). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4434668>

[8] Sparavigna, A.C. (2020). Bononia, the Roman Bologna: Archaeoastronomy and Chronology. <https://arxiv.org/abs/1908.02557>

Giorni appellati

Per una ulteriore analisi del calendario romano, aiutiamoci sempre con quanto scrive Peter Y.L. Warne al link: www.urbisatorbis.org

Si dice che l'anno ordinario comprendeva dodici mesi per un totale di 355 giorni. Negli anni intercalari si aggiungeva una intercalazione di 22 o talvolta di 23 giorni, portando il totale a 377 o 378 giorni. Sappiamo che l'intercalazione avveniva tra il 23 e il 24 febbraio, ed era quindi inserita tra le feste Terminalia e Regifugium. Il mese intercalare aveva anche i calendae, none e idi, ed era costituito da 27 giorni, ottenuti unendo gli ultimi cinque giorni di febbraio al termine dei 22 giorni aggiunti; quando i giorni intercalari erano 23, pare fosse aggiunto un giorno speciale detto postridie Terminalia.

La decisione di introdurre l'intercalazione venne, ad un certo punto, affidata al collegio pontificale. Dice Warne che non è noto con quali modalità il collegio stabilisse se un anno era intercalare o no. Non sappiamo se usasse, ad esempio, l'osservazione diretta "del sorgere del Sole in un dato punto dell'orizzonte in un certo giorno, in modo da certificare e quantificare l'anticipo o il ritardo del calendario sulla stagione".

La decisione di inserire l'intercalazione poteva inoltre subire delle pressioni politiche o di convenienza. Infatti, sottolinea Warne, "è noto che l'intercalazione fu sospesa per parecchi anni durante la seconda guerra punica, probabilmente perché ritenuta infausta".

Nel calendario romano ci sono dei giorni "con nome", ovvero giorni "appellati".

Questi sono giorni che erano presenti nel calendario repubblicano e che "si ritrovano anche nei primi fasti giuliani a garanzia della continuità delle abitudini religiose". Peter Warne prosegue quindi con una ampia discussione di tali giorni. Fornisce quindi Warne il nome dei giorni appellati che sono le feste principali del calendario.

"Di tutte le numerose festività che ci sono note, il cui complesso è il cosiddetto feriale, soltanto trentacinque sono segnate, con il rispettivo nome abbreviato, nel calendario ...". L'esistenza dei giorni "appellati" riflette "forse la decisione, intervenuta in un'epoca e per ragioni oggi sconosciute, di cristallizzare il feriale, cioè di non aggiungervi le feste di nuova istituzione; o forse si trattò d'una scelta d'importanza, per motivi altrettanto sconosciuti. *Sembra che i giorni appellati abbiano ricevuto questo carattere fortemente distintivo in epoca assai remota. Si conosce una sola aggiunta in epoca storica, l'ultima e assai tarda, tanto da essere in realtà relativa al calendario giuliano: si tratta dell'introduzione degli Augustalia*". Sottolinea Warne che l'aggiunta degli Augustalia rompe una tradizione molto radicata ad antica, e quindi "*questa festa è forse da considerarsi il più grande onore concesso ad Augusto*".

Nel calendario giuliano le "festività tradizionali rimasero quelle del calendario repubblicano", dice Warne in <https://www.urbisetorbis.org/anno-romano-giuliano/> , che fornisce anche l'elenco delle festività introdotte nel calendario giuliano nella primissima età imperiale.

Ecco le prime che Warne elenca. Non sono giorni "appellati". L'unico, come abbiamo già detto, è solo quello degli Augustalia.

a.d. XVII Kal. Febr. (16 gennaio) Fasti Verulani NP Feriae ex s.c. quod eo die Aedis Concordiae in foro dedicata est - a.d. XVI Kal. Febr. (17 gennaio) Fasti Verulani NP Feriae ex s.c. quod eo die Augusta nupsit divo Augusto Non. Febr. (5 febbraio) Fasti Praenestini NP Feriae ex s.c. quod eo die Imperator Caesar Augustus pontifex maximus trib. potest. XXI cos. XIII a senatu populoque Romano pater patriae appellatur - Aggiungiamo il III Kal. Feb. (30 Gennaio) Fasti Praenestini NP Dedicazione dell'Ara Pacis nell'anno di Druso e Crispino consoli.

Si noti "Feriae ex s.c."

Menologio rustico e le stelle di Virgilio

Da [Wikipedia](#): "I Menologia rustica", ovvero gli almanacchi agricoli, "sono un tipo di calendario romano che forniva su base mensile informazioni sulle condizioni e sulle attività relative all'agricoltura". I menologi, come gli altri calendari romani, ad esempio

i Fasti, erano esposti al pubblico “sotto forma di iscrizioni. Esempi di tali calendari che sono pervenuti ai giorni attuali sono il *Menologium Rusticum Colotianum* e il *Menologium Rusticum Vallense*, entrambi databili al periodo 19–65 d.C. o tra il 36–39 e la fine del I secolo d.C.. Entrambi furono scoperti nel XVI secolo, ma il *Menologium Vallense* è poi andato perso”. Wikipedia fornisce una serie di riferimenti bibliografici che sono inclusi tra i riferimenti di questa discussione.

“Il *Menologium Rusticum Colotianum* fu scoperto da Angelo Colocci ed è conservato presso il Museo archeologico nazionale di Napoli [dice Wikipedia]. Compare sui quattro lati di una base d'altare in marmo, iscritto in dodici colonne (una per mese). Ogni colonna contiene: un segno zodiacale, il nome del mese, il numero di giorni in tale mese, la data in cui cadevano le *nonae* (il quinto o il settimo giorno a seconda del mese), il numero di ore di luce e di oscurità nei giorni di quel mese, la casa astrologica attraversata dal Sole, la divinità tutelare del mese, le attività da svolgere in agricoltura; le festività religiose che un agricoltore era tenuto ad osservare”. Si dice che il menologio fosse inciso su una base d'altare, e che quindi fosse da intendersi come non mobile.

“Le ville che sorgevano in terreni agricoli mostravano spesso mosaici e pitture murali raffiguranti attività agricole stagionali o mensili, in qualche misura rappresentazioni dei menologia rustica. Van L. Johnson ipotizzò che la forma a quattro lati dei menologia conservava un ciclo originario dell' "anno" romano o delle festività basato sui quattro mesi”. Nella versione in Inglese di Wikipedia è detto che “Van L. Johnson conjectured that the four-sided form of the menologia preserved an original four-month Roman "year" or festival cycle.”

Quanto detto su questo anno originario romano da Van L. Johnson in “*Natalis Urbis e Principium anni*”, 1960, richiede un approfondimento.

Nel suo articolo Johnson dice: “In a recent study of the Roman nundinal system, I [Johnson] put forward the view that F was the original nundinal letter; that it was also a ferial letter ... [e quindi una abbreviazione per “*feriae*”] ... ; that the use of the letters A to H made this F-day the sixth day of a Roman market-week; and that this could be explained only by assuming the existence of an original four-month year of 120 days with thirty days in each month”.

Johnson pensa che il primo calendario era solo una lista di *feriae*. I riti per *Vediovis* segnavano l'inizio dell'anno il sei di marzo, riti che in seguito passarono al primo di gennaio. Le ultime *nundinae* dell'anno di quattro mesi erano al 28 di giugno, sacro a Giove Statore. *Vediovis* quindi sarebbe stato Giove l'iniziatore, *Jupiter the Starter* in Inglese, che poi diventa *Jupiter the Stayer*. Ed ecco una Tabella dall'articolo di

Johnson.

Table I
THE FOUR-MONTH YEAR

6	Non.	<i>MARCH</i> Vediovi	<i>July</i> Nonae Caprotinae Ancillarum Ferae Conso Palibus II POPLIFUGIA? Iovi?	<i>November</i>
14	Id.	Annae Perennae		Feroniae Fortunae Ferae Iovi
22	X Kal.	TUBILUSTRIMUM*	NEPTUNALIA	
30	Pr. Kal.	Lunae in Aventino		
<hr/>				
		<i>APRIL</i>	<i>August</i>	<i>December</i>
8	VII Id.			
16	XVI Kal.	FORDICIDIA		CONSUALIA
24	VIII Kal.	VINALIA	VOLCANALIA	LARENTALIA Ferae Iovi
<hr/>				
		<i>MAY</i>	<i>September</i>	<i>January</i>
2	V Non.			
10	V Id.	LEMURIA II		AGONIA
18	XIV Kal.			
26	VI Kal.			
<hr/>				
		<i>JUNE</i>	<i>October</i>	<i>February</i>
4	III Non.	Bellonae	Mundus patet	
12	III Id.	MATRALIA	FONTINALIA	
		Fortunae		
20	XII Kal.	Minervae in Aventino		
28	IV Kal.	Laribus publicis Iovi Statori		

I fasti antiquissimi sono scritti con lettere maiuscole.

Nella tabella vediamo i quattro mesi originali da Vediovi a Iovi Statori, e che sono i mesi che hanno sempre avuto un loro nome, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno. Poi, si passò ad un calendario con dieci mesi, ed ai mesi Martius, Aprilis, Maius e Iunius, si aggiunsero Quintilis, Sextilis, September, October, November e December, che chiudeva l'anno come decimo mese. Questo è il calendario di Romolo. Con Numa Pompilio, si aggiungono Ianuarius e Februarius.

Tornando al lavoro di Johnson ed all'anno di quattro mesi: "This 'turning year,' I [Johnson] now believe, turned in a very concrete manner, viz. as a four-sided calendar which, with one month on each face, turned a new side to the viewer four times a year [Nota 6]. The terminology used by Macrobius suggests that each face represented an

annus lunaris or annus brevis, and all four sides an annus magnus. Thus when the calendar had turned from march back to march, the fifth side counting inclusively as the Romans did – concluded a lustrum of five anni lunares and continued the never ending year-cycle of Anna Perenna. As this never-ending year-cycle increased from four to ten months and then from ten to twelve months ... some of the festival got dislodged ...”.

Johnson pensa ad un calendario con quattro facce, ognuna riportante un mese lunare, e che questo calendario venisse ruotato sul suo asse. Nella nota 6 è detto “It appears to me [Johnson] that the four-sided calendars known as Menologia Rustica may be survivals of a four-month calendar. The three months on each face of these later calendars is quite unnatural, for in Italy this is not a seasonal arrangement; it looks more like a result of a simple arithmetic of putting twelve months on the four sides of a calendar which already existed.”

In “The Primitive Basis of Our Calendar”, 1968, sempre di Van L. Johnson, troviamo detto che il calendario primitivo era un “permanent calendar” . “The permanent nature of the calendar is nicely illustrated in a phrase which runs through ancient literature on the subject, the annus vertens or “turning year”. Commentators have seen a reference to the turning heavens and other celestial matters; but at a primitive level, it must have meant something more recognizably physical, and I suspect that it refers to actual four-sided stone calendars with one month on each side. These were no doubt turned, perhaps on a pivot, to face the viewer as the months changed. I would think that we have relics of these in the four-sided rustic month-counters, the menologia rustica, which carried a twelve-month calendar with three months on each side.”

Si è detto che il menologio rustico Colotianum costituiva la base di un altare. Potrebbe aver ricalcato la struttura di un menologio vertens come l’anno. Ma poteva essere anche lui vertens. Si veda infatti la struttura del menologio, al sito [europeana](#). Sulla base superiore c’è un foro per far ruotare il calendario.

Nel menologio rustico Colotianum abbiamo quattro lati con tre mesi su ciascun lato, disposti su tre colonne. Ogni colonna contiene un segno zodiacale, il nome del mese, il numero di giorni in tale mese quando cadevano le none, la casa astrologica attraversata dal Sole ed altro ancora.

Si noti che non è solo astrologia, è la conoscenza delle stelle. Da “Ovid, Aratus and Augustus Astronomy in Ovid's Fasti”, di Emma Gee, 2000. “It is certain that astronomy is linked with agricultural and nautical calendar, given the importance of stars for the commencement of seasonal agricultural tasks and for the dates of the sailing season, as well as for navigation. Virgil in the first book of Georgics provides

primary evidence for this in the Augustan period ... For Virgil. One of the key moments in the development of man is when he named the stars (Georgics) I.137-8”:

*navita tum stellis numeros er nomina fecit / Pleaidas, Hyada, claramque Lycaonis
Arcton.*

*Il navigante contò e diede un nome alle stelle / Alle Pleiadi, alle Iadi e all'Orsa
luminosa di Licaone.*

“The reason why astronomy was originally vital to the agricultural calendar in Rome is obvious: the arbitrary intercalation which had been part of the Republican time reckoning, and lack of synchronicity between the calendrical and solar years, had rendered the Republican calendar useless as a guide to seasonal agricultural task. Two surviving agricultural calendars this, the Menologium Rusticum Vallense and the Menologium Rusticum Colotianum. Both are illustrated with astrological signs at the head of the column of each month, and both give the place of the sun in the zodiac at any given time, as well as giving the number of days in each month and hours in the day and night, and festivals and agricultural activities throughout the year. These calendar bear little similarity to the Fasti apart from their astronomical notes (they do not of course give star myths). Astronomy also appears in the Roman agricultural writers, Cato, Varro, Columella, and Pliny the Elder (Naturalis Historia Book 18).” [Gee, 2000].

Aggiungiamo ancora Virgilio: *Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram / vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis / conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo / sit pecori, apibus quanta experientia parcis, / hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mundi / lumina, labentem caelo quae ducitis annum.*

Il Menologium Rusticum Colotianum è datato al primo secolo d.C. Gennaio ha 31 giorni e quindi è un calendario giuliano e non repubblicano. Chi lo ha scoperto è Angelo Colocci (1474 – 1549), vescovo, segretario di papa Leone X, umanista rinascimentale al centro collegiale di letteratura e classicismo artistico e collezionista di antichità nella sua villa nei pressi dell'Aqua Virgo. Ha definito l’oggetto ritrovato in modo consono, in quanto il termine “menologio” significa che l’oggetto parla dei mesi (era un λόγος sui mesi). Questo vuol dire che non sappiamo come i romani chiamassero un tale oggetto.

Prendiamo ora il testo “Introduction to the Study of Latin Inscriptions”, di James Chidester Egbert, 1896. Dopo i Fasti troviamo un'altra forma di calendario, dice Chidester Egbert.

“Another form of calendar is that which is represented to-day by the Menologium

Rusticum Colotianum and Menologium Rusticum Vallense. They were prepared for the guidance of farmers, and therefore state facts of value to that particular class. The former of these was discovered in Rome, and is still preserved in the museum at Naples. The calendar is engraved on the sides of a cubical marble altar in twelve columns, each containing the list of days for the month.” E poi troviamo quanto dice Wikipedia sul fatto che a capo di ogni colonna ci fosse il segno zodiacale, e poi a seguire il nome del mese e così via. Nel testo si trovano illustrate le quattro facce del calendario. Ecco di seguito una delle quattro illustrazioni.

Al link di arachne-uni-koeln :

[https://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view\[layout\]=objekt_item&search\[constraints\]\[objekt\]\[searchSeriennummer\]=213294](https://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view[layout]=objekt_item&search[constraints][objekt][searchSeriennummer]=213294)

si trova un'immagine migliore, da cui si legge, ad esempio, per Gennaio: Mensis Ianuar Dies XXXI Non Quint Dies Hor VIIIIs Nox Hor XIII Sol Capricorno Tutela Iunonis Palus Aquitur Salix Harundo Caeditur Sacrificandis Penatinus.

Nella Tesi di Laurea di Antonia Commone, troviamo anche la trascrizione: “Mensis Ianuar(ius). Dies XXXI, Non(ae) quint(anae). Dies hor(arum) VIII (dodrantis), nox hor(arum) XIII (quadrantis). Sol Capricorno. Tutela Iunonis. Palus aquitur, Salix harundo caeditur. Sacrificant dii Penatibus. Si tratta di un calendario agricolo, su ogni faccia vi sono indicati i mesi dell'anno con le relative informazioni. La base di marmo doveva trovarsi fino al 1527 “in hortis Angeli Colocci”, ma dopo la sua morte passò al palazzo Farnese (1549-1550). Nella prima colonna, quella del mese di Gennaio, vengono citati i Penati destinatari dei sacrifici fatti in questo mese (sacrificant dis Penatibus).” Si cita Buonocore, 2012.

“Per i contadini romani il mese di gennaio era un periodo molto tranquillo in cui ci si dedicava a piccoli lavori di riordino e manutenzione più che a vere e proprie attività.”

Dove è ora il menologio? Al link

<http://eleri.interfree.it/itn2008/storia/Roma/storia/calendario.html> , troviamo detto che “Al Museo della Civiltà Romana è esposto un cippo marmoreo quadrangolare, chiamato menologium rusticum Colotianum (dal vescovo romano Angelo Colocci a cui apparteneva il cippo), ...”. Ed inoltre troviamo i dodici mesi, trascritti con le integrazioni relative alle parole abbreviate.

“Prima dell'avvento dei nomi dei giorni della settimana quali oggi noi li conosciamo (sul finire del II secolo d.C.), i giorni del mese si contavano facendo riferimento a tre giorni principali, regolati secondo le fasi lunari: le calende (primo giorno del mese, corrispondente al novilunio), le none (corrispondevano al primo quarto di luna e cadevano nove giorni prima delle idi calcolando anche il giorno di partenza: il giorno 7 nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, il giorno 5 in tutti gli altri) e le idi (corrispondenti al plenilunio e cadevano alla metà del mese, cioè il 13 quando le none erano quintane, il 15 quando le none erano septimane)”.

Per quanto riguarda la lunghezza del giorno e della notte, si indicavano anche i quarti d'ora. Ed infatti, per Gennaio, come troviamo in Garrett G. Fagan, “Social life in town and country”, in *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, 2014.

“Month of January. Thirty-one days. The Nones fall on the fifth. 9 $\frac{3}{4}$ hours of the day, 14 $\frac{1}{4}$ hours of the night. The sun is in Capricorn, under the protection of Juno. The stake is sharpened, the willow and reed cut. They sacrifice to the Penates.”

Per quanto riguarda il termine “menologio”, la voce di [Treccani](#) dice che “Il termine m. deriva dal gr. μήν ('mese') e indica un tipo di calendario liturgico in cui sono riportate tutte le feste fisse dell'anno liturgico secondo la loro cadenza, mese per mese; nel m. non si trovano invece le feste mobili di Quaresima, quelle del periodo pasquale e della Pentecoste, che non hanno giorni fissi sul calendario, ma variano a seconda della data della Pasqua. Il termine viene inoltre comunemente usato per definire una raccolta di vite di santi, ordinate secondo il giorno della loro commemorazione. Le origini del m. risalgono alla prima epoca cristiana, quando i fedeli iniziarono a celebrare gli anniversari della morte dei martiri locali o di altri santi sul sito della loro sepoltura.”

Diciamo quindi che l'almanacco rustico visto sopra non è un “menologio pagano”, inteso come relativo alla religione romana, contrapposto ad un “menologio cristiano”. Per la religione romana, erano i fasti a svolgere questo compito (si veda ad esempio la discussione sul Feriale Cumanum, [10.5281/zenodo.3525870](#)).

Nel testo che scrissi nel 2019 “Su una datazione ...”, menzionai la dedica dell'Ara Pacis a Roma, sottolineando che esiste un giorno festivo, decretato del Senato di Roma, commemorante la dedica dell'Altare. Osservai anche che né la festività né l'Ara Pacis erano menzionate da Plinio il Vecchio nell'*Historia Naturalis*, mentre Plinio parla dell'*Horologium*. Ed è noto che l'Ara Pacis si trovava nei pressi dell'obelisco di tal meridiana.

A commento di quanto scrissi, e travisando le mie parole, si disse che “*non esistono le feste dedicate alle «are» ma piuttosto alla/e divinità alla quale l'ara è dedicata*”. Tale frase generica, non corrispondente alla realtà epigrafica ed alla natura delle *feriae ex Senatus Consulto*, come la dedica dell'Ara Pacis, ad esempio. A tal proposito si veda “Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica al 30 Gennaio del 9 a.C.”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>

A commento di quanto dissi su Plinio, si aggiunse “*Inoltre, è più che normale che Plinio il Vecchio non citi tutte le feste del calendario romano perchè la Naturalis Historia non è affatto un “menologio pagano”.*” Che la *Naturalis Historia* non sia un menologio è un fatto talmente evidente che la constatazione risulta priva di qualsiasi informazione. Io non ho mai detto che Plinio avesse scritto un menologio, se esso viene inteso come elenco di feste. Ho detto che non parla di una festività legata all'Ara e neppure dell'altare. In conclusione, esistono i menologi rustici, ma mai nessuno, tranne gli autori del commento sulle are e su Plinio, ha usato il termine “menologio pagano”. I “menologi pagani” non esistono. Esistono fasti e feriali ed i menologi rustici sono un'altra cosa.

Ara Pacis: Ferae ex S.C.

Dato che il 30 Gennaio è legato all'Ara Pacis a Roma, si dovrebbe discuterne: l'ho fatto in lavoro a parte, intitolato "Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.", [zenodo.3525870](https://zenodo.org/record/3525870)

Brevemente. Dell'Ara Pacis Augustae, Altare della Pace Augusta a Roma, si conoscono sia la data della costituzione che quella della dedica. Se prendiamo la data della dedica, 30 Gennaio del 9 a.C., che è anche la data più nota, possiamo svolgere un esercizio di cronologia, e così si vede che la data 30 Gennaio 9 a.C. del calendario giuliano prolettico è diversa dalla data del calendario giuliano storico. E viceversa, la data del 30 Gennaio del calendario storico è diversa da quella del calendario prolettico. La differenza, senza importanza per la storia, diventa rilevante per qualsiasi analisi arqueo-astronomica collegata all'Ara (a tal proposito, in [zenodo.3525870](https://zenodo.org/record/3525870) si darà ampio spazio al lavoro di Frischer et al. 2017). Questo esercizio di cronologia sarà inserito in una discussione che riguarda sia la dedica che la costituzione dell'Altare, partendo dalle parole di Augusto nelle Res Gestae, che dice l'Ara venne decretata dal Senato, costituita il 4 Luglio 13 a.C., al suo ritorno dalle provincie di Spagna e Gallia. In precedenza, quando Augusto era tornato dall'Oriente (12 Ottobre 19 a.C.), il Senato aveva decretato la costruzione dell'Altare della Fortuna Redux. Gli altari alla Fortuna ed alla Pace costituivano quindi un'attenzione da parte dei Romani alla celebrazione del ritorno (reditus) imperiale. Per il reditus dalle terre d'oltremare, oltre all'altare della Fortuna Redux, il Senato aveva deciso le feste note come Augustalia, il primo giorno delle quali, il 12 Ottobre, era divenuto un giorno appellato del Calendario, aggiunto a quelli delle feste tradizionali romane. Quindi, tornando all'Altare della Pace Augusta, sappiamo per certo e proprio da Augusto, che l'altare è stato decretato per il reditus da Spagna e Gallia. Le date di costituzione e dedica vengono dai calendari antichi romani.

Tra i contenuti trattati si è dato ampio spazio alle parole di Cassio Dione. Anche i Fasti di Ovidio vengono analizzati. I Fasti parlano della ricorrenza celebrativa, stabilita per senatoconsulto, della dedica dell'altare alla Pace Augusta (Ara Pacis Augustae). Tale ricorrenza era il 30 Gennaio. Non parlano della ricorrenza della costituzione dell'altare. I Fasti di Ovidio si fermano a Giugno e la costituzione era stata a Luglio. Dai Fasti Amiternini viene la data: IV non. Iul. Feriae ex senatus consulto, quod eo die ara Pacis Augustae in Campo Martio constituta est Nerone et Varo consulibus. Ed anche il 4 Luglio era una festa: Feriae ex S.C.. Esattamente come la dedica. I Fasti Praenestini, calendario ritrovato a Palestrina, dicono: Ad III Kal. Feb.— Feriae ex S.C. quo[d eo] die ara Pacis Augusta[e in campo] Martio dedicata [e]st Druso et Crispino c[oss]. Sono la stessa cosa. E se Ovidio canta una data e non l'altra è perché si ferma a Luglio.

“Nei Fasti, che si ispirano agli Aitia di Callimaco, il poeta voleva illustrare in distici elegiaci, in dodici libri, uno per ogni mese dell'anno, e cantare in ordine l'origine e i miti legati alle feste del calendario romano, ma il poema fu interrotto al libro 6° perché O., nell'8 d. C. fu colpito da un durissimo decreto di Augusto, che gli imponeva di lasciare Roma e lo relegava a Tomi (che si è identificata con l'odierna Costanza), nella Scizia. Le cause dell'esilio di O. non sono chiare; *carmen et error*, secondo le parole di O. stesso nel 2° libro dei *Tristia*, cioè l'*Ars amatoria* da un lato, e, probabilmente, l'essersi trovato implicato (involontariamente, secondo varie affermazioni del poeta) in qualche scandalo di corte, dai moderni per lo più identificato con l'adulterio di Giulia, nipote di Augusto, esiliata nello stesso anno, e D. Giunio Silano. A Tomi O. rimase fino alla morte, non avendo ottenuto neppure da Tiberio la revoca del decreto”. Da <https://www.treccani.it/enciclopedia/publio-ovidio-nasone> .

Riguardo i Fasti, in essi Ovidio chiama Ottaviano santo venerabile, quando spiega il termine Augusto, così ponendo l'uomo al pari del divino, e alla fine della ricorrenza della dedica dell'Ara Pacis augura che la pace duri in eterno come la dinastia di Augusto. Roma è tornata ai re, ma questa volta i re non sono scelti come Numa Pompilio, ma ricevono il titolo per discendenza. Le lodi iperboliche e la bilità poetica non sono servite a nulla. Augusto lo esilia a Tomi.

Ho già riportato il commento: “*non esistono le feste dedicate alle «are» ma piuttosto alla/e divinità alla quale l'ara è dedicata*”. Nel 2019, io non ho scritto di una festa dedicata alle “are”. Ho scritto specificamente di dedica dell'altare alla divinità. Il commento travisa le mie parole. I Fasti Praenestini, ed i Fasti Amiternani danno due *feriae ex S.C.* Come il 4 Luglio, il 30 Gennaio è *Feriae ex Senatus Consulto*. Non è una festa tradizionale, come le feste antiquissime che avevano un giorno appellato sul calendario (alcune le vediamo nella Tabella di Johnson scritte a lettere maiuscole).

Leandro Polverini, nel 2016, sottolinea che fino al 45 a.C., “le ricorrenze segnalate dal calendario erano di natura religiosa (*deorum causa*), con la sola eccezione del *dies Alliensis* (18 luglio). In quell'anno, furono inserite nel calendario cinque *feriae ex s(enatus) c(onsulto)* a ricordo, e celebrazione, delle vittorie di Cesare a Munda (17 marzo), Alessandria (27 marzo), Tapso (6 aprile), Ilerda e Zela (2 agosto), Farsalo (9 agosto). A queste fece appunto seguito, in età augustea, un'imponente serie di *feriae* dedicate non solo ad eventi di ordine militare, politico e religioso relativi al princeps, ma anche a vicende private della sua vita e di quella della sua famiglia. Le *feriae ex s(enatus) c(onsulto)* che in vario modo ricordavano e celebravano Augusto erano così numerose da caratterizzare almeno trenta giorni del calendario”. Con Augusto il calendario diventa strumento di propaganda politica. “La distinzione fra i giorni festivi

deorum e hominum causa è di Varrone.” [Polverini, 2016]. Augusto aggiunse 7, 11, 13, 16, 17, 29 e 30 gennaio; 5 febbraio; 6 marzo; 15, 16 e 28 aprile; 4 e 12 maggio; 26 giugno; 4 luglio; 1, 10, 14, 18, 19 e 28 agosto; 2, 3, 17 e 23 settembre; 9, 12 e 23 ottobre; 15 dicembre. Le Ferae ex Senatus consulto (ex S.C.). sono hominum causa. Per l’Ara Pacis, lo ripertiamo, vi erano le Ferae ex Senatus Consulto anche per la sua costituzione, ovvero la decisione di costruire l’Altare. Quando si costituisce l’altare, la divinità non è ancora presente. Entra in possesso dell’altare con la cerimonia della dedica (dettagli maggiori saranno dati in seguito). Pertanto, dalle epigrafi sui calendari, “constitutio” e “dedicatio” dell’Ara Pacis sono sullo stesso piano e ricordano specificamente costituzione e dedica, attraverso due Ferae relative all’altare, entrambe ex Senatus Consulto. Quindi dire “*Siccome non esistono le feste dedicate alle «are» ma piuttosto alla/e divinità alla quale l’ara è dedicata*”, è una frase generica, non corrispondente alla realtà epigrafica.

La costituzione dell’Ara Pacis, avvenuta il 4 Luglio del 13 a.C., era stata decretata per il ritorno (reditus) di Augusto dalle Province di Gallia e Spagna.

Templi, aedes ed altari

L’Ara Pacis Augustae è un monumento famoso, che oggi possiamo ammirare protetta in una sua specifica teca moderna vicino al Tevere ed al Mausoleo di Augusto.

“Il 20 gennaio 1937 si iniziò a prendere in esame la possibilità di ricostruire l’altare; scartata l’ipotesi di ricomporre l’altare in situ, dal momento che ciò avrebbe comportato la demolizione del palazzo Fiano-Almagià, vennero proposte la ricostruzione nel Museo delle Terme, la realizzazione di un Museo ipogeo presso l’Augusteo, la ricostruzione dell’Ara Pacis su via dell’Impero. Ma fu Mussolini a decidere la ricostruzione dell’Ara nei pressi del Mausoleo di Augusto, "sotto un porticato" tra via di Ripetta e il Lungotevere.” Da arapacis.it

Del Tempio della Concordia, che era detto Aedes Concordiae Augustae [Gasparri, Carlo (1979)], solo miseri resti rimangono. Non per questo la sua importanza è minore. Il tempio, durante il regno di Augusto venne restaurato da Tiberio tra il 7 a.C. e il 10 d.C., anno della nuova dedica, come ci dice Cassio Dione. Svetonio scrive: «Dedicavit et Concordiae aedem, item Pollucis et Castoris suo fratrisque nomine de manubiis.» «Con il ricavato del bottino di guerra restaurò il tempio dedicato alla Concordia, così come fece per quello di Castore e Polluce, a nome proprio e di suo fratello.» (Gaio Svetonio Tranquillo, De vita Caesarum , Tiberio, 20). Il fratello era Druso Maggiore.

"Quest’ultimo restauro si distinse per l’opulenza dei marmi e per i ricchi ornamenti

architettonici. Tale era la ricchezza delle fini sculture greche, dei dipinti e delle altre opere d'arte che il tempio si trasformò in una specie di museo dell'arte e della scultura: Plinio il Vecchio ci ha tramandato un vero e proprio catalogo delle opere, soprattutto statue greche di epoca ellenistica." [https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_della_Concordia_\(Roma\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_della_Concordia_(Roma)) . Plinio il Vecchio non parla dell'Ara Pacis.

In [Simpson, J. (1991)] si sottolinea che Livia, la moglie di Augusto e madre di Druso e Tiberio, abbia partecipato alla constitutio del tempio.

Concordia è a anche uno dei nomi dati a città e colonie romane come Iulia Concordia (Concordia Sagittaria), Iulia Concordia Augusta Felix Beneventum (Benevento) e Concordia Iulia Felix Augusta Capua (Capua).

Parleremo di altari ed altro in seguito. Parleremo anche della distinzione tra tempio ed aedes.

Constitutio e Costituzione

Il Rif. [Simpson, J. (1991, già menzionato nella sezione precedente è molto interessante. Vediamo ora, ma torneremo più avanti sul tema, fornendo riferimenti, su cosa avveniva per la costruzione dei templi. Diciamo ora brevemente che la realizzazione di un tempio dedicato a divinità era scandita da cinque fasi: 1) *votum*, *promessa della costruzione* del tempio ad un dio, generalmente per supplica o ringraziamento in occasione di battaglie, lotte interne o calamità naturali; 2) *locatio*, *la scelta del luogo* della costruzione del tempio; 3) *inauguratio*, prima della costruzione il luogo prescelto veniva delimitato dagli Auguri; 4) *consecratio*, terminata la costruzione, i Pontefici consacravano il tempio alla divinità; 5) *dedicatio*, la dedica ufficiale al dio, che in quel giorno (*dies natalis*) veniva celebrato con cerimonie annuali. Quando c'è l'inauguratio, la aedes diventa una aedes inaugurata, un tempio. Altrimenti per la aedes ci sono solo i punti 1, 2, 4 e 5.

La Concordia aveva un tempio in Arce ed una Aedes nel Foro. Per la Aedes nel Foro, la *locatio*, c'era già. Si trattava di ricostruire il tempio. Ed ecco che si ritorna al Rif. [2]. ora rinumerato [Simpson, J. (1991)].

C. J. Simpson suggerisce che nel 7 a.C., Livia partecipò “in the re-building – specifically, the constitution – of the Temple of Concord in the north-west corner of the Roman Forum”. “As well, further support will be found for the position, occasionally questioned, that the constitution of public sanctuaries in Rome was a two-part process involving (a) a decision by the Senate and (b) a ceremony formally inaugurating the

site. It will thus become clear that the Senate decision and the consequent ritual of inauguration need not have taken place on the same day” [Simpson, J. (1991)].

La decisione del Senato, quando si “costituiva” la aedes, precedeva l’inaugurazione. I due momenti vanno distinti e non avvengono lo stesso giorno. Del resto, se si doveva scegliere il luogo ed ispezionarlo, ci voleva del tempo prima di inaugurare lo spazio.

In nota a piè pagina di [Simpson, J. (1991)], si dice che “the belief that constitution necessitated a Senate decision has been questioned by Fishwick; though not by J. E. Stambaugh, “The Functions of Roman Temples”. The Ara Fortunae Reducis was constituted on the day that Augustus returned to the city in 19 B.C. ... *Constitution was always considered to be a significant event in the life of a sacred structure*. Cf. The very clear relative chronology proved by St. Augustine with reference to Tarquin’s establishment of Jupiter Capitolinus. For the constitution of non-sacred structures, cf. Marcianus ... where the phrase “defigi et constitui” refers to two different events – the erection of a cross and, as I see it, the prior decision by Labienus to order the cross erected” [Simpson, J. (1991)].

Abbiamo quindi un termine Latino “constitutio”, un termine Inglese “constitution” e l’Italiano “costituzione”. Il termine Latino è illustrato dal Rif. [Giliberti, G. (2014). *Constitutio e costituzione*], articolo in Italiano, il cui abstract in Inglese dice: “[Constitutio and Constitution] The term ‘constitutio’, occurring for the first time in Cicero’s Republic in connection with political institutions, cannot be simply translated into ‘constitution’. Many scholars hold indeed that Rome was a “city without a constitution”. Nevertheless, magistrates, assemblies and the Senate were expected to operate on the basis of legal rules, produced by costumes, ‘constitutional conventions’ and legislation. Some of these rules were paramount principles and norms which were theoretically unchangeable. They may be considered as the real ‘constitutional Roman law’. But one has always to bear in mind that their interpretation was influenced by political contingency and depended on the ‘examples’ of the ancestors and of the major politicians of the past.” [Giliberti, G. (2014)].

Ecco come inizia l’articolo del 2014 di Giuseppe Giliberti, professore ordinario di Fondamenti del Diritto Europeo, Università di Urbino Carlo Bo (si vedano I riferimenti ivi dati).

“Il verbo costituere - da *cum* e *statuo* - rende il concetto di ‘collocare qualcosa in una posizione stabile’, quindi anche fissare una sede, edificare, convenire, porre in essere una norma. Si può usare per un accordo privato, un trattato, una legge, o per l’ordinamento giuridico nel suo complesso. “Constituere rem publicam” indica la creazione, il consolidamento o la riforma di uno stabile assetto politico-giuridico. Una

civitas può dirsi “constituta” quando sia dotata di istituzioni più o meno stabili, in grado di funzionare e creare consenso. Da costituere deriva constitutio, che è la forma stabile di un corpo, e quindi l’ordinamento in tutte le sue accezioni, compresa quella di ordinamento giuridico vigente. Analogo è il senso di istituere. Invece, status civitatis – ovvero status rei publicae - è il risultato di quest’attività costituente, l’assetto politico-giuridico che deriva dal costituere.

Sole ed ombra

Torniamo all'orientazione solare delle colonie. L'osservazione fatta ad Aosta, del sole che sorge al solstizio d'inverno in direzione del cardine, ed altre supposte direzioni solstiziali o equinoziali, hanno portato ad affermare quanto segue [1].

"Urbanism in most areas of Western Europe occurred at the time of the Roman Empire when several hundred new towns were founded, notably under Augustus. Those towns were planned to incorporate astronomical phenomena as images of propaganda of their rulers, or to connect the city to the gods. *The visual effect of the Sun rising in line with the orientation of the city at a given moment in its yearly movement* was thus sought and incorporated for its ritual meaning. Special moments allegedly related to Augustus were considered, in particular Winter Solstice and Autumn Equinox."

Secondo gli autori di [1], l'effetto visivo del sole che sorge in linea con l'orientamento della città, in un dato momento del suo movimento annuale, sarebbe da notare ed incorporare, con un significato rituale, nella planimetria della città. Ma il sole deve vedersi, per aver tale significato.

Se si parla di effetto visivo e considerando Torino, torniamo a Via Garibaldi, ed a [2]. Via Garibaldi è così diritta che possiamo vedere il sole riflesso al tramonto sulle vetrate di Palazzo Madama, che assumono un colore rosso fuoco. Abbiamo la fortuna di vedere questo effetto quando cade la festa di San Giovanni Battista, patrono della città. Questi effetti, al sorgere o tramontare del sole, sono molto più belli oggi, per la struttura moderna delle vie. Si intende dire che è, come nel caso di Via Garibaldi, il rettilineo Plantery e Palazzo Madama a dare risalto al fenomeno.

Assumendo come asserito in [1], che il sorgere del sole fosse un elemento di propaganda, e che quindi dovesse essere visibile per essere tale, resta un aspetto pratico, ed è quello di come puntare verso il sole che sorge dall'orizzonte. Heinrich Nissen dice che si puntava la groma. Questo è uno strumento corredato da traguardi che erano tre fili a piombo e si doveva traguardare verso due paline [3]. Il gromatico non avrebbe, evidentemente, potuto fare la misura con il sole negli occhi.

Riportiamo quindi quanto si trova detto nel "Dictionary of Greek and Roman Antiquities", 1890, edito da William Smith e William Wayte: "The augurs following the Etruscan discipline divided the heavens and earth by the indication given by the sunrise; and as they faced the west, so as to look as the sun seemed to them to be looking, the first shadow cast by their own body or rod would give the direction for the east and west line. By the aid of the groma, posita auspicaliter, they drew the decumanus, and then the kardo, at right angles". In questo passo si evidenzia che è la direzione dell'ombra ad essere usata dai gromatici che seguivano la Disciplina Etrusca. Dato che era l'ombra a determinare la direzione, il problema di essere abbagliati dalla luce del sole non esisteva.

Dopo aver preso gli auspici, - ma erano auspici d'azione e non di luogo come dice I. M. J. Valeton [4] - si determinava all'alba la direzione dell'ombra dell'augure o di una palina. Una volta sistemava la groma, e posta in modo che i fili a piombo ne avessero garantito la perfetta perpendicolarità, essa avrebbe tracciato il decumano ed il cardine. Il gromatico, aiutato dagli assistenti, avrebbe tragguardato verso l'ombra e non verso il sole.

[1] González-García A.C., Rodríguez-Antón A., Espinosa-Espinosa D., García Quintela M.V., Aviles J.B. (2019) Establishing a New Order: The Orientation of Roman Towns Built in the Age of Augustus. In: Magli G., González-García A., Belmonte Aviles J., Antonello E. (eds) Archaeoastronomy in the Roman World. Historical & Cultural Astronomy. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-97007-3_6

[2] A. C. Sparavigna (2012). The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino) . ArXiv. <https://arxiv.org/abs/1206.6062>

[3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, March 30). La Limitatio Romana: Alcune Definizioni. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.3733048

[4] Valeton, I. M. J. (1893). De Templis Romani. (Continuantur ex Vol . XX). Mnemosyne. Jan 1893 E. J. Brill.

Ristrutturazione urbanistica

Ora torniamo a parlare della ristrutturazione urbanistica della colonia romana di Torino, di cui si accennò all'inizio della discussione. Prendiamo come esempio Bononia, la romana Bologna. Ecco cosa si dice in [1] della Bononia imperiale. "Sempre in quel periodo si rinnovarono tanto gli edifici pubblici, con largo uso di marmi, quanto quelli privati, in cui si diffuse l'uso del mosaico. Entrarono in funzione le terme, l'arena e sorsero le prime fabbriche di tessuti. Bononia era costruita in mattoni, selenite e

soprattutto legno, e proprio a causa di ciò risultò gravemente danneggiata da un incendio nel 53 d.C. La città fu tuttavia subito ricostruita grazie all'interessamento di Nerone, il quale, fra l'altro, fece ampliare e abbellire il teatro.” Anche Torino è stata distrutta da un incendio nel 69 d.C. [2]. E quindi una constatazione è lecita: forse stiamo osservando una città ristrutturata in epoca imperiale. Le mura sono successive all'incendio, probabilmente. Dopo aver dovuto acquartere truppe romane nella colonia, quelle che hanno provocato l'incendio, ci si era sicuramente resi conto che era meglio avere delle mura e con esse la possibilità di tenere gli eserciti fuori la città.

In passato si è anche detto che esistevano tracce di età repubblicana. Ecco che cosa dice il riferimento [3], in merito alla Porta Palatina. “Porta urbana aperta sul lato settentrionale, allo sbocco del cardo maximus, da cui partiva la strada per Roma, edificata contemporaneamente (età augustea) o negli anni immediatamente successivi (età flavia) alla creazione della cinta delle mura. ... Nel 1904 riprendono alcuni lavori di restauro sotto la direzione di A. D'Andrade, con lo scoprimento della base della torre orientale e il ritrovamento dei muri del cavaedium. I lavori interrotti per la guerra vengono ripresi nel 1932. Ultimi sondaggi e restauri nel 1937-38, con l'individuazione di strutture che fanno supporre l'esistenza di una porta precedente di età repubblicana.”

Da quanto detto sull'epoca augustea o dei Flavi, ovvero che il sistema fognario è successivo alla primitiva colonia, dobbiamo immaginare che sul tracciato del decumano sia stata operata una ristrutturazione. Forse la necessità di avere una rete fognaria efficiente, con la condotta principale leggermente inclinata, ha richiesto una piccola modifica dei tracciati delle vie? Probabilmente no, poiché le due porte all'estremità del decumano non erano solo delle porte, ma dei castelli e quindi degli elementi fissi. Resta comunque anche l'accento a tracce di età repubblicana. La città romana di Torino ha quindi richiesto molti anni di lavori per arrivare ad essere la tipica città imperiale, con teatro, anfiteatro, sistema fognario e vie principali lastricate.

Per i vari motivi esposti, la datazione alle None di Febbraio andrebbe presa come una proposta corretta per il 27 a.C. (anche per il 21 a.C.), dal punto di vista del modello di Heinrich Nissen, con l'orizzonte naturale, oppure seguendo [4], o [5], [6] come per Aosta ed il suo cardine. Non è detto però che questo modello sia stato quello effettivamente seguito dagli agrimensori. E lo stesso dicasi per un modello basato sull'orizzonte ottico, o altro [7]. La direzione del decumano poteva essere semplicemente la migliore da realizzare per il futuro sviluppo della colonia, con l'inclinazione giusta per il sistema di scolo delle acque.

[1] <https://it.wikipedia.org/wiki/Bononia>

- [2] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, January 6). La notte che la legione partì. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2532772>
- [3] Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984. Pagina digitalizzata al link <http://www.museotorino.it/resources/pdf/books/151/#290/zoomed>
- [4] González-García A.C., Rodríguez-Antón A., Espinosa-Espinosa D., García Quintela M.V., Aviles J.B. (2019) Establishing a New Order: The Orientation of Roman Towns Built in the Age of Augustus. In: Magli G., González-García A., Belmonte Aviles J., Antonello E. (eds) Archaeoastronomy in the Roman World. Historical & Cultural Astronomy. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-97007-3_6
- [5] Vittoria Bertarione, S., & Magli, G. (2013). Under Augustus sign: the role of Astronomy in the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. arXiv preprint arXiv:1311.7282.
- [6] Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. Cambridge Archaeological Journal, 25(1), 1-15.
- [7] Sparavigna, A. C. (2021, June 27). Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910>

La Torino di Nissen

Abbiamo detto che Torino è un modello di città romana per Heinrich Nissen. Il lettore trova ora alcuni passi dell'articolo "Die Limitation von Turin" [1] di Nissen. Lo storico tedesco si riferisce ai lavori di Promis su Torino ed Aosta, in particolare al Rif. [2], libro di Carlo Promis. La discussione di Nissen è però rivolta a trovar riscontri in tali città della teoria che lui ha proposto nel suo Templum [3], sulle dimensioni delle città italiche basate sul modello dell'accampamento militare. Non risparmia qualche critica a Promis. Si ricordi che Nissen ha ricevuto critiche alla sua teoria [4], e non solo per l'orientazione solare.

Ma vediamo come dipinge Torino. *Di seguito le parole di Nissen.*

La nostra conoscenza delle planimetrie di città italiche è oggi ampliato, in modo significativo, dal seguente testo pubblicato di recente: Storia dell'antica Torino Iulia Augusta Taurinorum scritta sulla fede de' vetusti autori e delle sue iscrizioni e mura da Carlo Promis, Torino 1869. Lasciando da parte Pompei, nessun'altra città antica ci è così ben nota nella sua planimetria come Torino. Ed a prima vista è cosa mirabile. Tra tutte le principali città italiche che risalgono all'antichità, nessuna mostra un carattere così moderno come la residenza dei sovrani piemontesi e del loro governo.

"L'intera struttura della città", scrive una meritevole guida turistica, "indica che Torino

è città in espansione, con pianta regolare, strade lunghe, larghe, dritte, piazze grandi, tutto molto diverso da Genova". Le apparenze ingannano: stiamo ora imparando che il nucleo dell'insieme, il centro storico con le sue piazze quadrate e le strade che si intersecano ad angolo retto, risale direttamente all'impianto della colonia romana.

Lo sviluppo urbano di Torino, influenzato dalle sue antiche fondamenta, è 'rimasto intatto' per tutto il tempo, ma invero non riconosciuto. Promis considera la ragione di tal meravigliosa conservazione innanzi tutto nel tipo di attività edilizia del medioevo e poi nel fatto che tutte le case hanno cantine, a quanto pare, fin dall'antichità. Perciò è risultato molto difficile modificare l'area della base degli edifici prospicienti la strada, anche nel caso di nuove costruzioni. Per inciso, Pompei ha una sola cantina e la differenza climatica tra le due città da sola spiega sufficientemente la differenza.

Gli ampliamenti della città previsti dai principi di Savoia iniziarono nel XVII secolo. Regola e norma determinano l'assetto urbano moderno come quello dell'antichità, e da questo, massimamente, ha la Capitale del Piemonte assunto il suo assetto urbano moderno, per così dire, in unica soluzione.

La colonia romana forma un rettangolo regolare con l'angolo nord-est tagliato. Tal rettangolo può essere facilmente ottenuto dalla mappa della Torino odierna: a ovest, il confine segue Via della Consolata ed il Corso, a sud la Via S. Teresa, a nord Via Giulio, ad est un tracciato tra piazza Carignano e piazza Castello. La città ha questo perimetro nel Sedicesimo secolo, confermato e attestato in dettaglio da numerosi documenti. Poi le antiche mura iniziarono gradualmente a cadere: intorno al 1600 a sud, 1650 a est, 1700 a ovest. La maggior parte è rimasta sul lato nord, compresa la porta, la cosiddetta porta Palatina o Romana. La rete stradale odierna corrisponde quasi completamente a quella antica. Ciò è assicurato dai numerosi tratti della vecchia pavimentazione poligonale, che è stata rinvenuta ad una profondità di 1 1/2 - 2 metri sotto quella moderna. Sulla base di tali dati, la planimetria della colonia romana potrebbe essere redatta in piena fiducia, nei suoi punti principali. Mi sembra tanto più opportuno rivedere i risultati che se ne possono trarre, riguardo la Limitazione Romana (centuriazione), perché l'autore [Promis], ignaro dei vari passaggi decisivi, non tratta tutto ciò che riguarda l'assetto cittadino con la cura e l'accuratezza che altrimenti sono sue. Allo stesso tempo, questo conferma le teorie sviluppate nel mio [Nissen] *Templum* e aggiunge alcuni dettagli.

Situata alla confluenza della Dora con il Po, Torino è circondata dalla prima a nord e dal secondo ad est. Una elevazione del terreno corre parallela al Po, distante 1 chilometro; in epoca antichissima formava la sponda sinistra del letto del fiume. La città sorge a 25 metri sopra il fiume. La parte posteriore di tal terreno si trova a nord,

verso la Dora, anch'essa originariamente confluyente nel Po. Questo argine ospita mura naturali a nord ed est della città. L'andamento del terreno all'angolo nord-est ha anche costretto gli agrimensori ad astenersi dal fissare un angolo retto in questo punto. A sud e ovest ci sono i lati più esposti della città. Tal posizione naturale invita a un insediamento urbano ed ivi si può riconoscere la capitale dei Taurini, presa d'assalto da Annibale.

La planimetria della città, così come è davanti a noi, non mostra tracce di una fondazione più antica, e può essere spiegata solo dalla più recente limitazione romana. Come mostra il nome Julia Augusta Taurinorum, è una delle colonie militari di Augusto. Promis vuol dedurre dalla diversa costruzione delle mura una doppia deduzione ad opera di Cesare e di suo nipote Augusto; questo è dubbio noto ed il rapporto tra le colonie di Cesare e di Augusto non è stato ancora sufficientemente stabilito.

Il complesso torinese rivela una corposa corrispondenza con quello di Aosta (Augusta Praetoria Salassorum) e grazie alle attente monografie di Carlo Promis siamo ora in grado di riconoscere più chiaramente i limiti del primo periodo imperiale e delimitarli più nettamente nelle loro principali differenze rispetto all'età repubblicana. L'antico accampamento romano era quadrato e simile alla cosiddetta Roma quadrata; la stessa idea di base è stata trasferita alle città. Il campo militare descritto da Igino è oblungo e questa è anche la forma di Aosta e Torino. Igino prende una lunghezza di 2400' ... [Nissen parla di Aosta coi dati di Promis e riporta le deviazioni osservate per Aosta]. ... In ogni caso possiamo, dall'affermazione di Igino unita alle dimensioni di Aosta e Torino, trarre la conclusione che 2400' era in effetti la lunghezza normale per il campo e la città del periodo imperiale. ...

Fig. 9: La mappa della Torino del 1416, disegnata da Giuseppe Bagetti. Alta risoluzione al link <https://doi.org/10.5281/zenodo.3952231> con la legenda di Baretto.

La mappa della città di Torino è orientata a ovest in conformità con le condizioni locali sopra menzionate, nonché la sua posizione

militare ai piedi delle Alpi. Il Decumanus maximus è una delle strade principali della città odierna, la Via di Dora Grossa, e si apre attraverso due porte, a ovest l'importante porta Segusina, a est un'insignificante porta Fibellona, come veniva chiamata nel Medioevo, che trova posto nell'odierno Castello (Palazzo Madama). Quest'ultimo rappresenta la porta decumana, e la prima la porta praetoria. Il decumanus maximus ha un angolo di circa 295°. Divide la città in due metà quasi esattamente uguali. Sei Decumani vi corrono paralleli, cioè, nella metà settentrionale Via di S. Chiara, di S. Domenico, della Corte d'Appello, e nella metà meridionale Via Barbaroux, del Monte di Pietà, Bertola. Il Kardo maximus è determinato dalla porta Palatina (porta principalis dextra) ancora conservata, la seconda porta principale della città, in quanto la strada romana ivi confluiva. Tagliando ad angolo retto il decumano, corre a sud attraverso la porta Marmorea. Il Kardo è attualmente rappresentato con diversi nomi, a nord Via di Porta Palatina, a sud Via S. Tommaso. Il kardo massimo divide la città in due parti disuguali, fronte ad ovest di 1500', retro ad est di 900' di lunghezza.

Il primo è limitato da 5 cardini: Via delle Orfanelle e S. Dalmazzo, Via S. Agostino e Stampatori, Via Bellezza e Botero, Via Milano e S. Francesco, Via Maschere e de' Mercanti. La disposizione della parte orientale appare molto meno chiara; i vasti edifici dei tempi moderni (il Castello con ampio spazio antistante, palazzo, cattedrale) hanno completamente ribaltato la sistemazione originaria. Un Kardo è dato qui da Via del Seminario e S. Maurizio, un secondo da Via della Palma. Restiamo completamente all'oscuro della posizione del Forum con i suoi templi e gli edifici eleganti.

La disposizione della colonia, la maggior parte della quale abbiamo davanti, è caratterizzata dalla massima semplicità e regolarità. Dall'Intervallum, è attraversata da 7 decumani e 8 cardini, che si intersecano ad angolo retto e corrono ad intervalli uguali, ma nel complesso sta chiaramente e distintamente davanti ai nostri occhi. I quadrilateri delle case formano quadrati lunghi 240' e larghi 240', e sono quindi uguali a 2 iugera o un eredium di Romolo. La limitazione è strettamente correlata alla costituzione [italica]. Anticamente, l'accampamento e la città erano regolate legalmente in modo diverso, ed anche due modi di limitazione esistevano, per centuriazione e per striga. Dall'estensione del diritto di cittadinanza romana a tutta l'Italia, questa distinzione dovette cessare. Ed in una colonia come Torino si poteva usare solo la centuriazione. Il contrasto tra la sua planimetria e quella di Pompei è così forte che deve convincere anche chi non è in grado di cogliere la logica conseguenza e necessità di tutta la lezione antica.

Vediamo a sommi capi la discussione di Nissen che segue.

L'esempio di Torino permette di trarre conclusioni sulla disposizione di Aosta. Contro l'ipotesi di Promis Una visione imparziale [secondo Nissen] porta a risultati significativamente diversi. La cittadinanza di Aosta era di 3.000 coloni, ma non si può parlare di una suddivisione in tre parti, come quella che domina Pompei, né ad [Aosta] né a Torino. Con una cittadinanza composta da pari, la limitazione è uniforme, come insegna l'esempio di Torino. ... [Nissen usa la teoria che ha proposto nel suo *Templum* sull'organizzazione militare, per la sua discussione] ... Si può tranquillamente presumere che Aosta fosse limitata allo stesso modo e che anche qui la centuriazione fosse la forma dominante. Tuttavia, mancano i dati necessari per avere uno schema generale della limitazione. La considerazione teorica delle città italiche è ancora agli inizi. Si deve operare con cautela e con i pochi mezzi a disposizione, ma si è grati di salutare ogni loro incremento, come quello dato dal meritevole scritto di Promis.

Così si conclude il testo di Nissen su Torino. In esso viene menzionato Igino, ma non è Igino Gromatico, bensì l'autore del *De Munitiōibus Castrorum* (Sulle fortificazioni degli accampamenti). L'opera, tradizionalmente attribuita ad Igino Gromatico, è invece di un anonimo ora convenzionalmente chiamato "Pseudo-Igino".

Come dice Heinrich Nissen a commento del libro di Carlo Promis, la posizione di Augusta Taurinorum, evidenziata nell'immagine in nero della Figura 10, era dettata dal rilievo locale, un angolo di terreno sopraelevato tra il Po e la Dora. L'immagine in Fig. 10 è una mappa topografica. cortesia del sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si

ringrazia moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca.

Fig. 10 (a) - I dati di altitudine che sono alla base della Fig. 10 sono stati ricavati da Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates, e la ricerca illustrata in [5]. Si ringraziano tali ricercatori per il loro fondamentale lavoro topografico. Idem per 10(b).

Fig. 10 (b)

Fig. 11 – Si ringrazia Here Map per il rilievo topografico. Le rette rosse indicano gli assi viari Corso Regina Margherita e Corso Vittorio Emanuele II. In alto Caselle e a sinistra Ad Fines.

Abbiamo citato Frontino nel caso di Fano e che i gromatici parlano di orientazioni secondo l'asse lungo del territorio. Torino ha orientazione secondo la natura del luogo, e lo si vede dall'immagine seguente.

L'immagine, Fig.11, è tratta da Here Map, che si ringrazia per lo strumento messo a disposizione per studio e ricerca, si vedono due segmenti paralleli che rappresentano gli assi di Corso Regina Margherita e di Corso Vittorio Emanuele II. I corsi sono paralleli a Via Garibaldi (decumano). Circolo ed ellisse indicano Avigliana (Ad Fines, il confine del territorio romano) e Caselle, rispettivamente. Caselle aveva una centuriazione perfettamente orientata secondo l'asse Nord-Sud. La diversa orientazione della centuriazione di Torino permetteva di distinguere facilmente i lotti di confine appartenenti alle due colonie. I gromatici dicono che ci sono orientazioni dei "lineamenta", le linee della rete viaria che servivano per suddividere il terreno da assegnare ai coloni, secondo l'asse lungo del territorio, e questo è evidente per Torino.

Nissen ha sottolineato la regolarità della planimetria di Torino. La geometria degli isolati della parte antica di Torino è infatti notevole. Per questo motivo, dobbiamo aggiungere alcune informazioni riguardo la riqualificazione urbanistica che la città ha subito nel XVIII secolo e quindi sulle "rettificazioni" che sono state operate.

"Anche per la ristrutturazione della città vecchia in corrispondenza dell'antico quadrato

d'impianto romano contò ancora l'intento di completare il disegno di una città-monumento, aderendo al principio di rappresentare "per opere" l'assolutismo monarchico e insieme di rendere più funzionale il sistema viario. L'operazione consolidò il principio di integrazione strutturale del vecchio tessuto con il nuovo, saldando l'impianto dell'ampliamento occidentale della città attraverso il proseguimento del suo asse retto (attuale via del Carmine) nella rettificata "contrada del Senato" (attuale via Corte d'Appello; Filippo Juvarra, 1729). Il programma globale di ristrutturazione della città vecchia si concretizzò con la rettifica della "contrada di Porta Palazzo" (attuale via Milano) e con la formazione di una nuova piazza vicino alla porta sul fronte nord; infine con i piani e con l'editto per il "dirizzamento" della "contrada di Dora Gross" /attuale via Garibaldi, Gian Giacomo Plantery, Giuseppe Ignazio Bertola, 1736, Benedetto Alfieri, 1738), che introdusse la norma del diritto di opzione d'acquisto vicino a presso calmierato per coloro che intendevano iniziare demolizioni e ricostruzione, avviando concretamente così gli interventi: ultimo "dirizzamento" pianificato a progettato morfologicamente fu quello di via e piazza Palazzo di Città (Benedetto Alfieri, 1756)" [6].

Fig. 12: Pianta della città romana (Alfredo D'Andrade, 1889). Cortesia MuseoTorino.it

La città aveva conservato una notevole regolarità, come mostrato dalle mappe antiche, come quella famosa del Caracha. <http://www.atlanteditorino.it/mappe.html> e dalla mappa archeologica di D'Andrade.

"Thomas Jefferson inserì la mappa di Torino tra quelle proposte come modello al presidente George Washington nell'ambito degli studi per costruire la nuova capitale americana, appunto Washington". <http://www.atlanteditorino.it/mandorla.html>

[1] Nissen, H. (1870). Die Limitation von Turin. Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, Vol. 25, pp. 418-424 (7 pages). J.D. Sauerländers Verlag <https://www.jstor.org/stable/23079196>

[2] Promis, C. (1869). Storia dell'antica Torino Julia Augusta Taurinorum da Carlo Promis. Stamperia reale.

[3] Nissen, H. (1869). Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülfsstafeln von B. Tiele. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.

[4] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 8). L'archeoastronomia e la Nissenschen Theorie, ovvero quanto disse Heinrich Nissen sull'orientazione solare del Templum. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4439304>

[5] Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations, Geophysical Research Letters, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874

[6] Torino e Valle d'Aosta. Touring club italiano. 1996

Regolo e Canopo

Il nostro Nissen, nostro perché amava Torino e lo si vede dalle sue parole, ha lasciato il suo lavoro qualche traccia nel "sentiment" archeoastronomico torinese?

"Una città non nasce mai per caso. Anche se alle origini più lontane c'è soltanto un agglomerato di poche capanne, col progredire della civiltà, man mano che l'insediamento si espande per l'arrivo di nuovi abitanti, si tiene sempre conto di un fatto fondamentale nella vita umana, un fattore importante quanto la vita stessa: quello magico-religioso" [Dembech, 1995],

Così inizia il libro di Giuditta Dembech (1995), che prosegue con le mura della città. Quando l'insediamento inizia ad avere una certa importanza, "si pensa immediatamente a fortificarlo con la creazione di mura di cinta e torri di vedetta. Per queste ultime si scelgono orientamenti strategici tali da poter dominare il nemico. Per le porte di accesso invece si sceglie una posizione propizia, rivolta ad astri benevoli ed ai punti

cardinali da cui questi si alzano e tramontano".

"Questa è una norma adottata generalmente in tutto il mondo e in tutti i tempi. Tiahuanaco, sede di una civiltà antichissima e pressoché sconosciuta, conserva ancora due enormi monumenti: la "puerta del Sol" e quella dedicata alla Luna, i due ingressi alla città ormai scomparsa". Ed ancora: "Roma, com'è noto, nacque da un quadrato magico tracciato con l'aratro. Il punto fu scelto secondo gli auspici tratti dal volo degli uccelli. Paestum, che fu città ricca e fiorente fu tracciata con ingressi a mare, a monte ed in corrispondenza del sorgere e tramontare del sole." [Dembech, 1995]

"Anche l'antico tracciato romano di Torino apriva le quattro porte d'accesso sui quattro punti cardinali, e la via principale era stata disegnata in modo tale da seguire la linea ascendente del Sole, la medesima che ritroveremo più avanti esaminando l'oroscopo della città." [Dembech, 1995]

Anche Heinrich Nissen parla dalla Roma quadrata. Su questo punto venne criticato, - ed incontriamo più avanti queste critiche specifiche - che non c'è evidenza che Roma, in origine, occupasse uno spazio quadrato o quadripartito da decumano e cardine. Alla mancanza di evidenza di una Roma Quadrata sul Palatino, si ribatte, come ad esempio nell'articolo del 2007 di Magli, che i suoi resti sono stati probabilmente cancellati da successivi interventi urbanistici. Il dire che tale Roma primigenia sia stata probabilmente cancellata, non costituisce una prova della sua effettiva esistenza.

Nel testo di Dembech, per il legame delle porte urbane e gli astri, troviamo l'esempio di Tiahuanaco, in Bolivia. La cultura Tiahuanaco (scritta Tiwanaku in Inglese) fu un'importante civiltà precolombiana. Tale cultura si estendeva a cavallo di Bolivia, Perù e Cile. Uno splendido monumento tra le rovine della città di Tiahuanaco è la Porta del Sole, ricavata da un unico blocco di andesite sul quale sono incisi dei rilievi. Le figure ricavate a rilievo nella pietra pare rappresentino un calendario basato su riferimenti astronomici. I nomi Porta del Sole e della Luna sono nomi convenzionali moderni, non sono i nomi con cui il popolo di Tiahuanaco chiamava questi monumenti.

Abbiamo però una città, di cui conosciamo i veri nomi delle porte urbane: Alessandria d'Egitto. Anche Alessandria d'Egitto aveva due porte i cui nomi erano Porta del Sole e Porta della Luna. Le porte segnavano gli estremi della via principale della città, il Dromos. I nomi delle porte di Alessandria d'Egitto sono serviti come modello per quelle di Tiwanaku.

Anche Nissen ha studiato Alessandria d'Egitto ed ha proposto una sua conclusione, che siano state le stelle Regolo, il Cuore del Leone, e Canopo, ad aver determinato la direzione del Dromos, come quella delle vie ad essa perpendicolari. Regolo e Canopo

erano gli "astri benevoli" della città.

Proprio quando esamina il caso di Alessandria d'Egitto, Nissen ribadisce un concetto, che è quello che troviamo in [Dembech, 1991], e che riguarda l'aspetto magico-religioso della vita.

Dice Heinrich Nissen, scrivendo sul *Rheinisches Museum für Philologie*, 1885, in risposta ad alcune osservazioni di Martin Erdmann del 1883, *Zur Kunde der hellenistischen Städtegründungen*, che la peculiarità dell'esistenza e del pensiero dei popoli antichi stava nel fatto che la necessità dei beni materiali veniva spesso vestita in abiti religiosi e nobilitata da essi. Se ad esempio si voleva formare una cooperativa, si fondava una comunità religiosa. Successivamente, ed in parte seguendo Nissen, anche Friedrich Nietzsche ha analizzato il pensiero magico-religioso degli antichi, considerando pure l'orientazione solare dei decumani⁵

.

Cominciamo da Tiahuanaco e poi passiamo a Paestum

Paestum

“Poseidonia ist im 6. Jahrhundert von Sybaris gegründet worden (It. Landeskunde II 892). Die Anordnung der 4 Tore weist auf einen regelmäßigen Behauungsplan hin. Die altdorischen Tempel entfernen sich von der Deponierungsgrube nicht allzu weit. Nach Puchstein p. 11 steht zeitlich obenan die sog. Basilica mit zwei Schiffen, dann folgt der kleine sog. Ceres-, endlich der schöne sog. Poseidontempel: die beidenersten werden dem 6., der letzte dem 5. Jahrhundert zugeschrieben. In Betreff der Lage bemerkt Penrose p.59: these three buildings are practically parallel with each other. The elements of orientation of one only are given. Poseidon 273°9'.

Hiermit stimmt Schöne gut überein, der 1867 (die magnetische Misweisung zu 12°15' angenommen) bestimmte: Basilica 273°30', Poseidon 273°30', Ceres 272°30'. Unberücksichtigt bleiben die Ziffern Puchsteins: Basilica 270°46', Poseidon 273°45', Ceres 265°15'. Allenfalls kann man den beiden magnetischen Messungen entnehmen, dass Ceres 1/2—1° weiter nach Norden gewandt ist als die zwei grossen Tempel. Daraus ergibt sich folgender Schluss. Im Allgemeinen besteht wie in Priene (S.103), eine einzige Orientation für die Stadt und ihre Götter. Aber das hiermit bezeichnete

Hauptfest wird durch eine Voroder Nachfeier erweitert, die in der etwas veränderten Axenrichtung des kleinen Tempels zum Ausdruck gelangt. — Um das Gründungs- und Neujahrsfest des alten Poseidonia ausfindig zu machen, ist zu beachten dass der östliche Höhenwinkel nach Penrose $5^{\circ}20'$ beträgt. Da $\phi = 40^{\circ}25'$, stellt sich das wahre Azimuth $266^{\circ}30'$. Mit anderen Worten das Stadtfest fiel 7 Tage nach der Frühlings- oder vor der Uerbstnachtgleiche.

Aus jüngerer italischer Zeit stammt der sog. Tempio della Pace. Er ist im korinthischen Stil gehalten und nach Süden gerichtet. Puchstein lässt ihn 355° , also rechtwinklig zu Ceres liegen: mit der erforderlichen Correctur würden wir $2-3^{\circ}$ d. h. die einheitliche Orientation der Stadt anzunehmen haben. Es bleibt unentschieden, ob der Tempel der lucanischen oder der mit 273 v. Chr. anhebenden lateinischen Epoche angehört. Deshalb bietet er auch keinen zeitlichen Anhalt dafür wann die südliche Orientation in Paestum Eingang gefunden hat. Leider lässt uns die Überlieferung über diese uns am Nächsten gerückten Denkmäler völlig in Stich.

Let us stress the main points in the translation.

Poseidonia was founded by Sybarites in the 6th century (It. Landeskunde II 892). The arrangement of the four gates indicates a regular building plan. The old Doric temples do not deviate too far from the deposit pit. According to Puchstein p. 11 ... Regarding the location, Penrose notes that these three buildings are practically parallel with each other. The elements of orientation of one only are given. Poseidon $273^{\circ}9'$.

Schöne agrees as well with this. He determined in 1867 (assuming the magnetic declination being $12^{\circ}15'$): Basilica $273^{\circ}30'$, Poseidon $273^{\circ}30'$, Ceres $272^{\circ}30'$. Puchstein's figures remain unconsidered: Basilica $270^{\circ}46'$, Poseidon $273^{\circ}45'$, Ceres $265^{\circ}15'$ This leads to the following conclusion. In general, as in Priene (p.103), there is a single orientation for the city and its gods. But the main festival established accordingly, is expanded in pre- or post-celebration, which finds expression in the somewhat changed direction of the axis of the small temple. To locate the founding and New Year festivals of ancient Poseidonia, let us note that the east elevation angle, according to Penrose, is $5^{\circ}20'$. Since $\phi = 40^{\circ}25'$, the true azimuth turns out to be $266^{\circ}30'$. In other words, the town festival fell 7 days after the spring equinox or before the autumn equinox.

The so-called Tempio della Pace comes from more recent Italian times. It is in the Corinthian style and faces south. Puchstein lets it run 355° , ie at right angles to Ceres: with the necessary correction we would get $2-3^{\circ}$ d. H. have to adopt the unified orientation of the city. It remains undecided whether the temple of the Lucanians or that of 273 B.C. belongs to the Latin epoch. Therefore it offers no chronological indication

of when the southern orientation found its way into Paestum. Unfortunately, the tradition of these closest monuments fails us completely.

La Porta Palatina e la statua di Augusto

La Porta Palatina era una delle due porte agli estremi della Via Principalis di Torino. Consentiva l'accesso da settentrione alla civitas romana. La Porta, insieme al teatro romano, posto a poca distanza, è compresa nell'area del Parco Archeologico.

In [1], Fabrizio Diciotti spiega in dettaglio in che cosa consiste quello che oggi vediamo.

"Qualcuno ancora crede che la Porta Palatina fosse, in quanto «porta», solo un varco cittadino e nient'altro. Nulla di più errato. All'appello manca infatti buona parte dell'edificio vero e proprio (la statio) che si sviluppava all'interno delle mura, di forma rettangolare e dotato di un cortiletto interno (il cavaedium), di cui l'attuale velario finestrato tra le due torri era il lato verso la campagna (...). A partire dal medioevo, edifici più recenti si sostituirono alla statio (...)" .

L'articolo continua con tutta una serie di osservazioni sul restauro della porta. E si aggiunge inoltre che "Sono bastate due generazioni per scordare la reale provenienza delle due statue bronzee di Cesare e Augusto, che altro non sono che riproduzioni di originali marmorei, realizzate negli anni Trenta del secolo scorso (...). Quella che riproduce Giulio Cesare riprende una statua colossale, d'epoca traianea, conservata a Roma nel Museo della Civiltà Romana. Quella di Ottaviano Augusto ricalca la statua nota come «l'Augusto di Prima Porta» (I sec. d.C.), rinvenuta nel 1863 e oggi visibile ai Musei Vaticani (...)" .

Queste statue bronzee di Augusto e Cesare non sono uniche. Appartengono ad una serie di statue usate per propaganda. Ne troviamo ad Aosta, Susa, Bologna, Rimini, Brindisi, Roma ed anche Saragozza in Spagna.

Cesare Ottaviano Augusto è stato ed è evidentemente un personaggio fondamentale nella storia d'Europa e del Mondo occidentale. Fondatore di un regime che ha governato per secoli il bacino del Mediterraneo, il Nord Africa, buona parte dell'Europa e l'Asia Minore, è stato anche colui che ha creato e curato gli strumenti per la sua propaganda, come le monete, le statue e le iscrizioni. Augusto infatti si era mosso in modo tale da lasciare ai posteri una immagine il più possibile positiva. Un esempio della sua propaganda è l'autobiografia, sopravvissuta fino ad oggi scolpita nella pietra, e che è conosciuta come le Res Gestae Divi Augusti.

Inevitabilmente l'immagine di Augusto, proprio per la sua efficacia e per la cura con cui lo stesso imperatore l'ha creata, è finita strumentalizzata per scopi che con la persona e la politica di Augusto romano hanno poco o nulla a che fare. C'è chi lo ha esaltato, e c'è chi ne ha criticato personalità e operato politico. Come detto in [2], Augusto "fu stimato e smitizzato a seconda del contesto storico o delle diverse correnti di pensiero politico. Alcuni lo vedevano come il monarca buono e clemente, accostandolo ai propri sovrani con il fine di adularli, invece, altri come Voltaire e Montesquieu intravedevano in lui un mostro e un tiranno assetato di sangue."

Una visione negativa della figura d'Augusto è anche quella che si trova negli studi di Ronald Syme [3],[4]. Per Syme, determinante fu il contesto socio-politico della sua epoca, il primo dopoguerra, dove emergevano figure come Stalin, Hitler e Mussolini. Lo studioso vedeva infatti il regime di Mussolini che, accampando un retaggio imperiale romano, si imponeva sulla scena geopolitica per avere lo "spazio vitale" per il popolo italiano [3]. E secondo il Rif. [2], fu proprio il regime fascista a fare di Augusto, strumentalizzandolo, un mito.

Secondo il Rif.[2], nel 1937, che coincideva con il bimillenario della nascita di Augusto, il regime iniziò a usare la mistica millenaria. Mussolini fece organizzare la Mostra Augustea della Romanità, che inaugurò proprio il giorno del compleanno dell'imperatore, il 23 Settembre del 1937. Nel 1939, Syme, "mostrandosi scettico" riguardo ai festeggiamenti dei duemila anni dalla nascita di Augusto, "si apprestò ad affiancare le figure di Mussolini a quella di Augusto" [2]. Syme poneva sullo stesso piano i due colpi di stato, la vecchia e nuova marcia su Roma. "La prima era stata quella del giovane Gaio Giulio Cesare Ottaviano nel 43 a.C. mentre la seconda era stata quella di Mussolini nel 1922" [2].

La retorica imperiale di Mussolini, come anche l'organizzazione della mostra, e l'utilizzo della figura di Augusto a fini di propaganda era però già iniziata prima, col ritorno dell'impero a Roma. A maggio del 1936, dal balcone di Palazzo Venezia Mussolini annunciava alla folla "la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma" [5]. E così l'Impero ritornava a Roma, dopo quindici secoli. Con esso, l'opera di propaganda. "L'opera era gradita [al regime]. Serviva, alla legittimazione del nuovo impero – ed a giustificazione del risorgente imperialismo – il richiamo a Roma, all'impero di Augusto, alla pax romana, alla missione civilizzatrice della Città Eterna" [5].

Il regime usava quindi la figura dell'imperatore romano. E la usava, oltre al richiamo nella retorica, anche nel senso materiale del termine, con statue e monumenti. E così torniamo all'Augusto di Prima Porta. Il regime ne fece fare diverse copie bronzee per

mandarle alle città che erano state colonie di Augusto, spesso con l'intento di porle in una piazza da dedicare a Cesare Augusto. E Torino ha la sua piazza Cesare Augusto e la sua copia bronzea di Augusto di Prima Porta, insieme ad una statua di Giulio Cesare³.

Fig. 13: Augusto alla Porta Palatina di Torino
(Courtesy: Claudio Cavallero)

La statua che è davanti alla Porta Palatina (Fig. 13) non è una copia esatta. Contiene alcune differenze rispetto all'originale in marmo. Il putto che rappresenta Eros a cavallo di un delfino, scolpito in prossimità della gamba destra di Augusto, è sparito.

La statua raffigura Augusto in piedi, con il braccio destro alzato nel gesto di attirare l'attenzione. Si tratta della posa con cui si richiedeva il silenzio prima dell'adlocutio.

Da Treccani, sull'Allocuzione. Testo di D. Mustilli, dall'Enciclopedia dell'Arte Antica (1958). "Dagli studiosi moderni, di solito, la parola è riferita al discorso solenne, tenuto dall'imperatore alle truppe. Infatti l'a. veniva pronunciata dall'imperatore dinanzi alle coorti pretoriane in occasione dell'avvento al trono, per l'adozione di un principe come successore, ecc. ..., o dinanzi all'esercito in campo in occasione dell'arrivo dell'imperatore, dopo fatti d'arme notevoli (in tal caso l'a. era accompagnata dalla distribuzione delle ricompense militari) ed, infine, al termine della guerra, per prendere commiato dalle truppe. ... La notissima statua di Augusto di Prima Porta (Musei Vaticani) rappresenta l'imperatore nell'atto di pronunciare un'allocuzione".

La statua davanti alla Porta Palatina non è originale e la sua posa in loco non rappresenta un messaggio di pace.

3 <https://patrimonio.archivioluca.com/luce-web/detail/IL5000018269/2/l-inaugurazione-statue-cesare-ed-augusto-dono-mussolini-alla-citta-torino.html&jsonVal=>

Sulla Pax di Augusto diremo più avanti.

[1] Diciotti, Fabrizio (2018). Tutti i miti sulla torinese Porta Palatina: vero o falso? https://torino.corriere.it/cultura/18_giugno_14/tutti-miti-torinese-porta-palatina-vero-o-falso-40e56aaa-6fbb-11e8-b9b6-434f28412ff9.shtml

[2] Sonia Favale, Bimillenario Augusteo, Il Mito di Augusto nel Ventennio Fascista. N. 56 - Agosto 2012 (LXXXVII). InStoria.

[3] Ronald Syme. La Rivoluzione Romana (The Roman Revolution, Oxford University Press, 1939), traduzione di Manfredo Manfredi, Introduzione di Arnaldo Momigliano, Collana Biblioteca di cultura storica n.70, Torino, Einaudi, 1962.

[4] David Stone Potter, Ronald Syme and the Study of the Elite, in D. S. Potter, (a cura di), A Companion to The Roman Empire, Blackwell Publishing, 2006, ISBN 0-631-22644-3.

[5] Mazza, M. (2017). Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia nell'era fascista. *Revista de historiografía (RevHisto)*, 27, 107-125.

In alto, un'immagine della Porta Palatina a fine Ottocento. Fonte www.mepiemunt.it . Immagine caricata da Enryonthecloud , https://it.wikipedia.org/wiki/File:Porta_palatinaottocento.png . In basso, l'illuminazione della Porta Palatina inaugurata nel 1961, per il Centenario dell'Unità d'Italia.

Foto Archivio Guido Chiarelli. Caricata da Aeron10 su https://it.wikipedia.org/wiki/File:Illuminazione_Porta_Palatina.jpg

I nomi delle colonie Julia (Iulia) e Augusta

Lo abbiamo detto prima. Il nome Julia Augusta Taurinorum è detto da alcuni significare una doppia deduzione, prima ad opera di Giulio Cesare e poi da Augusto.

Dal Dizionario della favola o mitologia greca, latina, egizia, celtica, persiana, siriana, indiana, cinese, maomettana, rabbinica, slava, scandinava, africana, americana, araba, iconologica, cabalistica, ecc., ecc. di Fr. Noel tradotto dal francese su la terza edizione del testo con correzioni ed aggiunte anche di nomi appartenenti alla storia antica da Girolamo Pozzoli. Volume 1. [-3.], Volume 2. 1820.

Julia: Pronome delle città o colonie romane. Quando Giulio Cesare ebbe distrutta la libertà della sua patria, ed usurpata l'autorità dei consoli e del senato, avvenne che parecchi luoghi aggiunsero il nome di lui a quello che avevano, sia perché egli vi spedì delle colonie per accrescerne la popolazione, sia perché ebbero delle altre prove della sua benevolenza, o che si fece di procurarsela con questa testimonianza della loro devozione, o della loro adulazione. Checché si voglia pensarne, egli è certo però che si vedono città e colonie le quali si attribuirono a gloria di portare il nome semplice di Giulia senz'altra denominazione, come Julia in Germania; Julia, presentemente Fidenza o borgo san Donino in Italia; oppure composto, come Juliopoli in Bitinia, Juliobriga nel Tarragonese; Juliodunum nella Celtica; Juliomagus in Francia; Juliabona, Vienna, in Austria; oppure congiunto a qualche epiteto o a qualche particolare qualità; come Julia Fama nell'Estremadura; Julia Campestris, Habba nella Mauritania Tingitane; Gulia Nova nel regno di Napoli; Julia Concordia, Julia Restituta, Segeda nella Beltica; Julia Traducta, Tingi nella Mauritania; ossia semplicemente unito agli antichi nomi delle città, come Colonia Julia, Colonia Julia Accitana, Colonia Julia Sinope, ecc.

Le Colonie romane, e molte altre città non riputarono il titolo di Augusta meno onorevole di quello di Giulia. Gli abitanti di coteste città erano persuasi di non poter meglio provare ad Augusto la loro gratitudine, e la venerazione che tributavano al suo nome, se non coll'adottarlo; e fu in qualche maniera eziandio consacrato per indicare la capitale, e il capoluogo di molti popoli particolari; d' onde venne l'Augusta Taurinorum, l'Augusta Trevirorum, Vindelinorum, Suessionum, Veronan duorum, ecc. Molte colonie prendevano anche simultaneamente la denominazione di Giulia e di Augusta; perciò nulla avvi di più comune delle medaglie su le quali si legge: Colonia Julia Augusta Berytus; Colonia Julia Augusta Apamea; Colonia Julia Augusta Pella; Colonia Julia Augusta, Heliopolis, e tante altre, le une perché erano state fondate da Augusto in adempimento dell'ultime volontà di Giulio Cesare, o aumentate da nuove bande di soldati veterani ; le altre, perché erano state confermate ne' loro privilegi, oppure ne erano ad esse stati accordati dei nuovi.

Ma è Julia o Iulia? Cosa in verità irrilevante, ma non lo starei a notare se, in un documento con titolo latineggiante Sparavigna-Contra, (Contro Sparavigna), in una fallacia di “reductio ad grammaticam”, non si fosse detto che io scrivevo Julia Augusta Taurinorum, ma che la J non esiste nell’alfabeto Latino, e si dovrebbe scrivere Iulia. L’utilizzo di Julia è però generale in letteratura e preponderante nel web, come ad esempio in archeologando.com, dove viene menzionata, da Stella Bertarione, la Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio (Orange). Del resto, la J l’aveva usata Carlo Promis, nel suo “Storia dell’antica Torino. Julia Augusta Taurinorum”. Stamperia reale, 1869. Julia

La J è lettera interessante. Ecco cosa dice <https://www.treccani.it/enciclopedia/j/>: “J Segno alfabetico (i lungo, raro iod, ant. iota) che non costituisce una lettera a sé dell’alfabeto latino, ma è una variante grafica della i, introdotta nella scrittura latina medievale come forma allungata in basso di i, I.”. Quindi, dietro l’uso della J c’è molto di più, come poi dettagliato dalla voce di Treccani, in particolare per la fonetica.

Per fallacia si intende una argomentazione all’apparenza credibile ma logicamente viziata e quindi falsa. Una “reductio ad grammaticam” è una fallacia che viene usata a sottolineare un errore ortografico o grammaticale, al di fuori di un contesto linguistico. La fallacia ha lo scopo di andare contro la persona, evitando di discutere le osservazioni che essa propone, stornando l’attenzione dall’argomento principale per spostarlo su un argomento fantoccio, l’errore grammaticale appunto. In particolare, essa serve per argomentare con la seguente falsità: la persona che non conosce bene una lingua, per esempio l’Italiano, per via dell’aver commesso un errore grammaticale, ha torto a priori su un qualsiasi argomento, anche se questo argomento non ha nulla a che fare con l’Italiano.

Nel mio caso, si è tirato in ballo l’uso della J appunto, che per altro non è neppure un errore. Tal fallacia serviva forse a suggerire che chi la usava era più preparato di me in Latino? Oppure a sottintendere che non si conosceva il Latino? Irrilevante, poiché la questione non riguardava il Latino, l’ortografia Latina o la fonetica Latina. La J è stata solo un “argomento fantoccio”.

Un ricordo affettuoso del Prof. Pier Mario Merlo, Docente di Latino e Greco della Sezione C del Liceo Cavour di Torino, un caro professore, esigente ma corretto.

Die coloniae Augustae in Italien

Hieher gehörige Colonien des Namens Augustae begegnen in Italien folgende:

(da [1] Mommsen, T. (1883). Die Italische Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian. Hermes. Zeitschrift für Classische Philologie)

Abellinum : colonia Veneria Livia (?) Augusta Abellinatium . Oben S. 164. Die Benennung Alexandriana der dort angeführten Inschrift des dritten Jahrhunderts geht sicher auf Severus Alexander zurück , schwerlich aber die Bezeichnung Augusta , zumal da sie vor Alexandriana steht . Livia ist unsicherer Lesung und wenig in Einklang mit dem Geist des augustischen Regiments .

Ariminum : colonia Augusta Ariminum . C. XI p . 76. Vgl . S. 170 .

Augusta Praetoria . Vgl . S. 172 .

Augusta Taurinorum : colonia Iulia Augusta Taurinorum . S. 181 .

Beneventum : colonia Iulia Concordia Augusta Felix Beneventum . S. 181 .

Brixia : colonia civica Augusta Brixia . C. V , 439 .

Capua : colonia Concordia Iulia Felix Augusta Capua . S. 181 .

Nola : colonia Felix Augusta Nola . C. X p . 142. Die Stadt ist wahrscheinlich zuerst von Sulla zur Colonie gemacht worden ; dafür sprechen weniger die limites Sullani der gromatischen Liste (p . 236 , 3 neben colonia Augusta : Vespasianus Augustus deduxit) als die da selbst erwähnten veteres (C. X , 1273 : decurio adlectus ex veteribus Nola) , und auch die Benennung Felix wird darauf zu beziehen sein .

Parma : colonia Iulia Augusta Parma . S. 182 .

Venafrum : colonia Augusta Iulia Venafrum . S. 183 . Diese Beinamen dürfen alle theils mit Sicherheit , theils mit Wahrscheinlichkeit auf den Kaiser zurückgeführt werden , der zuerst , und mehr als Eigennamen denn als Titel , den Augustusnamen geführt hat . Wo er neben dem julischen auftritt , entsteht die Frage , ob er mit diesem zugleich hat ertheilt werden können oder ob der Doppelname auf doppelte Deduction zu beziehen ist . Mit Sicherheit ist dieselbe nicht zu entscheiden ; doch dürfte die letztere Annahme wohl in der Mehrzahl der Fälle das Richtige treffen , heils weil wir aus älterer Zeit keinen genügenden Beleg dafür haben , dass der Name des Gründers in dem der Gründung anders als einfach zum Ausdruck kommt , theils die Folge der Namen bei Benevent und Capua die unmittelbare Combination beider Benennungen zu verbieten scheint . Indess ist damit nicht ausgeschlossen , dass in anderen Fällen schon Augustus beide Namen zugleich verliehen hat ; und dass in späterer Zeit eine solche Doppelbenennung häufig vorkam , ist bekannt . Es ist darum schon oben S. 180 als zweifelhaft bezeichnet worden , ob der Name Augusta in der Verbindung , wie er bei Puteoli auftritt , auf augustische Deduction hinweist . Die colonia Aelia Hadriana

Augusta Formiarum (S. 176) hat ihre Kaisernamen wahrscheinlich alle von Hadrian und sicherer noch die colonia Augusta Verona nova Gallieniana ihre beiden Kaisernamen von Gallienus entlehnt .

Il testo di Mommsen continua con la discussione "Die achtundzwanzig Colonien des Augustus".

Il Capricorno

Come detto da Roberto Sconfienza [1], Luciano Manino accenna alla possibilità che il cardine di Torino abbia un qualche legame con la costellazione del Capricorno [2].

Come si lega Augusto, sotto il quale Aosta e Torino sono state fondate, al Capricorno?

Sappiamo che Ottaviano ebbe come nume tutelare Apollo, mentre il suo rivale Marco Antonio aveva scelto Dioniso. Il simbolo di Antonio era il Leone, animale che entra nella mitologia riferita appunto a Dioniso. Paul Zanker [3] ci dice che, in relazione ad Augusto, è il Capricorno che si trova raffigurato abbastanza presto su monete e paste vitree, che i seguaci di Ottaviano portavano come semplici anelli. Aggiunge Zanker che le fonti letterarie e i monumenti, benché solo parzialmente conservati, ci permettono di ricostruire il processo che portò pian piano Ottaviano a interpretare il ruolo di eletto del dio Apollo. Tale processo venne stimolato dal confronto con Marco Antonio e dalla sua identificazione con Dioniso.

Molto interessante è anche quanto Zanker sottolinea nell'introduzione al suo libro.

"Rarely has art been pressed into the service of political power so directly as in the Age of Augustus. Poetry and art are filled with the imagery of a blessed world, an empire at peace under the sway of a great ruler. The suggestive power of this imagery lives on to our own day, as its frequent use in contemporary advertising attests. This ennobled image of Augustan art became clearly established first in the 1930s. During the building of Fascist Rome, major monuments of antiquity either came to light for the first time or, through excavation and reconstruction, were deeply impressed on modern consciousness: the Forum of Augustus, his Mausoleum, the Theater of Marcellus, the Ara Pacis. In 1937, as the two thousandth year from the birth of Augustus was commemorated, those in power in Italy and their supporters were drawn, consciously or not, to exploit Roman art in general and the Augustan Age in particular as an aesthetic justification for the folly of their mad ambition. The image of the Augustan period created then is, in one form or another, still with us today. Yet the figure of Augustus himself had since antiquity been

subject to critical appraisal, and not only from "Republicans" like Tacitus, Voltaire, and Theodor Mommsen. Even in the 1930s the craze for Augustus did not go unchallenged. Significantly, Sir Ronald Syme's celebrated book *The Roman Revolution* appeared in England in 1939. Unfortunately, his fascinating chapter on "The Organization of Opinion" takes no account of the role of art and architecture. Even today some historians regard the visual arts as purely aesthetic objects, handy for illustrating their books but otherwise unable to tell us anything not already well known from the literary sources. Admittedly, art historians and archaeologists have often done their part to encourage this view, with their self-referential interpretation of the work of art and lack of interest in its historical context"

Tornado ai seguaci di Augusto, Zanker dice che usavano il Capricorno sui loro anelli, ma John Creighton [4] ci dice che Ottaviano, in principio, aveva la Sfinge sul suo anello con sigillo. Anche i suoi seguaci, prima del Capricorno, usavano la sfinge. "Octavian proclaimed his adoptive father's divinity [Giulio Cesare] but also associated himself with the divinity of Apollo, whose first temple in Rome had been built by the Julian family. The symbol of the *Regnum Apollinis* - the golden age of Apollo heralded by the Sybiline prophesies - was the sphinx. Octavian took this image for his signet ring and sealed the documents with it. Rapidly copies on other gemstones throughout Italy were found as supporters adopted the image. Octavian also took up a second sign which symbolised his destiny and was associated with the prophesied dawning of the Age of Apollo - Capricorn. Again this image was rapidly copied onto glass beads, which his followers would have worn as cheap substitutes for precious stones. Octavian himself did not use these images on coins until his succession to sole power, but elsewhere they were visible in Rome" [4].

Fig. 14 Denarius Issued by Augustus: Capricorn Holding Globe. Minted in Colonia Patricia (Cordoba, Spain), 18–17 BCE. Image courtesy of The American Numismatic Society.

Fig. 15 Il globo appare diviso da fasce, chiaro riferimento geografico. L'immagine è una cortesia del sito:

<https://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos/objects/aureus-capricorn-globe>

Aureus Issued by Augustus: (reverse) Capricorn Holding a Globe, Medium:Gold, Minted in Colonia Patricia (Cordoba, Spain), RIC I (second edition) Augustus 125. Date:ca. 18–17 BCE Inventory Number:1955.191.11. Courtesy of The American Numismatic Society.

Quando Ottaviano sconfigge Marco Antonio, diventa unico signore delle terre e dei mari. In questo senso viene spesso inteso il simbolo del Capricorno assunto da Augusto quando, dice Creighton, resta solo al comando. Il Capricorno sarebbe stato scelto poiché ibrido composto da capra (terra) e pesce (acqua).

Sugli altri simboli (cornucopia, timone e globo) torniamo quando parliamo della Fortuna Redux.

Secondo Svetonio, la scelta di tale simbolo avvenne dopo l'incontro con l'astrologo Teogene ad Apollonia. Dopo tale incontro Ottaviano iniziò a diffondere tale segno sulle monete. L'immagine precedente mostra proprio una di queste monete. C'è il Capricorno, il timone, la cornucopia, e il globo terrestre con le linee di meridiani e paralleli, come dalla geografia di Eratostene. Il timone e la cornucopia sono simboli della Fortuna. Il timone in particolare è simbolo di governo (ancora oggi ricordiamo Mao Zedong come il Grande Timoniere).

Si veda anche il denarius con Augusto e Capricorno al British Museum - https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1865-0809-3 - La descrizione dice "Silver coin. (whole) Head of Augustus, bare, right. (obverse) Capricorn right, holding globe attached to rudder and bearing cornucopia. (reverse) .

Rudder: A flat piece hinged vertically near the stern of a boat or ship for steering. <https://www.lexico.com/definition/rudder> - Quello che si vede nella moneta è il timone attaccato al globo. Non c'è dubbio quindi che tra le zampe del Capricorno c'è il globo terracqueo e non il sole, come erroneamente si potrebbe pensare intendendo il Capricorno semplicemente come la costellazione dell'eclittica.

Parallelo e meridiano sul globo si vedono anche nell'immagine seguente.

Fig. 16 - Tympanum of a funerary monument built in the form of a temple with representation of two Capricorns, Romisch-Germanisches Museum, Cologne. Uploaded by Marcus Cyron in Wikipedia. Image author, Carole Raddato from Frankfurt, Germany.

Altra immagine del tempio di Colonia in www.alamy.de - "Erdkugel" è il globo terrestre.

Il motivo con due capricorni, in questo caso "affrontati ad un globo collocato su una piccola ara" si trova anche in una stele, detta di L. Marius, conservata a Torre Uzzone.

In [5]. si dice che la presenza del Capricorno, "ha indotto a riferire il monumento alla prima età imperiale", supponendo l'adesione di L. Marius alla propaganda di Augusto. L'iconografia rimanda a quella augustea. "La presenza dell'altare richiama da vicino alcune paste vitree augustee nella quali il Capricorno è raffigurato insieme a un'ara, dalla quale spunta una prua rostrata". Tale iconografia connette il Capricorno alle vittorie navali. Il Rif. [5] continua ricordando che il tema della "sphaera" continuerà ad essere presente nell'iconografia molto più a lungo. Ricordiamo, uno per tutti, il globo di Costantino.

Dato che siamo in ambito piemontese, vediamo ancora alcuni riferimenti su L. Marius.

"Sulla stele di un tale di nome L (ucius) Marius , proveniente da Torre Uzzone in Piemonte e conservata nel Santuario di Todocco a Torino, accanto all'immagine della lupa [con i due gemelli] compaiono due capricorni affrontati araldicamente con al centro un globo , elementi simbolici che richiamano l'investitura divina del potere augusteo e alludono alle virtù del defunto come cittadino romano e al suo evidente allineamento con l'ideologia dominante" [6].

"Sopra il pannello con la raffigurazione della lupa che allatta i gemelli, secondo lo schema che si trova in altri casi, è scolpito a rilievo nel frontone un motivo particolare: due Capricorni affrontati sostengono con la testa un globo posato su un'ara parallelepipedica. Si riscontra lo stesso schema sul frontone funerario scoperto a Colonia nel 1893. [Mostrato nell'immagine data sopra] ... Il tema è unico nelle stele piemontesi, mentre la figura del Capricorno si trova su una lapide conservata nel Castello di Reano e su una di Canelli, in entrambi i casi scolpita a rilievo negli angoli frontonali [7]

Nella stele, "la rappresentazione centrale della lupa (in piedi orientata a sinistra e con il muso proteso verso i due lattanti seduti rispettivamente di profilo e di schiena , più o meno come sul rilievo di Avenches – per cui vd . sopra , n . 19 - , ma con le zanne bene in vista) viene associata a un frontone con due capricorni affrontati ai lati di un globo appoggiato a un cippo , e con due leoni sdraiati negli angoli superiori : tutti elementi - simbolo del dominio universale di Roma" [8].

Si insiste su tale stele e sul fatto che in essa sia rappresentato un globo, per evitare che si cada nell'errore di immaginarlo un disco solare, e che i capricorni indichino un segno zodiacale. Oltre che a Colonia, due capricorni li troviamo anche al tempio di Roma e Augusto a Ostia. Nel libro "Un Capricorno ad Ostia (anzi due)" [9], si dice che "Un elemento ulteriore su cui adesso possiamo riflettere è costituito dalla presenza di due Capricorni, da inserire nella decorazione frontonale del tempio. Un primo frammento era stato segnalato già nel 2008 da Mattia Pultrone, poggiato sul pavimento della Basilica Ostiense : conserva parte delle due zampe anteriori di un Capricorno che tiene

un globo ". Anche in questo caso si parla di globo e non di disco solare.

Sempre per quanto riguarda il Piemonte, due Capricorni affrontati a una testa sono raffigurati nella stele di Canelli ed un Capricorno con il globo si trova in una stele del castello di Reano (si veda nota in [5] e [7]).

"Gli Antichi attribuirono fino dai tempi di Augusto il globo agl'Imperadori Romani , qual simbolo della loro potenza sopra la terra", si dice in Ricerche sopra un Apolline della villa di A. Albani, di Stefano Raffei, 1821. Il globo appare diviso dalle fasce, ed è lo stesso tipo di globo che compare sulle monete di Augusto con la vittoria alata [10].

Si ricordi il globo con paralleli e meridiani di Boscoreale.

Per quanto riguarda Augusto, l'associazione del Capricorno come segno zodiacale legato alla sua nascita presenta dei problemi. Augusto, dice Svetonio, è nato il 23 Settembre. Il calendario in vigore all'epoca era quello repubblicano luni-solare e quindi non si conosce la data giuliana corrispondente.

Svariate ipotesi sono state proposte per spiegare il Capricorno. Una tra le tante è stata quella di dire che il Capricorno è il segno zodiacale del suo concepimento. Anche Keplero si era cimentato sul tema su richiesta di Rodolfo II. Prova a risolvere la questione ma alla fine cede e scrive al patrono: "Most noble lord, I have now for several weeks on end devoted my utmost efforts to the nativity of Caesar Augustus, about which your kingly majesty wishes to know, but, as I see, it has been almost in vain. For although it is no specially difficult task to calculate the configuration of the heavens for a particular time, nevertheless, what is lacking in the nativity we are now considering is that we no longer today know the correct time of it." [11]. Con un patrono come Rodolfo II, Keplero non poteva cavarsela dicendogli semplicemente che il Capricorno era il segno zodiacale del concepimento.

Il segno zodiacale di Augusto è stato anche oggetto di una disputa tutta sabauda [12]. Varia letteratura circa Augusto ed i simboli a lui associati è fornita in [13].

Riassumendo: nelle monete il Capricorno tiene tra le sue zampe il globo terrestre. Lo stesso vale per i due Capricorni di Colonia e come riportato in letteratura, per quelli della stele di L. Marius. L'iconografia significa che Augusto, simboleggiato dal Capricorno, controlla il mondo. Il Capricorno ha definitivamente sconfitto il Leone di Marco Antonio.

Fig. 17 - Marc-Anton-Monument in Wien Bwag - Eigenes Werk. Dieses Foto zeigt das im digitalen Kulturgüterverzeichnis der Gemeinde Wien (Österreich) unter der Nummer 48380 (commons, de) aufgeführte Objekt.

Marco Antonio era apparso in pubblica cerimonia su un carro trainato da leoni. Per questo Cicerone dice in una lettera ad Atticus: " tu Antoni leones pertimescas, cave."

[1] Sconfienza, R. (2002). Torino in età augustea: Problematiche storiche e archeologiche. Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, LI, 1999, pp. 49-75.

[2] Manino L., La fondazione di Augusta Taurinorum, in: Barra Bagnasco M., Conti M.C., Studi di Archeologia Classica dedicati a Giorgio Gullini per i quarant'anni d'insegnamento, Torino 1999, pp. 79-85.

[3] Paul Zanker (2006). Augusto e il potere delle immagini. Universale Bollati Boringhieri.

[4] John Creighton (2000). Coins and Power in Late Iron Age Britain. Cambridge University Press.

[5] Cadario, M. (2001). Primordia urbis Romae in Piemonte. La lupa romana. pp. 151-172. In Il modello romano in Cisalpina. Problemi di tecnologia, artigianato e arte, Editori Alberto Bacchetta e Gemma Sena Chiesa ISBN:9788878142930, 887814293X

[6] Claudio Parisi Presicce (2000) La Lupa capitolina, Electa.

[7] Liliana Mercado, Gianfranco Paci, Giovanni Colonna (1998). Stele romane in Piemonte,

Volume 5 Monumenti antichi: Serie miscellanea, Accademia nazionale dei Lincei.

[8] Marina Silvestrini, Tullio Spagnuolo Vigorita, Giuliano Volpe (2006). Studi in onore di Francesco Grelle. Edipuglia.

[9] Nucci, Roberta Geremia (2019). Un Capricorno ad Ostia (anzi due). École Française de Rome. P. 319-335 <https://books.openedition.org/efr/3903>

[10] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021). Augusto, la Vittoria ed il Globo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4459946>

[11] Barton, T. (1995). Augustus and Capricorn: Astrological polyvalency and imperial rhetoric. *The Journal of Roman Studies*, 85, 33-51.

[12] Sparavigna, A. C. (2020). Monod, Tesoro ed il Capricorno, ovvero una disputa tutta sabauda sul segno zodiacale di Augusto. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4266241>

[13] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020). Il Sole, la Luna ed Ottaviano Augusto - Simboli Vari e Riferimenti Astronomici. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4436393>

Nicopolis

Comunque, in [1], [2] Bertarione e Magli legano al solstizio d'inverno la direzione del cardine si Aosta. Stella Bertarione scrive nel 2015 in "Ma perché l'imperatore Ottaviano Augusto scelse proprio il Capricorno e il solstizio d 'inverno?", al sito archeologando.com le seguenti considerazioni.

Abbiamo visto che era il suo simbolo contro il Leone di Marco Antonio. E questa è l'unica certezza. Ci sono studiosi che legano il Capricorno alla Luna e non al Sole, Ci sono problemi di cronologia [3]. E sul concepimento di Augusto, torniamo in seguito.

Bertarione e Magli sono invece convinti che esso rappresenti il concepimento al solstizio d'inverno, e portano Aosta come espressamente orientata (attenzione, il cardine non il decumano) al sorgere del sole al solstizio sull'orizzonte naturale.

Dice Bertarione: "Quanto significato si cela, dunque, dietro questo binomio "Ottaviano Augusto – Capricorno". E quanto pervasivo si rivela dunque il messaggio subliminale dell'orientamento astronomico di Aosta (romana) così come di altre colonie augustee. Lo stesso orientamento si ritrova a Merida, in Spagna, l'antica Augusta Emerita fondata anch'essa nel 25 a.C., ad Augusta Raurica (attuale Augst in Svizzera), e nella città di Nicopolis (anticamente in Epiro), fondata da Ottaviano Augusto dopo la fatale vittoria navale di Azio avvenuta nel 31 a.C. contro le flotte di Marc' Antonio e Cleopatra".

Di Merida, Augusta Emerita, l'orientazione è con un lunistizio settentrionale maggiore e quindi non ha nessuna relazione col sole ed il solstizio d'inverno [4]. Al limite, è

legata al solstizio d'estate. Augusta Raurica ha le vie principali che sono importanti vie di comunicazione.

In [2], dove Bertarione e Magli discutono l'orientamento del cardine di Aosta verso il solstizio d'inverno, si trova detto che "In any case, interestingly, the solstitial tradition might have been continued by Octavian at Nicopolis, founded in 31 BC in commemoration of the victory at Actium. [Aosta è stata fondata nel 25 a.C. e quindi dopo la fondazione di Nicopolis, non prima] Indeed, in spite of the clear east–west topography of the narrow isthmus where the town was built, based on geophysical survey and analysis of the site (Sarris et al. 2010) the Decumanus of Nicopolis appears to be skewed at an azimuth not far from that of midwinter sunrise."

Fig. 18. Mappa creata nel 2005 da Marsyas per Wikimedia (disponibile al link https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overall_plan_Nicopolis-fr.svg). Caption: "Dessin personnel exécuté avec Adobe Illustrator (d'après la carte de L. Zachos, dessinée par D. Kalpakis, et éditée par le Comité scientifique de Nicopolis, Nicopolis. Archaeological Map (s.l.n.d.)". Si ringrazia vivamente la persona che ha creato la mappa.

Fig. 19 - Mappa topografica dal sito

<https://it-ch.topographic-map.com/maps/gpqg/Grecia/> che ringraziamo moltissimo.

A Nicopolis, tra la direzione del decumano e l'azimut del sorgere del sole al solstizio d'inverno, c'è una differenza di 12 gradi. La stessa differenza si osserva a Torino. Si potrebbe dire che Torino è orientata col solstizio d'inverno? Lo dice Nissen, Lo dice Manino. Osserviamo comunque che a Nicopolis non c'è alcuna relazione tra la direzione del decumano ed il sorgere del sole il giorno della battaglia di Azio (2 Settembre).

In [2], si dice " in spite of the clear east–west topography of the narrow isthmus where the town was built, based on geophysical survey and analysis of the site (Sarris et al. 2010) the Decumanus" non ha una orientazione est-ovest, ma devia verso sud.

La topografia non è però est-ovest e questo lo dimostra chiaramente la mappa <https://it-ch.topographic-map.com/maps/gpqg/Grecia/> , che ringraziamo nuovamente per lo strumento che mette a disposizione. La città è stata pianificata seguendo la topografia del luogo. Non c'è alcuna relazione col solstizio d'inverno.

Quando c'è di mezzo una datazione archeoastronomica, pare sempre saltar fuori il fatto che la natura del luogo non incide. Per Nicopoli incide, eccome!

Altri esempi in [5].

[1] Vittoria Bertarione, S., & Magli, G. (2013). Under Augustus sign: the role of Astronomy in the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. arXiv preprint arXiv:1311.7282.

[2] Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.

[3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020). Il Sole, la Luna ed Ottaviano Augusto - Simboli Vari e Riferimenti Astronomici. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4436393>

[4] Sparavigna, Amelia Carolina, Augusta Emerita and the Major Lunar Standstill of 24 BC (July 10, 2016). PHILICA Article Number 635, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2807544>

[5] Sparavigna, Amelia Carolina. (2022). Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5878364>

Mappe e didascalie

Inizialmente si è detto che Marta Conventi, in “Città romane di fondazione”, pone il Dies Natalis della città in corrispondenza della posa della mappa della città (forma), insieme alla sua didascalia, che è la Lex della colonia, nel Foro.

Si suggerisce la lettura della *FORMAE URBIS ANTIQUAE*, di Emilio Rodríguez-Almeida (2002). Ecco alcuni estratti significativi per la discussione ora proposta.

"Se i gromatici veteres sono una buona fonte di informazione per quanto riguarda la prassi, la nostra conoscenza, per quanto attiene alla legislazione amministrativa e catastale, specialmente urbana, è invece alquanto sommaria. Un passo dell'annalista Grano Liciniano ci informa che, almeno dal 165 a.C., una documentazione catastale esisteva già per il «territorio del popolo romano» (*ager populi Romani*)". Grazie ai documenti ufficiali, Cornelio Lentulo riuscì a recuperare almeno 50.000 iugeri di terra dell'agro campano, "illegittimamente usurpati da privati e collettività, lasciando traccia dell'operazione in «una mappa bronzea di detti campi che fece affiggere nell'atrium Libertatis, mappa più tardi distrutta da Silla»".

"Questa defixio in publico delle mappe catastali fa pensare, a prima vista, che l'archivio centrale o tabularium contenesse precisamente «mappe in bronzo» (*formae aeneae*, o *ex aere*); invece è molto più probabile e più logico pensare che queste mappe fossero destinate alla sola *propositio* al pubblico, e che quelle d'archivio, conservate negli armadi del complesso, fossero degli originali in membrana (*pergamena*), *lintheae* (su tela), *chartaceae* (su papiro). Vi erano quindi specifici edifici, oltre alle biblioteche, preposti alla conservazione ed alla consultazione di tali documenti del tutto simili, per altro, a mappe di uso corrente che circolavano tra architetti ed appaltatori pubblici e privati. ... La documentazione catastale relativa alle province comincia con l'amministrazione imperiale, ma questo non vuol dire che prima non esistessero archivi locali: un'iscrizione dell'anno 68 d.C., ... ci informa che documenti del genere si

conservavano in un «santuario del Cesare» o «del Principe», da localizzare nell'ambito del palazzo imperiale del Palatino, secondo Nicolet". I documenti consistevano in due elementi distinti: "una mappa, o forma, e la relativa leggenda didascalica, o lex. Qualche volta, delle mappe abbiamo delle monumentali versioni marmoree, come gli esemplari del catasto di Orange (Arausium), in Francia, o versioni in bronzo, purtroppo molto frammentarie. Per quanto riguarda la leggenda [didascalica], è interessante la scoperta, avvenuta recentemente nella provincia di Zamora, in Spagna, di un frammento bronzeo relativo ad una divisio agri et finium ('descrizione territoriale e di confini') nella quale il modo stesso della descrizione mostra chiaramente che una mappa doveva accompagnarsi al testo".

La forma

La colonia, alla fine del lungo processo di creazione, aveva preso la sua forma. La forma era redatta su una mappa con allegata didascalia, che era la lex.

“forma” in Latino, e quindi in Italiano, è parola polisemica. Prendiamo il vocabolario Olivetti. Troviamo la seguente sequenza: 1 forma esteriore, aspetto, 2 sagoma, conformazione, figura, 3 bellezza, apparenza, aspetto piacevole, 4 immagine, apparizione, 5 ritratto, statua, 6 *piano, disposizione, costituzione, disegno, pianta, abbozzo*, 7 forma, impronta, modello, esempio, stampo, 8 carattere, modo, foggia, genere, maniera, tipo, 9 conio, moneta, 10 figura geometrica, 11 filosofia: idea, archetipo, 12 logica: specie, 13 retorica: schema retorico, 14 grammatica: forma flessiva, 15 grammatica: paradigma, 16 diritto: legge, sentenza, rescritto imperiale, 17 condotta, canale, 18 diritto: norma, regola, procedura, rito, 19 cornice di un quadro. 20 forma per allargare le scarpe, 21 telaio, 22 incavo, scanalatura, 23 diritto: *territorio, giurisdizione*, 24 telaio.

<https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=FORMA>

In corrispondenza, ci sono molte frasi riportate, tra le quali:

Aethiopiae forma = carta (geografica) dell'Etiopia || ad iusti exercitus formam = per formare un vero e proprio esercito regolare || ad formam senatus consulto = consultare nei termini del senato || Capua in formam praefecturae redacta = Capua ridotta a prefettura || Galliam in provinciae formam redigo = ridurre la Gallia a provincia romana || ea loci forma incertis vadis subdola = tale (era) la configurazione del luogo infida per la scarsa sicurezza dei guadi || ea autem forma civitatis mutabilis maxime est = e tale forma di costituzione è assai mutevole || civitatis, rei publicae forma o status = forma di governo di uno Stato || Achaïam, Lyciam, Rhodum in provinciarum formam redegit =

ridusse a province l'Acaia, la Licia, Rodi || ab Romanis Capua in formam praefecturae redacta erat = Capua era stata ridotta a prefettura dai Romani

Si formava quindi un'entità ben definita, come una prefettura o una colonia. Si noti che per provincia e prefettura si parla di redazione della forma, per la colonia si dice deduzione, dal fatto che i coloni venivano dedotti da una comunità e condotti in un altro posto.

L'istituzione di una provincia coincide con quell'atto che nel I secolo a. C.³⁵ i Romani chiamavano *redactio in formam provinciae*³⁶. Questo era l'atto mediante il quale il governo romano conferiva ufficialmente lo *status* di provincia ad un territorio di cui poteva disporre liberamente, in quanto soggetto alla sua sovranità. La *redactio in formam provinciae* comportava la catalogazione del territorio acquisito nell'elenco delle province del popolo romano e il suo automatico assoggettamento alle norme di carattere generale, legislative e consuetudinarie, che riguardavano il governo delle province, *in primis*, a partire dal 123 a. C., la *lex Sempronia*. Corollario della *redactio in formam provinciae*³⁷ era la cosiddetta *forma provinciae*. In questo sintagma il termine *forma* acquista un significato concreto, indicando il documento ufficiale, il «registro» dove erano elencate le differenti comunità della provincia, con l'indicazione della loro condizione giuridica, ed erano definite le circoscrizioni giudiziarie (*conventus*) nelle quali si articolava il territorio della provincia stessa³⁸. Tra la disponibilità di un territorio (per annessione, eredità, ecc.) e la *redactio* dello stesso *in formam provinciae* intercorreva abitualmente un certo lasso di tempo, che poteva essere anche lungo.

Estratto da “Studi di storia romana e di diritto.” Umberto Laffi (2001) ISBN:9788863723342, 8863723346 , Edizioni di storia e letteratura

Esistevano delle mappe provinciali? Ripetiamo quanto detto da Castagnoli in relazione alla Tavola Peutingeriana: “è probabile che la carta di Agrippa fosse una vera carta geografica e non un semplice itinerario, e inoltre è molto verosimile che altre importanti opere di rilevamento siano state intraprese dopo quella di Agrippa, dalle quali poté derivare la Tabula Peutingeriana.” [Castagnoli]

Dies Natalis (repetita iuvant)

Abbiamo visto Heinrich Nissen porre il giorno natale della colonia quando si determinava la direzione del decumano, secondo lui col sorgere del sole, ed abbiamo visto che Marta Conventi pone tale giorno in coincidenza con l'ultimo atto formale, la posa della Forma Urbis. Primo atto, posa della groma dopo aver chiesto auspici, ed ultimo atto, che avveniva quando la groma era portata via. La groma è lo strumento simbolo dell'agrimensura romana.

Per i Romani non solo le persone, anche le colonie, i templi e altri luoghi di culto ed i collegi, avevano un Dies Natalis, un giorno di nascita. Tra le pochissime date di dies natalis di colonie romane che conosciamo – sono cinque, sei se consideriamo anche Costantinopoli (e di questa città ne parliamo in seguito) –, c'è quella di Brindisi da due lettere di Cicerone. Il giorno natale di Brindisi cadeva alle None di Agosto, festa del tempio della Salus al Quirinale. Cicerone ricorda tale data perché era anche il compleanno della figlia Tullia.

Adesso mi permetto di ripetere quanto è stato proposto sul Dies Natalis delle colonie. Questo è un passo essenziale.

Marta Conventi, nel suo "Città romane di fondazione", dice le cose seguenti. Una volta presa la decisione di fondare una colonia, si mandava una commissione sul sito individuato per la fondazione. La commissione doveva misurare e delimitare il territorio, e dividere lo spazio interno, in modo da assegnare ai coloni i diversi lotti tramite sortitio (sorteggio). La deduzione iniziava col tracciare i lineamenta, ovvero gli assi che sarebbero andati a formare le vie ed a delimitare le insulae. Poi si costruivano strade e fognature, e il tutto poteva continuare anche per tre anni. La data ufficiale di fondazione della colonia – secondo Conventi – coincideva con l'esposizione nel foro della Forma Urbis insieme ad una copia della Lex Colonica, quando la groma era anche portata via (la groma era uno strumento usato per l'agrimensura). La Forma Urbis era una mappa e la Lex Colonica la sua didascalìa. Copie erano inviate in archivio a Roma. La data dell'esposizione della mappa nel foro era ricordata ogni anno come il Natale della colonia (Dies Natalis), secondo **A. Eckstein**, che nel 1979 scrive circa il giorno di fondazione delle colonie romane.

Dice Eckstein che il legame tra dies natalis e forma urbis è stato esposto da **E. T. Salmon**, *Roman Colonization under the Republic* (London, 1969). "Professor Salmon's hypothesis represents a modification of Mommsen's ideas in that it emphasized the completion of a different set of actions as the requirement for the official founding of

the colonia”. Secondo **Theodor Mommsen**, nel suo *Römisches Staatsrecht* del 1882, il Natale che i coloni commemoravano era quello che corrispondeva alla data della loro purificazione, ossia del loro lustrum. Partivano sotto vessillo verso la loro nuova terra, ed ivi giunti, i coloni venivano purificati. Nello scritto di **Eckstein**, viene invece proposto il giorno della cerimonia con l'aratro che definiva il perimetro della città (pomerium), che poteva essere era già stato predisposto con i lineamenta. Si usava un rituale etrusco. Come sottolinea Pierangelo Catalano (1978), dalle fonti non risulta che tale rituale prevedesse la necessità “per l'inaugurazione del pomerium una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici”. Il pomerium distingueva legalmente la città dalla campagna (si noti che il perimetro non doveva essere necessariamente rettangolare). Altrove, come nella discussione della struttura topografica dell'antica Pavia di **Gianfranco Tibiletti**, (1968), si trova definita la cerimonia che ripeteva la fondazione di Roma da parte di Romolo come l'inaugurazione della città. Per l'inaugurazione di Pavia, Tibiletti crede si svolgesse la cerimonia dell'aratro, uno dei due giorni quando il sole sorge nella direzione del decumano. Si noti però che l'inauguratio del pomerio si riferisce al solco primigenio della città, non alla direzione del suo decumano. Inoltre, si deve tener presente l'osservazione di **Pierangelo Catalano**, che il rituale etrusco non richiedeva di necessità decumani e cardini. Dice infatti Catalano (1978): “È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici”.

In buona sostanza, Tibiletti riprende quanto detto a metà del XIX secolo, da **Heinrich Nissen** nel suo *Das Templum*, dove lo storico tedesco, dopo ampia analisi di testi antichi e dei trattati degli agrimensori romani, di cui lui dice proporre una nuova lettura, arriva a trarre sue conclusioni, che vennero però criticate dai contemporanei.

Ricordiamo che dal termine Latino “templum” deriva il nostro tempio, che è un edificio sacro, consacrato al culto di una divinità e concepito per lo più come dimora, permanente o temporanea, della divinità stessa. In verità, il templum latino indicava un recinto inaugurato che poteva essere dedicato non solamente al culto. Curia e Comizi ad esempio erano dei templa. Tornando a Nissen, nel suo *Templum* egli dice che il decumano delle colonie era orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione - diciamo meglio, che per lui era tale - e che era il giorno quando la groma era posta in loco, dopo aver tratto auspici. Trarre auspici per l'azione che si stava per intraprendere, la misurazione del terreno, non significava inaugurare la città. Significava chiedere un

parere divino sull'azione che si intraprendeva.

Nissen usa specifici passi degli agrimensori, sottolineando in particolare quelli di Igino, ed arrivando al seguente risultato. Per lui, fondare la città era come fondare un *Templum*, un tempio, con il suo asse lungo, il decumano, orientato verso il sorgere del sole appunto. Come era associato un *Dies Natalis* ai templi ed una festa annuale, anche alla città era associato *dies natalis* e festa. Nissen porta proprio l'esempio di Brindisi, che festeggia il *dies natalis* in coincidenza con la festa del tempio della *Salus al Quirinale*. Però, come venne subito osservato quando il libro di Nissen venne pubblicato, la città non è un *Templum* [1]. In [2] sono espresse tutte le ragioni di questo fatto. Di conseguenza, non ha senso pensare che la città debba essere stata orientata con un rituale come quello usato per i *templa*. L'autore di [1], **I. M. J. Valeton**, professore all'Università di Amsterdam, scrive in Latino la sua discussione.

Dice Valeton, a proposito del suolo della città e di decumani e cardini: “ *Sed ipsum urbis solum, quamvis viae quae in eo ducebantur essent vel esse deberent limites secundum rationem Decumani et Cardinis constituti, minime erat inauguratum; viae constituebantur non ab augure, sed a magistratu conditore urbis; viae erant profanae et poterant prout usus ferebat a publico consilio sine auspiciis mutari aut loco moveri. Solum urbis neque dicebatur neque erat templum; primum absurdum hoc erat, in templo nova templa inaugurari, cum tamen multa templa in urbe essent condita; deinde solum urbis ab auguribus liberatum servari non poterat, neque poterat habere religionem templorum, cum esset traditum communi et vulgari usui multitudinis urbanae*”, e via discorrendo.

Conventi, Eckstein ed altri (si vedano i riferimenti nel lavoro di Eckstein), non prendono in considerazione l'inizio dei lavori di agrimensura o il tracciamento del decumano come un evento tale da essere festeggiato col *Dies Natalis*.

Heinrich Nissen ricorda che a Benevento, di cui non si conosce la data del *dies natalis*, tale giorno veniva festeggiato con giochi al circo. Abbiamo anche detto di Cicerone, quando, dopo lo sbarco a Brindisi, scrive ad un amico: "*Nonas Sextilis Dyrrachio sum profectus ipso illo die quo lex est lata de nobis. Brundisium veni Nonis Sextilibus. ibi mihi Tulliola mea fuit praesto natali suo ipso die qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae et tuae vicinae salutis*".

Le festa della colonia c'era, come oggi abbiamo la festa del Santo Patrono, che è la festa della città. Brindisi, in fondo, era sotto la tutela della *Salus al Quirinale*. Qualcuno oggi dice che la festa del Santo Patrono della città è una novità introdotta dei Cristiani. In verità, il Santo Patrono è andato a sostituire la divinità a cui la città era dedicata. Un esempio eclatante è proprio il *Dies Natalis* di Costantinopoli, dove la dea *Tyche*, a cui

la città era dedicata, viene “sostituita” da San Mocio. In particolare, la festa di Lemuria (11 Maggio), con l’avvento del Cristianesimo, divenne la festa di San Mocio. Possiamo anche notare che le città romane avevano un patrono divino ed un patrono umano, e che con “patrono” si intende il protettore. I Salassi di Aosta avevano scelto Augusto, che per altro era venerabile, come indicato chiaramente dal titolo greco di Sebastos. Col medesimo senso si usava l’aggettivo “augusto”, che Treccani dice derivare “dal lat. augustus, connesso con augur «augure»; propr. «consacrato dagli àuguri»”, e significare degno di venerazione e di onore. Augusto divenne titolo degli imperatori romani, a cominciare dal 27 a. C., con Ottaviano.

Tornando a Nissen, a parte l’orientazione solare, col suo *Das Templum* del 1869 egli ha legato la fondazione della città ad una festa del calendario romano. Nella letteratura dei gromatici, gli agrimensori romani, o in altri testi antichi non si dice che il giorno che si iniziava l’agrimensura, ponendo la groma con auspici, dovesse essere un giorno di festa del calendario romano. Non lo dicono. Inoltre gli agrimensori non dicono che questo fosse il giorno ricordato come *Dies Natalis*. La letteratura accademica recente (si veda Conventi ed Eckstein, ed altri menzionati da Eckstein), parla a tal proposito di altri giorni, ed in particolare si fa riferimento al giorno quando si esponeva la *Forma Urbis* della colonia nel foro e la groma era rimossa e portata via. Era il giorno quando si erano conclusi tutti i lavori di agrimensura relativi alla colonia.

Come mai Nissen ha legato il *Dies Natalis* al *Templum*? La ragione, e lo si è già detto, è che i templi avevano il loro *Dies Natalis* che veniva festeggiato ogni anno. Nissen dice, per i templi, che il loro asse lungo aveva la direzione del sorgere del sole il giorno di fondazione e che questo giorno veniva ricordato con la festa. Aggiunge anche che, se non si conosce la divinità a cui era dedicato il tempio, si possono usare calcoli astronomici per confrontare l’azimut dell’asse del tempio con l’azimut del sorgere del sole e così risalire al giorno di fondazione e quindi alla festa e quindi alla divinità. Nissen estrapola poi ai decumani e porta l’esempio di Brindisi e della sua festa. Per quando riguarda i calcoli astronomici, - il testo di Nissen è corredato di tavole adatte all’uopo - venne subito fatto notare, nelle varie recensioni al *Das Templum*, che prima della riforma di Giulio Cesare, i calendari erano lunisolari e quindi il metodo proposto da Nissen era impraticabile.

La costruzione dei templi soggiaceva ad una sequenza di azioni, tra cui c’era quella dell’inaugurazione. Sull’inaugurazione, aiutiamoci col lavoro di André Magdelain [2]. In [2], c’è una dettagliata discussione sull’inaugurazione. Nella religione dell’antica Roma, essa era l’atto rituale con cui gli àuguri, prevî accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo. Osserva

André Magdelain che c'è un uso generico del termine inaugurare, ma c'è anche un uso specifico.

"Un lieu simplement délimité par les augures mais non approuvé par une auspication, est dit inauguré au sens large du mot. Il existe différentes variétés de lieux délimités de la sorte: l'ager Romanus antiquus (= ager effatus), auguraculum de l'arx (Varro 1.1.7, 8) où officient les augures, et d'une manière générale le templum où intervient l'observation des oiseaux. Mais le mot inaugurare n'a sa pleine valeur technique que si la délimitation faite par les augures est accompagnée de l'approbation auspiciale du lieu, comme c'est le cas pour les temples. ..." Ma la parola inaugurare ha il suo pieno valore tecnico solo se la delimitazione operata dagli auspici è accompagnata dall'augurale approvazione del luogo, come avviene per i templi. L'approvazione tramite auspici del luogo è quindi legata al luogo dove sorge il tempio. Anche I. M. J. Valetton [1] sottolinea che c'è l'auspicio perso per il luogo (inaugurazione) e per l'azione. In particolare Valetton dice: **Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta.**

Si è detto in precedenza che Eckstein pronome come dies natalis della città il giorno quando si traccia il suo confine, il pomerium. Dice Pierangelo Catalano (1978): "Secondo la definizione accolta da Livio, pomerium era il luogo su cui era stata chiesta l'approvazione divina, cioè inaugurato, perché vi si potessero costruire le mura ... ; onde i muri dell'urbs erano sancti ... La definizione del pomerio ha centro nel proposito di costruire le mura (ducturi dice Livio) e non già nella costruzione stessa delle mura. Bisogna tenere ben distinte due azioni: l'inaugurazione che rende il luogo adatto alla costruzione delle mura, e la costruzione di queste: è la prima azione che costituisce il pomerio. Onde si spiega che in alcuni casi vi fosse il pomerio senza il muro e in altri il muro senza il pomerio (v. infra). Due erano i caratteri essenziali del pomerio, cioè del luogo inaugurato per le mura: doveva cingere l'urbs senza interruzione, e doveva essere unico: ciò perché esso era considerato il confine dell' urbs, cui era connessa una serie di norme giuridico-religiose (v. sub b)". Dice sempre Catalano "Luogo inaugurato era altresì il pomerium. **Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae.**" E poi Catalano dice ancora, "L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico (v. par. 1) e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa; il rito (detto Etruscus ritus) aveva sue caratteristiche, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo. È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che

esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici”.

Per quanto riguarda la città, decumani e cardini, ripetiamo Valetton: “Sed ipsum urbis solum, quamvis viae quae in eo ducebantur essent vel esse deberent limites secundum rationem Decumani et Cardinis constituti, minime erat inauguratum”. Per tracciare decumani e cardini, ed il perimetro, si chiedono auspici sull’azione da intraprendere che è la misurazione del luogo, non si inaugura un templum. Valetton fornisce tutta una serie di considerazioni sul fatto che la città non è un templum. Per maggiori dettagli ed il passo di Valetton, si veda [3].

Vediamo ora lo specifico per i templi. Un tempio è una aedes inaugurata (si veda [3] per definizioni). La realizzazione di un tempio dedicato a divinità era scandita da cinque fasi:

- 1) votum, promessa della costruzione del tempio ad un dio, generalmente per supplica o ringraziamento in occasione di battaglie, lotte interne o calamità naturali;
- 2) locatio, la scelta del luogo della costruzione del tempio;
- 3) inauguratio, prima della costruzione il luogo prescelto veniva delimitato dagli Auguri;
- 4) consecratio, terminata la costruzione, i Pontefici consacravano il tempio alla divinità;
- 5) dedicatio, la dedica ufficiale al dio, che in quel giorno (dies natalis) veniva celebrato con cerimonie annuali.

Se c'è l'inauguratio, la aedes diventa un templum. Altrimenti per la aedes ci sono solo i punti 1, 2, 4 e 5.

In [4] si dice che "Il diritto di fare un votum agli dèi in origine sembra appannaggio del popolo romano (vota nuncupata) che lo esercitò in età repubblicana attraverso i magistrati cum imperio che riprendono probabilmente un'antica prerogativa regale. La locatio corrisponde a tutta la procedura di appalto e alla scelta del sito ove sorgerà la aedes con l'indicazione dei relativi confini. Alla locatio nel senso appena descritto, si accompagna o segue in loco la inauguratio vera e propria da parte dell'augure che trasforma lo spazio in templum. La dedicatio da parte di magistrati cum imperio conclude la fondazione del tempio, un atto giuridico di particolare prestigio e visibilità politica e sociale. Con questo atto il magistrato trasferisce alla divinità la nuova aedes. Alla dedicatio è connessa la consecratio religiosa da parte di un pontefice che accetta e garantisce il passaggio della aedes e la sua consacrazione a favore della divinità. La aedes publica diviene così proprietà della divinità e gode della inviolabilità connessa

alla qualifica di sacra. Il natalis dei o natalis aedis o templi (dies consecrationis : Serv. Aen. 8, 601) corrisponde all'apertura dell'edificio per la sua destinazione culturale accompagnata da una lex aedis, detta anche lex dedications (Plin. Epist. 10, 50)." Quindi, al riferimento [4], si dice il dies natalis era addirittura quello dell'apertura al pubblico dell'edificio. Era il momento che dava visibilità e prestigio a chi aveva promosso l'edificazione del tempio o il suo restauro.

Per i templi si festeggiava il Dies Natalis in coincidenza con l'ultimo atto ad essi legato, quello della dedica e la definizione della Lex dell'aedes, o come in [4], della sua apertura al pubblico. Per le città si dice che il Dies Natalis coincide con l'ultimo atto, quello della posa della Forma Urbis e Lex nel foro, come detto da Conventi nel suo Città romane di fondazione. Diciamo ancora una volta: come ha stabilito Valetton, "Sed ipsum urbis solum, quamvis viae quae in eo ducebantur essent vel esse deberent limites secundum rationem Decumani et Cardinis constituti, minime erat inauguratum". La città non è un templum! E Valetton indica molte ragioni per cui la città non è un templum, come sottolineato anche da Castagnoli [5].

Ferdinando Castagnoli, studioso di chiara fama e premiato dall'Accademia dei Lincei, negli articoli consultati finora non prende in considerazione il legame di Nissen con le feste il giorno in cui viene tracciato il decumano. E non si può fare altrimenti: per i templi il Dies Natalis e la relativa festa segna l'atto finale, la dedica, non il giorno dell'inaugurazione. Ma quello che è fondamentale è che la città non è un templum. Non essendo un templum, non deve essere orientata astronomicamente come un templum.

[1] Valetton, I. M. J. (1893). De Templis Romani. (Continuantur ex Vol . XX). Mnemosyne. Jan 1893 E. J. Brill.

[2] A. Magdelain, L'inauguration de l'urbs et l'imperium, MEFRA LXXXIX, 1977, p.11.

[3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, July 3). Il Tempio Romano ed alcune questioni di terminologia come illustrati da Ferdinando Castagnoli (1984). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5062620>

[4] Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum (ThesCRA). J. Paul Getty museum (Los Angeles, Calif.), Jean Charles Balty, Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Mark Greenberg, Bertrand Jaeger, Getty Publications, 2004

[5] Castagnoli, Ferdinando (1971). Orthogonal town planning in antiquity, Cambridge, Mass., MIT Press.

L'archeoastronomia come astronomia in archeologia contestuale

Abbiamo visto che Nissen ha proposto un legame tra il sorgere del sole e la direzione di templi e decumani. In particolare, Nissen ha allegato al suo *Das Templum*, delle tavole astronomiche. E quindi Nissen ha portato l'astronomia all'interno dell'archeologia, in particolare nello studio filologico Greco e Latino. Dopo l'uscita del suo libro, diversi studiosi (tra cui De Petra e poi Valetton) si sono cimentati nell'analisi del testo di Nissen. Anche Nietzsche (si veda **La lezione di Friedrich Nietzsche**) ha usato Nissen per le sue lezioni a Basilea. Gli studi di Valetton, in particolare, hanno portato a chiarire, e si tornerà su tal punto ancora, che la città non è un *templum*. Non vi è quindi alcuna ragione giuridica per l'esistenza di un legame tra la direzione del sorgere del sole e la città. Resta comunque l'importanza dell'approccio di Nissen, che ha introdotto l'astronomia nel contesto archeologico.

Per quanto riguarda l'archeologia contestuale, si veda Treccani, "Archeologia", di Daniele Manacorda, *Enciclopedia del Novecento II Supplemento* (1998), da cui l'estratto:

"Il dibattito teorico generato nei decenni passati dallo sviluppo della *New archaeology* ha conosciuto in questi ultimi anni nuovi apporti (v. Binford, 1989), che hanno anche messo in discussione alcune impostazioni di questa importante scuola di pensiero, alla quale si deve un tentativo di 'scientizzazione' dell'archeologia, mediante l'adozione di procedure di indagine controllabili al fine di produrre dati e osservazioni più oggettive, perseguite talora sottostimando l'analisi storica delle diverse formazioni economiche e sociali (v. Trigger, 1989). Si sono andati quindi sviluppando nuovi indirizzi di ricerca teorica, che hanno contribuito a delineare gli aspetti di una archeologia cosiddetta *post-processuale*, che non intende presentarsi come una scuola organica, ma si muove piuttosto lungo il filo della *riscoverta del valore degli elementi locali, culturali ed etnostorici che consentono di contestualizzare il dato archeologico* (sulla nozione di archeologia contestuale, v. Hodder, 1986) o propugnano posizioni di più radicale relativismo, che tendono a negare all'osservatore la possibilità di attingere in termini reali al mondo del passato (v. Shanks e Tilley, *Re-constructing...*, e *Social theory...*, 1987), o che affermano la possibilità di una formalizzazione dei ragionamenti archeologici che sia indipendente dalle diverse teorie dell'archeologia e miri alla elaborazione di un quadro metodologico e tecnico generale di carattere comune (v. Djindjian, 1991)."

Possiamo quindi dire che Nissen ha aggiunto al contesto degli elementi locali, culturali ed etnostorici, l'analisi astronomica. Però non ha analizzato in modo corretto il contesto legale del mondo romano e questo è stato fatto da I.M.J. Valetton, e molto più

recentemente, da Pierangelo Catalano. “È necessario sottolineare [Nota] come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici. ... [Nota] Contro un errore persistente fra gli studiosi di antichità, nonostante i risultati già raggiunti dal VALETON, 1892, 387 n.1; 1893, 63ss.; 425; 1895, 64ss.; cfr. 1893, 62—91 (par. 3: 'De ratione decumani et cardinis diversa a ratione templorum terrestrium et aliena a reliquis templis); 397—440; 1895, 15—24 (par. 4: 'De religione limitationis'). Significativa è la severa critica formulata (a proposito di P. LAVEDAN—J. HUGUENEY, *Histoire de l'urbanisme. Antiquité*, II ed., Paris 1966) da R. A. STACCIOLI, *Urbanistica etrusca*, *Archeologia classica* 20 (1968) 141 ss.: il quale, peraltro, esagera nell'affermare che dell' Etruscus ritus “non sappiamo, esattamente, nulla”; cfr. R. LAMBRECHTS , *Les inscriptions avec le mot 'tular' et le bornage étrusque*, Firenze 1970, 86 s. Vedi anche supra n. 16 e 67. “

Staccioli sottolinea che non sappiamo, in modo esatto, come era il rito.

Quindi, l'archeostronomia deve essere un approccio all'interno di un contesto di elementi locali, culturali ed etnostorici. Per quanto riguarda il mondo romano, dove c'è letteratura scritta, è necessario tener presente il diritto romano.

Auspicio ed augurio

Ecco ora una lettura interessante: Linderski, J. (2006). *Founding the city*. in *Ten years of the Agnes Kirsopp Michels lecture at Bryn Mawr College*. Nel suo lavoro, Linderski cita il suo J. Linderski, "The Augural Law," *ANRW*.I.6.3 (1986) 2146-2312 e Pierangelo Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale I* (1960), e *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* (diamo in seguito ampio spazio ancora al lavoro di Catalano). Linderski si riferisce anche a Valetton, e ripetiamo del lavoro di Valetton che *Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta*.

Nell'introduzione ai commentari *Ten years of the Agnes Kirsopp Michels lecture at Bryn Mawr College*, si dice che “In his lecture of 1997, wittily entitled "Left and Right, Right and Wrong in Roman Religion," Professor Jerzy Linderski of the University of North Carolina at Chapel Hill outlined the definitive augural procedure, while clearing up uncertainty surrounding the distinction between the commonly confused terms augury and auspices, as well as that between *auspicia privata* and *auspicia publica*”.

Ecco alcuni estratti da *Founding the city* di Lidnerski. La city è Roma. Ed infatti si inizia così: “The foundation day of the City: Romulus takes the auspices.”

“Ennius here followed strictly the established practice. The person who intended to auspicate would spend the night outdoors, and sleep in a hut (tabernaculum); he would rise early in the morning (mane), in silence, so that no untoward noise would disturb the auspices”. Gli auspici sono essere animati, da non disturbare. “He took his seat on a solida sella, apparently constructed of one piece, often of stone, so that again no creaking noise would be heard, and while looking out for birds he sat motionless, never turning his head or body.” Gli auspici sono essere animati: gli uccelli. “With his eyes, he was thus marking out his field of vision. In augural parlance, this is a templum, a term not employed here by Ennius but appearing in a similar context already in Naevius with respect to Anchises, who was in Roman tradition regarded as knowledgeable in every art of augury ...”.

Poi si passa ad illustrare il modo di decifrare il “linguaggio” divino, anzi di come noi possiamo decifrare come i Romani andavano a decifrare il linguaggio divino.

“Atop Mount Sinai, Moses received instructions written in Hebrew. When Romulus climbed onto the Palatine (or was it the Aventine, as Ennius has it?), Jupiter spoke to him in the language of signs. And yet Romulus (and the readers of Ennius) had not the slightest difficulty in understanding the message. From the gyrations of the birds, Romulus saw (conspicit) instantly that through this sign (auspicio) was given to him a firm chair and a seat of kingdom (regni stabilita scamna solumque). In augural idiom, the verb conspiciere denoted not only the act of observation but also the act of comprehension”.

Quando studiamo un linguaggio, che sia l’Ebraico o il quello di Giove, non dobbiamo considerare solo i vocaboli, ma anche la grammatica e la sintassi. Non bastano solo parole e segni. La grammatica è importante e per Giove, essa è la griglia spazio-temporale.

“In Roman divine communications, the basic lexical unit was a sign (signum). Signa represented words, or rather notions; they were ideograms, quite like Chinese characters or Egyptian hieroglyphs. When we glance at an Egyptian hieroglyphic text, we cannot help noticing (very appropriately in the context of the birds of Romulus) the ubiquitous presence of the vulture sign. The frequent appearance of this sign is explained by its double function: as an ideogram, it represented a vulture, and in the more general sense, any bird. But it also functioned as an alphabetic sign with the phonetic value of a glottal stop (corresponding to Hebrew aleph). The Egyptian scribes mastered and perfected their complicated script; so did the Roman augurs”.

Auguri e pontefici agiscono nella lettura dei segni.

“The augurs (and pontiffs) classified the signa in various ways; the result was a maze of crisscrossing semantic lines. First, the signa were classified according to their material quality, the manner in which they manifested themselves. Here, the Roman augures publici distinguished five categories of signs: from the sky (ex caelo, that is, from thunder and lightning), from the birds (ex avibus), from tripudia (ex tripudiis, that is from the eating matter of the sacred chickens, the pulli), from quadrupeds (ex quadripedibus), and finally from unusual or frightful occurrences (ex diris). The particular importance that was attached to the avian signs can be gleaned from the fact that etymologically auspiciū derives from avis spiciū, the sighting or observation of birds. The term then becomes synonymous with signum, and came to denote a whole variety of divinatory phenomena that had nothing to do with bird”..

I segni hanno un ordine gerarchico. Ci sono segni molto importanti e segni poco importanti. I segni dal cielo, tuoni e lampi, sono il massimo (auspicia maxima).

“Next, a sign could be sent by the Deity asked or unasked. This consideration produced two further divisions of signs, on the one hand the signs especially solicited or impetrated (impetrare), signa or auspicia impetrativa, and on the other the signa or auspicia oblativa, that "offered" themselves spontaneously to a viewer”.

Si deve poi distinguere tra azione e stato. “Further, we have to distinguish carefully between action and status, and consequently between the signs that pertained to a concrete and well defined undertaking, contemplated or being executed, and those signs that referred to the status of persons or things. The former are the auspicia; the latter the auguria; **hopelessly confused in everyday Latin** and by modern students, **but religiously distinguished by the augurs and by Ennius**. Auguria were administered solely by the augurs, and the augurs appear to have used the auspices only in connection with the auguries. The auspices referred to action. And any action proceeded through two distinct augural phases: the phase of contemplation and the stage of execution. The impetrative auspices pertained to the stage of contemplation, ad agendi consilium (Cic. Leg. 2.32). Before any important task was executed it was prudent to ask for divine permission. Every person could address a deity. If we reformulate this statement in the language of augurs, we can say that every person had the auspices (auspicia habere is the technical term). But these auspices were latent. To be used they had to be activated. The activation occurred at the ceremony of auspiciation. At this ceremony, the auspices were "taken"; the technical term was auspicia capere or captare. This was accomplished by watching for the signs, servare, and by observing, comprehending, and accepting the message (conspicere).”

Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta (Valeton).

Ogni persona può auspicare, ma solo per gli affari suoi. E così si arriva alla distinzione tra auspici privati e pubblici. Auspici privati sono quelli per un matrimonio. Gli auspici pubblici sono amministrati da magistrati e sacerdoti. “The impetrative auspices revealed the will of Jupiter, but only in a very limited sense. They did not reveal the future”. Lo ribadisce Cicerone: "for we are not those augurs (like the augurs of the Marsi to whom Cicero had previously alluded) who from the observation of birds and other signs predict the future." “Thus, the auspicia impetrativa pertained to the present, or more exactly, to the action the ausplicant was contemplating to undertake. In an ideal situation, the deity either permitted or prohibited it unequivocally.” Inoltre il permesso o la proibizione valeva solo per un giorno.

“This temporal limitation was perhaps the most remarkable feature of impetrative auspices: Jupiter was apparently not interested in the substance of the proposed undertaking, but rather in the propriety of its being carried out in a given day.”

E poi arriviamo agli augurii. “The auguries, on the other hand, had no temporal limitation. Through this ceremony, a special enhanced status was imparted to places and persons; in the language of augurs, they were inaugurated. An inaugurated locus becomes a templum, and the inauguration was also necessary for higher priests and kings. The adjectives used about such people and places were augustus and sanctus, "increased" and "holy." This status was doctrinally different from that of sacer, "sacred" (the latter was the province of pontiffs). Not every aedes sacra was a templum and not every templum was an aedes sacra. The holiness lasted until it was removed by a reverse ceremony of exauguratio. The auguries were enacted by the means of auspices”.

Sottolinea Linderski, J. (2006): “As Ennius writes, Romulus and Remus dant operam simul auspicio augurioque, a phrase spectacularly misunderstood by commentators (in nota relativa, Linderski scrive: Skutsch, 223-4 may stand for all when he writes: "one and the same act is meant." It was sufficient to consult Catalano (cf. above, n. 31) or various studies of Valeton, e si veda la lista in AL 1311) to apprehend the augural incorrectness of that statement).”

“The ausplicant pronounced a formula. This enunciation, nuncupatio verborum, was defined as legum dictio. It described the parameters, leges or condiciones, of the ceremony. At the auspicy pertaining to agere, the celebrant asked for permission to act that day: to fight a battle or hold an assembly. At the auspicy connected with augury, the celebrant - always an augur, and hence Cicero (and perhaps also Ennius) duly

specifies that the brothers were augurs - asked the deity for permission to inaugurate this place, declare this man a king or found this city, Roma or Remora, as Ennius puts it". Attenzione: sono tre cose diverse: inaugurare un luogo, far diventare un uomo un re, e fondare Roma. *Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta.*

Quando i gromatici dicono che la groma è posta *auspicaliter*, significa che si intraprendeva la misura del terreno.

Ancora un estratto: "Agnes Michels had once observed that the Roman gods were divine citizens of Rome. They were also divine jurists of Rome: legalistic Beings who could appreciate fictions and dodges. The Romans created their gods in their own image." Il parere ultimo su una azione è sempre quello di Giove.

Il nome della città

Prendiamo ancora un passo da Linderski, J. (2006), *Founding the city*, passo posto subito dopo che l'autore ha menzionato Roma o Remora ed Ennio.

"First, looking from the arx, the augur strictly delimits his field of vision, his *templum*, in the air stretching over the *urbs* and the *ager*. [Questo è il *templum in aere*, non quello in terra, l'augure c'era già nell'*auguranculum*] M. Terentius Varro, always interested in archaic diction, has preserved for us in his treatise *On Latin Language* the actual formula the late republican orators recited on the citadel when they delimited their field of view for their various observations. In that formula much remains, for us, obscure; but still Varro and Livy very fortunately tried to elucidate each other. The most important point is this: **using the markers in the terrain below him, placed most likely on the line of the pomerium**, the auspiciant exactly defined his *finis*, the right and left border of his field of vision. But he also looked straight ahead as far as he could see, to the end of the horizon, and with this (imaginary) line he dissected his *templum aereum* in two parts, left and right, left toward the north, and right toward the south. Next, he pronounced another formula, another *precatio*. Of this formula we have unfortunately only the version of Livy, but Livy preserved well its augural flavor. The augur asked Jupiter for *signa certa*, and then he described exactly (*peregit verbis*) the *auspicia* he wished to be sent. What specifically those auspices were to be, Livy, as is his exasperating custom, does not explain. But from the mention of *urbs* and *ager* in his description, and the trees as markers of the *finis* in Varro, we can deduce, with full certainty, that the Livian and Varronian augur watched out for birds and not for *fulmina*, the observation of which certainly did not require any particular terrestrial

markers. The ausplicant thus asked. naturally, only for favorable signs. ... To characterize the positive answer the augurs employed the hallowed word addico: aves addicunt (they also used the expressions admittere: aves admittunt and auspiciurn ratum/acere). ...”

Cosa si stava auspicando, in questo passo di Ennio?

Ci aiuta Pierangelo Catalano nuovamente. Si riporta la nota 178 del suo testo del 1978.

VALETON ritiene “che tale consultazione fosse fatta dai nuovi àuguri della futura colonia in un templum inauguratum poco distante da questa. Egli esclude (ibid. 356s.) che si inaugurasse nel luogo stesso della futura colonia, perché Ennio narra che Romolo inaugurò sull'Aventino circa il Palatino: ma così il VALETON, pur notando che Livio ed Ennio non parlano di una inauguratio per la scelta del luogo, confonde l'inauguratio circa *il comando e il nome della città* con quella di approvazione del luogo. Tale distinzione va invece tenuta presente: poiché si tratta di definire, in base al modo degli antichi di ricostruire le cose della protostoria, i principii del diritto augurale come risultavano almeno in età repubblicana. In effetti, secondo la più completa ricostruzione delle consultazioni romulee, che ci è data da Ovidio, l'approvazione del tracciamento del solco (cioè del luogo del pomerio) è richiesta a Giove distintamente e proprio sul luogo stesso (P. CATALANO, Diritto augurale (cit. n. 2) 387; 577 ss.)”

Urbs e colonie

Vediamo cosa dice Pierangelo Catalano (1978) a proposito dell'Urbs.

L'Urbs ha il pomerium che la contraddistingue dagli altri abitati (oppida), secondo il linguaggio religioso-giuridico romano. Varrone: oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca, interiore aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato) ut fossa et muro essent muniti. [. ..] et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbes; ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbis, quod item conditae ut Roma, et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur.

Secondo Catalano, il concetto di pomerium va definito in base alla congiunta interpretazione di **Livio**: Pomerium, verbi vim solam intuentes, postmoerium interpretantur esse: est autem magis circummoerium, locus, quem in condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum ducturi erant, certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur, quae nunc vulgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc

spatium, quod neque habitari neque arari fas erat, non magis quod post murum esset, quam quod murus post id, pomerium Romani appellarunt, et in urbis incremento semper, quantum moenia processura erant, tantum termini hi consecrati proferebantur; **Gellio**, Pomerium quid esset, augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt: 'Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii, e Varrone.

Secondo Livio, pomerium era il luogo su cui era stata chiesta l'approvazione divina, cioè inaugurato, perché vi si potessero costruire le mura, onde i muri dell'urbs erano sancti, come dice Cicerone. La definizione del pomerio ha pertanto il suo centro nel proposito di costruire le mura e non nella costruzione stessa delle mura. Bisogna tenere ben distinte due azioni, sottolinea Catalano, che sono l'inaugurazione che rende il luogo adatto alla costruzione delle mura, e la costruzione delle stesse. La prima azione è quella che **costituisce il pomerio**. Per questo, abbiamo pomeri senza mura e mura senza pomeri.

Il luogo inaugurato del pomerio doveva essere unico, poiché era il confine dell' urbs. All'urbs erano connesse norme giuridico-religiose. Dalle definizioni degli augures e di Varrone, si deduce che il pomerio è il confine in senso giuridico.

“Tutta una serie di poteri e di norme presupponeva l'esistenza del concetto di confine dell'urbs ; tutta una serie di attività poteva compiersi solo fuori o solo all'interno del pomerio o della prima pietra miliare. Quanto ai poteri e alle attività collegate all'Imperium, il titolare di questo veniva considerato extra urbem quando era extra pomerium; ... I comitia curiata si riunivano all'interno del pomerium, secondo una norma cui non si derogò neanche nel periodo della lotta fra Cesare e Pompeo ... I templi agli Dei originari d'Italia erano consacrati alcuni dentro, altri fuori del pomerio; ma quelli agli Dei esteri solo fuori del pomerio, e la regola fu rispettata durante tutta l'età repubblicana, salvo per il tempio della Magna Mater sul Palatino, ... I legati exterarum nationum non dovevano, generalmente, essere ammessi entro il pomerio.

Nell'espressione finis urbani auspicii ... la parola auspiciium, secondo un'interpretazione che può dirsi spontanea e comune, ha principalmente il significato di 'potere' magistratuale o quello connesso di 'auspicazione' (e non soltanto di 'segno' divino) ; si distinguono cioè auspicia urbana e militaria similmente a come si distinguono imperia. (e auspicia) domi e militiae. È però il concetto di pomerio come confine dell'urbs, e quindi dei poteri {auspicia} urbani, che spiega dal punto di vista giuridico i successivi ampliamenti (v. infra, par. 4): si trattava di adeguare allo sviluppo della città le attività legate agli auspicia urbana, e varie norme penali e religiose. Ricordiamo ancora il

divieto delle 'Dodici Tavole' di seppellire e cremare cadaveri entro il pomerio”.

A questo punto, è conveniente ricordare che il Mausoleo di Augusto era fuori il pomerio. Ma Giulio Cesare è stato cremato nel foro.

Di Giulio cesare si voleva far scempio del corpo ma il popolo operò diversamente.

Ecco la lapide al Foro, come da [Ansa Magazine](#) , Caio Giulio Cesare Forever, di Mattia Bernardo Bagnoli, 2014 ,

Torniamo a Catalano. “Chiedere a Iuppiter si est fas porre quella certa linea del pomerio significa chiedere non solo se sia fas ivi costruire il muro, ma anche se sia fas che quello sia il confine degli auspicia urbana, cioè, implicitamente, se sia conforme al fas quella delimitazione di tutte le norme e i poteri che erano legati al confine dell' urbs”.

Poi si parla della costituzione del pomerium. Ripetiamo che l’approvazione, e quindi l’inaugurazione del pomerio, riguardava un particolare uso pubblico e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa. Inoltre non si esigeva una data orientazione.

Sottolinea Catalano “Le ricerche archeologiche dimostrano che la forma, il piano e l'orientamento delle città etrusche e romane dipendevano dalle esigenze geografiche, e che il “principio della simmetria assiale" (o lo schema castrense a due assi generatori incrociati e perimetro rettangolare) fu applicato nella fondazione delle colonie a partire .dalla fine del IV secolo”, si intende avanti Cristo. E si cita F. Castagnoli,

Ippodamo di Mileto, A. Boëthius, Problemi connessi con l'architettura della repubblica romana, S. Finocchi, Impianti urbanistici di derivazione castrense, J. Mertens, Alba Fucens. Urbanisme et centuriation, e poi nuovamente Castagnoli, I più antichi esempi conservati di divisioni agrarie romane, R. Chevallier, Problematica della centuriazione, G. Ramilli, Gli agri centuriati di Padova e di Pola nell'interpretazione di Pietro Kandier, Sulle 'istituzioni gromatiche', Catalano segnala in nota, gli “esempi di urbes variamente configurate in rapporto agli agri suddivisi con limitatio, in F. Castagnoli, Le 'formae' delle colonie romane e le miniature dei codici dei gromatici. Memorie Accademia d'Italia, ser. VII, 4, Roma 1944, 101 ss. A tal proposito G. I. Luzzatto, In tema di 'limitatio', in: Mélanges Meylan 1, Lausanne 1963, 225ss., accolto (p. 232ss.) il mio [Catalano] rilievo che **la limitazione, secondo decumanus e cardo, e l'orientazione sono estranee alla costituzione del pomerio**, pone in evidenza i più recenti dati archeologici che parlano in tal senso. Egli ritiene di individuare un contrasto “fra i dati archeologici e le testimonianze letterarie e degli agrimensori” (p. 238; cfr. p. 226ss.); ma in realtà il contrasto è fra i dati archeologici e le imprudenti costruzioni (di gran parte della dottrina) fondate su di una errata interpretazione di quelle testimonianze”.

“L'approvazione augurale dei limiti delle città era certo comune agli Italici: si pensi all'iscrizione marrucina di Rapino, ... ma essa non si identificava necessariamente con il rito etrusco. D'altra parte, va distinto il problema dell'origine della limitazione secondo decumanus e cardo”. Catalano consiglia in nota di vedere le diverse impostazioni avanzate da B. Biliński, in: Acta Congressus madvigiani 4, Copenhagen 1958, 124ss., riguardando gli strumenti di lavoro partendo così da un punto di vista “materialistico” e da A. Piganiol in Acta Congressus madvigiani 1, Copenhagen 1958, 395 ss.. Riporta Catalano che Piganiol dice “l'établissement des plans de villes avait bien souvent — tout au moins sous l'influence étrusque — l'objet précis de mettre ce plan en liaison étroite avec le plan du monde”. E queste parole ci ricordano quelle di Nissen, ed il suo disegno del mondo che si è reso come “specchio del mondo”.

Poi, nella nota, troviamo R. Lambrechts, che sottolinea che è difficile dissociare il sentimento religioso dall'origine della terminatio, F. T. Hinrichs che rileva lo stretto nesso della centuriatio con gli accampamenti militari.

Infine, Catalano considera la inauguratio delle colonie. “L'urbs Roma fu inaugurata da Romolo rex augur ... Si potrebbe supporre che le inaugurazioni del pomerio delle colonie, così come le inaugurazioni delle modifiche del tracciato del pomerio di Roma fossero compiute dagli augures publici populi Romani. Ma su ciò non v'è unanimità di opinioni. Secondo il Valetton il pomerio delle colonie non era inaugurato dagli àuguri

romani, ma dai nuovi àuguri della futura colonia, in luogo non lontano dai confini di essa; egli fonda la sua tesi su Appiano, ... Sennonché questo passo non prova nulla ... Dobbiamo comunque ritenere sicuro che sulle questioni relative alle fondazioni delle colonie potessero essere sentiti anche gli haruspices, trattandosi di Etruscus ritus ... È probabile che le inaugurazioni circa i pomerio, delle colonie non avvenissero nell'ara del Campidoglio. Ovviamente, l'inaugurazione della colonia va distinta dai precedenti auspicia, circa il dies della fondazione stessa, che dovevano essere consultati dai magistrati”.

Vrbem condere/coloniam deducere

Abbiamo parlato a lungo del Dies Natalis, sottolineano i vari lavori sul tema della fondazione delle colonie. Ma in Latino, come si dice “fondare”? L'equivalente non esiste. E questo lo sottolinea Michel Tarpin, nel “Vrbem condere/coloniam deducere : la procédure de « fondation » coloniale”, 2021.

Ecco che cosa dice l'abstract dell'articolo. “Founding a colony, during the Roman Republic, was a longer and more complex pragmatic procedure than we could believe when reading, for instance, that Ariminum was “founded” in 268. Modern languages make no real distinction between the foundation of the city as an urban creation, and the institutional constitution of a political community, whereas the Latin vocabulary makes several nuances. “Founding”, in a modern meaning, doesn't exist in Latin.”

C'è quindi la costruzione di una nuova città, ma c'è ancora prima la “constitution of a political community”, la “constitutio “ della colonia.

“The Romans made a clear distinction between urbem/oppidum condere and coloniam deducere, two verbs which are far from being synonymous. Another difficulty is the important difference between the Greek and the Roman ways of colonisation, and the related lexical differences. For instance, there is no Greek word to translate deducere. We will have to question the classical concepts deriving from an old prejudice according to which colonies were replicas of Rome, “founded” according to the Varronian sulcus primigenius ritual. The sources, even if relatively scarce, show that a city destined for the establishment of a colony had to be “founded” only if it doesn't already exist as a city or if it has been ritually destroyed. Oppidum condere (which we could translate as “founding a town”) was not the most important operation in the colonial procedure. Founding a new town may as well have been part of the consulare imperium, as we have examples of towns founded by magistrates without any popular vote or senate's advice, and without any deductio. The most important act was in fact

the deductio, which came as the conclusion of a one to two years procedure, and which was considered as the date of the beginning of the colony's existence, even if not yet an independent city. Confronting the analysis of the foundation stages with the famous inscriptions of Aquilea and Vrso makes it possible to understand why two more years were necessary to gain a real political autonomy, and to show how one became citizen of a colony. Some institutional solutions were possible to reinforce a colony which needed more citizens but was incolumen, because it was then condita and it was then forbidden to "found" it again".

L'ultima frase è importante e possiamo sottolinearla nel modo seguente.

Eckstein, nel suo "The Foundation Day of Roman Coloniae" dice come Cicerone avesse criticato Marco Antonio per aver completamente rifondato Casilinum, invece di aggiungere semplicemente nuovi coloni. Ma, dice Eckstein, "a complete and ceremonial refounding naturally enhanced Antony's prestige. Tu autem insolentia elatus omni auspicio iure turbato Casilinum coloniam deduxisti, quo erat paucis annis ante deducta, ut vexillum tollereres, ut aratrum circumduceres . . . ab hac perturbatione religionum advolas, etc ... Cicero's reference to the vexillum here has to do with the march of the new colonists to the colonial site, and will have relevance later; for now, the point to note is that in this passage Cicero clearly conceives of the aratrum ceremony as the ceremony connected with colony-founding once the colonists had indeed arrived at the colonial site (ut aratrum circumduceres .. .). Antony's corruption of this ritual for his own political ends is what Cicero primarily means by omni auspicio iure turbato and perturbatione religionum. It is surely significant that when Cicero here thinks of the founding of a colonia, what comes to his mind is the aratrum ceremony first and foremost" [Eckstein]. In verità Cicerone non parla solo dell'aratro. Per Cicerone, Antonio ha corrotto tutto il processo di fondazione. Anche in base alle parole di Cicerone, Eckstein conclude che il giorno da ricordare come quello di fondazione della colonia è quello della cerimonia dell'aratro, con Roma come archetipo. Quindi, Augusta Taurinorum è stata dedotta. Dato che era una colonia, è stata dedotta. Se non c'era il centro abitato, allora la città è stata "condita". Se prima c'era un accampamento, allora il centro c'era già.

Ariminum

Dice Tarpin "Ariminum was "founded" in 268" a.C.

Ma "I Romani non fondarono Rimini" dice Luigi Tonini, nel suo "Rimini avanti il principio dell'era volgare," 1848.

“Che alla venuta dei Romani la nostra città non solo fosse già sorta , ma fosse altresì grande e già cospicua , e che perciò convenga ascrivere il suo nascimento ad età più remota , ci vien manifesto , prima per l'autorità , che addurremo di Strabone, poi , perché se ella fosse opera dei Romani , come qualcuno opinò , ciò apparirebbe a più segni ; poiché quello era un popolo , che di tal fatti lasciava chiarissima traccia . D'altronde fu costume dei Romani , siccome fra gli altri osservò pure il Ruperto (De Coloniis Romanor. p . 94) di mandare le Colonie in città già belle e fondate , anzi nelle migliori , e più fortificate , che tolte a vessero a' nemici”. [Ricordiamo Brindisi, ad esempio].

“Vero è , che Eutropio dice (a) furono fondate dai Romani nel Consolato di Publio Sempronio , e di Appio Claudio , le città di Rimini nella Gallia , e di Benevento nel Sannio . Ma a provare la falsità di tale sentenza , presa nel senso rigoroso di fondazione primitiva , basti osservare , che T. Livio ricordando Benevento nel Lib . IX , Cap . 18 , come esistente nel 441 di Roma , ci ricorda insieme che quella città , prima che vi fosse condotta la Colonia de ' Romani , si chiamò col nome di Malevento : lo che Plinio , e Festo confermano (b) . Onde come quella sentenza si trova falsa per Benevento , così , anche mancando altri argomenti , tale potrebbe aversi per Rimini . Ma si vi sono pure altri argomenti , fra i quali primo sia quello , che discende dal nome stesso Ariminum , o meglio Arimnum , che non deriva certamente dalla lingua , che in quel secolo si parlava dai Romani ... “

(a) Eutropius , Lib. 2. . . *Coss. P. Sempronio , Ap. Claudio
conditae a Romanis Civitates Ariminum in Gallia , Beneventum in
Sannio. Costui scriveva nel quarto secolo di Cristo .*

In effetti Eutropio parla di “condere” e non “deducere”. Quindi, nell’anno 268 a.C., i due consoli, Publio Sempronio e Appio Claudio, deducono la colonia. Però, noi abbiamo visto prima un altro verbo, quello relativo alla “constitutio” di una entità nuova, la colonia. Troviamo Rimini come “constituta” nella “Cosmographia Prosometrica, hoc est, Universi Terrarum Orbis Regionum Populorum ... Studio et opera di Stephan Ritter, 1619.

Anno 782. ante Christum natum Publico Sempronio , & Appio Claudio Consulibus, eam Romani constituere Coloniam.
Degit in hac urbe Julius Caesar , ubi arma suscepisset contra Pompejum , eaq; occupata causam dedit bello civili : hoc defuncto eandem urbem tenuit Octavius Augustus, eamq; multis modis ampliavit, novisque muris optimè munivit.

L'anno è palesemente errato. Ma quello che è interessante è l'uso del costituere, per sottolineare l'elemento politico della colonia.

Progetto e messa in opera

Torniamo a Torino. "Difficile è ricostruire l'assetto della campagna di Augusta Taurinorum, che pure era essenziale per la sua stessa esistenza, poiché l'espansione urbana ne ha cancellato le tracce. Pochi indizi vengono da piccoli nuclei di necropoli o da qualche edificio rustico". Da "Centuriazione" in Museo Torino⁴.

"La conduzione della campagna in età romana era un vero e proprio affare di stato teso a creare le condizioni necessarie alla vita associata di una comunità stabile grazie a un migliore sfruttamento agricolo del suolo". Il sito Museo Torino sottolinea che la relativa trasformazione del territorio assunse, in taluni casi, "l'aspetto di un vero e proprio "piano regolatore" " che comportava "lavori idraulici, disboscamenti, messa a coltura di vaste aree precedentemente incolte, sistemazioni di reti viarie, costruzione o ristrutturazione di impianti urbani e di insediamenti minori". Era un progetto gigantesco, con protagonisti gli agrimensori. "Il grande rispetto degli agrimensori per la naturale morfologia del terreno si è rivelato l'elemento fondamentale perché sopravvivessero, attraverso i secoli, tante tracce indelebili e ancora oggi leggibili dell'organizzazione territoriale romana".

Chi lavorava? I coloni. I militari congedati, avevano già l'addestramento.

L'esito dell'opera di agrimensura e colonizzazione veniva esplicitata nella forma, di cui abbiamo già parlato in precedenza.

Fig.20 - Esempio di centuriazione.

4 <https://www.museotorino.it/view/s/3cdd51bb914641318c5b33fd3dd0c7d2>

Fig.21 - La mappa topografica, cortesía del sito <https://it-ch.topographic-map.com>, permette di avere le quote. I due segnaposto (19 m, 11 m) sono gli estremi della diagonale di un quadrato, e questa diagonale coincide con la massima pendenza. Gli agrimensori avevano grande rispetto per la naturale morfologia del terreno.

Presso Padova, la centuriazione romana è rimasta praticamente intatta (Fig.20). Le vie odierne seguono decumani e cardini antichi. L'immagine in figura è ricavata da una mappa topografica, cortesía del sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca [1].

"Le opere di centuriazione dipendevano da una commissione agraria che durava in carica per 3 anni, durante i quali i magistrati, coadiuvati dagli agrimensori, progettavano l'intero impianto, scegliendo e definendo un orientamento adatto alla morfologia del terreno e segnando gli incroci delle centurie principali con dei cippi in pietra sui quali una croce incisa [decussis] serviva a indicare l'orientamento della maglia. Era poi necessario valutare pendenze e capacità di assorbimento del terreno, progettare un sistema di canalizzazione e arginatura che fosse funzionale, ma anche di agevole manutenzione, e procedere a misurazioni accurate per le quali bisognava spesso prevedere lavori di disboscamento e di regolarizzazione del suolo. Non è difficile immaginare come tutte queste operazioni risentissero, soprattutto al nord, delle avversità climatiche: vento, pioggia e nebbia impedivano un uso corretto della groma e rallentavano l'intero processo, al quale era possibile lavorare solo per periodi limitati".

Il sito Museo Torino ci illustra anche le misure agrarie. La misura di riferimento per i terreni era l'actus, circa 35,5 metri, "che derivava dalla lunghezza del solco che un aratro trainato da una coppia di buoi era in grado di tracciare con una sola spinta. Due

actus quadrati erano invece la misura della superficie che, con la stessa coppia di buoi, poteva essere lavorata in un giorno, secondo un sistema di misurazione legato non all'area dell'appezzamento, ma al tempo impiegato per lavorarlo. Questo sistema si è mantenuto spesso attraverso i secoli e ancora oggi nella campagna piemontese si usa misurare i terreni a "giornate piemontesi" (3810 mq) " [2],[3].

Sulla centuriazione si suggerisce inoltre la lettura di [4], *Antichi paesaggi agrari d'Italia nelle banche dati dell'AGEA*, di Michele Fasolo. Eccone di seguito alcuni estratti e considerazioni.

La centuriazione consisteva precipuamente nella misurazione e nella suddivisione di un territorio, facente parte dell'ager publicus populi romani. Sul terreno la centuriazione consisteva in un reticolo di appezzamenti formato da linee divisorie parallele (limites). Le linee erano materializzate sul terreno in modo vario: vie di uso pubblico, fossati, muretti di pietre a secco. Essi sono "elementi di permanente riconoscibilità che hanno permesso agli schemi di sopravvivere sino ai nostri giorni".

Informazioni sugli aspetti tecnici e giuridici, relativi all'agrimensura romana, sono contenuti in varie opere in Latino, "risalenti ad epoche diverse", e che sono state raccolte nel Corpus Agrimensorum. Fino all'ottocento, spiega Fasolo, furono pochi gli studiosi che si dedicarono all'analisi al Corpus. Tra questi Fasolo sottolinea che deve essere ricordato l'abate Gerberto di Aurillac, che divenne Papa Silvestro II. L'edizione del Corpus tuttora in uso è quella a cura di Lachmann del 1848, intitolata *Die Schriften der romischen Feldmesser o Granatici Veteres*. "Il volume raccoglie oltre ai testi latini le illustrazioni riprodotte in una serie di tavole a cura di A. Rudorff. ... Il Corpus degli agrimensori contiene anche estratti della Lex Mamilia, Rascia, Peducaea, All'iena, Fabia, che faceva quasi certamente parte della legislazione di Giulio Cesare, e citazioni legali tratte da editti di Costantino, Teodosio e dei consoli Arcadio e Rufino" [4].

Fasolo menziona poi il Niebhur, come il primo studioso che abbia delineato "in epoca moderna, agli inizi dell'800, una prospettiva di studio sulla centuriazione romana". Poi troviamo Christian Tuxen Falbe, in relazione ai rilievi topografici nel territorio dell'antica Cartagine e della pianura di El Mersa. Fasolo menziona altri studi ancora (Elia Lombardini, Ernesto Nestore Legnazzi, Kandler e Schulten). "Dopo questi due studiosi toccherà attendere alcuni decenni e gli studi di Plinio Fraccaro perché le premesse poste e le acquisizioni consentissero un nuovo progresso delle conoscenze in particolare di quelle relative alla divisioni agrarie dell'Italia settentrionale" [4].

Il testo [4] descrive la legislazione riguardanti le colonie. In particolare, per quanto riguarda la deduzione delle colonie, c'era una legge che "prevedeva le modalità di esecuzione delegandole ad una commissione di magistrati di cui stabiliva il numero e

che veniva nominata contestualmente all'approvazione della legge. In genere si aveva una terna ma si poteva arrivare anche a venti membri ... I componenti, dotati di imperium, erano denominati, se in numero di tre, tresviri agris dandis adsignandis. ... Veniva previsto anche un termine temporale, biennale, triennale o addirittura quinquennale, nel cui lasso la commissione doveva esaurire il proprio mandato ... la commissione si avvaleva di tecnici agrimensori. ... Scarsi i dati che le fonti indicano riguardo ai costi delle adsignationes. ... In generale si è ritenuto che trattandosi di un'operazione a carattere militare le spese per la fondazione di una colonia dovessero rientrare nel bilancio dell'esercito" [4].

Le operazioni preliminari erano le seguenti. "La limitatio, ovvero la definizione del catasto, prendeva avvio sul terreno con una cerimonia in cui alla presenza del fondatore della colonia (conditor) o di un suo rappresentante venivano presi dall'augure gli auspici. Se l'interpretazione che ne sortiva era favorevole il fondatore concedeva l'autorizzazione ad iniziare i lavori. Si procedeva quindi alle specifiche operazioni tecniche la prima delle quali consisteva nella scelta dell'orientamento da imporre alla limitatio" [4]. Segue discussione come da Corpus. In [4] si ricorda l'orientazione astronomica secondo i punti cardinali. Gli autori dei trattati contenuti nel Corpus Agrimensorum però considerano motivi validi per derogare dalla impostazione teorica. "Igino Gromatico ricorda tra questi l'opportunità di far coincidere il decumanus maximus con una grande via di comunicazione che innerva il territorio".

Altra ragione per non seguire le direzioni cardinali era la morfologia del terreno "che imponeva di stabilire il decumano massimo lungo l'asse principale del territorio da assegnare, o la presenza del mare o delle montagne che consigliavano di utilizzare i margini naturali delimitanti come base dell'orientamento" [4]. Vi è poi ancora un'altra esigenza. Frontino dice che esiste l'esigenza di distinguere in modo chiaro, per ragioni amministrative e al fine di evitare controversie, "i territori di pertiche adiacenti conferendo loro orientamenti diversi. ... Un fattore determinante appare dappertutto quello delle condizioni geomorfologiche che impongono di assecondare la pendenza del terreno per realizzare in modo ottimale i sistemi di scorrimento delle acque. Quindi gli assi venivano spesso orientati secondo il corso dei fiumi o la linea costiera" [4].

Segue in [4] una analisi degli strumenti usati dagli agrimensori. Uno, ad esempio, era quello per determinare la direzione del Nord geografico. Il metodo usato è tramandato da Igino. "Tuttavia dalla censura che ne fa lo stesso Igino Gromatico deduciamo che era molto diffusa tra gli agrimensori la pratica di determinare l'orientamento osservando solamente la direzione del sorgere del sole" [4].

Alle regole riguardanti l'orientazione, si derogava principalmente "per adeguare la centuriazione alla conformazione geomorfologica dell'area interessata".

Una volta che si erano decisi l'orientamento ed il "punto originante l'impianto" si passava a realizzare sul terreno delle linee rette parallele. Fasolo dice che si iniziava dal *decumanus maximus*, poi si tracciava il *cardo maximus*, ed infine le altre rette parallele a *decumano* e *cardine* [4]. La *groma*, ovvero lo squadro agrimensorio, veniva collocata nel terreno, con il centro della croce coincidente col punto scelto come centro della pertica [della centuriazione], all'ombelico. "Le prescrizioni prevedevano che solamente gli assi principali del sistema, il *decumano* ed il *cardini* massimi nonché i *quintari*, fossero vie pubbliche o private comunque soggette ad una servitù di passaggio pubblica, probabilmente a detrimento della superficie assegnata" [4]. Il testo prosegue con la questione della ricenturiazione di un territorio. Poteva capitare che due catasti si sovrapponevano l'uno all'altro mantenendo, anche per secoli. Il caso citato da Fasolo è quello di Cremona [4].

Una volta che erano state terminate le operazioni relative agli assi con cui veniva suddiviso il territorio, "si passava alla posa, agli incroci dei *limites* {in *mediis tetrantibus*), di segni stabili denominati *termini* che la legge *Mamilia* sanciva come inviolabili. Le loro forme, le dimensioni ed i materiali di cui erano fatti erano vari. ..." Oltre alla pietra, è probabile che si facesse uso di *termini* lignei, in quercia, ginepro od olivo. C'erano cippi con iscrizioni e cippi senza, detti pertanto "muti". Segue in [4] ampia discussione sui cippi e si dice che la posa dei cippi veniva fatta accompagnandola con cerimonie per esprimerne la sacralità. Sommarie descrizioni della posa dei cippi vengono da *Siculo Fiacco* e da *Boezio*. "I confini erano sacri ed onorati come divinità". Il 23 febbraio si celebravano *luogo i Terminalia*, in onore del dio *Terminus*. Il culto pare risalisse al tempo di *Numa* [4].

Adesso, lasciatemi riportare le parole esatte di Fasolo.

"Una volta terminate le operazioni di definizione dei limiti sul terreno venivano celebrati i riti di fondazione. Dinanzi ai coloni giunti nel nuovo insediamento i magistrati preposti alla *limitatio* prendevano gli *auspici*. Seguiva quindi il rito della *lustratio coloniae* che doveva consistere, in analogia a quanto ricorda *Cicerone* riguardo alle *lustrationes* compiute dai censori e dai generali per la purificazione dell'esercito, ... A questo punto il fondatore della colonia o un suo rappresentante delimitava il perimetro della nuova città lungo il quale sarebbero state innalzate le mura tracciando il *sulcus pritrigenius* ... Nel compiere il rito il fondatore utilizzava un aratro trainato da un toro e da una vacca che aveva cura di tenere inclinato in modo da far ricadere le zolle di terra all'interno della nuova città sollevando l'aratro nei punti destinati ad

ospitare lungo la cinta le porte ... " [4]. Ci si avvicinava alla fine della limitatio. Si passava all'assegnazione dei lotti delle centurie. Si procedeva ad assegnarli mediante sorteggio, e quindi i lotti prendevano il nome di acceptae o sortes. La procedura proseguiva con la consegna degli appezzamenti ai nuovi coloni direttamente sul posto. L'atto di consegna del lotto veniva registrato "in un apposito libro mastro" [4].

"Le operazioni si concludevano quindi con la redazione di una rappresentazione cartografica, a carattere ufficiale, dell'intero territorio con riportato l'accatastamento ovvero una mappa catastale, denominata forma, e più raramente typus o pertica o limitatio, destinata a far fede nel caso dell'insorgere di controversie" [4].

In [4] si parla anche delle origini della limitatio, come di origine etrusca. "Rispetto a questa linea ricostruttiva la posizione degli studiosi moderni è quella di inquadrare la centuriazione, al di là degli apporti provenienti da riflessioni teoriche e pratiche etrusche ed italiche, in un più complesso quadro evolutivo accanto ad altre forme di divisione del suolo, meno raffinate, che con essa convivono almeno sino al II sec. a.C. quando lo sviluppo economico richiese l'impiego generalizzato della quadrettatura centuriale". Il testo prosegue con considerazioni etimologiche.

[1] Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations, *Geophysical Research Letters*, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874

[2] Gabba, Emilio (1985). Per una interpretazione storica della centuriazione romana, in «*Athenaeum*», Vol. 73, 1985, Pavia, pp. 265-284

[3] Muzzioli, Maria Pia (2001). Sui tempi di insediamento dei coloni nel territorio, in Quilici, Lorenzo – Quilici Gigli, Stefanella (a cura di), *Urbanizzazione delle campagne nell'Italia antica*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2001, pp. 7-20

[4] Michele Fasolo (2006). *Antichi paesaggi agrari d'Italia nelle banche dati dell'AGEA*. AGEA

Un'agricoltura evoluta

Dalla Tesi di Massimo Fantasia, A.A. 2018/2019, Politecnico di Torino.

"La centuriazione, come scrive Vincenzo Borasi, è un tipico prodotto di una agricoltura già evoluta sia sul piano della tecnica agronomica, che sul piano organizzativo e giuridico. Infatti l'intervento romano ha dato forma definitiva e geometrica e base giuridica alle precedenti azioni singole o comunitarie dei popoli della Pianura Padana. Inoltre tra la civiltà ed il paesaggio plasmato ad uso agricolo esiste uno stretto rapporto, specialmente nel territorio piemontese". E Massimo

Fantasia riporta le seguenti considerazioni di Luigi Cappa Bava. “La razionalità organizzativa latina stampa sul terreno una sua immagine che ancor oggi, nonostante le reiterate cancellature, si lascia intravedere tanto sul piano topografico paesaggistico generale, quanto sul piano interurbano edilizio. Sollevandosi da terra a volo d’uccello, è ancora concesso talvolta di scoprire tracce del tessuto regolatore e regolarizzatore della campagna, strappata dai coloni agricoli alla palude e alla selva e trasformata in redditizia fonte di sostentamento. La campagna appare quadrettata. Si tratta del vivido disegno (fatto con strade, sentieri, siepi, fossati e filari di alberi) delimitante i lotti, gli atti colonici della classica centuriazione agraria. Di tali quadrettature della campagna ne vengono segnalate ovunque ...” [Cappa Bava]

“Questo particolare modo di suddividere il territorio si trascina dietro automaticamente tutta una particolare strutturazione di elementi facente parte integrante dell’organizzazione generale della zona, ad esempio le strade ed i canali di irrigazione, che vengono anch’essi imbrigliati e appoggiati al reticolo dei lotti. La centuriazione però presuppone sempre che sul territorio si siano verificate condizioni agrarie (già elaborate o in nuce) che garantiscano la validità.” [Fantasia]

“In Piemonte, come afferma Borasi, si può empiricamente controllare l’esistenza di numerose centuriazioni agricole di tipo romano che ancora oggi sono evidenti, almeno nelle tracce di alcuni elementi fondamentali della pertica coloniale. Una prima centuriazione torinese sembra con molta probabilità che collegasse la pertica di Ivrea al tavoliere torinese mentre una seconda, diversamente orientata e forse corrispondente alla deduzione augustea, è caratterizzata dalla differenziazione dell’origine degli assi principali della colonia agraria e l’origine degli assi principali della città. Gli ultimi due sistemi ortogonali di assi sono però paralleli e congruenti fra loro, al punto che la città romana ha le esatte dimensioni di una centuria agraria.” Per la città con le dimensioni di centuria agraria, Massimo Fantasia cita Vincenzo Borasi, “Tracce attuali di centuriazione nel tavoliere torinese. Regole gnomiche dei "gromatici veteres" come premesse urbanistiche”.

Per dettagli sulla centuriazione di Caselle, antecedente a quella di Torino, e su quella di Torino si veda la tesi di Massimo Fantasia.

Gli assi viari

Sempre dalla tesi di Massimo Fantasia, leggiamo il seguente estratto.

“Alla luce dei dati a disposizione la studiosa Tiziana Cerrato Pontrandolfo configura gli assi viari, della zona presa in esame, nel seguente modo”:

1) Asse viario Chivasso – Augusta Taurinorum “di cui non sussiste dubbio circa

l'esistenza dell'importante via pubblica che collegava Placentia ad Augusta Taurinorum", lungo il corso del fiume Po per Ticinum, Carbantia, Rigomagus. Nella Tesi del Politecnico si dice che negli "statuti di Chivasso del XIV-XV secolo è citata la presenza di una via che, interpretata come la sopravvivenza medievale di una antica strada romana, uscendo per la porta di San Pietro proseguiva per Brandizzo e piegava poi per Settimo Torinese il cui toponimo indica una mansio posta a sette miglia da Augusta Taurinorum." Si attraversava la Stura sul ponte Amedeo VIII, e per via Bologna si arrivava alla porta Palatina.

2) Asse viario Augusta Taurinorum – Eporedia. Eporedia era centro romano di notevole importanza, sia economica che strategica. Da Eporedia si si va oggi come al tempo romano verso Aosta. Fantasia dice che "dati di recente acquisizione, offerti prevalentemente dallo studio della topografia antica della zona insieme ai ritrovamenti epigrafici e archeologici", portano ad individuare l'elemento portante della via nel kardo maximus della centuriazione di Caselle. Tale cardine passava a Ovest di Borgaro e proseguiva oltre l'attuale aeroporto di Caselle attraversando Malanthero. "La funzionalità stradale di questo cardine è evidente quale collegamento privilegiato con la zona intensamente romanizzata delle Vaude. Esso, con molta probabilità superando il dislivello delle Vaude ... La funzione viaria la doveva avere anche il decumano che oggi è rintracciabile nella strada che unisce Favria a Busano. ... "In conclusione risulta abbastanza chiara l'esistenza di una fitta rete di comunicazioni secondarie che prendevano origine dall'asse viario Augusta Taurinorum – Eporedia in particolare nella zona a Nord delle Vaude, collegando tra loro vici e fundi romani." [Fantasia]

3) Asse viario Augusta Taurinorum – Usseglio. Tale asse viario conduceva ai valichi Alpini dell'Autaret e di Arnas, verso l'alta valle dell'Arc e "costituiva un percorso alternativo per chi non volesse o non potesse servirsi della grande arteria della Val di Susa per raggiungere la Gallia transalpina. ... Una serie di pievi antiche, a partire da San Maurizio, risulta allineata in modo così regolare tanto da rendere plausibile l'ipotesi che esse fossero sorte lungo la via romana. Uscendo a Nord ovest da San Maurizio, la strada puntava verso Ciriè probabilmente in coincidenza con tratti di sentieri che si innestano poi sul percorso attuale."

Per maggiori dettagli si veda sempre la Tesi di Massimo Fantasia al Politecnico.

L'orientazione della centuriazione di Torino a 26°

Esiste un documento di Valutazione del Rischio Archeologico, autrice Frida Occelli. Si trova al link geoportale.comune.torino . In questo documento incontriamo

nuovamente la centuriazione di Caselle.

Ecco un estratto. “Come detto poco sopra, per tale areale non si può parlare di una vera e propria conquista romana, come avvenne con le campagne di Augusto contro le altre popolazioni alpine, ma di un graduale avvicinamento all’orbita di Roma, culminato nel foedus stipulato da Cozio con i romani e celebrato nell’arco di Susa. Il distacco in età augustea dei centri di Caburrum e Torino dal loro territorio, con la costituzione delle colonie di Forum Vibi Caburrum e Iulia Augusta Taurinorum, assegnati alla regio XI Transpadana, avvenne non con vere e proprie deduzioni ed espropri di territorio. La coltivazione della pianura viene adeguata, con l’importante ruolo di coloni romani e italici, oltre a gruppi non-aurini. La dinastia cozia mantiene un ruolo di patronato nella colonia di Torino, in stretta connessione con il legame etnico. La deduzione della colonia di Augusta Taurinorum, collocata su sito del principale centro aurino, risale alla prima età augustea. Il centro di nuova formazione rappresenta un modello tipico dell’assetto urbanistico e monumentale delle colonie romane e riorganizza i suburbi e le campagne, dove la regolarità delle centuriazioni costituisce un prolungamento del regolare schema urbano. Il regno di Cozio, inserito nelle province alpine e quindi separato amministrativamente dal resto dell’agro aurino, segna una continuità di tradizione nel controllo dei valichi sui due versanti, oltre al definitivo distacco dalla pianura, inserita in una regione diversa e censita in una differente tribù. L’occupazione romana dell’area non sovvertì dunque l’assetto socioeconomico della popolazione locale, basato sull’allevamento del bestiame e sul controllo dei valichi alpini, ma intervenne rendendolo più funzionale, specie in ordine alla necessità di un migliore sfruttamento delle risorse, riservando ai coloni romani lo sfruttamento agricolo delle aree di pianura. Un segno inconfondibile dell’organizzazione romana del territorio è la centuriazione, come anche la sistemazione dei percorsi viari a lungo e medio raggio e della viabilità secondaria di respiro interpodereale. Le tracce centuriate riconoscibili sul terreno per l’ager aurinense appaiono rapportabili a due distinti momenti agrimensori, se non a due distinte iniziative coloniali: quella detta “di Torino”, occupa il territorio tra la Stura di Lanzo e il Chisola ed è orientata secondo il reticolo urbano (26°NE/SW); l’altra, detta “di Caselle”, occupa il territorio tra la Stura di Lanzo e il fiume Orco, si irradia dal territorio Malanthero - Leini - Caselle e si estende fino a Valperga ed è orientata 3° NE/SW20. Alcuni studi considerano la centuriazione detta “di Torino” come quella originale della deduzione ed ipotizzano che l’area interessata dalla centuriazione “di Caselle” appartenesse alla colonia di Eporedia e che sia stata attribuita ad Augusta Taurinorum in un secondo momento. La questione resta tuttavia dibattuta, perché altri studiosi sostengono invece che la centuriazione originaria dovesse essere quella di

Caselle, meno precisa e quindi sicuramente una prima versione rispetto a quella di Torino; secondo questa opinione il territorio in oggetto dovette gravitare in primis intorno ad Eporèdia, romanizzata ben prima di Augusta Taurinorum”.

Frida Ocelli cita i seguenti riferimenti: Gambari, F.M. 1999a, pp. 109-110, Torelli, M. 1998, pp. 36-38, Cresci Marrone, G. e Roda, S. 1997, pp. 144-145, Fraccaro, P. 1941, Borasi, V. 1968; Inaudi, G. 1976, Raviola, F. 1988, Zanda E. 1998; Paci, G. 2003, pp. 118-120. Ocelli produce una review, ovvero una survey della letteratura relativa alla centuriazione di Torino.

Dice: “Il distacco in età augustea dei centri di Caburrum e Torino dal loro territorio, con la costituzione delle colonie di Forum Vibi Caburrum e Iulia Augusta Taurinorum, assegnati alla regio XI Transpadana, avvenne non con vere e proprie deduzioni ed espropri di territorio”. Una deduzione coloniale ci doveva essere stata, anche se in maniera soft, per definire Augusta Taurinorum una colonia.

Centuriazione e città

Frida Ocelli cita il lavoro di Emanuela Zanda e ripropone uno schema da tal lavoro. Ringraziando l'autrice (Zanda) per il suo lavoro, riproponiamo una parte della mappa, che Zanda dice ricavata da lavoro di G. Scalva (in Zanda manca riferimento).

La centuriazione di Torino nella mappa proposta da Zanda (disponibile al link archeo.piemonte.beniculturali). A Nord c'è la centuriazione di Caselle. In precedenza abbiamo parlato del cippo di Alpignano, con data al 21 a.C., e quindi, utilizzando una mappa ACME Mapper, vediamo la posizione di Alpignano.

Acme Mapper e la posizione di Alpignano (marker a Ovest) e di Augusta Taurinorum.

Ancora dal testo di Emanuela Zanda:

Augusta Taurinorum

Colonia Iulia Augusta, forse fondata negli anni immediatamente successivi la battaglia di Azio sulla riva destra del Po (Keppie 1983, pp. 20 e 205), conserva in modo spettacolare l'impianto risalente alla fondazione romana, orientato 26° nord-est / sud-ovest (Borasi 1976, p. 307) ed esteso a gran parte del territorio circostante (fig. 23). È stata anche osservata una seconda centuriazione, apparentemente più antica cosiddetta del Canavese (Caselle), orientata 3° nord-est / sud-ovest (Borasi 1976, p. 307), attribuita in via ipotetica ad una doppia deduzione della colonia (Inaudi 1976). Una revisione accurata della centuriazione del Canavese (Raviola 1988) ha portato a ipotizzare che la fondazione di Augusta Taurinorum sia stata preceduta da un processo di accatastamento a favore della popolazione locale, in età forse triumvirale (Culasso Gastaldi 1988).

Troviamo il riferimento al lavoro di Borasi, con la misura della direzione della centuriazione di Torino e di Caselle. Una tabella propone l'analisi delle direzioni di centro urbano e territorio. Ecco ora riportati i primi tre centri urbani.

DENOMINAZIONE	CENTRO URBANO	TERRITORIO
Augusta Taurinorum	26° NE-SW	26° NE-SW, 3° NE-SW
Eporedia	4° NW-SE	4° NW-SE
Novaria	2° NE-SW	2° NE-SW, 17° NW-SE

Il testo di Zanda, intitolato “Centuriazione e città”, sottolinea quindi l’organizzazione romana del territorio incardinata su lotti agricoli e corrispondente centro urbano.

“La concessione dello *ius Latii*, l’ammissione alla cittadinanza romana del 49 [a.C.] e la fine del regime provinciale del 42 [a.C.] accelerarono il processo di urbanizzazione e migliorarono, in molti casi, il rapporto città-campagna” [Zanda].

Aggiunge Zanda:

Sono tuttora materia di discussione i dati storici relativi alle vicende legate alla «fondazione» dei vari centri e al loro riconoscimento giuridico: colonie romane (Eporedia, forse Dertona), comunità *foederate*,

poi colonie latine «fittizie» (Novaria, Vercellae, Aquae Statiellae, Libarna), colonie di veterani d’età triumvirale o augustea (Augusta Taurinorum, Augusta Bagiennorum), *fora* o *conciabula*, divenute in seguito *municipia* (Industria, Carreum, Forum Vibii, Forum Fulvii, Pollentia, Hasta). Infine, si ritiene che debbano essere presi in considerazione i risultati delle indagini archeologiche nei centri urbani che, in linea generale, smentiscono il fatto che alla possibile data di «fondazione» in senso politico e amministrativo corrisponda cronologicamente la monumentalizzazione urbana e soprattutto l’impianto viario regolare.

Lex Roscia

Emanuela Zanda parla dell’annessione alla cittadinanza nel 49 a.C. Interrompendo momentaneamente la discussione della centuriazione, entriamo nel dettaglio storico.

Quale era la legge sulla cittadinanza? Era la legge Roscia?

“La Lex Roscia, presentata nel 49 a.C. dal pretore Lucio Roscio Fabato per conto di Gaio Giulio Cesare, concedeva il *Plenum ius* ai Transpadani della provincia della Gallia Cisalpina. Questi, con la Lex Pompeia de Transpadanis avevano ricevuto, nell’89 a.C., la cittadinanza latina, mentre la legge del 49 a.C. concedeva loro la piena cittadinanza romana. Con questa legge, Giulio Cesare, cercava di garantirsi l’appoggio delle popolazioni della Transpadana, che aspiravano da molti decenni al *Plenum ius*, proprio allo scoppio della Guerra Civile contro Pompeo Magno. Una delle più fedeli legioni a fianco di Giulio Cesare era inoltre la Legio X, in gran parte reclutata nella Cisalpina. Altra conseguenza della Lex Roscia fu la trasformazione delle città da colonie latine a *municipia* romani, un notevole impulso all’urbanizzazione” https://it.wikipedia.org/wiki/Lex_Roscia

Ma, ecco cosa si trova in “La guerra di Cesare contro Pompeo, commento storico a Cassio Dione, Libri XLI-XLII”, di Nadia Berti, 1988.

36,3 τοῖς Γαλάταις τοῖς ἐντὸς τῶν Ἀλπεων ὑπὲρ τὸν Ἡριδανὸν οἰκοῦσι τὴν πολιτείαν... ἀπέδωκε: il secondo atto compiuto dal dittatore

durante la sua permanenza a Roma nel Dicembre 49, fu la concessione della cittadinanza ai Transpadani. Cesare, come è noto, meditava questa mossa da parecchio tempo. Già nel 68 egli, ex-questore, con alcuni discorsi aveva eccitato le colonie latine della zona reclamando per esse la cittadinanza piena ... , e nel 65, anno della sua edilità, aveva appoggiato la proposta avanzata in tal senso dal censore Crasso e poi sfumata, sia per il veto del collega di Crasso, Lutazio Catulo, sia per l'approvazione della lex Papia, che decretava l'espulsione di tutti coloro che abitavano a Roma senza possedere la cittadinanza Secondo la tesi a lungo accettata del Mommsen ... , Cesare avrebbe accordato la cittadinanza romana ai Transpadani con una lex Roscia, proposta l'11 marzo del 49 (durante la sua presenza a Brindisi); nel dicembre del 49 (durante la dittatura) Cesare avrebbe invece fatto approvare una lex Rubria (di cui ci sono giunte ... [due frammentarie iscrizioni] ... che regolava le competenze

tenze giuridiche dei magistrati locali (cfr. al proposito anche M.W. Frederiksen, *The lex Rubria. Reconsiderations*, JRS, 1964, 129-134). Accogliendo la tesi del Mommsen si dovrebbe pertanto dedurre che Dione, nel tramandare la notizia, non avesse colto la differenza tra la *lex Roscia de civitate* (marzo) e la *lex Rubria* (dicembre), e le avesse unificate incorrendo così in un errore di cronologia. Recentemente U. Laffi, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, «Athenaeum», 1986, 5-44, spec. 5-22, ha riesaminato l'intera questione ed è giunto alla conclusione che i due frammenti della *lex Rubria* (competenze dei magistrati della Cisalpina) sono effettivamente contemporanei a una *lex Roscia*, ma entrambe le leggi sarebbero da datare al 41 a.C. e non al 49: per lo studioso, infatti, la *lex Roscia* disponeva l'abolizione dell'ordinamento provinciale della Cisalpina. Il Laffi, infine, rivalutando anche la testimonianza di Dione, sostiene che la cittadinanza ai Transpadani fu concessa da Cesare nel 49 ma non con una «*lex Roscia*»: lo storico bitinico del resto non nomina alcun Roscio al proposito, né il Roscio del 49, un pretore, avrebbe potuto emanare un plebiscito, quale appunto si presenta nella forma la *lex Roscia* citata nel *Fragru. A testinum* (linn. 13-14 = 19-20).

Nel 42 a.C. la provincia della Gallia cessa di esistere. L'Italia arriva fino all'arco alpino. L'area dove sorgerà la colonia di Augusta Taurinorum è Italia.

La città nella centuriazione di Torino

Abbiamo visto che secondo Borasi, 1986, la città occupava lo spazio di una centuria. Ora, è necessario tornare su questo concetto. Una centuria, la cella fondamentale del reticolo centuriato, era racchiusa da quattro limites. “I limites erano tra loro distanti 20 actus, cioè circa 700 m (l'actus è l'unità di misura agraria, equivalente a circa 35 m). Essi venivano a determinare tanti quadrati, chiamati centuriae, che avevano il lato di 20 actus e la superficie di 200 iugeri. Le centurie vennero assegnate, in rari casi, ad un solo possessore, nell'età dei triumviri di solito a 4 possessori, nell'assegnazione di Saturnino in Africa a 2, in età più antica a un numero assai maggiore (30, 20, 40, etc.) secondo la legge stabilita volta per volta nella deduzione della colonia e che variava secondo la disponibilità e la fertilità del terreno, oltre che per motivi di natura politica.” Questo dice Castagnoli nell'enciclopedia dell'Arte Antica, 1959.

Al centro urbano della colonia, se non già esistente, era assegnato uno spazio ricavato dai quadrati del reticolo della centuriazione. Fino a quando non veniva stabilito il pomerium, non vi era distinzione legale tra città e campagna. Ma tale distinzione era molto importante, in particolare se la città non esisteva già da prima. Ricordiamo, che la centuriazione poteva avvenire con una città già presente.

Un centro urbano esisteva già nell'area di Torino? Esisteva già in castrum? Su questo punto si è dibattuto a lungo.

Assumiamo che la colonia sorgesse senza un centro abitato o un castrum come fulcro. Una volta centuriato l'agro, dopo averne stabilito il decumano massimo ed il cardine massimo, che si incrociavano all' “ombelico” del suolo della colonia, da cui si contavano i lotti, si posizionava la città rispetto a tali lotti. La scelta della posizione rispondeva a strategie urbanistiche ben precise, come la difesa del sito, la presenza di acqua in falda, il drenaggio di acque piovane, ed altro ancora. Abbiamo già visto come Nissen abbia descritto appropriatamente Torino, seguendo il testo di Promis, ed abbiamo visto la topografia relativa, sul terrapieno tra due fiumi. Abbiamo anche visto che l'asse del decumano massimo di Torino, che secondo Borasi deve essere parallelo al decumano massimo della colonia avendo lo stesso angolo di 26°, è parallelo all'asse lungo del territorio. E questa era una regola esposta degli agrimensori romani nei loro testi.

A questo punto riportiamo quanto detto da Pierangelo Catalano, (1978), “Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano”. Una precisazione riguarda i “Luoghi limitati secondo decumanus e cardo erroneamente ritenuti templa - È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero templa. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per

assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e cardo: Plinio, Nat. hist. 17,169), né i castra (anzi, era detta impropriamente templum una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)¹³¹. Nota 131 - Vedi VALETON , 1893, 62 —67; 1895, 61 ss.” Quindi la centuriazione non era un templum.

Non c'era alcuna necessità di orientare astronomicamente, e non c'era nessun Rito Etrusco associato alla centuriazione.

I gromatici dicono che i gromatici inesperti si orientavano col sole, confondendo il punto ortivo con l'est geografico. Questo vuol dire che per stabilire le direzioni degli assi della centuriazione convenienti alla natura del luogo si dovevano stabilire le direzioni di Est-Ovest, Sud-Nord. Ma gli agrimensori che lavoravano molto approssimativamente, prendevano il sorgere del sole come Est.

I gromatici di Torino non erano inesperti: hanno orientato con l'asse lungo del territorio. Ma pensiamo comunque che abbiamo orientato col sorgere del sole. Lo abbiamo già detto all'inizio: se si cambia punto d'osservazione, cambia la data. Per l'agro centuriato di Torino non sappiamo dove era il punto di incontro tra il Decumano Massimo ed il Cardine Massimo. Non sappiamo se coincideva con il centro della città. Datando con tale punto si trovano, oltre le corrispondenti date di Novembre, il 30 Gennaio (Sparavigna, 2012, orizzonte astronomico) e il 5 Febbraio (Cossard, 2018, orizzonte naturale).

Si potrebbe dire che dal centro di Torino non si vede tutto il territorio della colonia, e per ragioni rituali si sceglieva un altro punto d'osservazione. Se tale punto era in corrispondenza di Via Garibaldi ed a Est, allora si può direttamente localizzarlo dalle fotografie di Guido Cossard. Tale punto è su un rilievo che ha ad Est altri rilievi più alti, come mostrato da Google Earth. Ad Ovest la direzione è quella verso la Punta Croce Rossa, la cui piramide si vede chiaramente da Via Garibaldi spuntare dietro la cima piatta dell'antistante montagna.

Se le ragioni rituali si pensano connesse alla fondazione della città, allora è necessario riprendere il passo di Linderski, J. (2006), *Founding the city*, già visto prima a proposito di urbs e ager. “The most important point is this: using the markers in the terrain below him, placed most likely on the line of the pomerium, the auspiciant exactly defined his *finis*, the right and left border of his field of vision. But he also looked straight ahead as far as he could see, to the end of the horizon, and with this (imaginary) line he dissected his templum aerium in two parts, left and right, left toward the north, and right toward the south. Next, he pronounced another formula, another precatio.” Quindi, il punto elevato serviva al rito, per avere l'approvazione, ma quando urbs e ager erano già stati distinti come spiega Linderski.

Se poi si afferma che un qualsiasi altro punto della colonia può andar bene per osservare il sole, allora si ha un ampio ventaglio di date.

Il Monte dei Cappuccini

Resta però vero che gli agrimensori potevano aiutarsi, nel loro lavoro, con l'osservazione da un punto elevato. C'è un posto ai piedi della collina di Torino dove si può andare ad ammirare il panorama. Si può vedere la città ed il territorio circostante da sud-ovest a nord-nord-ovest e la cerchia delle cime alpine. Questo posto è il Monte dei Cappuccini.

In "Dalla Marzabotto di Francis John Haverfield alla Neapolis di Kainua - Confronto con Napoli e Torino", del Luglio 1921, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4734428> avevo parlato proprio di questo Monte, dove pare ci fosse stato un tempio dedicato a Giove (lo dice la Rivista Mensile Municipale di Torino del 1930, disponibile al sito MuseoTorino). Avevo anche posto una domanda: era l'Arx della colonia?

Da “Dati di topografia antica quali premesse per un'archeologia urbana”, di Donatella Ronchetta, 1984.

“Anche ad est l'area immediatamente al di fuori delle mura è segnata da una necropoli a carattere anche monumentale (22) disposta intorno alla porta decumana (23). Si tratta di un'area importante per i ritrovamenti (24) e di particolare interesse per la sua conformazione orogeografica, essendo inserita tra il fiume Dora che scorre, e doveva scorrere, vicino alle mura (il cui caratteristico taglio nello spigolo nord-est è da attribuire, appunto, agli spostamenti nel tempo del fiume e al dislivello creatosi dall'incontro della sua valle fluviale con quella del Po), il fiume Po (con le implicazioni che comporta quali punto di sbarco, ponte, traghetto) e il punto topografico preminente costituito dalle pendici settentrionali della collina torinese (in particolare il Monte dei Cappuccini (25)).” [Ronchetta]

La nota (25) sul Monte dei Cappuccini dice:” (25) Questa altura viene indicata come punto di riferimento per il tracciamento del decumanus maximus e conseguentemente della complessa operazione della centuriazione del territorio riferibile alla città da VINCENZO BORASI, « Centuriatio» e «Castrametatio» nell'Augusta Taurinorum, in AA. VV., Forma urbana, cit., p. 307. Il problema della centuriazione dell'agro torinese era stato affrontato per la prima volta da PLINIO FRACCARO. La colonia romana di Eoredia e la sua centuriazione, in Annali dei Lavori Pubblici», 1941, p. 719 sgg. e in «Opuscula», III, I, Pavia 1957, p. 93 sgg. ripreso successivamente negli studi sulla storia del paesaggio torinese condotti dall'Istituto di Architettura Tecnica del Politecnico di Torino da BORASI, cit. p. 301 sgg. Recentemente è tornato sull'argomento GIORGIO INAUDI, Il problema della centuriazione e della duplice deduzione coloniale di «Augusta Taurinorum » , in «BSBS LXXI V , 1976, pp. 381-398”.

Quindi Vincenzo Borasi sceglie il posto più conveniente come punto di riferimento per la centuriazione. Questo è anche il posto più naturale d'osservazione per vedere insieme urbs e ager. Ed ancora una volta il passo di Linderski, J. (2006), da Founding the city. “using the markers in the terrain below him, placed most likely on the line of the pomerium, the auspiciant exactly defined his fines, the right and left border of his field of vision. But he also looked straight ahead as far as he could see, to the end of the horizon, and with this (imaginary) line he dissected his templum aerium in two parts, left and right, left toward the north, and right toward the south. Next, he pronounced another formula, another precatio.”

Torino vista dal Monte dei Cappuccini in Google Street View

Torino Pulcherrima

Abbiamo visto che tracciare i “limites”, le linee parallele e perpendicolari che costituivano la griglia dei lotti agricoli e degli isolati delle città romane, era pratica affidata agli agrimensores (misuratori del terreno, dell’ager). L’operazione di agrimensura era definita “limitatio”. I Romani avevano certamente una visione molto moderna dell’organizzazione del territorio. La sua suddivisione forniva una delimitazione certa dei lotti di terreno. Insieme all’ulteriore definizione delle aree urbane (in caso di edificazione di una città ex novo), la limitatio era una maniera equanime di assegnazione dei lotti, che venivano estratti a sorte. Era anche uno strumento, una volta redatta la mappa relativa, detta “forma”, per conoscere esattamente i proprietari dei lotti. La mappa era archiviata nel catasto.

Gli agrimensori necessitavano una preparazione di base di geometria e matematica per affrontare il mestiere, nonché di nozioni di ottica e specifica preparazione sulla strumentazione da usare. La preparazione per la professione di agrimensore, secondo Frontino, comprendeva lo studio delle leggi su assegnazioni e divisioni del suolo, terminazioni e risoluzione delle controversie. Vitruvio (80-23 a.C.) ci dice che gli architetti dovevano essere preparati in lettere, musica, geometria ed ottica, nonché in astronomia. Forse alcuni agrimensori raggiungevano una tale completa preparazione.

Tornando all’agrimensura, scelto il luogo ed avendo chiesto auspici, l’agrimensore iniziava la limitatio. I testi degli agrimensori dicono che tutto iniziava con la groma posta auspicaliter.

Ecco cosa si dice a proposito del tracciamento dei limites. “Per farlo, l’agrimensore poteva guardare la posizione del sole, oppure avvalersi di una meridiana portatile che faceva parte della sua dotazione, come è stato rinvenuto a Pompei nella bottega di Verus. Le evidenze archeologiche mostrano però che non sempre l’orientamento era

perfetto o secondo i punti cardinali e questo è imputabile al fatto che i Romani suddividevano la giornata sempre in 12 ore uguali, d'estate e d'inverno, provocando un ovvio disallineamento con i punti cardinali dovuti alla 'durata' dell'ora. Vitruvio, infatti, consiglia un metodo che consentiva di tracciare in base alle ombre proiettate dallo gnomone, il quadrante settentrionale e meridionale, da cui, per mezzo di un compasso si ottenevano gli altri due settori. Molte volte però la pratica era più approssimativa, oppure si sceglieva di orientare secondo strade o conformazioni del terreno particolarmente rilevanti". [Dosi]

"Nel caso il terreno presentasse un'orografia particolare con fiumi, colline e valli, gli agrimensori dovevano ricorrere ad alcune pratiche per il loro superamento, in modo da poter mantenere gli allineamenti: si applicava il metodo della cultellatio, che permetteva di misurare le superfici dei terreni in pendio rapportandoli ad un piano orizzontale. Il procedimento è descritto da Frontino (De Limitibus) ... ". Si rimanda al testo per maggiori dettagli.

"Nel Corpus degli agrimensori è presente appunto il metodo per calcolare la larghezza di un fiume, basato sul teorema dei triangoli congruenti", e si veda nel testo di Dosi il metodo (con illustrazioni), ed in particolare l'uso della groma.

"Una delle operazioni fondamentali affidata agli agrimensori era la divisione del territorio e la sua centuriazione; questa operazione aveva il suo significato più profondo nell'organizzazione della vita associata di una nuova comunità, che veniva ad installarsi in un territorio conquistato o comunque acquisito. Aveva quindi la sua massima importanza nel momento in cui si doveva preparare l'occupazione stabile di una zona con insediamenti tanto urbani quanto suburbani ed era la stessa situazione nella quale si erano trovati i Greci nel momento della colonizzazione del sud Italia con suddivisione del terreno in lotti identici ed assegnati tramite sorteggio, secondo un principio di eguaglianza della proprietà e della partecipazione politica, teorizzata dagli stessi politici greci". Quindi, ciò che facevao i Romani, lo avevano anche fatto i coloni nella Magna Grecia.

"I Romani però si trovarono di fronte a terre conquistate a popoli ben strutturati, dove erano già presenti proprietà fondiari e dove i dislivelli sociali, politici ed economici erano molto accentuati; con la 'centuriazione' (termine militare che corrispondeva a 100 uomini per centuria) si creavano superfici di 200 iugera (ovvero quadrati di 20 x 20 actus) che venivano assegnate a 100 cittadini (2 iugera a testa = 1 heredium), secondo una pratica originaria iniziata, secondo una teoria molto tarda, da Romolo al momento della fondazione della città. La centuriazione fu sicuramente una pratica largamente seguita dai Romani ed applicata in tutti i casi possibili". [Dosi]

“L’agrimensore poteva, in effetti, trovarsi di fronte a quattro possibilità nell’iniziare il suo lavoro:

1. si era in presenza della fondazione di una nuova città
2. si doveva suddividere il terreno intorno ad un centro già esistente
3. l’asse della centuriazione era già predeterminato dall’esistenza di una grande via di comunicazione
4. il terreno da suddividere era lontano dal centro abitato poiché le immediate vicinanze non consentivano uno sfruttamento del suolo.

Il rapporto ideale città-territorio (**ratio pulcherrima**) era costituito dal sistema di suddivisione unitario spazio ed agrario: **decumanus e cardo dell’area centuriata dovevano nascere dal centro della città stessa; situazione questa rarissima**. A questo proposito è importante fare una precisazione sui termini di cardo e decumanus. Il termine cardo, sembra trarre origine dall’asse dei poli della sfera celeste (Frontino, De limitibus) ed acquistare proprio il valore di asse principale del sistema, come afferma Plinio (Naturalis Historia), dove tra l’altro tratta il problema dei campi relativamente ai venti (il problema dell’orientamento degli assi generatori della centuriazione e la disposizione delle strade rispetto ai venti era un tema trattato anche da Vitruvio. Meno chiara l’origine del termine decumanus, che nel contesto agrimensorio- religioso, aveva la funzione di linea di partizione e di orientamento principale correndo in direzione est ovest; potrebbe così derivare da duodecimanus= duo + decidere (dividere in due) secondo Frontino, che cita però Varrone (Frontino, De lim.) o dal fatto che incrociandosi con il cardo dava origine ad una X, quindi dieci secondo Isidoro (Origines). Certo è che in qualità di assi generatori della centuriazione, per questo poi definiti **cardo maximus (KM) e decumanus maximus (DM)**, **mantenevano il loro nome come assi principali dei centri urbani, solo quando il centro della città era il generatore della centuriazione stessa**. In tutti gli altri casi, gli assi principali delle città, talvolta generatori degli impianti urbani, non possono essere chiamati cardo e decumanus, ma generalmente assi generatori nord-sud ed est-ovest. Determinati quindi gli assi generatori della centuriazione, si provvedeva alla suddivisione del reticolo in quadrati di 20x20 actus di lato, formando una maglia regolare”. [Dosi]

Come abbiamo visto, Borasi ci dice che la centuriazione dell’agro della colonia di Torino ha la stessa direzione degli assi viari della città. Siamo nella rara condizione menzionata da Dosi, quella della ratio pulcherrima. Via Garibaldi pare perciò essere il decumano massimo di tutta la colonia. Dove era posta la groma auspicaliter? All’incrocio con il Cardine Massimo, che per Torino si considera essere Via San

Tommaso – Via Porta Palatina. In tal posto è il centro generatore della colonia romana. E quindi torniamo agli esperimenti di Guido Cossard ed alle None di Febbraio. Ma se era Novembre, va bene lo stesso.

Inizialmente ho menzionato una misura col clinometro, strumento usato da Guido Cossard, nel 2018 per valutare l'altezza della collina. Lo avevo menzionato anche in "Su una datazione astronomica".

Nel 2020, a commento del mio suggerimento di usare un clinometro, si disse da chi insisteva sulla data del 30 gennaio, che lo *"scopo dello studio non è determinare con esattezza la misura in gradi dell'altezza della collina torinese che dipende dal punto di partenza della linea visuale a seconda del luogo in cui stazionava il gromatico (variabile incognita e non trascurabile)."* Ovviamente, se ci muoviamo lungo Via Garibaldi, cambia la linea visuale e cambia la data. Lo stesso dicasi se si usa un drone. Però, se Torino è pulcherrima, ci dobbiamo mettere al centro di Torino, come ha fatto Guido Cossard, trovando il 5 Febbraio.

Se non si conosce il punto di stazione della groma, allora come ha fatto La Stampa di Torino, 6 Ottobre 2018, a dare ora e data?

Alle 7,45 circa del mattino del 30 gennaio 9 a. C., dunque, all'angolo dell'attuale via Garibaldi con via San Tommaso (il cardo viario) si presume fossero presenti un àugure (il sacerdote), almeno due agrimensori per fissare l'allineamento al momento dell'alba, oltre a un alto funzionario inviato da Roma. In quel momento si fonda la città e si decide l'allineamento del decumano, impostando così lo sviluppo futuro della città, almeno fino a Napoleone.

La centuriazione (F. Castagnoli)

Ma vediamo cosa dice Castagnoli riguardo l'orientazione solare delle colonie. Vediamo un estratto dalla voce "Centuriazione", di Ferdinando Castagnoli, nell'Enciclopedia dell'Arte Antica (1959). [Treccani](#)

"La c. non si limitò tuttavia alle assegnazioni nelle colonie. Essa fu fatta, tra l'altro, anche nei territorî dei municipi e nelle assegnazioni virittane (assegnazioni di territorio dello Stato, ager publicus, fatte per motivi sociali o politici, indipendentemente dalla costituzione di colonie, soprattutto nell'età dei Gracchi e nell'età dei triumviri). Di regola al territorio centuriato corrispondeva la qualità giuridica della proprietà di pieno diritto: esso era ager optimo iure privatus. Un diverso sistema di divisione si

seguiva invece nei terreni soggetti ad imposte (ager vectigalis), una divisione in rettangoli detti scamna e strigae. In altri casi infine non si procedeva a nessuna divisione”.

“L'erudizione della fine della Repubblica combinò la tecnica agrimensoria con le dottrine etrusche della divisione del cielo, stabilendo un parallelo tra la quadripartizione di un territorio ottenuta coll'incrocio del decumanus maximus e del cardo maximus e la quadripartizione del cielo determinata dall'incrocio dei due assi ideali immaginati in direzione E-O (secondo il corso del sole) e N-S (il cardine dell'universo). Ma questa pretesa dipendenza dell'agrimensura dalla scienza augurale etrusca è molto probabilmente infondata, ed è da ritenersi che i Romani furono ispirati quasi esclusivamente da scopi pratici, cioè con la uniforme divisione in quadrati vollero realizzare una chiara base catastale. Altro scopo di questo grandioso lavoro agrimensorio era naturalmente la creazione di una rete stradale e la sistemazione idrica dei territori. Dell'agro diviso ed assegnato si redigeva una pianta in bronzo che restava nella colonia, mentre una copia veniva inviata a Roma”.

“Oltre che dalle fonti scritte e da documenti epigrafici (cippi col numero d'ordine del cardine e del decumano posti agli incroci) noi conosciamo la c. dalla sopravvivenza del tracciato stradale che rimane ancora oggi efficiente in molti territori. Gli esempi più noti sono la pianura di Capua (ager Campanus), di Firenze, gran parte dell'Emilia e della valle Padana, la massima parte della Tunisia. In questi territorî l'impianto stradale e talora la disposizione dei singoli campi sono ancora quelli stabiliti in età romana. I resti della c. ci danno modo di valutare in modo tangibile l'entità della trasformazione agraria dei territori conquistati e della penetrazione etnica, che favorì l'unificazione culturale dei territori dell'Impero”.

Castagnoli ricorda che la centuriazione era eseguita da tecnici di agrimensura e che lo strumento fondamentale era la groma.

La groma

Tornando all'agrimensura romana, lo strumento più conosciuto è la groma.

Da <https://doi.org/10.5281/zenodo.3660053> (2020).

Lo strumento usato dagli agrimensori per tracciare i limites era detto groma ed era a forma di croce. Esso si sospendeva ad un sostegno (ferramentum). La croce aveva appesi alle estremità dei bracci, quattro fili a piombo che permettevano il traguardo in verticalità. Lo strumento è descritto dagli agrimensori, e così si trova rappresentato sui rilievi delle lapidi funerarie dei mensores.

Una di queste lapidi si trova all'Antiquarium di Boscoreale. Essa porta al centro

l'iscrizione col nome del defunto, Nicostrato e della sua compagna Ecdocle; ai lati sono raffigurati gli strumenti della sua attività di Mensor, ossia di agrimensore: la groma, il filo a piombo e due paline. Le due paline erano ovviamente necessarie per tirar le linee rette sul terreno. Era necessaria anche la presenza di alcuni assistenti che posizionassero le paline. Le linee erano controllate col traguardo della groma.

"Tale semplice strumento permise di tracciare i limites con la più perfetta regolarità anche per molte decine di chilometri, e superando ostacoli offerti da fiumi e da monti (in questo caso era necessario il riporto su verticali della misurazione, cioè la cultellatio). Dal nome dello strumento gli agrimensori erano detti anche gromatici" [Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, Fondato a Ettore De Ruggiero. 1959].

Ci sono molti siti che descrivono come gli agrimensori, che in effetti erano anche dei topografi, usavano la groma (si rimanda al link <https://legioneromana.altervista.org/it/content/lusodella-groma>).

Lo strumento è costituito da tre parti fondamentali: stelletta, rostro e ferramento. La stelletta è fatta di due assi uguali messi a croce ad angolo retto, in metallo; dalle estremità, che sono dette cunicula, cadono quattro fili a piombo con pesi accoppiati a cono e a pera. Il tutto è sostenuto dal rostro, asta robusta con le estremità a cilindro: in una estremità si innesta il perno girevole della stelletta, l'altra estremità serve per l'innesto al bastone verticale. Il rostro è anche

detto mensola. La distanza fra gli assi dei due cilindri misura esattamente un piede (circa 30 cm). Poi c'è il ferramento, che è il bastone in metallo cavo, atto ad essere supporto del rostro. Il ferramento ha l'estremità inferiore fatta a punta metallica a cono, con alette di presa, da infiggere nel terreno. Ma questo non basta. Come spiega il riferimento dato sopra, la groma veniva posizionata col ferramento infisso al suolo in posizione esattamente verticale, servendosi dei fili a piombo, con i quali se ne controllava il parallelismo. Il riferimento dice ancora. Mediante un quinto filo a piombo si faceva in modo che il centro della stelletta fosse corrispondente al punto di

stazione. C'era quindi anche un cono di legno, che veniva posizionato per fissare il riferimento al punto di stazione.

La punta era conficcata nel terreno oppure in un cippo lapideo portatile. Così la groma era pronta per l'uso. Poiché i fili a piombo cadenti dalla cornicula costituiscono due coppie di traguardi, l'uso della groma consisteva nel mirare i vari punti del terreno proprio attraverso questi traguardi.

Innanzitutto, quindi, la croce dello strumento doveva essere orizzontale, col filo a piombo centrale che determinava il punto di stazione. A corredo dello strumento, c'erano due mete, ossia due paline, che venivano posizionate nella direzione voluta, verificata coi traguardi dati dai fili a piombo. Si stabiliva la direzione lungo la quale tracciare la prima linea, per esempio il decumano. Il gromatico, utilizzando la groma e gli assistenti, faceva posizionare le due mete. Egli controllava la posizione delle due mete, tramite un asse dello strumento, in modo che i tre fili a piombo della groma e le paline fossero allineati. Con l'altro asse, quello perpendicolare al primo, si procedeva poi al posizionamento delle paline lungo la linea del cardine.

Come spiegato in [Flammia, P. 2011], gli agrimensori usano spesso il verbo *perpendere*, che è generalmente tradotto con il significato di pesare esattamente, vagliare, considerare, esaminare. "Poiché la parola è associata al *ferramentum* ed alla messa in stazione della groma, è molto probabile che il corretto significato sia da ricercare nella verticalizzazione dello strumento" [Flammia, P. 2011]. Ossia, *perpendere* è trovare la perpendicolarità dello strumento. "Questa operazione - sottolinea il [Flammia, P. 2011] - era indispensabile per evitare gli errori di mira, ottenendo così la giusta precisione negli allineamenti". Grazie al filo a piombo, il centro della squadra veniva posto sulla verticale del punto di stazione individuato sul

terreno (*umbilicus soli*), "di solito rappresentato da un elemento permanente in pietra o in legno infisso nel terreno" [Flammia, P. 2011]. Questa operazione non garantiva, però, la perfetta verticalità. Facciamo quindi bene attenzione a ciò che ci dice il Rif. [Flammia, P. 2011]. "Per prima cosa il punto di infissione del ferramentum doveva trovarsi ad una distanza dal punto di stazione pari alla lunghezza del rostro (distanza asse di rotazione stella - asse di rotazione mensola). A questo punto si ruotava la mensola [ossia, il rostro] finché il filo a piombo centrale non si veniva a trovare in perpendicolare sopra il punto di stazione. Se ciò non accadeva il ferramentum non era in posizione perfettamente verticale."

Evidentemente, l'utilizzo della groma era tutt'altro che semplice.

Una teoria molto interessante è riportata in [Flammia, P. 2011]. Essa è stata proposta in [Roth Congés, A. 1996]. Questa teoria dice che l'*umbilicus soli* non è da intendersi come un punto nel terreno ma come un strumento capace di facilitare l'operazione necessaria per render verticale la groma. "Si pensa ad un accessorio mobile del ferramentum, uno stelo metallico girevole, della stessa lunghezza del rostro, dotato di

un anello di chiusura che gli permette di essere fissato all'altezza desiderata sul ferramentum". All'altra estremità vi è un'asola tale da accogliere la punta del filo a piombo centrale. "Un tale sistema permetterebbe di eseguire rapidamente ed in tutta sicurezza l'operazione di corretta messa in stazione della groma" [Flammia, P. 2011]. L'anello di questo strumento è evidentemente un ombelico, che serve per centrare lo strumento, una sorta di messa in bolla.

Nissen e Magli dicono che le città romane potevano essere state orientate col sorgere del sole, ossia fissando la direzione del decumano verso il punto

dell'orizzonte dove sorgeva il sole il giorno di fondazione. Taluni dicono addirittura che era la groma ad essere puntata verso il sole. Ma alla groma era associata una coppia di traguardi (tre fili a piombo), e che si doveva truardare verso due paline. Il gromatico avrebbe quindi dovuto fare la misura con il sole negli occhi. Non era di sicuro la condizione ottimale per fare le misure. Si ricordi quindi quanto detto nel "Dictionary of Greek and Roman Antiquities", 1890, edito da William Smith e William Wayte. Se proprio si aveva a che fare col sorgere del sole, si guardava l'ombra. Dato che era l'ombra a determinare la direzione, il problema di essere abbagliati dalla luce del sole non esisteva.

Per quanto riguarda la groma c'è poi ancora da considerare il seguente fatto. I fili a piombo del traguardo erano, a tutti gli effetti, tre pendoli. Questi oscillavano facilmente col vento o al minimo urto o spostamento della croce. Non era quindi consigliabile toccarla quando si doveva fare la misura. In sostanza, puntare la groma verso il sorgere del sole era tutt'altro che semplice per due motivi legati specificamente allo strumento: la luce negli occhi e la movimentazione dello strumento con conseguente oscillazione dei fili. Come sottolineato in [Flammia, P. 2011], la groma era soggetta all'effetto degli agenti esterni, come il vento.

"Questo difetto fu fatto notare da Erone di Alessandria il quale dice che quando il vento tirava forte, la groma non dava risultati esatti. In caso di vento egli raccomandava di ricorrere ad un frangivento per riparare i fili a piombo".

Lo gnomone

Se si cerca l'etimologia della parola "groma", compare il greco "gnomon", gnomone.

L'etimologia della parola groma deriva dal greco γνώμων, gnōmōn, **indicatore** (dalla stessa origine deriva anche lo gnomone).

La groma pare arrivasse dai Greci ai Romani attraverso gli Etruschi.

«La più importante occupazione dell'uomo è conoscere la terra», afferma l'autore dell'Aetna pseudo-virgiliana. Tale conoscenza è legata alla pratica della misurazione, senza la quale non è possibile definire i confini e, di conseguenza, la proprietà della terra.

Misurazioni e conseguenti spartizioni di terreni e proprietà sono ben attestate in Egitto e in Mesopotamia già a partire dal II millennio a.C. grazie al ritrovamento e allo studio di materiale amministrativo proveniente dai centri del potere del mondo vicino-orientale. In ambito romano, l'agrimensura è tema fondamentale nella conquista di nuovi territori, nella centuriazione, nella divisione amministrativa dei terreni e nelle lotte per la redistribuzione di terre in epoca repubblicana. Cicerone, in un understatement che riflette la sua ammirazione per la cultura greca, sminuisce il contributo dei Romani allo sviluppo della geometria, affermando che, se da un lato i Greci tenevano questa scienza in grande considerazione, dall'altro i Romani usavano la geometria soltanto per le misurazioni e il calcolo. Questo utilizzo pratico da parte dei Romani di una scienza teorica come la geometria ha contribuito alla creazione di una communis opinio: i Greci avrebbero sviluppato le basi teoriche della geometria⁵,

mentre i Romani le avrebbero messe in pratica nell'ambito dell'agrimensura⁶. Più che riflettere una realtà di fatto, ritengo che questa idea sia dovuta principalmente alla scarsità di testimonianze sull'agrimensura greca nell'epoca precedente la conquista romana, dovuta a tre fattori concomitanti: da un lato la tradizione dei testi di epoca ellenistica, in particolare per quanto riguarda le opere di natura tecnico-scientifica, è estremamente lacunosa; dall'altro la frammentarietà politica delle poleis greche non ha permesso lo sviluppo di istituzioni comuni che sovrintendessero in modo omogeneo alla divisione e distribuzione della terra; infine, è necessario considerare che il territorio della Grecia di madrepatria e dell'Asia Minore è caratterizzato da una scarsità di zone pianeggianti, un fatto che impedisce di applicare sistematicamente le conoscenze geometriche al territorio.

Diverso è invece il discorso per le aree di colonizzazione greca nel sud Italia. Le ricerche archeologiche in alcune località magno-greche hanno rilevato la presenza di suddivisioni sistematiche dei terreni basate su conoscenze matematiche: è questo il caso, ad esempio, di Metaponto ed Eraclea”.

Questo estratto è dall'articolo di Ivan Matijašić, “Misurare la terra. Considerazioni sul caso siciliano a partire dalla fondazione di Zancle in Callimaco”, Pallas. 2019. <https://doi.org/10.4000/pallas.16739> Questo è un affascinante discorso sulla fondazione delle colonie greche e sulla figura dell'ecista.

*sed prior haec hominis cura est cognoscere terram
et quae tot miranda tulit natura notare*

Aetna, https://penelope.uchicago.edu/Thayer/I/roman/texts/Aetna/text*.html

Posita auspicaliter

Tornando alla groma, essa veniva posta auspicaliter, ovvero dopo aver preso gli auspici, ma non è detto che essi fossero presi proprio il giorno in cui si installava la groma, dice Biagio Brugi (1897), in “Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto”.

Anche Igino Gromatico dice che, oltre all'agrimensore era bene fosse presente il conditor, il fondatore, ma non menziona il sacerdote. Igino “ricorda che gli antichi divisori del suolo incominciavano le loro operazioni 'posita auspicaliter groma' ; ma non è escluso alluda ad auspici precedenti alle operazioni agrimensorie. Le quali dovettero perdere a poco a poco il loro carattere religioso col suo venir meno in molti altri istituti giuridici romani. Già nelle XII tavole sono istituti , distinti omai dalla religione , i cinque pedes ' le controversie intorno al ' finis' e all ' ambitus ' etc.

Finché l'agrimensura , almeno nell'umile teoria primitiva , fu monopolio di sacerdoti , fece parte delle loro nozioni matematiche , giuridiche , astronomiche . Divenne poi ' erudita ars ' [269 , 6] con non poche speciali dottrine dopo aver già da secoli pargoleggiato in semplici norme sacrali ed essere stata praticata empiricamente , anche da ' multi ignorantes ' [170 , 3] . Gli ' auctores ' spesso mostrano le loro deviazioni scientifiche dalle vecchie erronee pratiche [29 , 1. 170 , 3. 173 , 16. 205 , 4] .” Estratto da [Brugi, 1897].

Quindi, dipende da che cosa si chiedeva. “Nessuna azione pubblica importante, in patria o al campo, era impresa senza aver prima, mediante auspici richiesti (auspicia impetrativa), la certezza della disposizione favorevole di Giove, dal quale provengono tutti gli auspici, e la conseguente garanzia di prospera riuscita”, dice Attilio Degrassi (1930). Se erano impetrativa valevano solo un giorno.

“Perché fossero validi, gli auspici dovevano esser presi, *se ciò era possibile*, nello stesso luogo nel quale doveva avere inizio l'azione, sempre però in uno spazio appositamente delimitato e inaugurato, templum (il templum non era necessario solo per gli auspici presi al campo), e nello stesso giorno, calcolato da mezzanotte a mezzanotte. Di regola erano iniziati subito dopo la mezzanotte e finiti prima dello spuntar del giorno. Il magistrato si levava dal letto evitando con gran cura ogni rumore (il silentium, l'assenza di ogni causa di disturbo, è condizione indispensabile per un'auspicazione favorevole) e sedeva sotto una tenda (tabernaculum) aperta dalla parte di mezzogiorno o di oriente (Rose, in *Journal of Roman Studies*, XIII, 1923, p. 82 segg.). Fatta una preghiera, indicava i segni che desiderava gli fossero inviati e attendeva immobile finché egli stesso li avesse scorti o il suo assistente li comunicasse a lui per visti. Negli ultimi secoli della Repubblica l'interrogazione degli auspici perde il suo carattere religioso per assumere un significato squisitamente politico.” (Degrassi, 1930).

Sempre da Degrassi: “Nei tempi più antichi il capo di famiglia, da solo o con l'assistenza di un augure (v. auguri), prendeva gli auspici prima di iniziare qualunque azione importante”. Gli auspici privati caddero presto in disuso. “Durarono invece gli auspici pubblici, chiamati anche semplicemente auspici, che divennero la divinazione ufficiale dello stato romano”.

“Gli auspici pubblici appartenevano allo stato, ma erano affidati dallo stato ai singoli magistrati; in origine erano indissolubilmente legati all'imperium, denotando l'imperium la parte umana e gli auspici la parte divina dello stesso potere. I magistrati ricevevano gli auspici entrando in carica e uscendo li trasmettevano ai loro successori; in certi casi potevano anche demandarli a loro dipendenti (auspicia aliena). ... Tutti i magistrati e promagistrati, e probabilmente anche il pontefice

massimo, avevano diritto agli auspici per gli atti di loro competenza”. Erano esclusi solo i magistrati speciali della plebe. “Gli auspici maggiori spettavano, con determinate gradazioni, ai magistrati e promagistrati forniti d'imperium e ai censori, i minori agli altri. Il vario grado degli auspici denotava soltanto il vario grado del potere, che in questo campo si manifestava soprattutto nel fatto che il magistrato munito di auspici minori non poteva presiedere un'assemblea in cui si dovessero eleggere magistrati con auspici maggiori”.

Auspicio

Ricordiamo ancora brevemente, da [Treccani](#): “auspicio (ant. auspizio) s. m. [dal lat. *auspicium*, formato come *auspex*: v. *auspice*]. – 1. La pratica della divinazione tratta dal volo degli uccelli, in uso nell'antica Roma; anche, l'osservazione a scopo divinatorio di altri segni divini, cioè del cielo (fulmini e tuoni), o, al campo, del modo di mangiare dei polli sacri. 2. estens. a. Augurio, segno o circostanza che serve di presagio: buono, lieto, favorevole, fausto a., o, al contr., cattivo, triste, sfavorevole, infausto a.; cominciare un'impresa con (o sotto) buoni o cattivi a.; ...”. Quando l'esercito romano si spostava per le sue azioni militari, chiedeva auspici con i polli, tramite il tripudio. “Nell'antica divinazione dei Romani, l'auspicio tratto dal modo di mangiare dei polli: era ritenuto ottimo auspicio se i polli si affrettavano al cibo e ne lasciavano cadere per terra, dal becco, alcune briciole”. Da [Treccani](#). La figura destinata a trarre auspici coi polli era il “pullarius”.

La “boina” di Alpignano

A parte la questione della groma posta *auspicaliter*, abbiamo visto che Fasolo sottolinea che una parte fondamentale della limitazione della colonia era la posa dei cippi per segnare i lotti. Tale pratica è continuata fino ai giorni nostri. In Piemonte si usano le boine. “boina” è appunto il termine piemontese relativo all'agrimensura, indicante la pietra che serve per rimarcare la proprietà.

La prima volta che ho letto del cippo di Sesto Statorio, riportante il nome del console Marco Lollio e ritrovato ad Alpignano è stato nello scritto di Giulia Masci. Poi, seguendo i suoi riferimenti, ho letto gli articoli che trovate menzionati nel testo. Il “cippo” è, per Masci e Mennella, una boina, recante il nome del proprietario, Sesto Statorio, e l'anno indicato dal nome del console.

La pietra non è bella? La pietra è rovinata dai lavori agricoli? E allora? Resta sempre la boina di Sesto Statorio.

L'iscrizione, come già detto, è stata studiata da Giovanni Mennella, che come confermatomi con comunicazione via posta elettronica (5 Luglio 2020), ha svolto rilievi sul sito del ritrovamento accompagnato dal proprietario del cippo. La localizzazione viene da testimonianza diretta. Ho scritto al Prof. Mennella qualche mese dopo l'uscita di un articolo su La Stampa, del 24 Febbraio 2020, che dice che esistono dubbi sulla localizzazione del cippo. Dato che in un precedente articolo del 10 Febbraio c'era il mio nome in relazione al cippo, desidero dire che io non ho mai parlato col giornalista. Non ho rilasciato alcuna dichiarazione al giornale. Nella sua lettera, il prof. Mennella ha sottolineato che la localizzazione del cippo, con relativa mappa, era già chiaramente dettagliata nel suo articolo. Infatti, leggendo l'articolo, non vi è alcun dubbio a tal proposito, ma su La Stampa del 24 Febbraio è detto il contrario.

Più dettagli si trovano in <https://zenodo.org/record/4738026>.

Se c'è qualcuno che ha dubbi sulla localizzazione e sull'interpretazione dell'iscrizione, si rivolga al Prof. Mennella, Università di Genova, titolare del corso di Epigrafia Romana.

Bodina, butina, boina, bonna, bonda, bunda: borne, bound, landmark. Frasi varie: Si ibidem infra terminationem aliqua indicia seu sarte vel butinas aut mutuli facte exteterunt. Lex Ribuar. Tit. 60 4 - Abgecit ispe campus de uno latus et uno fronte terra - s. Juliano per bodinas fixas et loca designata - Prato dominicario per bodena fictas ... vobis cedo - Infra istas fines vel bodines positas. Ipsa vinea bene est circumcincta per bodinas fixas et loca designata - Multi ibi limites quos alii bomnas nominant suorum recognoverunt agrorum. Da "Mediae Latinitatis Lexicon". J. F. Niermeyer. Fasciculus 2. Leiden, E. J. Brill 1955

Da "Le parole dell'agricoltura". Rivoira, M. (2012).

borna, *sf.* pali di confine ? ¶ idem inteligatur de omnibus guris, salicibus, videx (?), bornis et generaliter de omnibus arboribus sbrondolatis causa alevandi {St. Peve-ragno[1384] 4/13};
Cfr. BORNA 'meta, terminus, limes, gall. *borne*' (Du Cange I: 709); BORNIS 'tenda' (Sella-It.: 76). [TLFi riconduce il fr. *borne* al basso lat. BODĪNA (→BOINA), che nell'afr. continua anche nelle forme *bonne* (da cui *abonner*) e *bosne*].

Se si vogliono vedere alcune bornes romane in Tunisia, si veda il riferimento Decramer, L. R., Elhaj, R., Hilton, R., & Plas, A. (2002). Approche géométrique des centuriations romaines. Les nouvelles bornes du Bled Segui. Oppure Tiologos, G., & Clavel-Lévêque, M. (2002). Archéologie des paysages et centuriation. La borne gromatique de Philippes (Grèce), per quelle di Filippi.

La boina è un cippo in pietra.

Le guerre alpine

Passiamo ora ad una datazione che pretende la fondazione di Augusta Taurinorum al 30 Gennaio del 9 a.C. Non sono io l'autrice. Della colonia e della sua datazione rispetto alle guerre alpine si veda l'articolo di Giulia Masci, da cui ho estratto in precedenza relativa citazione.

Il lavoro di coloro che pretendono di aver determinato l'anno è già stato da me discusso in <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910> In tale testo ho già dettagliato gli errori fatti in altezza collina, direzione del decumano e cronologia, e quindi non ritorno su questi errori.

Vi sono però delle questioni generali che riguardano l'Ara Pacis.

Nell'articolo su [La Stampa del 6 Ottobre del 2018](#), si dice il seguente.

“La cosa più interessante è che la data del 30 gennaio del 9 a.C. calcolata astronomicamente cadrebbe straordinariamente a pennello con i dati archeologici, epigrafici e soprattutto storici di cui disponiamo. Ottaviano Augusto non lasciava niente al caso e coltivava un grande interesse per l'astronomia (che a quel tempo coincideva con l'astrologia): per la fondazione di Torino ha dato ordini precisi affinché la nuova colonia avesse l'allineamento con la data che celebrava e ricordava la fine delle guerre alpine, conclusesi proprio alle porte della città, e la pace finalmente raggiunta. Esattamente come succede ad Aosta, allineata al 23 dicembre, giorno del suo concepimento, o a Mainz con il 23 settembre giorno della sua nascita”.

“conclusesi” è nel testo.

La data non è giusta. Calcolo corretto e osservazione diretta portano al [5 febbraio](#). Si dice che il 30 gennaio cade a pennello con i dati archeologici, e epigrafici, e soprattutto storici. Non cade a pennello perché non è il 30 gennaio ma il 5 febbraio. Il dato epigrafico a nostra disposizione è il cippo di Alpignano che porta la data del 21 a.C. I dati storici non forniscono la data di fondazione. Augusto coltivava un grande interesse per l'astronomia? Coltivava interesse per il calendario (si veda articolo di Leandro

Polverini citato in precedenza).

“per la fondazione di Torino ha dato ordini precisi affinché la nuova colonia avesse l’allineamento con la data che celebrava e ricordava la fine delle guerre alpine”. Non è scritto in testi storici. Augusto dice nelle *Res Gestae Divi Augusti* che ha fondato colonie, e non le nomina neppure. Quindi Augusto non dice di aver ordinato di fondare Torino orientata astronomicamente per celebrare la fine delle guerre alpine. Non c’è nessuno scritto di altro autore antico che menzioni che Augusto ha dato ordini precisi per Torino.

“allineamento con la data che celebrava e ricordava la fine delle guerre alpine, conclusesi proprio proprio alle porte della città, e la pace finalmente raggiunta”. Che cosa ricordava l’allineamento? Quale data? Tenete ben presente che la data a cui si riferisce *La Stampa* è il 30 gennaio del 9 a.C. Sarebbe questa la data che celebrava e ricordava le guerre alpine? Non è vero. Le guerre alpine non hanno nulla a che vedere con il 30 Gennaio. E si andrà a fondo su questo punto. Si andrà molto in dettaglio.

Parliamo prima di dove si sarebbe conclusa la guerra alpina.

Guerra conclusa alle porte della città? Citando Giulia Masci, possiamo dire che l’estensione del territorio di Augusta Taurinorum in direzione alpina, su un’area maggiore rispetto a quella fino ad oggi ipotizzata, è coerente “con la ragion d’essere comunemente riconosciuta alla fondazione pedemontana di controllo del fondovalle a ridosso dei territori alpini e del valico del Monginevro, che dovette invece restare sotto la responsabilità di Cozio e delle sue civitates” [1]. La prima prefettura fittizia con a capo la dinastia dei Cozi è del 14 a.C.. L’autrice [Masci] propende quindi per una data - di fondazione della colonia - posteriore a quella vista in precedenza [21 a.C.], e che vede la conclusione delle guerre di Augusto contro i popoli alpini per il definitivo controllo delle Alpi.

Augusto non era in guerra con Cozio, poiché i popoli erano amici, almeno all’apparenza. Augusto era in guerra con alcune tribù ribelli, comunque non alle porte di Torino (qualsiasi cosa una frase simile possa intendere). Sulle guerre alpine, si veda [2]. La guerra, che nel 25 a.C. aveva visto i Romani eliminare i Salassi dalla Valle d’Aosta, si era spostata sull’arco alpino ad est della valle per la conquista di Rezia. L’inizio della conquista è stimato al 16 a.C., preludio dell’invasione della Germania degli anni 12 al 9 a.C. . L’obiettivo era portare i confini settentrionali dell’impero ai fiumi Elba e Danubio. L’area di Torino, geograficamente parlando, era limitrofa al confine con Cozio (*Ad Fines*) e, se vista come base d’appoggio, era lontana dalla guerra a est per la Rezia, e dalla guerra sulle Alpi più a sud, quelle marittime. Poteva essere coinvolta per la guerra coi ribelli sulle alpi Grazie e Cozie. Si ricordi come Giulia Masci abbia menzionato le

guerre alpine in relazione ai Salassi, la cui sconfitta ha portato alla fondazione di Aosta. In tal caso, Torino poteva essere sorta come base d'appoggio in relazione alla guerra. Esisteva però già Eporèdia a tal scopo. Poteva essere stata base d'appoggio contro gli insorti che Cozio non riusciva a controllare. Per le Alpi Marittime, c'erano già molti insediamenti romani che fungevano a tal scopo. L'area di Torino non è menzionata in note storiche relative alla guerra. Non c'è alcun documento che dica sia stata coinvolta. Questo non significa che la colonia non esistesse, tanto meno significa che la colonia sia stata fondata per la pace con Cozio. Comunque, se la colonia e la città non esistevano, alle porte della città non si poteva concludere nulla, neppure la guerra con o contro Cozio o altri.

Chi era Cozio? Da [Treccani](#). Autore voce Pietro Baroncelli.

“I Segusini e altre civitates, le cui sedi nelle Alpi Cozie per lo più non si possono identificare con precisione e che sono nominate nella iscrizione dell'arco onorario di Augusto a Segusio (Susa) eretto l'anno 9 a. C. (Corp. inscr. lat., V, 7321), durante le guerre di Augusto contro i popoli alpini non presero le armi contro Roma: furono invece ribelli gli Adanates, i Caturiges, gli Ecdinii, i Medulli, i Veaminii ed i Vesubiani, menzionati non solo nella predetta iscrizione, ma anche in quella del trofeo della Turbia (Corpus inscr. lat., V, 7817). Le civitates nominate nell'iscrizione dell'arco di Susa, verosimilmente tutte sotto M. Iulius Cottius, non più re ma praefectus romano, costituivano la provincia Alpium Cottiarum che fu istituita da Augusto, probabilmente per ragioni di sicurezza, fra la regione XI augustea (Transpadana) e la provincia Narbonese, nello stesso tempo della finitima provincia Alpium Maritimarum (v. alpi)”.

Sulle guerre alpine, un testo di riferimento è quello di Giovanni Oberziner [2]. Non parla solo delle guerre di Augusto, ma delle popolazioni e anche dell'interazione che hanno avuto con Roma durante il periodo repubblicano e di Giulio Cesare.

Dall'Indice. Capitolo 1 Cognizioni geografiche degli antichi riguardo alle Alpi e spedizioni romane contro i popoli alpini al tempo della Repubblica Capitolo II Le guerre di Augusto. Capitolo III Esame delle fonti antiche Capitolo IV Esame delle fonti moderne.

Nel LIBRO PRIMO. Le guerre contro i Salassi, I Salassi, loro origini e condizioni. Guerre contro i Salassi al tempo della Repubblica. La Colonia di Eporèdia. Le guerre di Augusto contro i Salassi. Augusta Praetoria e le condizioni della Val d'Aosta al tempo dell'Impero. Nel LIBRO SECONDO. Le guerre contro i Leponzi, i Vennoneti, i Camunni e i Trumplini. Condizioni dei Leponzi prima della loro sottomissione. I Leponzi sotto il dominio romano. I Vennoneti e loro guerre coi Romani. La guerra di P. Sillio contro i Camunni, i Trumplini ed altri popoli vicini. Nel LIBRO TERZO. La

guerra retica. I Reti prima della conquista romana. Condizioni storiche del lembo meridionale delle Alpi Centrali. Tridentum e il bacino dell'Alto Adige. La guerra retica. Nel LIBRO QUARTO. Le guerre contro i Liguri delle Alpi Marittime. La regione delle Alpi Marittime . I Liguri Alpini prima della conquista d'Augusto. La guerra di Augusto contro i Liguri Alpini. Nel LIBRO QUINTO. La guerra di Augusto contro le Alpi Cozie e Graie. La regione delle Alpi Cozie e Graie. Condizioni storiche delle Alpi Cozie e Graie prima di Augusto. Le Alpi Cozie e Graie all' epoca di Augusto.

Nel LIBRO SESTO. Le guerre contro le Alpi orientali. I Carni ed Istri ne' tempi più remoti. La regione carnica ed istriana sotto il dominio romano. Le Alpi Orientali all'epoca di Augusto . In Appendice — I Cimbri nella valle dell'Adige.

Nel testo si rimarca l'opera di Cozio nel riassetto delle vie.

Di tutto questo immenso lavoro nessuna traccia si presenta ora manifestamente, solo le lapidi milliarie trovate lungo il percorso della via, sono l'unico ricordo monumentale di essa. Queste, che furono, una per una, minutamente descritte dal Ferrero ², si trovarono a Rivoli, ad Avigliana (Malano), a Chiavrie, a San Giorgio, a Monpantero, a Susa ed a Oulx. Il percorso della via ci fu in tal modo ³ conservato dagli antichi itinerari e dagli scrittori:

STRAB. IV, 1, 3. pag. 179	VASC. APOLL. I.	VASC. AP. II.	VASC. AP. III.	VASC. AP. IV.	TAV. PEUT.	RAVENN. IV, 7, 30.	ANTON. p. 342.	ANTON. p. 357.	HEROS. p. 555.	AMMIANO XV, 10, 3.
	Taurinis	Taurinis	Taurinis	Augusta Taurin.	Augusta Taurinorum	Staurinis	Taurinis	Taurinis	Taurinis	
	XX	XX	XX	XXIII	XVIII		XVIII	VXI	ad octavum	VIII
			ad fines	XXXX	finibus	fines	fines	ad fines	ad fines	VIII
*Ouelor	Ocelum	Ocelo	Ocelo			Ocellio				XII

Nel testo di Oberziner, Torino compare come Taurinis ed Augusta Taurinorum. L'immagine riporta solo la parte degli itinerari fino al confine del territorio romano, Ocelum. Si veda anche la racconta da me proposta il 1 Marzo, 2020 [3],

Cozio ed Augusto erano amici, almeno formalmente. Ma non tutti i sudditi di Cozio erano amici dei Romani, e questo è certo. Ecco cosa dice della guerra alpina nelle Alpi Cozie Oberziner nel Libro V.

“Questa guerra contro i Galli, nella quale Cozio prese parte attiva, non può riferirsi a nessuna delle spedizioni, che fece Ottaviano nella Gallia Transalpina, sia per reprimere delle sollevazioni parziali (715 d. R.), sia per riordinare la Gallia (730 d.R.), ne' quali fatti rimasero estranei gli Alpini, ma non può esser altro che la spedizione fatta nel 740

d. R. (14 a.C.), che per quella parte che riguarda le Alpi Marittime, abbiamo già descritta ne' precedenti capitoli. Quindi poco prima dello scoppiare di questa guerra era passata la successione da Donno a Cozio. Dalle parole di Ammiano Marcellino e dal raffronto dell' iscrizione della Turbia con quella di Susa si può con una certa sicurezza ricavare, che Cozio non fece già una guerra palese e dichiarata ai Romani, poiché non tutte le civitates a lui soggette, seguendo ordini categorici, avevano preso le armi ; ma solo quelle che da Cesare erano state aggregate al regno di Donno, desiderose forse di riconquistare la loro indipendenza, poiché in generale la guerra ardeva solo su tutto il declivio occidentale delle Alpi. Parrebbe anzi che prima, ritenendosi sicuri i Romani della fedeltà di Cozio e de' suoi sudditi, le armi fossero state rivolte contro le Alpi marittime, i cui abitatori recavano noia e saccheggiavano i vicini possessi romani della Narbonese. Ma, contro ogni aspettativa, anche i Ceutroni ed altri popoli vicini presero le armi in favore ed aiuto dei loro connazionali delle Alpi Marittime. Quando queste furono sottomesse, si vide la necessità di rivolgere le operazioni militari verso le Alpi Cozie e Graie. La colpa principale di Cozio fu quindi quella di non aver saputo o voluto prevenire la rivolta, e, quando questa era avvenuta, il non aver potuto impedire che parte del suo regno facesse causa comune cogli altri nemici del nome romano, e fors'anco l'aver di sottomano favoriti i rivoltosi colla speranza di potersi liberare dagli oneri che gli costava l'amicizia di Roma. Del resto tutto l'insieme di questa guerra è così scarsamente narrato dagli scrittori e riesce sì poco chiaro per sé, che sarebbe follia il voler penetrare in tutti i misteri che essa presenta. Poiché le ragioni palesi d'essa erano bensì le rapine e depredazioni degli Alpini nel sottostante territorio romano, ma in sostanza non era questo che un pretesto. Augusto aveva sottomesso ed ordinato tutto il resto del sistema alpino, voleva quindi introdurre lo stesso ordine ed assicurarsi ... “.

Non c'è menzione della colonia Augusta Taurinorum in Oberziner, tranne per gli itinerari. La colonia o la civitas dei Taurini non ha avuto un ruolo evidenziato da fonti storiche. Oberziner non cita nessun 30 gennaio.

Dopo i riferimenti, passiamo ad un passo del Res Gestae di Augusto, così vediamo che il 30 Gennaio non ha nulla a che fare con le guerre alpine.

[1] Masci, G. (2012). La fondazione di Augusta Taurinorum: nuovi spunti di riflessione. *Historika*, Studi di storia greca e romana.

[2] Oberziner, G. (1900). *Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini*, Roma, E. Loescher

[3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020). *Civitas Taurinis*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3692855> - Pubblicato su Zenodo il 1 Marzo 2020.

Decreti del Senato: Ara Pacis e Trofeo delle Alpi

Dalle Gesta del Divino Augusto, al link Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Res_gestae_divi_Augusti

(LA) «12. Senatus consulto ea occasion]e pars [praetorum e]t tribunorum [plebi cum consule Q.] Lu[cret]io et princi[pi] bus viris [ob]viam mihi mis[s]a e[st in Campan]iam, quo honos [ad ho]c tempus nemini praeter [m]e es[t decretus. Cu]m ex H[is[]ania Gal[lia]que, rebu]s in iis provinciis prosp[er]e [gest]i[s], R[omam redi] Ti. Nerone P. Qui[n]tilio c]o[n]s[ulib]us, ~ aram [Pacis A]u[g]ust[ae senatus pro]redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campam [Martium, in qua ma]gistratus et sac[er]dotes [et v]irgines V[est]a[les ann]iversarium sacrifici]um facer[e decrevit.]» (IT) «12. Per decisione del senato una parte dei pretori e dei tribuni della plebe con il console Quinto Irzio Lucrezio e con i cittadini più influenti mi fu mandata incontro in Campania, e questo onore non è stato decretato a nessuno tranne che a me. Quando, sotto consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, dopo aver portato a termine con successo i programmi prestabiliti[N]], il senato decretò che per il mio ritorno dovesse essere consacrato l'altare della Pace Augusta vicino al Campo Marzio, e ordinò che su di esso i magistrati, i sacerdoti e le vergini Vestali facessero ogni anno un sacrificio.» La nota dice che dal 16 al 13 a.C., Augusto si trattenne in Gallia e in Spagna dove ottenne un successo di grande portata politica col pacificare quelle terre e col gettare le basi per un profondo processo di romanizzazione.

“rebus in iis provinciis prospere gestis” – Traduzione letterale - Quando sono tornato a Roma dalla Spagna e Gallia, dopo aver avuto successo nelle questioni in quelle province, sotto il consolato di Nerone e Publio Quintilio, ... e così via. Augusto torna dalle province di Spagna e Gallia.

L'altare della Pace Augusta a Roma, **Ara Pacis**, è tempio minore dedicato il 30 Gennaio del 9 a.C., è stato deciso nel 13 a.C. dal Senato, e, dice Augusto, per commemorare gli interventi militari e civili in Spagna e Gallia. Augusto infatti non parla di guerra, ma dice che ha portato a termine con successo i programmi decisi in precedenza. Dice che il Senato lo decreta al suo ritorno dalle province, le province della Spagna e della Gallia.

Il 30 Gennaio è la dedica dell'altare della Pace Augusta e non ha nulla a che fare con le guerre alpine. L'altare è stato costituito dal Senato per i successi di Augusto in Spagna e Gallia.

«Sottomise, sia personalmente, sia con imprese fortunate [dei suoi comandanti militari], la Cantabria, l'Aquitania, la Pannonia, la Dalmazia insieme a tutto l'Illirico, oltre alla

Retia, il paese dei Vindelici e dei Salassi, popolazioni delle Alpi. Fermò in modo definitivo le incursioni dei Daci, uccidendo tre loro capi, oltre ad un gran numero di loro armati. Respinse i Germani al di là dell'Elba, ad eccezione di Suebi e Sigambri che fecero atto di sottomissione e, una volta trasportati in Gallia, vennero sistemati nei territori vicini al fiume Reno. Ridusse all'obbedienza anche altre popolazioni aggressive.» (Svetonio, Augustus, 21).

Da Svetonio: per la guerra in Spagna si intenda Cantabria e per la guerra in Gallia l'Aquitania. La guerra – ma è meglio seguire le parole di Augusto - il programma di controllo della Spagna e della Gallia, era commemorato a Roma, all'Ara Pacis. L'Altare della Pace Augusta commemora la guerra in Cantabria ed in Aquitania.

A partire dal 50 a.C. la Gallia divenne una provincia romana e si operò per la romanizzazione la regione, attraverso anche la costruzione di cittadine, strade e acquedotti. “Amministrativamente, la Gallia fu inizialmente ripartita in quattro province: alla già esistente Gallia Narbonense (trasformata in provincia senatoria dal 22 a.C.) si aggiunse quella Comata o delle Tres Galliae. Le due province galliche, nel 27 a.C., non solo furono per un certo periodo amministrate da un unico governatore, ma anche trasformate in province imperiali sotto il diretto controllo del princeps. Non sappiamo con esattezza quando Augusto divise la Gallia Comata nelle tre sub-province (Tres Galliae), vale a dire dell'Aquitania, della Gallia Lugdunense e della Gallia Belgica. Potrebbe essere avvenuto in una data compresa tra il 27 (primo soggiorno di Augusto in Gallia, dopo la vittoria su Antonio) e il 16/13 a.C. (secondo soggiorno).” Wikipedia cita Cassio Dione.

L'Ara Pacis commemora, parole di Augusto, il suo successo nelle province di Spagna e Gallia – diciamo meglio ancora – il suo ritorno dalle province.

Ecco cosa troviamo invece su La Stampa di Torino:

Estratto da La Stampa del 6 Ottobre 2018.

Augusto voleva che la nuova colonia fosse fondata nel giorno che celebrava la fine delle guerre alpine e la pace finalmente raggiunta. Nello stesso giorno a Roma veniva inaugurata l'Ara Pacis e la moglie dell'imperatore festeggiava il proprio compleanno

Estratto da La Stampa del 24 Febbraio 2020.

cerimonia. Tra le date offerte dall'elaborazione astronomica – escluse le autunnali, ritenute infauste – l'attenzione si è concentrata sul 30 gennaio. La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle **Guerre Alpine** (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (Res Gestae, XII). Poiché la festa fu celebrata

Diciamo chiaramente che il 30 Gennaio non è la data di inaugurazione dell'Altare, ma quella della dedica.

Si dice ne La Stampa che l'Ara Pacis celebrava la fine delle guerre Alpine. **Non è vero.** Abbiamo visto che la costruzione dell'altare detto Ara Pacis era stata decretata dal Senato, non da Augusto, quando Augusto era rientrato dalle province, e quindi dopo le sue azioni militari e civili in Spagna (Cantabria) e Gallia (Aquitania). **Non ha nulla a che fare con le guerre Alpine.** Per celebrare la fine della sottomissione dei popoli alpini il Senato ed il Popolo Romano avevano decretato il Trofeo delle Alpi, e lo vediamo tra breve.

Sempre su La Stampa: “Escluse le autunnali, ritenute infauste”. Prego vedere la sezione “**Si fondava anche a Novembre**”, dove trovate menzionata la colonia di Simitthus, colonia di Augusto, fondata a Novembre.

Augusto non dice quello che si trova in La Stampa sulle colonie, ma dice:

(LA) «28. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi. Italia autem XXVIII [colo]nias, quae vivome celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me auctore deductas habet.»

(IT) «28. Fondai colonie di soldati in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonense, in Pisidia. L'Italia poi possiede, fondate per mia volontà, ventotto colonie, che durante la mia vita furono assai prosperose e popolose[N 53].» Questo passo è l'unico dove parla di colonie. Quando parla della pacificazione delle Alpi, Augusto non profferisce parola su colonie.

Augusto non dice che voleva fondata la colonia di Augusta Taurinorum alla fine delle guerre alpine. Non dice proprio niente di questa colonia.

Arriviamo adesso al **Trofeo delle Alpi**. Esiste un grandioso monumento che ricorda la riduzione sotto il controllo di Roma delle tribù alpine (guerre alpine). Il monumento è il Trofeo delle Alpi (detto anche Trofeo di Augusto), un imponente edificio romano che si trova nel comune di La Turbie, nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, a breve

distanza dal Principato di Monaco.

Il monumento venne eretto negli anni 7-6 a.C. in onore dell'imperatore per commemorare la definitiva sottomissione di 44 tribù alpine. Da [Wikipedia](#). "Menzionando altri popoli Reti e Alpini, il trofeo celebra indirettamente la sottomissione dal 23 al 13 a.C. degli ultimi popoli celtico-liguri indipendenti che popolavano la **zona alpina** tra la provincia Narbonese e la Gallia cisalpina ... I vinti, godendo della clemenza imperiale, hanno ricevuto nel 10 a.C. la regione delle Alpi marittime, la cui capitale, costruita di fronte a Nikaia, era Cemenelum, oggi Cimiez, un quartiere di Nizza. Il Trofeo ... demarcava il confine tra l'Italia romana e la Gallia Narbonese lungo la Via Julia Augusta, successivamente spostato al fiume Varo".

L'iscrizione sul monumento dice i nomi dei popoli assoggettati all'impero del popolo di Roma. Ci sono **tribù alpine** tra l'Italia, la Gallia Narbonese e la Rezia: «imp · cæsari divi filio avg · pont · max · imp · xiiii · tr · pot · xvii · s · p · q · r · qvov eivs dvctv avspiciisqve gentes alpinæ omnes qvæ a mari svpero ad infervm pertinebant svb imperivm p · r · svnt redactæ · gentes alpinæ devictæ trvmpilini · camvnni · venostes vennonetes · isarci · brevni · genavnes · focvnates · vindelicorvm gentes qvattvor cosvanetes · rvcinates · licates · catenates · ambisontes · rvgvsci · svanetes · calvcones brixenetes · leponti · vberi · nantvates · sedvni · varagri · **salassi** · acitavones · medvlli cenni · catvriges · brigiani · sogionti · brodionti · nemaloni · edenates · esvbiani veamini · gallitæ · trivllati · ecdini · vergvnni · egvitvri · nematvri · oratelli · nervsi · velavni · svetri». Ci sono i Salassi sconfitti nel 25 a.C. - «All'imperatore Cesare Augusto, figlio del divo [Giulio], pontefice massimo, acclamato imperatore per XIV volte, essendo investito per la XVII volta della potestà tribunizia, il senato e il popolo romano [eressero] poiché sotto la sua guida e i suoi auspici tutte le genti alpine, che si trovavano tra il mare superiore e quello inferiore sono state assoggettate all'impero del popolo romano. Genti alpine sconfitte: ... ». Si noti che anche il Trofeo delle Alpi è stato decretato dal Senato e che l'iscrizione non parla di Gallia, ma menziona i nomi di popoli alpini.

La pace di cui parla La Stampa di Torino nei due articoli, sottolineando che è la pace alla fine delle guerre alpine, non è quella commemorata a Roma, ma quella commemorata a La Turbie. Pertanto, la data della dedica dell'Ara Pacis non ha nulla a che fare con la fine della guerre alpine.

Si veda lo splendido monumento nella fotografia al link <https://cdn.radiofrance.fr/> .

A **Susa vi è un arco** che ricorda l'accordo con Roma e che riporta i nomi delle tribù governate da Cozio, alcune delle quali sono riportate **nel Trofeo delle Alpi**. Sull'arco di Augusto a Susa si legge Imp · Caesari · Avgvsto · Divi · F · Pontifici · Maxvmo

Tribvnic · Poteste · XV · Imp · XIII · M · Ivliivs · Regis · Donni · F · Cottivs · Praefectus · Ceivitativm · Qvae · Svbscriptae · Svnt · Segoviorvm · Belacorvm · Catvrigvm · Medvllorvm · Tebaviorvm · Adanatvm · Savincativm · Ecdiniorvm · Vaeminiorm · Venisamorvm · Iemeriorum · Vesvbianiorvm · Qvadiativm Et · Ceivitates · Qvae · Sub · Eo · Praefecto · Fvervnt.

- 26-24 a.C. campagna di Augusto in Spagna
- 25 a.C. seconda chiusura del tempio di *Ianus*; Marcello (figlio di Ottavia) sposa Giulia (figlia di Augusto)
- 23 a.C. Augusto rinuncia al consolato; conferimento della *tribunizia potestas* a vita (giugno); morte di Marcello
- 22-19 a.C. Augusto in Oriente
- 22 a.C. Augusto accetta la *cura annonae*; Agrippa sposa Giulia
- 20 a.C. Tiberio in Oriente, restituzione delle insegne romane perdute a Carre
- 18-17 a.C. *leges Iuliae*; istituzione dei *praefecti frumenti dandi* (18 a.C.)
- 17 a.C. adozione di Gaio e Lucio Cesare da parte di Augusto; *Iudi saeculares* (maggio-giugno)
- 16-13 a.C. Augusto in Gallia; campagne alpine di Tiberio e Druso; sottomissione di Norico, Rezia e Vindelicia; nascita di Germanico (15 a.C.)
- 14 a.C. nascita di Agrippina (maggiore)
- 13 a.C. primo consolato di Tiberio; il senato delibera la costruzione dell'*ara Pacis*

Da www.lettere.uniroma1.it

Le parole di Augusto

Facciamo parlare nuovamente Augusto.

Dal 22 al 9 a.C., Augusto era in Oriente. Quando torna, il Senato decreta un altare.

(LA) «11. Aram [Fortunae] R[educis a]nte aedes Honoris et Virtutis ad portam Cap[enam pro] red[itu me]o senatus consecravit, in qua ponti[fices et] vir[gines Ve]stal[es anni]versarium sacrificium facere [decrevit eo] di[e quo co]nsul[ibus Q. Luc]retio et [M. Vi]nic[i]o in urbem ex [Syria redieram, et diem Augustali]a ex [c]o[gnomine] nos[t]ro appellavit.» (IT) «11. Il senato deliberò al mio ritorno la costruzione dell'altare della Fortuna Reduce davanti al Tempio di Onore e Virtù presso la porta Capena, e ordinò che su di esso i pontefici e le vergini Vestali celebrassero un sacrificio ogni anno nel giorno in cui, sotto il consolato di Quinto Lucrezio e Marco Vinicio, ero tornato a Roma dalla Siria[12 Ottobre 19 a.C.], e designò quel giorno Augustalia, dal mio soprannome.»

L'Ara Pacis non era l'unico altare. Prima di tale altare, era stato decretato un altro altare, legato agli Augustalia. Ecco cosa si dice in [1].

This *Ara Pacis Augustae* was not the only one monument of this kind built during the reign of Augustus: to the south of Rome, before the *Porta Capena* (the Capena Gate) and the temple of *Honos et Virtus* (the deities of Honour and Courage), there had been constructed another altar, the *Ara Fortunae Reducis* (the Altar of the goddess *Fortuna Redux*, the Good Fate that presided over Augustus' happy return from Syria to Rome in the year 19 BC). This *Ara Fortunae Reducis* was *constituta* (erected) on the twelfth of October 19 BC and it was *dedicata* (consecrated) on the fifteenth of December the same year. In the same area of the *Porta Capena*, at least according to Livy (*Ab Urbe Cond.*1.26.2–5), the victor Horatius over the three Curiatii had stabbed his sister to death, because she dared to weep for her dead betrothed, one of the vanquished Curiatii brothers. One should also remember that two of the Horatii had fallen in this combat between champions (Livy *Ab Urbe Cond.*1.25.14). This mythical fight has united the Latin cities of Alba Longa and Rome, under the leadership of Rome. Both Augustus and the Roman Senate were well aware of the connection between different historical regions of Rome (such as the Palatine hill, the Capitolium hill, the Porta Capena area, and the *Campus Martius*) and the founding myths of Rome.

Da [2], abbiamo che FORTUNA REDUX (ARA) . Ara constituta est anno a C. 19 , die 12 Oct. , cum Augustus ex Syria in urbem rediit . Situs indicatur ad portam Capenam , ante aedes Honoris et Virtutis .

[1] Ulanowski, K. (2016). *The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece, and Rome*. Ancient Warfare Series Volume Brill 2016 ISBN: 9789004324763, 9004324763

[2] Lugli, G. (1955). *Fontes ad topographiam veteris Urbis Romae pertinentes: Fontes ad urbem in universum pertinentes; Pomerium; Muri regum et liberae rei publicae aetatis; Muri portaeque Aureliani*

La Fortuna Redux ed il Capricorno

Non solo Ara Pacis e Trofeo delle Alpi. L'Ara Fortuna Redux era un altare dedicato alla Fortuna Redux ("Fortuna reduce"), situato nei pressi di Porta Capena, nella Regio I dell'antica Roma. L'altare fu fatto erigere dal Senato nel 19 a.C. in onore del ritorno di

Augusto dall'oriente (Augusto entrò in città il 12 ottobre).

Da penelope.uchicago.edu - Fortuna Redux, ara: an altar erected by the senate in 19 B.C. near the porta Capena, in honour of the return of Augustus from the east, when he entered the city, 12th October (Mon. Anc. ii.29, Greek version, vi.7: βωμὸν Τύχης Σωτήριου; Fast. Amit. ad IV Id. Oct. et ad XVIII Kal. Ian.; Fast. Cum. ad XVIII Kal. Ian.; Prop. IV.3.71; Cass. Dio LIV.10: Τύχη τε Ἐπαναγωγῶ βωμὸν). At this altar the Augustalia were celebrated by pontiffs and Vestals (Mommsen, RGDA2 46-47; CIL I2 p331-332). The altar itself was dedicated on 15th December (see Fasti above) and is represented on several coins (Babelon II.412, Rustia 3; Cohen, August. 102-108, 513; BM Rep. II.34.4440-4; 77.4580, Aug.2, 358-361). An aedituus Fortunae reducis (CIL VI.8705) can hardly have belonged to this altar (HJ 204; Rosch. I.1525-1526; RE VII.37; BC 1908, 121-122).

Decretato dal Senato, l'altare fu costituito il 12 ottobre e dedicato il 15 dicembre del 19 a.C. ed è raffigurato su parecchie monete. Presso questo altare pontefici e Vestali celebravano gli Augustalia. La Fortuna Redux era una forma della dea Fortuna che proteggeva un ritorno, come ad esempio da un viaggio lungo o pericoloso. I suoi attributi erano la tipica cornucopia della Fortuna e, per la sua funzione specifica, un timone o un remo di virata, talvolta in congiunzione con un globo.

Abbiamo già visto cornucopia, timone e globo. Ma c'era il Capricorno, simbolo di Augusto, magnus gubernator del globo terraqueo, solo ed unico, dopo aver sconfitto il leone Marco Antonio. Un romano poteva, guardando la moneta ed i simboli, riconoscere Augusto, come timoniere del mondo ed anche della sua sorte, che diventava la sorte del mondo. La [Fortuna](#), l'antica divinità romana, era la personificazione della forza che guida e determina il destino degli uomini, distribuendo felicità, benessere e ricchezza, oppure infelicità e sventure. Non più la dea, Augusto governava il mondo.

Fortuna – Dal latino fors, fortis, che significa sorte, caso.

Dice Wikipedia, “Nella religione Romana, il culto della Fortuna Redux fu introdotto nel 19 a.C., istituendo per esso una nuova festività (feriae) il 12 ottobre, giorno che in origine celebrava il rientro di Augusto in Roma dall'Asia Minore nel 19 a.C.. Da allora, la Fortuna Redux ricevette sacrifici annuali da parte del collegio dei pontefici e delle Vestali su un altare dedicato a lei (Ara Fortunae Reducis). Dopo la morte di Augusto, la festività divenne nota con il nome di Augustalia e fu uno sviluppo maggiore nel complesso delle prescrizioni religiose che coinvolgevano il culto imperiale ... Il culto della Fortuna Redux era ampiamente diffuso nella parte occidentale dell'Impero come divinità tutelare del ritorno sicuro dell'imperatore a Roma, quando egli se ne allontanava, un evento che riaffermava Roma come il centro del mondo imperiale”.

C'è ora da fare una osservazione importante. Il giorno della dedica dei templi o degli altari, come l'Ara Pacis, era di regola ricordato ogni anno con una feria (festa). Ma nel caso della Fortuna Redux, la data della festa non coincide con quella della dedica.

Il Rif.[1] ci dice come agì Augusto.

“When he returned to Rome on 12 August 19 B.C., the Senate tried to give a triumphal character to the occasion and to heap new honors upon him. Augustus refused most of these honours, but accepted the construction of an arch in the Roman Forum, and the foundation of an altar and a sacrifice to Fortuna Redux (the goddess of safe return) as well as the institution of a regular holiday (feriae). According to the Res Gestae (11-12), however, the Senate decree gave the feriae the name of Augustalia, as if the god of the day was Augustus, and not Fortune Redux, That was extraordinary, and possible dangerous. A step of this magnitude had to be taken with precaution and required substantial support. Here the advice of the pontifices and of the pontifex maximus would have been of great help against possible opponents of the “imperial cult. According to the known calendars in stone of that period, where the word Augustalia never appears, Augustus did not allow the day to be called Augustalia. It was only after his death that the day took this name.” [The Cambridge Companion to the Age of Augustus (2005)]

Prima del 14 AD, la feria consisteva in un sacrificio alla Fortuna Redux, ma dall'11 BC, dei ludi venivano celebrati. Nello stesso modo, nel 30 a.C., un decreto del senato aveva dato al compleanno di Augusto lo stato di feria publica, ma non compare registrato sui calendari fino all'8 a.C., anche se dal 20 a.C. si celebravano dei ludi.

“The subject was touchy; Augustus totally agreed with the project, but avoided bringing up the matter for formal ratification before he became pontifex maximus.” [The Cambridge Companion to the Age of Augustus (2005)].

E così torniamo al felice ritorno di Augusto a Roma dalle province di Spagna e Gallia.

Il reditus imperiale

“L'attenzione alla celebrazione del reditus imperiale continuò negli anni seguenti, come dimostra la costruzione dell'Ara Pacis, decisa per commemorare il ritorno ex Hispania et Gallis del 13 a.C. e dedicata nel 9 a.C. Il corteo togato in cui era raffigurato il princeps poneva però l'accento sul suo imperium domi, anche perché ormai le campagne militari erano condotte in prima persona dalle nuove generazioni della familia principis, come l'adozione del costume militare per Druso Maggiore dimostra

chiaramente anche nel corteo” [Matteo Cadario (2021)].

Una nota al testo di Cadario dice che Siria, Spagna e Gallia erano le uniche provincie che tra il 29 e il 13 a.C. furono ufficialmente interessate dalle campagne combattute sotto gli auspici di Augusto.

Festa di Pax

Augusto dice “Cu]m ex H[is]ania Gal[lia]que, rebu]s in iis provinciis prosp[er]e [gest]i[s], R[omam] redi] Ti. Nerone P. Qui[ntilio] c[o]n[s]ulib[us], ~ aram [Pacis] Au[g]ust[ae] senatus pro]redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campam [Martium, in qua ma]gistratus et sac[er]dotes [et v]irgines V[est]a[les] anniversarium sacrifici]um facer[e] decrevit.] Il Senato decide che sarà consacrata un’ara, per ricordare ogni anno il ritorno di Augusto, dopo aver assicurato a Roma, e per sempre la Spagna e la Gallia, prospere e pacifiche, per Roma. E se oggi in Spagna ed in Francia si parlano lingue neolatine, è grazie a lui. E per la sottomissione dei popoli alpini, che per Roma era una questione diversa dal pacificare le province di Spagna e Gallia, il Senato gli decreta il Trofeo delle Alpi, un monumento grandioso.

Passiamo all’altare. Il calendario trovato a Palestrina dice quando l’Altare è stato dedicato, il 30 gennaio del 9 a.C,

La dedica dell'Ara Pacis Augustae (Immagine cortesia Mibact). Feriae ex S.C. quo[de] die ara Pacis Augusta[e] in campo] Martio dedicata [est] Druso et Crispino

L’altare commemora il ritorno di Augusto a Roma dopo i suoi interventi in Gallia e Spagna. Dice [Treccani](#) “È l’altare che il Senato romano volle s’innalzasse alla Pace, nel momento in cui Augusto, tornando dalla Spagna e dalle Gallie, parve aver

definitivamente posto sotto la tutela di questa dea il mondo (4 luglio del 13 a. C.). Il monumento fu costruito nel Campo Marzio, sui margini della via Flaminia, e fu dedicato il 30 gennaio del 9 a. C con solenni cerimonie”.

Come da regola, il giorno della dedica è quello della feria (festa).

Augusto, finalmente, può cominciare a pensare che queste due province non gli daranno più problemi, forse. Questa è la pace di Augusto, quella con le province di Spagna e Gallia (Pax Augusti). Ma il nome dell’altare dice che è dedicato alla **Pax Augusta**, alla divinità venerabile della Pace, non alla Pace di Augusto. Augusta è aggettivo.

La Pace è quindi vista come una divinità. Come Giunone. Iuno Augusta, Iuno Celestis, Iuno Covella, Iuno Curitis, Iunio Lucina, Iuno Matrona, Iunio Moneta, Iunio Sospita, la salvatrice, festeggiata alle Calende di Febbraio. E c’è anche la Concordia Augusta.

Cosa dice La Stampa di questa festa di Pax?

cerimonia. Tra le date offerte dall’elaborazione astronomica – escluse le autunnali, ritenute infauste – l’attenzione si è concentrata sul 30 gennaio. La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle **Guerre Alpine** (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (Res Gestae, XII). Poiché la festa fu celebrata

Estratto da La Stampa del 24 Febbraio 2020.

Del fatto delle date autunnali ne abbiamo già parlato, ma giova ripetere che c’è una colonia di Augusto fondata a Novembre, nonché le feste Augustalia. Si noti che la dedica dell’altare della Fortuna Redux è diventata una festa importante, detta Augustalia (lo dice anche Augusto, ed è il giorno che lui è tornato dall’oriente, dalla Siria). Il giorno infatti ha assunto un suo nome specifico (si veda la discussione sui “giorni appellati”).

La “festa di Pax” non è una festa istituita da Augusto. È Feriae ex S.C., per decreto del Senato. Il giorno è una feria, come ve ne erano svariate altre. Non è diventata una festa importante, perché non è un giorno appellato. Nell’immagine seguente si vede come appare una festa importante, un giorno appellato, nel calendario di Palestrina. L’esempio è i Vinalia e i Robigalia.

Il 30 gennaio è una “feria”, festa, e si commemorava la dedica dell’altare detto Ara Pacis Augustae. Ed è stato il Senato a decretare costruzione e consacrazione dell’altare. La dedica avvenne con Augusto presente (pare), in favore del suo ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. Questo altare non ha nulla a che fare la sottomissione dei popoli alpini. Per tale circostanza, il Senato decreta il Trofeo delle Alpi.

Nell’articolo a firma Piero Bianucci, del 24 febbraio 2020, è ribadito che il 30 gennaio è “la data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno delle Guerre Alpine”. Non è vero.

Salute, Concordia e Pace (υγεία, ομόνοια και ειρήνη)

La Pax Romana o Pax Augusti è intesa come il lungo periodo di pace imposto all'interno dell'Impero romano, grazie alla presa del potere da parte di Augusto e chiamato per questo anche Pax Augustea. Ma la **Pax Augusta è la divinità della Pax**, aggettivata come Augusta. Concordia e Salute erano anche loro divinità.

In [1] dissi che “Cassio Dione non ricorda l'Ara Pacis. Dice invece che, **al ritorno di Augusto dalle province occidentali** [le province di Spagna e Gallia], il Senato avrebbe decretato l'istituzione di un altare per il suo ritorno, all'interno dello Senato, ma Augusto avrebbe rifiutato questo insieme ad altri onori (Cassio Dione LIV, 25.3)”. Questa informazione la trovai nel Rif. [2].

Riporto il testo specifico di [2]. “Cassio Dione (II-III secolo d.C.) non ricorda l'Ara Pacis e riferisce invece che, al ritorno di Augusto dalle province occidentali, il Senato avrebbe decretato l'istituzione di un altare per il suo ritorno, all'interno dello stesso

edificio del Senato, ma Augusto avrebbe rifiutato questo insieme ad altri onori (Cassio Dione LIV, 25.3: βωμὸν ἐν αὐτῷ τῷ βουλευτηρίῳ ὑπὲρ τῆς τοῦ Ἀυγούστου ἐπανόδου).”

Si ripete che l’informazione in [1] proveniva dal Rif. [2]. Da [2], possiamo aggiungere qualcosa in più sulla statua della Concordia, di cui si è parlato in precedenza.

Cassio Dione “nella sua Storia Romana (II-III secolo d.C.) menziona una statua dedicata da Augusto alla Pace (e a Salus Publica e Concordia) utilizzando il denaro che il Senato e il popolo romano avevano stanziato per statue-ritratto dello stesso princeps: T.4 Cassio Dione LIV 35, 2. Dice Cassio Dione ἐπειδὴ τε ἀργύριον αὐθις ἐς εἰκόνας αὐτοῦ καὶ ἐκείνη (ἡ βουλή) καὶ ὁ δῆμος συνεσήνεγκαν, ἑαυτοῦ μὲν οὐδεμίαν, Ὑγείας δὲ δημοσίας καὶ προσέτι καὶ Ὀμονοίας Εἰρήνης τε ἔστησεν. E poiché il Senato e il popolo avevano stanziato ancora del denaro per statue di Augusto, non ne fece fare nessuna di se stesso ma dedicò statue a Salus Publica, a Concordia, a Pax. Nella prima **ricostruzione dell’Ara proposta alla fine del XIX secolo** (Petersen 1894) **era prevista una statua di Pax posta di fronte all’ingresso del monumento**“ [2].

Sul web si trova detto: *”Siamo però informati della presenza di una statua dedicata a Pax che doveva essere stata ubicata in prossimità dell’Ara Pacis proprio attraverso le parole di Cassio Dione (CASS. DIO., LIV 35,2)”*. Dione dice tutt’altra cosa, e lo vedete dal passo sopra riportato. Dione non parla di alcuna statua davanti all’altare. Del resto, come avrebbe potuto farlo, dato che Dione non parla dell’Ara Pacis. La statua della Pax era prevista nella ricostruzione del monumento.

Le parole di Cassio Dione le trovate in “Istorie romane di Dione Cassio Coccejano tradotte da Giovanni Viviani”. Tomo primo-terzo, sul ritorno dalle province di Spagna e Gallia (e quindi dove avrebbe dovuto menzionare l’Ara Pacis) e poi riguardo il ritorno dall’oriente. Cassio Dione dice che Augusto rifiutò statue in suo onore. Si noti che è in questo passo che compare la Salute Pubblica, la Concordia ed infine la Pace, non nel passo relativo al ritorno dalle province di Spagna e Gallia, quando noi sappiamo per certo che il Senato decretò la costruzione dell’Ara Pacis.

Ecco una traduzione in Inglese di Cassio Dione. Metto tutti i Capitoli 25 e 35.

25 – 1 Now when Augustus had finished all the business which occupied him in the several provinces of Gaul, of Germany and of Spain, having spent large sums from others, having bestowed freedom and citizenship upon some and taken them away from others, he left Drusus in Germany and returned to Rome himself in the consulship of Tiberius and Quintilius Varus. 2 Now it chanced that the news of his coming reached the city during those days when Cornelius Balbus was celebrating with spectacles the dedication of theatre which is even today called by his name; and Balbus accordingly

began to put on airs, as if it were he himself that was going to bring Augustus back, — although he was unable even to enter his theatre, except by boat, on account of the flood of water caused by the Tiber, which had overflowed its banks, — and Tiberius put the vote to him first, in honour of his building the theatre. 3 For the senate convened, and among its other decrees voted to place an altar in the senate-chamber itself, to commemorate the return of Augustus, and also voted that those who approached him as suppliants while he was inside the pomerium should not be punished. Nevertheless, he accepted neither of these honours, and even avoided encountering the people on this occasion also; 4 for he entered the city at night. This he did nearly always when he went out to the suburbs or anywhere else, both on his way out and on his return, so that he might trouble none of the citizens. The next day he welcomed the people in the palace, and then, ascending the Capitol, took the laurel from around his fasces and placed it upon the knees of Jupiter; and he also placed baths and barbers at the service of the people free of charge on that day.⁵ After this he convened the senate, and though he made no address himself by reason of hoarseness, he gave his manuscript to the quaestor to read and thus enumerated his achievements and promulgated rules as to the number of years the citizens should serve in the army and as to the amount of money they should receive when discharged from service, in lieu of the land which they were always demanding. 6 His object was that the soldiers, by being enlisted henceforth on certain definite terms, should find no excuse for revolt on this score. The number of years was twelve for the Pretorians and sixteen for the rest; and the money to be distributed was less in some cases and more in others. These measures caused the soldiers neither pleasure nor anger for the time being, because they neither obtained all they desired nor yet failed of all; but in the rest of the population the measures aroused confident hopes that they would not in future be robbed of their possessions.”

35 - “1. While these events were occurring, Augustus took a census, making a list of all his own property like any private citizen; and he also made a roster of the senate. As he saw that sometimes there were not many present at the meetings of that body, he ordered that its decrees should be passed even when less than four hundred were present; for hitherto no decree could have validity if passed by a smaller number. 2. When the senate and the people once more contributed money for statues of Augustus, he would set up no statue of himself, but instead set up statues of Salus Publica, Concordia, and Pax. The citizens, it seems, were nearly always and on every pretext collecting money for this same object, and at last they ceased paying it privately, as one might call it, but would come to him on the very first day of the year and give, some more, some less, into his own hands; 3. and he, after adding as much or more again, would return it, not only to the senators but to all the rest. I have also heard the story

that on one day of the year, following some oracle or dream, he would assume the guise of a beggar and would accept money from those who came up to him. 4. This is the tradition, whether credible to any one or not. That year he gave Julia in marriage to Tiberius, and when his sister died, he caused her body to lie in state in the shrine of Julius; and on this occasion also he had a curtain over the corpse. 5 He himself delivered the funeral oration there, and Drusus delivered one from the rostra; for the mourning was publicly observed and the senators had changed their dress. Her body was carried in the procession by her sons-in-law; but not all the honours voted for her were accepted by Augustus.

Da penelope.uchicago.edu .

[1] Sparavigna, A. C. (2021, June 27). Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910>

[2] Centanni, M., & Ciani, M.G. (2007). Ara Pacis Augustae: le fonti letterarie, Engramma, Saggio n.58. http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2607

Il Sigonio e i popoli alpini

Ci sono dei vecchi testi che parlano della fondazione di Torino alla fine della guerre alpine. Vendiamo le Lettere Ligustiche di Gasparo Luigi Oderico del 1792 [1], da me citate nell'articolo [2].

Dice Oderico “Sotto Augusto io penso, che fosse fondata ne' Vagienni una Colonia detta Augusta Vagiennorum, nominata da Plinio tra le nobili terre della Liguria mediterranea, Sotto il medesimo parimente penso, che si aprisse una qualche nuova strada nella Liguria. Dell'una, e dell'altra cosa io vi parlerò brevemente in questa [lettera]: ... Comincio dalla Colonia, e dico, che ella dee essere opera di Augusto portandone il cognome. Plinio è il primo, e forse l'unico scrittore, che abbiane tenuto conto; ma non ci dice, come, e quando fosse fondata, cose di cui erasi protestato di non voler prendersi pensiero. Io ho sospettato, che potesse essere una delle 28, che da Ottaviano vinto Antonio, e già Augusto furono distribuite a suoi soldati secondo che Suetonio, Dione, ed Igino (a) lasciarono scritto, le quali non tutte per anco ci sono note. *Questo mio pensiero non mi allontanerebbe dal Sigonio, il quale stimò, che l'Augusta Vagiennorum, e l'Augusta Taurinorum fossero fondate da Augusto dopo che ebbe vinti, e soggiogati i popoli Alpini: “Alpinas gentes omnes auspiciis Augusti domitas cum acceperimus, Vagiennos etiam, & Taurinos Ligures, ab eo in ditionem adductos suspicari possumus -*

presertim vero, cum is utriusque victoria monumenta reliquerit Augustam Vagiennorum, atque Augustam Taurinorum (a)". Il Trofeo [delle Alpi], che per la vittoria degli Alpini fu innalzato ad Augusto, porta l' anno XVII della Tribunitia podestà, e la XIV. Imperatoria acclamazione; queste due note cronologiche corrono tra il 746. ed il 748. di Roma, dopo cui fissar dovrebbero secondo il Sigonio la fondazione della Colonia Vagiennica.“ Le date sono quindi il 746 AUC (Ab Urbe Condita) ed il 748, che corrispondono all' 8 a.C. ed al 6 a.C..

C'è il Trofeo delle Alpi.

Il riferimento al Sigonio è Caroli Sigonij De antiquo iure populi romani libri vndecim, ad illustriss. atq. excellentiss. D. Iacobum Boncompagnum ... Quorum alij renouati, alij prorsus noui eduntur, vt auersa pagella declarat. In eosdem rerum, & verborum index copiosus". Carlo Sigonio, 1574.

[1] Lettere ligustiche: ossia Osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande. Gasparo Luigi Oderico, 1792.

[2] Amelia Carolina Sparavigna. Augusta Bagiennorum, la sua eventuale orientazione astronomica e l'anno di fondazione sotto Augusto. 2019. <hal-02113049>

Spagna e Gallia

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur, dice Giulio Cesare.

A partire dal 50 a.C. la Gallia divenne una provincia romana e si operò per la romanizzazione la regione, attraverso anche la costruzione di cittadine, strade e acquedotti. Amministrativamente, la Gallia fu inizialmente divisa in quattro province: alla già esistente Gallia Narbonense, si aggiunse quella Comata o delle Tres Galliae. Da Wikipedia: “Le due province galliche, nel 27 a.C., non solo furono per un certo periodo amministrate da un unico governatore, ma anche trasformate in province imperiali sotto il diretto controllo del princeps. Non sappiamo con esattezza quando Augusto divise la Gallia Comata nelle tre sub-province (Tres Galliae), vale a dire dell'Aquitania, della Gallia Lugdunense e della Gallia Belgica. Potrebbe essere avvenuto in una data compresa tra il 27 (primo soggiorno di Augusto in Gallia, dopo la vittoria su Antonio) e il 16/13 a.C. (secondo soggiorno).” Wikipedia cita Cassio Dione.

Per la Gallia Transalpina, oltre le Alpi quindi, si veda maggior dettaglio in Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/gallia/>

La Spagna aveva come province romane la Spagna Citeriore (Hispania Citerior) e Spagna Ulteriore (Hispania Ulterior), annesse nel 218 a.C. e ufficialmente costituite come province nel 197 a.C. Le province ispaniche saranno diversamente riorganizzate dopo la definitiva pacificazione, ovvero la conquista, di tutta la penisola iberica sotto Augusto. [Da Treccani](#). Cesare aveva fondato nella penisola 30 colonie; “altre 100, a coronamento di un programma di urbanizzazione intensissimo (qui come altrove), ne fonderà Ottaviano Augusto, il quale tuttavia dovrà anche affrontare (assumendo direttamente nel 27 a.C. il comando dell’esercito) le ultime rivolte, quelle delle popolazioni nordoccidentali della Cantabria, delle Asturie e della Galizia. Il comando sarà poi “girato” al fido Agrippa, che porterà a termine l’impresa nel 19 a.C. ... La penisola assume un suo assetto istituzionale definitivo e si articola in tre province: Hispania Baetica (dal nome del fiume Baetis, Guadalquivir) o Ulterior, a sud, con capitale Corduba (Cordova); Hispania Tarraconensis (dal nome della capitale Tarraco, Tarragona) o Citerior, a nord e a est (nettamente la più grande delle tre), comprendente anche le ultime conquiste di Augusto e di Agrippa; Lusitania (corrispondente più o meno all’attuale Portogallo) a ovest, con capitale la Colonia Iulia Augusta Emerita (Mérida). Al principio del III sec. d.C. la Asturia et Callaecia (i territori delle conquiste augustee) diviene provincia a sé ...”

Torniamo alla Gallia. Siamo soliti dirla Transalpina o Cisalpina, a seconda che sia oltre le Alpi o no. Per la Gallia Cisalpina, dopo la progressiva conquista del territorio e deduzione di colonie nel corso del III e II secolo a.C., la costituzione in provincia dovette avvenire poco dopo il conferimento della cittadinanza agli abitanti dell’Italia peninsulare nel 90 a.C. Nel 42 a.C., la provincia fu abolita e i confini settentrionali dell’Italia vennero portati ufficialmente alle Alpi. Quindi, all’epoca di cui stiamo parlando, quella della dedica dell’Ara Pacis, la Gallia Cisalpina non era più provincia ma Italia.

[Da Treccani](#). La Gallia Cisalpina “era quella regione della penisola italica che rimane a settentrione della linea Ariminum-Pisae (Rimini-Pisa), dove giungeva, sino all’anno 90 a. C. e alla lex Iulia de civitate, l’Italia in senso stretto della parola. La Gallia Cisalpina fu - come si crede - organizzata a provincia da Silla, che per primo stabilì, secondo uno dei cardini della sua riforma, un confine politico fra l’Italia sottoposta alle magistrature ordinarie romane, dove un comando di truppe non doveva essere di regola tenuto, e la Gallia sottoposta per necessità a un magistrato fornito d’imperio proconsole. ... Secondo altri l’organizzazione della Gallia Cisalpina a provincia sarebbe avvenuta in conseguenza della legge Vatinia che nel 59 a. C. assegnò a Cesare le provincie galliche; secondo altri, meno verosimilmente, nel 217 o nel 206 a. C. La provincia fu soppressa nel 42 a. C., dopo la battaglia di Filippi, quando il confine d’Italia fu portato al nord fino

ai piedi delle Alpi e ad est dapprima sino al fiume Formio (odierno Risano poco a sud di Trieste), di poi con Augusto sino al fiume Arsia (odierno Arsa) sul Quarnero.

Riassumendo: le regioni settentrionali della Spagna furono definitivamente sottomesse tra il 27 e il 25 a.C. e il territorio della Spagna venne riorganizzato in tre nuove province: Betica, Tarraconense e Lusitania. Come già detto, tra il 27 e il 16 a.C. vennero inoltre riorganizzati i territori conquistati da Cesare nelle Gallie. La Gallia Cisalpina, dal 42 a.C., era Italia e non più Gallia.

‘Da un concetto meramente geografico di Italia si raggiungerà pian piano a partire da Augusto quell’unità politica che porterà poi contro la guerra con Marco Antonio a far giurare tutte le comunità d’Italia a favore di Ottaviano. E questo giuramento non passerà certamente inosservato nella politica augustea, tanto da essere enfaticamente espresso anche nel testamento morale e politico del princeps, le Res Gestae, che “L’Italia unita aveva giurato per lui”.’

Alessandra Randazzo, Augusto e quel sogno chiamato “TOTA ITALIA”, 2021

Tota Italia

Iuravit in mea verba tota Italia.

Da Arnaldo Marcone, «Tota Italia», Mélanges de l’École française de Rome: “È noto e discusso il significato politico del giuramento prestato ad Ottaviano nel 32 a.C., quando ormai lo status triumvirale era di fatto superato, e da lui ricordato solennemente nelle Res Gestae : « iuravit in verba mea tota Italia ». Non meno discusso è il significato ideologico di tale giuramento, a prescindere dalla considerazione, oggi abbastanza condivisa, che il giuramento in quanto tale non potesse conferire un imperium, anche in riferimento alla particolare contingenza in cui fu prestato. Pare dunque appropriata la definizione di Claude Nicolet di « serment d’urgence ». L’esonero dal giuramento dei Bononienses, ricordata da Svetonio si può spiegare con l’intenzione di sottolineare la componente volontaristica del giuramento : una componente propagandistica aggiuntiva che, successivamente, non avrebbe più avuto ragione di essere ripresa anche perché il territorio di Bononia fu al centro di espropri dopo Azio. Né sembra peraltro plausibile postulare, come talvolta tuttora si fa sulla scia delle tesi di von Premerstein, che i prestatori del giuramento si trovassero vincolati ad Ottaviano da una relazione di tipo patrono-cliente”.

L’Italia comprendeva anche la Cisalpina.

Passiamo ad un contributo di G. Cresci Marrone, del 2017, intitolato 27 a.C. Tota Italia.

“Alla Penisola Augusto accordò in effetti uno statuto privilegiato, non inserendola nel novero delle provincie, ma dividendola in undici regioni a fini presumibilmente amministrativi. L’enciclopedista Plinio il Vecchio, che visse in età flavia ma si servì di documentazione di matrice augusta, scandì la propria descrizione dell’Italia nella sua *Naturalis historia* proprio secondo questa ripartizione regionale. Il principe concesse poi al suolo italico l’indiscutibile vantaggio dell’esenzione fiscale; essa favorì a lungo i proprietari terrieri che, grazie a un reddito fondiario immune da gravami, esportarono i loro prodotti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli provinciali. Infine prevede solo per gli italici la possibilità di accedere al reclutamento delle truppe scelte del pretorio, consentendo loro una vantaggiosa opportunità di promozione sociale.”

Per Cresci Marrone, tutto ciò era uno sforzo per unificare le genti italiche, ma la costituzione di una identità comune non ebbe all’epoca un esito conclusivo. “In primo luogo perché solo di recente si era consumato il processo di annessione di alcuni territori della Penisola. La rappresentazione cartografica dell’Italia che l’antiquario Varrone vedeva dipinta in Roma nel tempio della dea Tellus doveva essere ancora priva delle aree settentrionali. Solo nel 42 a.C. la soppressione della provincia della Gallia Cisalpina consentì infatti l’inclusione dei territori a nord del Po e solo le guerre condotte fra il 25 e il 16 a.C. dai legati di Augusto assicurarono il controllo delle Alpi, che lo storico Catone già nel II secolo a.C. aveva definito “muri a protezione dell’Italia”. Un secondo limite al successo dell’idea di tota Italia fu rappresentato dalle vicende in cui maturò il giuramento prestato nel 32 a.C. ...”

Per quanto riguarda Torino, l’area era dal 42 a.C. in Italia. Le Alpi vicine a Torino restano fuori dall’Italia, sotto Cozio.

Da [Wikipedia](#): Le Alpi Cozie avevano capitale Segusio, (l’attuale Susa). “Confinava a occidente con Gallia Narbonense, a sud con le Alpi marittime, a est con l’Italia e a nord con le Alpi Graie. Prima prefettura fittizia con a capo la dinastia dei Cottii (dal 14 a.C.), poi a partire dal 63 d.C. provincia retta da un procurator Augusti di rango centenario. La capitale si trovava a Segusio, (l’attuale Susa, in Piemonte). Con la riforma diocleziana, attuata verso la fine del III secolo, la provincia di Alpi Cozie entrò a far parte della diocesi dell’Italia Annonaria, come conferma peraltro anche la *Notitia dignitatum*, ...”.

Augusta Taurinorum apparteneva alla Regio XI, Regio Transpadana. Usiamo la mappa della regione dell’Italia al tempo di Augusto (7 d.C.), cortesia MacMoreno.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XI_-_REGIO_TRANSPADANA.svg

Con una parte della mappa, vediamo quanto di Piemonte era dentro la Regio XI. Susa è fuori della Regio.

Verso Sud si è indicato Caburrum (Cavour) e Forum Vibii (vicino a Revello). Siamo a Nord del fiume Po. Poi si è indicata Augusta Taurinorum. Verso Nord si è indicata Eporedia (Ivrea).

Cresci Marrone menziona una mappa vista da Varrone nel tempio di Tellus.

Varrone muore nel 27 a.C. e quindi la mappa che lui ha visto non è come quella del 7 d.C. data sopra. Varrone sappiamo che propone “quod latet Italia inter praecipitia Alpium et Appennini”, come descrizione della Penisola, e quindi dell'Italia, Saturnia tellus, “e non per il Lazio soltanto”, come da “La mappa dell'Eneide”, Francesco Della Corte, 1985.

Se per lui l'Italia era la terra racchiusa dalle Alpi, la mappa da lui vista poteva mostrarle comunque, anche se non erano ancora sotto Augusto. E poi, come poteva essere orientata una tale mappa?

Da quanto dice Pomponio Mela, Plinio ed Appiano e poi da quanto suggerisce la “Polybius’ triangular Italy, with its sub-Alpine basis (βάσις) and its Bruttian apex (κορυφή)”, possiamo pensare ad un’orientazione col Sud in alto. “It is therefore probable that Augustus ordered the regiones of his discriptio using a traditional way of representing the Italic peninsula, an example of which could be — whatever its chronology — the picta Italia of the Tellus’ temple (if indeed it was a map and not a personification of Italy). The purposes of the Augustan discriptio Italiae are not all ...”. “The temple [of Tellis] was vowed in 268 BC during the battle of Ausculum: Flor. I 14, 8. The hypothesis that the picta Italia was indeed a map is supported by the Sardiniae insulae forma in the tabula set in 175 BC in the temple of Mater Matuta by Ti. Sempronius Gracchus (Liv. XLI 28, 9)”. Da “Imperium intra terminos and Italia

discripta” di Federico De Romanis, 2016.

Ecco ora le parole di Varrone dal *De Rustica*: “On the festival of the Sementivae, I had gone to the temple of Tellus at the invitation of the aeditumnus (sacristan), as we have been taught by our fathers to call him, or of the aedituus, as we are being set right on the word by our modern purists. I found there Gaius Fundanius, my father-in-law, Gaius Agrius, a Roman knight of the Socratic school, and Publius Agrasius, the tax-farmer, examining a map of Italy painted on the wall. "What are you doing here?" said I. "Has the festival of the Sementivae brought you here to spend your holiday, as it used to bring our fathers and grandfathers?" "I take it," replied Agrius, "that the same reason brought us which brought you — the invitation of the sacristan. If I am correct, as your nod implies, you will have to await with us his return; he was summoned by the aedile who has supervision of this temple, and has not yet returned; and he left a man to ask us to wait for him. Do you wish us then meanwhile to follow the old proverb, 'the Roman wins by sitting still,' until he returns?" "By all means," replied Agrius; and reflecting that the longest part of the journey is said to be the passing of the gate, he walked to a bench, with us in his train”.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Varro/de_Re_Rustica/1*.html#2

“Il *De re rustica* (più compiutamente *De re rustica libri III*[1]), o *Res rusticae*, è un'opera didascalica di Marco Terenzio Varrone, scritta in prosa nel 37 a.C.” [B. Riposati, *Storia della letteratura latina*, 1965].

Non ci aiuta molto sulla mappa, ma ci dice che era dipinta sul muro.

Torniamo al lavoro “*Imperium intra terminos and Italia discripta*” di Federico De Romanis, 2016. L'autore propone, tramite lo studio della numerazione delle regioni di Augusto, una mappa dell'Italia con le Alpi in basso e la punta dello stivale in alto.

Aggiunge De Romanis che “To support this interpretation of the Augustan numbering system, we may recall that both the *Tropaeum Alpium* and the *Res Gestae* ‘read’ the Alps from east to west and that several ancient writers—certainly Mela, Pliny and Appian - envisioned a south-up oriented map of Italy”. Si cita Castagnoli, 1975-1976.

Anche molto più tardi, la cartografia ha presentato mappe col Sud in alto.

Al link <http://www.famigliaoggi.it/gio/1210gi/chestoria.html> Fulvia Degl'Innocenti propone una breve storia della cartografia: “Particolarmente interessante la carta “Moderna descrizione dell'Europa”, di Sebastian Münster, risalente al 1578. Rappresenta l'intero continente europeo, a partire dall'Inghilterra (denominata Anglia), però con una prospettiva rovesciata. Vediamo la Germania, la Gallia, l'Hispania; e il

nostro stivale, già bello slanciato e ben definito. Domina il Mar Mediterraneo, e, sebbene fosse occupato da tanti regnanti stranieri, era già identificato con il nome di Italia”.

La descrizione d’Europa di Sebastian Münster si trova al link archive.org . Ed ecco l’Italia, come forse l’ha vista Varrone.

Nel tempio di Tellus, se era posta una mappa con tale orientazione, non c’era da aggiungere probabilmente niente, perché le Alpi erano l’ovvio baluardo naturale. Ma se si doveva aggiungere qualcosa, era immediato. Bastava mettere un’iscrizione in basso, anche senza prendere la scala.

Aosta e Magonza

Nell’articolo de la Stampa del 2018 si dice “Esattamente come succede ad Aosta, allineata al 23 dicembre, giorno del suo concepimento, o a Mainz con il 23 settembre giorno della sua nascita”. Riprendiamo il testo per vedere che cosa sarebbe “esattamente”. “per la fondazione di Torino ha dato ordini precisi affinché la nuova colonia avesse l’allineamento con la data che celebrava e ricordava la fine delle guerre alpine, conclusesi proprio alle porte della città, e la pace finalmente raggiunta. Esattamente come succede ad Aosta, allineata al 23 dicembre, giorno del suo concepimento, o a Mainz con il 23 settembre giorno della sua nascita”.

L’Ara Pacis commemora il ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. La Turbie commemora la guerra alpine.

“esattamente” si riferisce all’orientazione astronomica e non alle guerre. Ma sono proprio Aosta e Mainz (Magonza) ed essere legate a guerre. Aosta è stata fondata da Aulo Terenzio Varrone nel luogo dove sorgeva il castrum, mentre Magonza ha avuto come precursore un castrum di Druso. Per Torino, oggi, si mette in dubbio che fosse esistito un castrum, anche se lo schema di Aosta e Torino è lo stesso. Quindi, Aosta e

Magonza hanno veramente legami con le guerre. I Salassi sono nominati sul Trofeo delle Alpi.

Dal testo di Giovanni Oberziner, 1900, sulle guerre di Augusto contro i popoli Alpini. "L' imperatore [Augusto], che era diretto alla volta della Bretagna, cambiò divisamento; egli si recò contro i sollevati di Spagna, e contro i Salassi mandò Aulo Terenzio Varrone Murena, l'anno 729 [AUC] [questo è l'anno 25 a.C.] nono consolato di Augusto con M. Silano." Per maggiori dettagli sull'orientazione di Aosta si veda [1].

Aosta è allineata con il 23 dicembre, che è la data del concepimento di Augusto? Ma chi lo dice, il serpente? [2].

In Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris lego, Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius exstitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis balineis perpetuo abstinerit; Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum. Eadem Atia prius quam pareret somniavit, intestina sua ferri ad sidera explicarique per omnem terrarum et caeli ambitum. Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum.

Magonza, Mainz, non è allineata col giorno della nascita, 23 Settembre. Non è così e ne sono certa proprio perché ho studiato Magonza nel 2017 [3], prima che fosse menzionata da La Stampa. La città è stata, forse, orientata col sorgere del sole al solstizio d'estate, non con la direzione dell'equinozio. Di solito è Colonia, sul Reno, ad essere indicata come città orientata col compleanno di Augusto.

[1] Sparavigna, Amelia Carolina. (2022). Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5878364>

[2] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020). Il Sole, la Luna ed Ottaviano Augusto - Simboli Vari e Riferimenti Astronomici. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4436393>

[3] Amelia Carolina Sparavigna. Two Roman Towns in Germany Having a Solstitial Orientation of Their Urban Planning. Philica, Philica, 2017. <hal-01649826> Available <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01649826/>

Il Templum

Conclusa la discussione sulla pretesa datazione di Torino al 30 gennaio 9 a.C. tramite archeoastronomia, torniamo a Nissen.

Heinrich Nissen, nel suo *Das Templum*, e dopo ampia discussione sui templi greci e castra romani, propone che il Decumano fosse l'asse maggiore del Templum. Prende a modello i templi greci, dimore degli dei rivolte ad Oriente, ed il loro asse di maggior lunghezza. La teoria di Nissen del Templum venne subito criticata quando il *Das Templum* venne pubblicato.

Il termine "tempio" deriva proprio dal Latino *Templum* (recinto inaugurato e consacrato), a sua volta derivante da una radice indoeuropea che ha portato al Greco τέμενος (*temenos*), che deriva dal verbo τέμνω, "io taglio". Nell'antica Grecia era quindi un recinto, ben delimitato rispetto al terreno circostante, considerato proprietà del dio cui era consacrato. Nel suo significato originario indicava una dotazione, decisa per atto pubblico, di un appezzamento di terreno a un privato (re, eroe, divinità), come attestato di onorificenza.

Vediamo, con l'aiuto di un testo di Ferdinando Castagnoli [1], come il Templum venne inquadrato da Nissen nello schema ortogonale delle città Italiche.

Il Capitolo 4 del testo [1] parte dalle planimetrie assiali che si trovano a Veio, forse a Cortona, e nel nucleo arcaico di Pompei, forse attribuibile all'ambiente italico. Il sistema assiale non sembra pertanto sconosciuto nel mondo etrusco-italico. Schemi più complessi come quelli di Capua e Marzabotto, sarebbero però il risultato di una diretta influenza greca. Castagnoli aggiunge inoltre che l'unica caratteristica dell'urbanistica etrusca documentabile, al 1971, è il sistema assiale già segnalato da Haverfield e von Gerkan come caratteristico del popolo italico. Tuttavia, si deve sottolineare che il sistema si trova anche in Grecia. Castagnoli esclude che il sistema abitativo Villanoviano si possa definire assiale.

Castagnoli prosegue con la Roma Quadrata dicendo che il sistema assiale, una volta perfezionato, ha trovato largo impiego nel mondo romano. Non però in origine a Roma, come supponeva Varrone (*dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita*), delimitata e delineata per mezzo della groma. Diversi studiosi, soprattutto Täubler e Basanoff, nel solco di Varrone hanno tentato invano di ricostruire cardine e decumano sul Palatino. Pure vano è stato il tentativo di Piganiol di trovare cardine e decumano nel Foro Romano.

Il sistema assiale porta Castagnoli a considerarne l'uso fatto dagli Etruschi, che hanno incorporato il rapporto tra la delimitazione terrestre e il Templum celeste. Il cielo

è come un cerchio diviso in quattro parti da due assi. Il cardine e il decumano, impiegati nell'urbanistica, erano una rappresentazione terrena del modello celeste. Ulteriori delimitazioni all'interno dei quattro settori determinarono la distribuzione dei seggi degli dei, grazie a quanto detto da Marziano Capella. Queste disposizioni all'interno dei quattro settori erano strettamente legate all'arte di leggere i presagi tramite il quadrante in cui si vedono fulmini ed omina di augurio, come si vede dalle suddivisioni delle viscere di Piacenza, iscritte con i nomi degli dei appropriati a ciascuna. I vari settori erano probabilmente legati anche al volo degli uccelli. Gli Etruschi, però, a differenza dei Romani e degli Umbri, non hanno lasciato traccia di quest'arte.

Al Templum dei cieli corrispondeva un Templum sulla terra, cioè il "luogo consacrato dagli auspici". Sfortunatamente, le prove riguardanti l'orientamento del Templum sono contraddittorie. Varrone, e Plinio, dicono preferibile un orientamento meridionale. Da Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco e Isidoro deduciamo un orientamento orientale. Eppure Vitruvio, che secondo Nissen attinge a fonti ellenistiche, raccomanda che la parte anteriore del tempio sia rivolta a ovest. Questo orientamento è quello che conoscevano i gromatici, poiché prediligevano l'ovest non solo per l'orientamento del tempio ma soprattutto per le linee base (lineamenta) usate nei rilievi topografici. E infine, appare da Omero e Platone che i Greci avevano un orientamento settentrionale. Molti diversi sistemi cosmici si fondono in queste dottrine - dice Castagnoli - e rendono quasi impossibile indicare sequenze temporali, poiché vanno dall'epoca babilonese fino all'era ellenistica.

Come ha osservato Cicerone, il motivo fondamentale è certamente la divisione quadripartita dei cieli, che spiega anche il sistema di sedici regioni. Questo motivo è comune nell'arte babilonese della speculazione in funzione del presagio e probabilmente ne deriva.

I cambiamenti nell'arte dell'orientamento riflettono le differenze nel rituale. Gli Etruschi favorirono un orientamento a sud. A parte l'autorità di Varrone ed altre fonti citate da Festo, l'orientamento del Comitium Romanus, con la Curia a nord e il Tribunale a sud, può essere addotto come prova. L'asse nord-sud si trova con orientamento preciso a Marzabotto, nel Tempio di Apollo a Roma, e di Giove a Terracina ma era solo approssimativo nel Capitolium a Roma. Spesso il modello urbano ha inoltre prevalso su quello religioso. I templi greci, d'altra parte, erano orientati verso est per una questione di principio.

Nelle città e negli agri centuriati, il sistema di orientamento è diverso. La linea base è quella est-ovest. Non c'è dubbio che le dottrine dei gromatici siano speculazioni astratte

che hanno sovrapposto artificialmente teorie cosmiche alla pratica topografica standard. Tuttavia, sembra esagerato credere che queste dottrine siano state formulate da Varrone, sulla base delle teorie ellenistiche dell'orientamento dei templi, come sostiene Barthel. Né possiamo dire, come sostiene Weinstock, che non vi fosse alcun legame tra l'arte del rilevamento e le teorie del cosmo. Contrariamente alle solite affermazioni, ci sono esempi di centuriazione orientata; si noti inoltre che la centuriazione è effettuata dopo che era stata collocata la groma con gli auspici.

Fatte queste precisazioni, continua Castagnoli, dobbiamo tuttavia concordare nel mettere in relazione la teorizzazione dei gromatici con l'erudizione della tarda Repubblica. In particolare, il sistema di delimitazione urbana e agraria non ha nulla in comune con il Templum, come si vede anche nel fatto dell'orientamento est-ovest piuttosto che nord-sud. W. Müller sostiene però che esisteva una relazione tra il Templum degli auspici e l'uso della delimitazione, e vede la delimitazione come una trasposizione di un antico concetto di calendario celeste.

Ma è la città - sottolinea Castagnoli - che ci interessa particolarmente. Le teorie di K. O. Müller e di Nissen di una città che è un Templum sono state giustamente smentite da Valeton e da Thulin. "The theories of K. O. Müller and Nissen of a city being a templum have been justly denied by Valeton and by Thulin" [1].

Sebbene la fondazione della città sia avvenuta secondo un rito etrusco, l'inauguratio urbis si è occupata del tracciamento delle mura, non del disegno della città stessa, come osservato Valeton. Vi è poi anche chi ha distinto l'urbs dall'oppidum nella delimitazione sacra del templum e nei confini del pomerium. Allo stesso modo, ci sono molti dubbi su un elemento sempre considerato fondamentale per il presunto templum urbano, e cioè il mundus nel centro della città. Ad Ostia, Calza propone di trovare il mundus all'incrocio del cardine e del decumano. Tuttavia, se c'è una cosa chiara dai testi, come Hedlund in particolare ha mostrato, è che il mundus non ha nulla a che fare con i riti di fondazione della città. In effetti, il mundus a Roma era una caverna sacra a Cerere e ai Mani, e non vi è alcuna fonte che lo collochi sul Palatino.

È stata formulata un'ulteriore linea di ragionamento a favore del rapporto tra il Templum e la città: la teoria di una città circolare quadripartita analoga alla città orientale, postulata su due argomenti fondamentali. Il primo, riguardante la forma circolare in generale, si basa sul legame morfologico tra urbs e orbis, già stabilito da Varrone ma senza fondamento. Il secondo argomento, avanzato da W. Müller tra gli altri, è che l'appellativo Roma quadrata dovrebbe essere inteso come quadripartito, come Alheim aveva precedentemente proposto, e che il concetto di una città circolare si trova in un passaggio di Plutarco. Però, il riferimento di Plutarco riguarda una teoria

che non ha nulla a che fare con la Roma quadrata; il passo di tale scrittore non ha valore nemmeno come testimonianza di una tradizione di una Roma circolare.

In conclusione, il Templum celeste e il Templum augurale sono distinti dai sistemi di pianificazione urbana. L'orientamento della città, poi tardi impiegato negli agri divisi, è invece attribuibile all'influenza greca, soprattutto per l'origine greca del termine groma, come ha suggerito Thulin. Posidonia può essere presa come ulteriore prova, poiché è un esempio di orientamento est-ovest.

Il tutto - dice Castagnoli - diminuisce in modo sostanziale l'importanza dell'influenza etrusca sullo sviluppo di città pianificate in modo uniforme. Si possono individuare due caratteristiche fondamentali dell'architettura etrusco-italica, l'ortogonalità e la simmetria assiale (che si suppone gli Etruschi abbiano ereditato a loro volta dal mondo egizio-mesopotamico). Queste caratteristiche si trovano nella disposizione dei templi, delle case e delle città. Non è corretto, tuttavia, sostenere che queste caratteristiche siano esclusivamente etrusche, soprattutto se la pianta assiale della casa è di derivazione orientale, come sembra probabile. Né si può ignorare che l'influenza etrusca e italica nello sviluppo di una città a planimetria regolare fu minima. Come ha notato il Pallottino, frontalità e simmetria assiale appartengono a tutta la cultura mediterranea.

Questa è la discussione di Castagnoli, che si trova in [1]. I vari riferimenti ad altri autori moderni e classici si trovano in [1]. Torniamo ora a Nissen, anche se, come abbiamo visto da Castagnoli, la città non è un Templum.

[1] Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.

Marzabotto/Kainua ed i tre decumani

Dato che Castagnoli ha parlato di Marzabotto, lasciamo da parte Nissen per il momento. Lo riprendiamo successivamente. Vediamo il sito etrusco.

Kainua è il nuovo nome ora associato al sito etrusco presso Marzabotto e significa Neapolis. Francis John Haverfield di Marzabotto, nel suo *Ancient Town-Planning* (1913) ne parla nel modo seguente. Dice che il sito si trova a quindici miglia a sud di Bologna, vicino alla moderna Marzabotto, sulla riva sinistra del piccolo fiume Reno. Solo una piccola parte del sito - dice Francis John Haverfield nel suo *Ancient Town-Planning* del 1913 - è stata scavata. Ma chi ha scavato non ha esitato a completare lo scavo con una congettura che suppone una planimetria urbana rettangolare, ... Il sito

deve essere stato strutturato nel suo insieme in una volta sola, e quanto ivi si trova dice che ciò è stato fatto dagli Etruschi. Nel IV secolo il luogo venne saccheggiato dai Galli e, sebbene vi sia stato un successivo periodo di occupazione, la durata di tal periodo non è chiara. Tuttavia, ulteriori interventi di scavo sono necessari per confermare l'interpretazione generalmente accettata del luogo. Nulla è stato notato altrove, in Etruria o nei suoi confini, per collegare gli Etruschi con qualsiasi forma rettangolare di pianta urbana. A Veio ad esempio, la maggior parte della città etrusca è rimasta desolatamente disabitata da quando i romani la distrussero, ma il sito non mostra tracce di strade che si incrociano ad angolo retto o di blocchi di case oblunghe. A Vetulonia il frammento scavato di una città etrusca mostra solo strade curve e irregolari. Né c'è una vera ragione per credere che l' 'insegnamento etrusco' appreso da Roma includesse un'arte dell'urbanistica o che, come ha ipotizzato un recente scrittore francese, gli Etruschi avessero portato con sé un'arte del genere dall'Oriente, e l'avessero comunicata all'Occidente. Dobbiamo concludere che a Marzabotto abbiamo una prova che non possiamo collocare nel suo giusto quadro storico. Potremmo il sito forse chiamarlo una prima miscela di metodi greci e italiani e confrontarlo con Napoli.

Osserva quindi Haverfield che Marzabotto non è la tipica città etrusca.

Planimetria di Marzabotto, come si trova in Haverfield (1913). Si notino le 4 vie principali, una con l'asse orientato nord-sud e tre con asse est-ovest.

Marzabotto è ora definita Kainua, perché si è trovato vasellame con tale parola. L'iscrizione dice, più o meno, che chi scrive si trova a Kainua, forse a significare nella nuova città. Al centro del sito si è trovato un cippo con una croce sopra (decussis). E

questo ha portato all'affermare che Kainua è proprio una fusione tra mondo Greco e mondo Etrusco. La planimetria della città è Greca.

"A lungo la città [Marzabotto] è stata nota con il nome di Misa, scelto perché la città sorgeva sul pianoro di Misano. Il rinvenimento, però, di due ciotole rituali in bucchero nei pressi del tempio di Tinia e riportanti l'iscrizione locativa sinistrorsa "...]ni kainuaθi k[..." (apografo, ovvero io [sono] a Kainua), ha portato gli archeologi a riconoscere con certezza in Kainua il vero nome della città etrusca, il cui significato potrebbe essere "città nuova" (dal greco kainòs/kainòn che significa "nuovo"), in riferimento alla seconda fase di fondazione della città (Marzabotto II, risalente al V secolo a.C.). Si è arrivati a una tale conclusione partendo dal presupposto che i toponimi diffusi in Etruria Padana hanno spesso la desinenza -ua: Mantua (Mantova), Genua (Genova), Addua (Adda), Padua (Padova) e Berua (Vicenza)".

<https://it.wikipedia.org/wiki/Kainua> e riferimenti ivi dati.

Kainua è stata, a quanto pare, ed anche dalle parole dello stesso Haverfield, una "città nuova", una Neapolis basata su schema geometrico regolare. Da dove veniva questo schema geometrico? Dal mondo greco. L'impianto cittadino di Kainua è infatti costituito da quattro principali assi ortogonali (plateiai in greco), orientati secondo i punti cardinali. Di essi, uno (plateia A) attraversa l'abitato in senso nord-sud (equivalente al cardo romano) e tre invece (plateiai B, C, D) in senso est-ovest, ortogonali all'asse nord-sud. Questi tre assi hanno funzioni equivalenti al decumano romano, ovvero ci sono tre decumani. Il reticolato di strade suddivide l'abitato in otto aree quadrangolari regolari chiamate "regioni" (regiones in latino), mentre una serie di strade secondarie (chiamate stenopoi in greco) parallele al cardo, ma poste a distanze irregolari tra loro, suddividono ulteriormente le regioni in isolati (insule in latino) dalla forma stretta ed allungata.

Castagnoli ci ha già spiegato che Marzabotto/Kainua ha un impianto greco.

Informazioni su Kainua possono venire anche dal confronto con altre planimetrie, per sottolineare differenze e somiglianze. Confrontiamo Kainua con una tipica planimetria di colonia romana. Nel libro di Haverfield, esempio di tal planimetria è quella di Torino, ed essa deriva, come abbiamo visto dalla planimetria degli accampamenti romani.

Si trovano delle palesi differenze.

1) Kainua è orientata secondo lo schema celeste, "secundum coelum", ossia secondo

l'asse cardinale Nord-Sud, con Nord e Sud intesi come geografici. Torino non è orientata con lo schema secondo il cielo.

2) Kainua ha tre plateiai, equivalenti a tre decumani, Torino uno solo (si intende decumano massimo).

3) Kainua ha isolati di forma rettangolare allungata, Torino ha isolati quadrati.

Kainua ha, quindi, una planimetria diversa da quella di Torino.

Passiamo anche confrontare la città nuova Kainua con un'altra notissima Neapolis: Napoli. La città è caratterizzata da tre decumani, che sono tre antiche strade di Napoli create alla fine del VI secolo a.C. durante l'epoca greca e costituenti il cuore del centro antico della città. Tali tre vie correvano parallelamente l'una dall'altra, seguendo la linea della costa. Il termine decumano utilizzato in via ufficiale è però un termine improprio in quanto esso è genericamente usato per caratterizzare un sistema di urbanizzazione di epoca romana. Neapolis, invece, è stata fondata come colonia greca, ben prima dell'arrivo dei romani.

Come spiegato in https://it.wikipedia.org/wiki/Decumani_di_Napoli, il sistema greco prevedeva uno schema ortogonale con tre strade, le più larghe e grandi, parallele l'una all'altra, dette plateiai (singolare: plateia). Tali vie principali venivano tagliate perpendicolarmente, da nord a sud, da altre strade più piccole, chiamate stenopoi (singolare: stenopos) o impropriamente "cardini". La rete stradale cittadina era così costituita da strade principali (plateiai) e strade secondarie (stenopoi) che dividevano lo spazio in isolati rettangolari regolari, "spesso in strigae molto allungate". "La plateia centrale corrisponde oggi a via dei Tribunali e nel punto centrale di quest'arteria era disposta, durante l'epoca greca, l'agorà, mentre in quella romana il foro". Il cardine principale di Napoli è via Duomo.

Napoli è orientata seguendo la linea della costa, secondo Wikipedia, ma dalle mappe essa appare orientata anche secondo l'asse lungo del territorio. Sia l'orientazione secondo tale asse che quella secondo la linea di costa sono menzionate nella letteratura dei gromatici, ossia gli agrimensori romani.

Quindi, Kainua ha tre decumani ed un cardine come Napoli, ma ha l'orientazione "secundum coelum" che Napoli non ha. In entrambi i casi, la disposizione della planimetria della città è adeguata al sito scelto, come evidenziato dalla topografia.

A Kainua è stato trovato un decussis. Di tal oggetto legato al templum, si è parlato prima. Passiamo quindi ora ad altra letteratura, quella che riguarda il rito di

fondazione, o come dice Wikipedia su Kainua, il rito Etrusco.

Una sequenza inaugurale per Kainua è stata ipotizzata da Antonio Gottarelli. Le indicazioni della letteratura latina sul Templum e la sequenza di Gottarelli sono state riassunte in un testo ricco di dettagli e riferimenti letterari, a firma Paolo Casolari, "Templum", per un convegno organizzato da Ereticamente e Il Cervo Bianco.

Il testo, oltre ai riferimenti letterari, è corredato di figure esemplificative a quanto Gottarelli ha ipotizzato per Kainua e Bantia. Ad un certo punto, Paolo Casolari afferma, dopo aver diffusamente discusso la letteratura: "Ecco, dunque, la regola, sino ad allora sfuggita a tutti, che ha permesso a Gottarelli di legare la geometria della città al Templum celeste e di individuare le analogie tra la limitatio rituale di Marzabotto, il Templum augurale di Bantia e gli scavi condotti a Meggiaro di Este (PD). L'approccio nuovo, ostracizzato da gran parte degli studiosi italiani, ma non dallo storico dell'architettura Joseph Rykvert e da Andrea Carandini, è poi arricchito dal procedimento che doveva proiettare sul terreno il Templum celeste: l'Augure concepisce e materializzava tre livelli cosmici discendenti che portano la figura dal livello celeste (che è rotonda) a quello terrestre e poi quello infero (entrambe ortogonali, cioè ad angoli retti)". Si noti che la regola di cui parla Casolari non è una regola che si trova descritta nella letteratura gromatica o in testi etruschi. Essa è una proposta di Gottarelli.

Casolari sottolinea che la gran parte degli studiosi italiani non concorda con la teoria nuova di Gottarelli. Gli studi di Antonio Gottarelli sono presenti sulla sua pagina <https://unibo.academia.edu/AntonioGottarelli>. Tra i riferimenti ora dati si è indicato il testo più recente, ultimo di una serie di lavori iniziati nel 2003.

Nella discussione di Casolari si trova detto: "Quindi, nella città fondata a immagine dell'ordine cosmico, all'unica linea a Nord/Sud (il cardo massimo) dovevano corrispondere tre decumani, uno a Sud, riferito al solstizio d'inverno, uno al centro, riferito agli equinozi, uno a Nord, riferito al solstizio d'estate". Si ottiene un rettangolo le cui diagonali, secondo Casolari che segue Gottarelli, sono le diagonali del Templum celeste. Questo, sempre secondo Casolari / Gottarelli, sarebbe la X di Plinio, il Decem che sarebbe all'origine del termine Decumano.

Per quanto riguarda il mondo latino, Cicerone parla di un templum diviso in quattro parti, e quindi una cupola celeste a base circolare, divisa in quattro regioni dall'asse Nord-Sud e dall'asse Est-Ovest. C'è quindi l'evidenza di un Templum a due assi e quattro regioni, ma Kainua ha quattro assi e otto regioni. Ecco che Gottarelli deve introdurre, oltre all'asse che segue il meridiano, tre assi solari che lui lega a solstizi ed equinozi. Il templum che propone non è il templum associato alla tradizione etrusca, e

sono i romani a dirci come era questo templum etrusco. Potrebbe essere questo insieme di cose che ha portato "gran parte degli studiosi italiani", come afferma Casolari [148], ad "ostracizzare" l'approccio nuovo al templum proposto da Gottarelli [149]. Ma Casolari non è specifico sul tema. Resta sempre il fatto che, in ambito romano, la città non è un templum.

La figura seguente illustra i tre decumani come i tre assi che dividono il sito di Kainua.. Si ripete che Torino non ha tre decumani, ne ha uno solo. E non ha l'orientazione secondo l'asse nord-sud.

Sorgere (giallo) e tramontare (rosso) del sole ai solstizi (orizzonte astronomico). Mappa ottenuta con SunCalc.org ed adattando la pianta di Kainua come mostrata dal sito <https://sites.google.com/site/laformadellacitta/nove-testamento/romanos/romanos-1/m---marzabotto>. La mappa indica che dal centro della planimetria (decussis), l'Acropoli e la necropoli gallica sono nella direzione dove tramonta il sole al solstizio d'estate. La necropoli Est è invece in direzione del sorgere del sole al solstizio d'inverno. Si

ringraziano vivamente tutti coloro che hanno lavorato al progetto, ed il sito Suncalc.org. L'Acropoli è molto prossima alla città.

Per Kainua, la mappa usata proviene dal progetto e sito "La forma della città", frutto delle attività svolte, durante l'anno scolastico 2015 - 2016, dalla 3BL del Liceo classico e linguistico "Giosuè Carducci" di Viareggio, docenti Angela Mirto, Luciana Micchi, Anna Marsili e Laura Niccoli.

"Se dunque l'aspetto dell'impianto urbano risulta fortemente avvicicabile alle esperienze magnogreche, **la sua rigorosa orientazione secondo i punti cardinali** presuppone un'impostazione diversa, tipicamente etrusca, e volta a costituire la città come una proiezione terrestre dell'ordine celeste; il templum. A questo va aggiunta la presenza sull'acropoli di strutture architettoniche che possono essere interpretate come sede di un rito funzionale alla fondazione della città e al tracciamento delle sue infrastrutture. Sulla base di queste osservazioni è stato possibile ricostruire in maniera puntuale lo svolgimento del rituale di fondazione; la forma urbana di Kainua-Marzabotto corrisponde infatti alla figura che collega i punti estremi delle albe e dei tramonti del sole al solstizio d'inverno e d'estate. Nel corso del rito in questi punti vennero deposti dei cippi, iscritti con una croce e orientati secondo i punti cardinali (decussis); quello principale, risulta visibile ancora oggi sul campo, al centro esatto dell'antica città". <https://site.unibo.it/kainua/it/il-sito/la-storia>

"On ne peut plus conserver sur Marzabotto les idées qui ont eu cours jusqu'à la publication ici-même du très important article de Guido A. Mansuelli, Marzabotto, dix années de fouilles et de recherches, MEFRA, 84, 1972, p. 110-144. On sait maintenant que le ville à plan orthogonal (Marzabotto II) datait des premières décennies du V s. av. J.-C.; Mansuelli estime que les cailloux qui ont été retrouvés enfouis au centre d'un bon nombre de ses carrefours avait servi seulement de repères, mais il continue à penser que le tracé des axes avait été déterminé par l'orientation astronomique". Dice inoltre Le Gall, 1975.

Quello che rende uno spazio in terra un templum è l'approvazione del luogo (inaugurazione di luogo). L'orientazione astronomica, secondo le direzioni cardinali, è propria solo del templum celeste.

Dalla mappa data sopra, si vede che una diagonale solare, quella verso la levata del sole al solstizio d'inverno, sembra una diagonale della città. E quindi è doveroso ripetere ciò che si trova del lavoro di Gottarelli. "Lo schema geometrico costruttivo [di Kainua] è rivelato dal principio di diagonalità che lega la prima mira sulla levata del sole al solstizio d'inverno, con punto di osservazione sul podio "D" della piccola altura di Misanello, con il cippo decussato disposto al centro della città e con il vertice sud-est

dell'insediamento".

Per quanto riguarda Kainua, il sito "La forma della città" presenta una scheda di analisi, a cura di Chiara Martinelli e Alessandra Barbagallo, che fornisce ulteriori informazioni. Kainua non ha mura di difesa. Su tre dei suoi lati è circondata da cumuli di terra (àggeri). Il quarto lato è protetto dal fiume Reno. La città è attraversata da Est a Ovest da tre grandi strade parallele, tra loro equidistanti, di circa 15 metri di larghezza. Le vie minori sono larghe circa 5 metri e formano otto quartieri, e ciascuno di questi quartieri individua cinque isolati rettangolari. Gli isolati sono a loro volta composti di sette o otto abitazioni plurifamiliari. Le abitazioni hanno un cortile interno, a forma di croce, con al centro un pozzo per l'acqua potabile. I materiali usati per gli edifici erano legno e mattoni, su fondamenta fatte di pietre di fiume. Molte unità abitative hanno anche botteghe artigianali. Vi sono poi edifici sacri ed acropoli.

La scheda dice anche le cose seguenti. "In effetti Kainua è poco rappresentativa delle città etrusche più tipiche, sorte in luoghi di importanza economica o di importanza strategica (su alture per controllare il territorio), e spesso per accrescimento progressivo, circondate da mura ciclopiche. Tuttavia si è rinvenuto all'incrocio fra decumanus e cardo un ciottolo con incisa una croce orientata secondo i punti cardinali. Quindi si pensa che sia stato seguito il tradizionale rito etrusco di fondazione adottando però insieme criteri urbanistici di derivazione greca".

Riassumendo. Kainua è un caso specifico anche nel mondo etrusco. La direzione della sua planimetria è quella "secundum coelum", che è anche la migliore orientazione secondo i testi dei gromatici romani. Ma la planimetria è greca, perché ha tre decumani. I gromatici riportano svariate orientazioni. L'orientazione secondo le direzioni cardinali Nord-Sud Est-Ovest non è la sola regola seguita. I gromatici inesperti - e lo dicono gli agrimensori stessi - si orientano col sorgere del sole, scambiando l'Est geografico col punto dove l'astro sorge sull'orizzonte. Ricordano poi i gromatici che altre direzioni sono usate, dettate dalla linea della costa, dalla linea delle catene montuose, dall'asse lungo del territorio (come nel caso di Torino), e dalla presenza di importanti vie di comunicazione.

Come da Giulio Magli e Heinrich Nissen, il modello di città come Torino è l'accampamento militare romano. La planimetria di Marzabotto non ha nulla a che fare con quella di Torino. Ed infatti, non risulta a chi ora scrive, che Antonio Gottarelli abbia esteso il suo approccio a città romane.

[1] Casolari, P. "Templum", Intervento al convegno organizzato da Ereticamente e Il Cervo

Bianco, in collaborazione col Movimento Tradizionale Romano, "Le Vie al Sacro della Tradizione Classica"- 8 novembre 2014, Galleria delle Arti "l'Universale", <https://www.saturniatellus.com/templum/>

[2] Gottarelli, A. (2013). Templum solare e culti di fondazione. Sulla regola aritmo geometrica del rito di fondazione della città etrusco-italica tra VI e IV secolo a.C. - ISBN 886113002X

Nissen e la Via di Nola a Pompei

Nuovamente Nissen.

Nel Capitolo IV del *Das Templum*, Nissen porta l'esempio di Pompei come orientata secondo il sorgere del sole al solstizio d'estate, sottolineando tale orientazione solare come sacra. Su sua richiesta, Nissen aveva mandato nel Giugno del 1867 un amico, R. Schöne, ad osservare il sorgere del sole, per stabilire empiricamente un legame tra periodo temporale ed azimut del Decumano. Unico giorno adeguato era il solstizio d'estate, per la Via di Nola. L'amico scrive a Nissen il 20 di Giugno, inizialmente mostrando dubbi riguardo il poter vedere il sole sorgere in direzione della via. L'azimut solare non è abbastanza a Nord, ma il giorno successivo si ripropone di andare ad osservare nuovamente il sole. Una nota a matita come postscript dice: 21 Giugno, ore 5 1/2. Arrivo ora da Pompei - scrive l'amico. Il sole splendeva davvero oggi nella via, ma in modo tale che il lato Sud di essa restava in ombra. C'è una montagna all'orizzonte. Idealmente essa è il punto origine, esattamente nella direzione della via. Quindi, solo il solstizio può essere, più o meno, adatto per l'orientazione solare.

Dopo la descrizione della prova empirica, che non è stata completamente soddisfacente, Nissen prosegue col passo di Igino Gromatico: *et siet si kardo a monte non longe nascatur siue decimanus, quomodo potest cursus comprehendi recte, cum ferramento sol occiderit et trans montern sol adhuc luceat et eisdem ipsis adhuc campis in ulteriore parte resplendeat?* Come possiamo determinare, col *ferramentum*, nel modo più appropriato possibile, il moto apparente del sole, se il sole è prossimo a montagne?

Nissen è quindi portato a supporre, dato il solo esempio di Pompei e della Via di Nola, che sia il sorgere del sole oltre le montagne (orizzonte ottico) ad essere rilevante. Se volessimo applicare ad Aosta, in particolare al cardine di Aosta, la conclusione di Nissen, allora troveremmo che la colonia di Augusto non è orientata col solstizio d'inverno. Abbiamo però Frontino (*De Limit.* 14, 14-17), che dice che *multi mobilem solis ortum et occasum secuti variarunt hanc rationem. sic uti[que] effectum est, ut decimani spectarent ex qua parte sol eo tempore, quo mensura acta est, oriebatur.* Molti seguono il sorgere e tramontare del sole, deviando dall'orientazione Est-Ovest.

Prendono il punto ortivo del sole quando si inizia l'agrimensura.

Seguendo quindi Frontino, Aosta sarebbe orientata col sorgere del sole (orizzonte naturale) quando si è iniziata la misura al solstizio d'inverno.

In ogni caso, nella letteratura dei gromatici o in altri testi antichi non si dice che il giorno che si iniziava l'agrimensura, ponendo la groma con auspici, dovesse essere un giorno di festa del calendario romano. Non sappiamo se fosse questo il giorno ad essere ricordato come Dies Natalis. La letteratura a tal proposito parla di altri giorni, ed in particolare si fa riferimento al giorno quando si esponeva la Forma Urbis della colonia e la groma era rimossa e portata via. Era il giorno quando si erano conclusi tutti i lavori di agrimensura relativi alla colonia.

Igino Minor, detto Gromatico

Igino Minor, detto Gromatico, è stato uno scrittore ed agrimensore romano. Il suo soprannome, utilizzato dal Seicento per distinguerlo da scrittori omonimi, deriva dallo strumento detto "groma", che era usato, appunto, dagli agrimensori. Restano frammenti della sua opera *Constitutio limitum sui confini terrieri*: in essi, l'autore tratta della suddivisione dei terreni agricoli e del metodo per stabilirli ma anche dei tipi di controversie legati ai confini, delle modalità con cui tali limites vanno stabiliti. A Igino fu attribuito anche il trattato *De Munitionibus Castrorum*, sugli accampamenti militari romani, il cui autore è oggi detto Pseudo-Igino.

Una ampia discussione e traduzione della *Constitutio limitum* è data in [1], tesi di Dottorato in Filologia Greca e Latina di Libera Alexandratos, che citai nel 2015 in [2], proprio in relazione alla centuriazione. Sottolinea Alexandratos il forte legame del testo con l'astronomia.

È interessante confrontare quanto detto in [1], con quanto disse nel 1869 Heinrich Nissen nel Capitolo VI del *Das Templum*. Segue una traduzione in Inglese da [3].

In the previous chapters, the doctrine of the Templum has been discussed in its essential historical and political significance. It remains to show, in the same manner, how can the understanding of Italic religion be conditioned. We start from the question concerning how the heavenly regions were observed and considered by the *Disciplina* (*Lehre*). We are entering an area whose existence is hardly known and which is one of the darkest and, let us say, quite hopeless considered in all the ancient studies. Let us hope, however, that further advanced investigations will gradually shed more light on this area too.

The normal camp is a *Templum* oriented to the east. It was also found that the town temples of Pompeii and Rome face the same part of the world. It is connected with this [orientation], that the surveyors draw the *decumanus*, their main line dividing the land, in the same direction. However a question arises, according to which principle the *decumanus* was drawn, by means of which the specific direction of this main axis, and the whole *Templum* resting on it, was determined. Actually the direction from east to west coincides, as a whole, with sunrise and sunset and the natural division of the world, but it is required to understand how largely the latitudes are influencing it.

We have, after the literature, that Surveyors distinguish three different systems. The first takes no account of the regions of the sky, but depends on the shape of the land to be measured; according to its linear expansion, the *decumanus* is placed. It could easily happen that the *kardo* ran to the east and the *decumanus* to the south: Hygin p .172 *et quidam ne proximarum coloniarum limitibus ordinatos limites mitterent, relicta caeli ratione mensuram constituerunt, qua tantum modus centuriarum et limitum longitudo constaret. quidam agri longitudinem secuti: et qua longior erat, fecerunt decumanum (ibidem p . 178) . quidam in totum converterunt, et fecerunt decumanum in meridianum et kardinem in orientem; sicut in agro Campano qui est circa Capuam.* The given example is due to a differing view, according to which the east - west line is regarded as *kardo* and the meridian as *decumanus* (p. 13). The subtle difference that exists between it and the normal procedure will be clear later.

First of all, it is clear that the *Limites* must be drawn according to the same principles in both cases. In general, the *Gromatici* are well aware of the religious consecration on which their art is based, at least in an obscure manner. In their point of view, the *Limites* stand in direct relation to the order of the world: *Kardo* represents the axis of the world and *Decumanus* divides the world in two halves. For this reason, they hold firmly the direction of *Decumanus* from east to west and of *Kardo* from south to north. They are referring to the regions of the sky by means of *Kardo*, the meridian ($0^\circ = 360^\circ - 180^\circ$), and *Decumanus*, the equinoctial line ($270^\circ - 90^\circ$, cf. Plin. N. H. 18, 331: *after the kardo, determined as a meridian line, it continues per hunc medium traversa currat alia. haec erit ab exortu aequinoctiali ad occasum aequinoctialem, et limes qui ita secabit agrum decumanus vocabitur*).

Practically, [the surveyors] always start from determining the meridian (see p. 14) and place the *decumanus* on it at right angles. Herein it lies a certain contradiction to the theoretical meaning of the two lines. If *Decumanus* is the first and most noble line, one might think that the course of *Kardo* should have been determined according to it, while the practice takes the opposite manner.

In fact there is a third way of drawing the *Limites*, which proceeds directly from the *Decumanus* itself. The main points are as follows: Frontin p. 31 *optima ergo ac rationalis agrorum constitutio est cuius decumani ab oriente in occidentem diriguntur, kardines a meridiano in septentrionem. Multi mobilem solis ortum et occasum secuti variarunt hanc rationem. sic utique effectum est, ut decumani spectarent ex qua parte sol eo tempore, quo mensura acta est, oriebatur. p. 103 nam et alibi limites facti sunt ab his qui solis ortum et occasum secuti sunt. quos fefellit ratio geometriae . mihi tamen , sicut Higenus constitui decrevit limites, ita rationabile videtur , ut decumanus maximus in orientem crescat et cardo maximus in meridianum.*

In more detail, Hygin p. 170 *multi ignorantes mundi rationem solem sunt secuti, hoc est ortum ac occasum, quod is semel ferramento comprehendi non potest. quid ergo? posita auspiculiter groma, ipso forte conditore praesente, proximum vero ortum comprehenderunt, et in utramque partem limites emiserunt, quibus kardo in horam sextam non convenerit . Here, the procedure was rebuked as follows: in the middle point of the territory to be measured or the town to be founded (conditore praesente), where the *decumanus* should run and - as must be concluded from the camp (p. 27) - in the place where the *kardo* should cut it, the surveyor' instrument is set up. Aiming at the rising sun, at the point of the horizon at which the sun appears on a given day, then the *decumanus* is determined by simply lengthening the line found on the *groma* to both sides. The place where the sun rises in different seasons changes by around 65° in Italy. From it, it follows, first, that the *meridian* can only intersect the *decumanus* at right angles if it has been determined by chance around one of the two equinoxes; in all other cases, either the *kardo* is not at right angles on the *decumanus*, or if it is, it does not correspond to the *meridian* line. This is the *quibus kardo in horam sextam non convenerit* is referring to.*

In a procedure such as the one here criticized, the limitation systems in the various parts of Italy and Roman Empire would necessarily have to be very different, from Hyginus p. 182 *multi ita ut supra diximus solis ortum et occasum comprehenderunt, qui est omni tempore mobilis nec potest secundum cursum suum comprehendi, quoniam ortus et occasus signa a locorum natura varie ostenduntur. sic et limitum ordinatio hac ratione comprehensa semper altera alteri dis convenit. hos qui ad limites constituendos hac ratione sunt usi, fefellit mundi magnitudo, qui se ortum et occasum pervidere crediderunt: aut forte scierunt errorem et neglexerunt, ei contenti tantum regioni ortum et occasum demetiri .*

The efforts of the surveyors are resolutely directed towards the application of a specific limitation scheme within the entire *Orbis Romanus*; conformity is achieved by

establishing the practice on meridians everywhere, and in all cases. One may first recognize some external considerations in this tendency, in order to have the limitation simpler, more regulated and more uniform. However, it is not just a practical reason: in fact, we can also find expressed the greatest historical fact the antiquity had known. Since Augustus' time the culture of Mediterranean basin had been enclosed into a single political system as a whole; the *Templum*, which once upon the Palatine Hill had been limited, had expanded in increasingly wider circles, and now [at the time of the Empire], the last and largest *Templum* had been established.

However, just as the *Templum* of an individual town is based on a single *decumanus* and *kardo*, not tolerating different figures in comparison, so the same principle is applied consistently and necessarily to the whole empire. The contested procedure stands in open contract. Hyginus p. 183 also directs another reason against the same thing: namely, it is not possible to apply rationally it at all, in the practice; because for a land with hills it is often not possible to grasp the rising or setting line [of the sun] with the dioptra. The rising or setting observed in this way is also only an apparent one. The true one cannot even be detected from the top of the world. The true surveyor bases his art on the cosmic worldview: p. 183 *quaerendum est primum quae sit mundi magnitudo, quae ratio oriundi aut occidendi, quanta sit mundo terra. advocandum est nobis gnomonices summae ac divinae artis elementum: explicari enim desiderium nostrum ad verum nisi per umbrae momenta non potest.*

The practice of orienting the *decumanus* according to sunrise is attested by the surveyors as a widespread practice, and their ardent polemics go well with this. In the register of towns, *Luceria* is named as measured according to this principle (p. 210); that just this example is here occurring is a fact that should not be surprising, because most of the measurements date from a comparatively later time.

The question now is how to explain this custom. Niebuhr (R. G. 2, 703) sees it as "proof of the rawness of the local Roman surveyors", Rudorff S. 348 on the ignorance of the *Mensores*. Certainly it is neither the one nor the other: perhaps there may be educated people in our large cities today who have no idea that the sun rises in a different spot every day; no more in ancient times, in Italy and in a time poor in culture. The surveyors only accuse the practice of having no idea of the size of the world. In any case, it comes from a very old time; a time when people's consciousness knew nothing of the unity of lands, but where an individual in his town recognized a self-contained, political and sacred entity, a world of its own.

Furthermore, a higher consecration rests above the marking out of the *decumanus*: the *groma* is set up *auspicaliter*, i.e. after questioning the will of gods, the founder himself

is present, and, as we can see, the ceremony marks the founding day of the Templum.

The decumanus corresponds to the direction in which the first rays of the rising sun are falling: p. 183 immo contendisse feruntur ortum eum esse singulis regionibus unde primum sol appareat, occasum ubi novissime desinat: hactenus dirigere mensuram laboraverunt . This explanation, which necessarily follows from the words of gromatici, opens up a completely new way of looking at these things. Like every human being, god and the god's dwelling place, the Templum in its various applications have a birthday in general. This also applies to the town: some birth years of Italian towns are S. 56 put together. As little as we know about this, our sources seem even poorer when it comes to birthdays. For Rome it is given by the festival of Parilies on 21. April, for the Colony of Brundisium, it is given through the festival of Salus on the Quirinal on 5. August. According to what has been said above, the direction of the Decumanus corresponds to the sunrise on foundation day of the Templum. And to apply this theory to given cases, the foundation day can be found in the Decumanus, or if the day is known, the direction of Decumanus can be determined. If a conclusion correctly follows from the other in this discussion, then, it was true. First of all, it is interesting to try it out for some specific cases, to understand whether this manner of looking at things might be of any interest for the study of the ruins that are still existing.

According to a request of mine, R. Schöne ... "

Il Capitolo continua con la direzione della Via di Nola a Pompei. Seguono poi diversi estratti dalla letteratura Latina dove Nissen richiama la sacralità del sorgere del sole. Conclude Nissen con una osservazione, che ci sono anche la luna e le stelle. Quindi, se l'orientazione non risulta solare, basta usare luna e stelle.

[1] Libera Alexandratos (2007). Studi sugli Agrimensori Romani: per un commento a Hyginus Maior. Tesi di Dottorato. Università degli Studi di Bologna. Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale. Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina. Ciclo XIX. Anni Accademici 2003-04, 2004-05, 2005-06. Settore Disciplinare L-FIL-LET/04, Link <https://core.ac.uk/download/pdf/11010839.pdf>

[2] Amelia Carolina Sparavigna. Roman Centuriation in Satellite Images. Philica, 2015, al link <https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/2704928/193520/> , oppure SSRN Electronic Journal https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742223

[3] Sparavigna, A. C., The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of Das Templum by Heinrich Nissen (June 4, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3845409> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3845409>

La lezione di Friedrich Nietzsche

Il *Das Templum* di Heinrich Nissen è stato usato da Friedrich Nietzsche per le sue lezioni sul culto greco, lezioni che Nietzsche tenne tra il 1875 e il 1878. Esse furono le ultime della sua carriera di docente di filologia classica a Basilea. Queste lezioni sono state raccolte nel *Der Gottesdienst der Griechen (Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen (Winter 1875/76 und Winter 1877/78, [1],[2])* e nel 2012 sono state tradotte da Manfred Posani Löwenstein per Adelphi, con il titolo in Italiano è "Il servizio divino dei Greci" [3].

Ecco come Posani Löwenstein rende Nietzsche quando parla dei decumani.

"In complesso, la religione italica si è conservata in maniera più pura, l'antropomorfismo greco è una formazione relativamente recente. Inoltre, quella è molto più forte e sistematica. Su questo punto, le ricerche sui templi, sulla loro orientazione, gettano una luce particolare. Come dato generale risulta questo: il rapporto dell'asse longitudinale con il sole levante indica, presso i Greci come presso gli Italici, il giorno della fondazione e della festa del tempio. Sul picchettamento del decumano pesa una solennità più grande: la groma viene esposta auspicaliter, vale a dire dopo aver consultato la volontà degli dèi: lo stesso fondatore è presente, la cerimonia simboleggia il giorno di fondazione del tempio. Il decumano corrisponde alla direzione in cui cadono i primi raggi del sole levante. Al pari di ciascun uomo, anche il dio e la dimora divina hanno un anniversario; così come la città. Ora, se la direzione del decumano corrisponde al sorgere del sole nel giorno della fondazione del templum, allora a partire dal decumano è possibile ricavare il giorno di fondazione, oppure, una volta conosciuto il giorno, trovare la direzione del decumano. Sul sorgere e sul calare del sole pesa una particolare solennità religiosa ..." [3]. E Nietzsche continua come Nissen con l'importanza del sorgere del sole dai Babilonesi ai Romani.

Ed ecco le feste.

"L'orientazione italica, come quella ellenica, deriva dalle stesse rappresentazioni, da ciò segue che originariamente anche le feste e la loro posizione all'interno del ciclo della natura erano le stesse. I giorni del Partenone cadono nello stesso periodo delle feste dei Parilia e dei Ludi. Ad Aprile il sole si trova sotto il segno del toro, un periodo pieno di significato per il fondatore della città. Dal momento che la festa di Atena Nike cade il 15 marzo e Quinquartus, l'antichissima festa di Minerva, nei giorni 19-26, negare un legame tra le due diventa difficile. Atena Polis a Roma è Venera, la Flora antica-italica; Teseo corrisponde a Marte. Ritroviamo qui una traccia che indica come Atena sia una

dea dell'amore e della primavera greco-italica: secondo la leggenda ateniese, era unita a Efesto, l'originario rappresentante della luce e del fuoco celesti, un antico Apollo: così Flora sembra legata al fondatore di città Liber o Giove. Qui ci sono ancora varie cose da scoprire." [3].

Vediamolo ora alcune parole del filosofo in Tedesco, in veste di professore di filologia.

Im Ganzen hat sich die italische Religion reiner erhalten, der griechische Anthropomorphismus ist eine verhältnissmässig junge Bildung. Ueberdies ist jene viel strenger und systematischer. Darüber werfen besonders Licht die Forschungen über Tempel und deren Orientirung. Als etwas Gemeinsames ergibt sich dies: das Verhältniss der Länganaxe zur aufgehenden Sonne bezeichnet den Gründungstag und Festtag des Tempels, bei Griechen wie bei Italikern. Ueber der Absteckung des decumanus ruht eine höhere Weihe: die groma wird aufgestellt auspicaliter, d. h. nach Befragung des Götterwillens, der Gründer selbst ist anwesend, die Ceremonie bezeichnet den Gründungstag des Templum. Der decumanus entspricht der Richtung, in welche die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fallen. Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung einen Geburtstag; ebenso die Stadt. Wenn nun die Richtung des decumanus dem Sonnenaufgange am Gründungstage des templum entspricht, so lässt sich aus dem decumanus der Gründungstag finden oder, falls der Tag bekannt, die Richtung des decumanus. Ueber Sonnenauf und Untergang ruht eine besondere religiöse Weihe ...

Nietzsche prende da Nissen il modo allargato di applicare il templum, ma lo elabora ulteriormente. Ecco cosa ancora troviamo nella traduzione di Posani Löwenstein. "La costituzione di un tempio ha quale diretta conseguenza l'appropriazione di uno spazio delimitato da parte di uno spirito. Non solo la città, ma anche il compitum (crocevia) e la casa, non solo il terreno coltivabile, ma anche ciascun campo e ciascun vigneto, non solo la casa considerata come un tutto, ma ogni spazio al suo interno possiede il suo dio. Ogni dio racchiuso in uno spazio ha una sua identità e un suo nome, attraverso il quale può essere invocato da un uomo. Se si riconduce la divisione spaziale al tempo, allora otteniamo gli dèi degli indigitamenta" [3].

Indigitamenta era il nome dato dai Romani alle formule sacre con le quali s'invocavano le divinità. Molto interessante l'idea di Nietzsche di aggiungere il tempo allo spazio. Il tempo scandisce i singoli atti della vita, privata o pubblica che sia, e le imprese d'ogni genere. Così si prega la divinità affinché sia propizia. Ma anche in questo caso, "era della massima importanza che s'invocasse, caso per caso, la divinità prestabilita, chiamandola col nome e con gli epiteti a essa proprî e con la formula dovuta: qualunque errore commesso nel formulare l'invocazione ne rendeva nullo l'effetto.

Donde la necessità di conoscere a fondo l'arte dell'indigitamento: essi stavano sotto la sorveglianza del collegio dei pontefici, il cui capo (il pontefice massimo) dettava, per gli atti religiosi compiuti per conto dello stato, le formule al magistrato o la sacerdote che li compiva. Tali formule erano custodite dai pontefici nel più gran segreto, poiché, se conosciute dai nemici, avrebbero potuto essere da questi usate a danno dello stato romano. Le divinità da invocare erano innumerevoli, e si poteva indigitarne una sola o molte contemporaneamente; e siccome, a malgrado di ogni precauzione, si poteva cadere in qualche errore di formulazione, si aggiungevano, alla fine dell'invocazione, delle frasi generiche intese a stornare l'eventuale danno (p. es.: *sive quo alio nomine fas est nominare; sive deus sive dea; sive mas sive femina, ecc.*). Questo è quanto ci racconta Giulio Giannelli nell'Enciclopedia Italiana.

Diciamolo ancora una volta, molto bella ed originale l'idea di Nietzsche di aggiungere la dimensione tempo a quella spaziale. Limitandoci allo spazio. Nietzsche non vede solo un templum, vede uno spirito o una divinità ovunque. Ed infatti dice che la costituzione di un tempio ha "quale diretta conseguenza l'appropriazione di uno spazio delimitato da parte di uno spirito". Oltre la città, Nietzsche elenca il crocevia e la casa, i campi ed i vigneti. La casa non viene solo considerata come un tutto, ma ogni spazio al suo interno possiede il suo dio. "Ogni dio racchiuso in uno spazio ha una sua identità e un suo nome, attraverso il quale può essere invocato da un uomo".

Certamente Nietzsche trae da Nissen, ma ha una sua visione sintetica del templum ancora più legata al mondo ultraterreno, che non è solo più uno spazio celeste.

Continuiamo con una domanda: da dove arriva, ai popoli italici, la forma a croce del templum, spazio quadripartito? Dalla natura. Ed ecco cosa dice Nietzsche. "È stato riconosciuto che la rappresentazione di una natura matematicamente ripartita, propria degli Italici, poteva sorgere soltanto in pianura, verosimilmente nella pianura del Po; lì la terra intera appare come un unico, immenso tempio, [il] Po [come] *decumanus maximus*, avente come cardines i suoi affluenti alpini e appenninici. È qui che affondano le loro radici gli elementi della visione geometrica condotta dai viaggiatori provenienti dall'Oriente. Qui è sorto un sistema sublime" [3].

Proseguiamo con Nissen ed il suo *Das Templum*. La Pianura Padana è una terra con a nord le Alpi, racchiusa a sud dagli Appennini, ce he si apre ad est sul mare, ma è un mare senza porte, con coste paludose. Le Alpi scendono bruscamente verso la pianura. La catena si presenta ovunque come qualcosa di limitante, di separazione. È la grande spartizione che isola l'Italia: oltre un altro clima, altri prodotti, altra lingua e storia. La catena degli Appennini ha elevazione molto più bassa, il passaggio più mite; ma anche essi segnano chiaramente il confine. Tutto il paese si presentava come un unico grande

Templum, creato dal Po come Decumanus maximus, limitato dai suoi affluenti alpini e appenninici come cardines. È qui che si sono radicati gli elementi della geometria che i viaggiatori portarono con sé dall'oriente, come altri germi di cultura. Quel grande sistema, che riduceva tutti i problemi della vita alle stesse semplici leggi, fu qui elaborato in dettaglio. I secoli hanno condotto i discendenti nelle strette valli dell'Appennino, nelle lussureggianti coste della Campania, ...".

Sia Nissen che Nietzsche hanno bella prosa, indubbiamente, ma Nietzsche ha una visione più matematica dello spazio-tempo, mentre Nissen l'ha geometrica.

[1] Nietzsche, Friedrich (1878). Der Gottesdienst der Griechen, Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Vorlesung Winter 1875/76 und Winter 1877/78.

[2] Nietzsche, Friedrich (1900). Gesammelte Werke, 1844-1900, al sito archive.org (indirizzo web <https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up>).

[3] Posani Löwenstein, Manfred (2012). Il servizio divino dei Greci. Adelphi

La città non è un templum (Castagnoli)

Vediamo ancora cosa dice ulteriormente Ferdinando Castagnoli, studioso di chiara fama, in [1]. Il Rif. [1] è un testo che propone un chiarimento dei termini templum, aedes, auguranculum.

"Si è all'inizio ricordato il significato tecnico di Templum: locus augurii aut auspici causa quibusdam conceptis verbis definitus" (Varrone). Il templum è il luogo delimitato dove si pratica l'osservazione celeste. È perciò da respingere la teoria che considera l'intera città un templum e addirittura ammettere che l'inauguratio urbis abbia una diretta e materiale conseguenza sul tracciato urbano, come è stato proposto per la città delle Quattro Regioni e soprattutto per la Roma Quadrata. Come è stato spiegato con particolare chiarezza da A. Magdelain, l'augurium di Romolo è il mezzo che trasforma Roma in *locus augustus*, in senso *ad avibus significatus*. Il concetto di templum deve restringersi nel senso chiaramente indicato nel passo sopra visto di Varrone. Tale è dunque (oltre il tempio) ogni luogo delimitato sul quale è stata domandata l'approvazione divina per lo svolgimento di attività di magistrati e sacerdoti (Curia, Rostri, Comizio, Saepa), e, in modo particolare, l'auguranculum dell'arx, e anche quello del colle Latiaris (una parte del Quirinale).

L'auguranculum doveva esser un quadrato o un rettangolo di limitate dimensioni orientato astronomicamente. Così sono gli augurancula riconosciuti a Cosa e a Bantia,

rispettivamente per merito di F. E. Brown e di M. Torelli, entrambi sull'acropoli della città. Un famoso passo di Livio si riferisce all'auguranculum dell'arx di Roma: l'augure è volto verso Est, e, prospectu in urbem agrumque capto (l'osservazione si estende oltre che alla città, al territorio), stabilisce le regiones, naturalmente del cielo, esattamente seguendo i quattro punti cardinali. La città dunque è fuori questione. E non vedo pertanto [dice Castagnoli] alcuna possibilità nella recente proposta di L. Richardson che la via Sacra fosse un asse di divisione per il templum osservato dall'augure dall'arx: è per tale motivo che la via, secondo il Richardson, sarebbe stata chiamata sacra. Possiamo notare che la via Sacra, rispetto all'arx, è in direzione Sud-Est, e inoltre che non è un asse perché il suo percorso non è rettilineo. Ma soprattutto questi assi e queste regiones, come si è detto, devono intendersi nel cielo, non sulla terra.

Non è conosciuta la precisa posizione dell'auguranculum dell'arx. È forse verosimile che esso fosse sulla sommità, dove ora è la chiesa dell'Aracoeli. Qui si pensava fosse situato il tempio di Giunone Moneta, ma recentemente G. Giannelli ..."

Castagnoli cita il lavoro di A. Magdelain, [2], [3], [4].

Come già detto, Ferdinando Castagnoli conosce il lavoro di Nissen, il *Das Templum*. Cosa ha fatto Nissen?

Il templum è lo spazio creato per trarre auspici. Dal termine templum deriva la parola tempio. Analizzando accampamenti militari, templi e città, Nissen arriva alla conclusione che questo spazio deve essere rettangolare e quadripartito da due linee. L'asse principale del templum viene determinato dalla direzione (azimut) del sorgere del sole il giorno di fondazione. Un asse ad esso perpendicolare completa la quadripartizione. Come ogni essere umano, divinità e sede della divinità, dice Nissen, il templum ha il suo giorno di nascita. Se è un tempio, confrontando la direzione del suo asse lungo con l'azimut solare, si può determinare il giorno di fondazione (datare il tempio). Cercando la festa corrispondente, si trova la divinità a cui il tempio era dedicato. Nel caso di una città, è la direzione del decumano massimo che deve essere confrontata con l'azimut solare. Per le città Nissen porta l'esempio di Brindisi (5 Agosto, None di Sextilis, Festa della Salus) e Roma (21 Aprile, Festa delle Parilie).

Immediatamente dopo l'uscita del *Das Templum*, il libro, benché trovato interessante, venne recensito e criticato. La critica principale, per quanto riguarda la città, è che essa non è un Templum.

Dato che la città non è un templum, l'orientazione solare del suo decumano non è una orientazione sacra. Quindi, alla eventuale orientazione solare del suo decumano, non deve essere associata una festa. Non esiste nessun testo antico che dica che la città

dovesse avere il decumano orientato col sorgere del sole un giorno di festa.

La datazione della città con la direzione del decumano e il sorgere del sole un giorno di festa, come indicato da Nissen, non è mai stata presa in considerazione da studi sul Dies Natalis. Sul Dies Natalis delle colonie romane esistono solo ipotesi. Tale giorno, si dice, commemorava un momento specifico della lunga sequenza di eventi che caratterizza la deduzione coloniale. Nessuno ha mai proposto, tranne Nissen, che si commemorasse il giorno di fondazione, inteso come quello quando si iniziavano le misure e si decideva la direzione del decumano col sorgere del sole.

Che tale direzione porti ad una data, certa o approssimata che sia, ed a una festa, molto probabile o poco probabile che sia, la città non è un templum, pertanto non databile con direzione solare e giorno di festa.

[1] Ferdinando Castagnoli. Il Tempio Romano: Questioni di Terminologia e di Tipologia. Papers of the British School at Rome. Vol. 52 (1984), pp. 3-20 (18 pages)

[2] A. Magdelain, L'inauguration de l'urbs et l'imperium, MEFRA LXXXIX, 1977, p.11.

[3] Magdelain, A. (1969). L'inauguration de l'arx à Rome ed dans d'autres villes, Rev. t. Lat. XLVII, 1969, pp. 253-69.

[4] Magdelain, A. (1969). Le pomerium et le mundus, Rev. t.Lat. LIV, 1976, pp. 71-109.

Il Templum degli auspici

Nel testo [1] di Ferdinando Castagnoli incontriamo due Müller. W. Müller è Werner Müller (1907 - 1990) etnologo tedesco, ed il testo a cui si riferisce Castagnoli è [2]. L'altro Müller è Karl Otfried Müller (1797 – 1840) grecista, filologo classico ed etruscologo tedesco, conosciuto col nome italianizzato di Carlo Ottofredo. Nel suo testo sugli Etruschi [3], Karl Otfried Müller ricorda l'importanza che gli auspici e la volta celeste avevano per loro. Müller parla di quando si traevano gli auspici, la notte, prima del sorgere del sole. Il Templum era creato prima dell'alba. Per quanto riguarda poi il Cardo e il Decumano: dice Müller che ad un certo punto sono arrivati gli agrimensori "unwissende", ignoranti, che invece di prendere come linea di riferimento quella equinoziale, si orientano col sole, come capita secondo la stagione.

Nell'antica Roma, era compito degli "auguri" quello di interpretare la volontà degli dèi e trarre auspici.

Informazioni sull'ufficio del "pubblico augure" viene dal testo in [4]. Invero, si dice,

ogni magistrato aveva diritto di valersi di lui per consultare gli auspici; e questo si diceva habere spectionem. Fra le maniere poi del consultare gli auspici, principale era quella dell'osservare il cielo per i lampi, che accennassero il volere di Giove. Ed affinché il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra. Da sinistra veniva ogni segno favorevole. Il diritto della "spectio", o meglio dell'osservare il cielo, era proprio dei magistrati; gli auguri avevano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o sfavorevole augurio, ossia dar la "nuntiatio" o l' "obnuntiatio".

Quando si doveva prender gli auspici, venuto il magistrato coll'augure dopo la mezzanotte fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto auguraculum, l'augure levava il suo lituo, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta decumanus, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta cardo. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto poteva raggiungere colla sua visuale; spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente e conforme al muoversi in alto del lituo, era detto templum, con voce derivata da una radice italica affine al greco significante tagliar per mezzo.

Il punto del templum, dove il cardo s'incontrava col decumano, era detto decussis; e sotto ad esso si poneva l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi, l'augure volgeva lo sguardo o ad oriente, secondo Dionisio, Plutarco; o a mezzogiorno secondo Varrone; era per lui sinistro (pars sinistra) lo spazio di cielo che aveva alla sua sinistra, destro (pars dextra) quello spazio che aveva alla sua destra: dinanzi aveva la pars antica, di dietro la postica. Erano queste le quattro determinate regioni (ratae regiones) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspicii, dovevano distinguere la natura delle folgori. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come è detto nel II de Divin. c. 18 : « cælum in XVI partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare etc » .

Gli "auspicia urbana", distinti dai militari o bellici (de Divin. II, 36), si tenevano sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio. Ma poiché gli auguri dovevano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto di ogni parte, così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde potevano far demolire quegli edifici che in essa avessero impedita la loro veduta; così ne scrive M. Tullio Cicerone.

[1] Castagnoli, Ferdinando (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*, Cambridge, Mass., MIT Press.

[2] Werner Müller (1938). Kreis und Kreuz. Untersuchungen zur sakralen Siedlung bei Italikern und Germanen. Berlin, Widukind.

[4] Karl Otfried Müller (1828). Die Etrusker. Breslau. Im Verlage von Josef Max & Komp.

[5] I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero, Giacomo Sichirolo. Tip. del Seminario, 1878

Dies Natalis, Natalis Dei o Natalis Templi

Ferdinando Castagnoli in [1] cita il lavoro di André Magdelain [2]. In [2], incontriamo Cicerone alle prese con liberatio ed effatio. Poi c'è una dettagliata discussione sull'inaugurazione. Nella religione dell'antica Roma, essa era l'atto rituale con cui gli àuguri, prevî accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo.

Osserva André Magdelain che c'è un uso generico del termine inaugurare, ma c'è anche un uso specifico.

"Un lieu simplement délimité par les augures mais non approuvé par une auspication, est dit inauguré au sens large du mot. Il existe différentes variétés de lieux délimités de la sorte : l'ager Romanus antiquus (= ager effatus), auguraculum de l'arx (Varro 1.1.7, 8) où officient les augures, et d'une manière générale le templum où intervient l'observation des oiseaux. Mais le mot inaugurare n'a sa pleine valeur technique que si la délimitation faite par les augures est accompagnée de l'approbation auspicielle du lieu, comme c'est le cas pour les temples. ..." L'approvazione tramite auspici del luogo è legata al templum.

Anche I. M. J. Valeton, citato da Castagnoli, sottolinea che c'è inaugurazione di luoghi, per cui si prendono auspici, come si prendono auspici per le azioni, e, per quanto riguarda la città, non è l'inaugurazione di un luogo: *Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta* (Valeton).

Valeton fornisce tutta una serie di considerazioni sul fatto che la città non è un templum. Per maggiori dettagli ed il passo di Valeton, si veda [3]. Limitiamoci ora a dire solo alcune cose sui templi. Un tempio è una aedes inaugurata (si veda [3] per definizioni).

La realizzazione di una aedes o tempio dedicato a divinità era scandita da cinque fasi: votum, promessa della costruzione del tempio ad un dio, generalmente per supplica o ringraziamento in occasione di battaglie, lotte interne o calamità naturali; locatio, la scelta del luogo della costruzione del tempio; inauguratio, prima della costruzione il

luogo prescelto veniva delimitato dagli Auguri; consecratio, terminata la costruzione, i Pontefici consacravano il tempio alla divinità; dedicatio, la dedica ufficiale al dio, che in quel giorno (dies natalis) veniva celebrato con cerimonie annuali. Se c'è l'inauguratio, la aedes diventa un templum.

In [4] si dice che "Il diritto di fare un votum agli dèi in origine sembra appannaggio del popolo romano (vota nuncupata) che lo esercitò in età repubblicana attraverso i magistrati cum imperio che riprendono probabilmente un'antica prerogativa regale. La locatio corrisponde a tutta la procedura di appalto e alla scelta del sito ove sorgerà la aedes con l'indicazione dei relativi confini. Alla locatio nel senso appena descritto, si accompagna o segue la inauguratio vera e propria da parte dell'augure che trasforma lo spazio in templum. La dedicatio da parte di magistrati cum imperio conclude la fondazione del tempio, un atto giuridico di particolare prestigio e visibilità politica e sociale. Con questo atto il magistrato trasferisce alla divinità la nuova aedes. Alla dedicatio è connessa la consecratio religiosa da parte di un pontefice che accetta e garantisce il passaggio della aedes e la sua consacrazione a favore della divinità. La aedes publica diviene così proprietà della divinità e gode della inviolabilità connessa alla qualifica di sacra. Il natalis dei o natalis aedis o templi (dies consecrationis : Serv. Aen. 8, 601) corrisponde all'apertura dell'edificio per la sua destinazione culturale accompagnata da una lex aedis, detta anche lex dedications (Plin. epist. 10, 50)."

Per i templi si festeggiava il Dies Natalis in coincidenza con l'ultimo atto ad essi legato, quello della dedica e la definizione della Lex dell'aedes. Per le città si dice che il Dies Natalis coincide con l'ultimo atto, quello della posa della Forma Urbis e Lex nel foro, come detto da Conventi nel suo *Città romane di fondazione*.

Come ha stabilito Valeton, la presa d'auspici per la città è relativa all'azione non al luogo. E Valeton indica molte ragioni per cui la città non è un templum, come sottolineato da Castagnoli. Ferdinando Castagnoli, negli articoli consultati finora, non prende in considerazione il legame di Nissen con le feste. E non si può fare altrimenti: per il templi il Dies Natalis segna l'atto finale, la dedica, non il giorno dell'inaugurazione. Ma quello che è fondamentale è che la città non è un templum.

[1] Ferdinando Castagnoli. *Il Tempio Romano: Questioni di Terminologia e di Tipologia*. Papers of the British School at Rome. Vol. 52 (1984), pp. 3-20 (18 pages)

[2] A. Magdelain, *L'inauguration de l'urbs et l'imperium*, MEFRA LXXXIX, 1977, p.11.

[3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, July 3). *Il Tempio Romano ed alcune questioni di terminologia come illustrati da Ferdinando Castagnoli (1984)*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5062620>

[4] Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum (ThesCRA). J. Paul Getty museum (Los Angeles, Calif.), Jean Charles Balty, Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Mark Greenberg, Bertrand Jaeger, Getty Publications, 2004

Templum constitutum

Nel caso dell'Ara Pacis abbiamo sia la data dell'inaugurazione che della dedica. Lo stesso per l'Ara della Fortuna Reduc. Si trova detto "inaugurazione", oppure "fondata", ma in verità abbiamo la data della sua "costituzione" (si veda la discussione nella sezione "Constitutio e Costituzione").

Corpus Inscriptionum Latinarum I2 244: (calendar: referring to July 4, 13 B.C.)

Fer(iae) Ex S(enatus) C(onsulto) Q(uod) E(o) D(ie) Ara Pacis Aug(ustae) In Camp(o) Mar(tio) CONSTITUTA EST Nerone Et Varo Cos. "Holiday, by decree of the Senate, because on that day the Altar of Augustan Peace was founded in the Campus Martius, in the consulship of (Tiberius Claudius) Nero and (P. Quintilius) Varus." L'iscrizione si trova nel Calendario di Amiternum.

Come si vede non c'è la parola "inaugurazione" e neppure "fondazione", ma l'aggettivo "constituta". Quindi, non è proprio l'inaugurazione ma la costituzione dell'Altare. Pertanto si veda, come già detto prima, quanto si trova nella sezione "Constitutio e Costituzione"). Nel caso dell'Altare della Fortuna del Reduce, la costituzione dell'altare avvenne il giorno stesso del ritorno di Augusto a Roma dall'Oriente.

Troviamo la locuzione in Gellio, quando parla del Senato.

Da Gellio, Noctes Atticae, 14 – 7. "Tum adscripsit de locis, in quibus senatusconsultum fieri iure posset, docuitque confirmavitque, nisi in loco per augures constituto, quod "templum" appellaretur, senatusconsultum factum esset, iustum id non fuisse. Propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Iulia, cum profana ea loca fuissent, templa esse *per augures constituta*, ut in iis senatusconsulta more maiorum iusta fieri possent. Inter quae id quoque scriptum reliquit non omnes aedes sacras templa esse ac ne aedem quidem Vestae templum esse. Post haec deinceps dicit senatusconsultum ante exortum aut post occasum solem factum ratum non fuisse; opus etiam censorium fecisse existimatos, per quos eo tempore senatusconsultum factum esset.

Si occupa dei luoghi consacrati dalla legge alle riunioni del Senato. Un decreto del Senato è illegale, se non è stato fatto in un luogo circoscritto dagli auguri, detto

“templum”. Questa è la ragione del perché le Curie di Ostilio, Pompeo e Cesare, luoghi profani fino a quel momento, sono stati consacrati come templi dagli auguri. Così i senatoconsulti sono fatti come nel costume degli antenati. Si nota anche che non tutti gli edifici consacrati agli dei sono templi. Ad esempio la aedes di Vesta non è un templum. Un senatoconsulto reso prima dell'alba o dopo il tramonto non è valido. Ci pensano i censori a verificare.

Noi abbiamo le date delle costituzioni e delle dediche di Fortuna Redux e Pax Augusta. Le date della “constitutio” sono generalmente dette date di inaugurazione. I due altari dovrebbero essere dei piccoli templi, se sono stati effettivamente “per augures constituta”.

In Francese

Da https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_romain dobbiamo riportare un passo interessante sul tempio romano. Si cita Valeton.

L'inauguratio (« inauguration ») suit la locatio ou accompagne celle-ci. Le rite de l'inauguratio est toujours célébré par un augur (« augure ») qui officie seul, à la demande expresse d'un magistrat ou d'un prêtre. À la suite des travaux d'Isaac Marinus Josué Valeton, les auteurs admettent que la cérémonie comporte quatre phases successives. La première est l'auspicatio (« prise des auspices ») afin de s'assurer de l'aval de Jupiter. La deuxième est la liberatio par laquelle l'augure élimine les servitudes qui grèvent le sol. La troisième est la délimitation rituelle du lieu. La dernière est l'effatio par laquelle l'augure énonce les limites du temple.

Effatio e Liberatio

Prima di stabilire un templum, c'erano delle procedure da fare.

Varrone, De lingua Latina: "Fatur is qui primum homo significabilem ore mittit vocem. Ab eo, ante quam ita faciant, pueri dicuntur infantes; cum id faciunt, iam fari; cum hoc vocabulum, <tum> a similitudine vocis pueri <fariolus> ac fatuus dictum. Ab hoc tempora quod tum pueris constituent Parcae fando, dictum fatum et res fatales. Ab hac eadem voce qui facile fantur facundi dicti, et qui futura praedivinando soleant fari fatidici; dicti idem vaticinari, quod vesana mente faciunt: sed de hoc post erit usurpandum, cum de poetis dicemus. Hinc fasti dies, quibus verba certa legitima sine piaculo praetoribus licet fari; ab hoc nefasti, quibus diebus ea fari ius non est et, si fati sunt, piaculum faciunt. Hinc effata dicuntur, qui augures finem auspicio- rum caelestum

extra urbem agris sunt effati ut esset; hinc effari templa dicuntur : ab auguribus effantur qui in his fines sunt. Hinc fana nominata quod pontifices in sacrando fati sint finem; hinc profanum, quod est ante fanum coniunctum fano; hinc profanatum quid in sacrificio atque Herculi decuma appellata ab eo est quod sacrificio quodam fanatur, id est ut fani lege fit".

Un passo di Varrone lo abbiamo già riportato in precedenza parlando dei giorni fasti e nefasti. In quello ora riportato, Varrone dice che, dalla stessa radice di *fatus*, deriva la definizione di giorni fasti e nefasti, in cui i pretori possono pronunciare certe formule legali senza commettere colpa; da qui i giorni nefasti, in cui è vietato far formule e, se le pronunciano, devono fare ammenda. Da qui il termine "effata" (dichiarazione) dato alle parole con cui gli auguri hanno dichiarato i limiti dei campi nelle zone extraurbane per l'osservazione degli auspici del cielo; da qui l'espressione *effari templa*, determinazione delle aree di osservazione dei segni celesti : gli auguri ne dichiarano i termini. Da qui il termine *fona* (templi), perché i pontefici nel consacrarli ne hanno indicato i limiti; da qui il *profanum* è detto ciò che è davanti al tempio, connesso con questo.

Abbiamo già illustrato cosa intendere per "inaugurato". Ma vediamo alcuni estratti da una discussione in [1]. L'autrice, Chiara Zanforlini, propone alcune osservazioni.

Partiamo dalla fondazione di Roma. "Qui possiamo già vedere, fissati dal mito, i momenti fondamentali della fondazione di una città: la *praecatio* (o *vota* o *supplicatio*), gli auspici per effettuare l'*effatio* o *liberatio* del luogo, la cerimonia dell'*inauguratio*. Il mito di fondazione si chiude poi con la morte di Remo, ucciso dal fratello perché ha scavalcato le mura del nuovo centro: da qui sarebbe scaturita la particolare condizione giuridica della cinta" [1].

Di seguito ritroviamo il rituale dell'*inauguratio*. Era distinta in tre fasi: "una preghiera, un'interpretazione dei segni, una descrizione del campo visuale dell'*augure*. Le fasi centrali erano dette *conregio*, *conspicio*, *cortumio*. Nella *conregio*, l'*augure*, velato capite, tracciava uno schema, definito *templum*, orientato secondo punti precisi, con un bastone ricurvo e senza nodi, detto *lituus*. In seguito, l'*augure* "contemplava" lo spazio davanti a lui, fissando un punto di riferimento (*conspicio*) e poi pronunciava la *legum dictionem*, cioè la proclamazione solenne dell'argomento su cui si chiedeva agli dei di manifestare la loro volontà. Il sacerdote, tenendo il *lituo* nella sinistra, si rivolgeva dunque alle divinità, chiedendo di dare segni inequivocabili del loro diniego o assenso riguardo al quesito posto" [1].

Osserva poi Zanforlini che Varrone ritiene il termine *templum* dal verbo *tueri* (guardare, osservare) e che tale termine si usa con tre significati differenti: "in ambito

divinatorio, si riferisce al suolo, in quello della natura al cielo, nel campo della similitudine rimanda al sottosuolo". Oggi - continua l'autrice - gli etimologisti mettono questa parola in relazione con il vocabolo greco *τεμενος*, che indica il recinto sacro.

"Il templum augurale è poi definito da Varrone come uno spazio quadrangolare, con o senza confini chiaramente marcati, con un unico ingresso e liberato [liberatio] da ogni presenza impura o negativa. L'area poteva essere delimitata da pietre o pali uniti da strisce di lino, corregge di cuoio o tavole di legno, lasciando una sola apertura. Esso può essere considerato una proiezione dell'universo (templum in aere) trasferita sul suolo cittadino (templum in terra" [1].

"La differenza fra i due templa si basa sulla loro orientazione, divisione e limitazione. Il primo è definito da chi si rivolge a Giove attraverso i segni ex caelo o ex avibus e non necessita di formule per essere tracciato; il secondo si costituisce in conseguenza della domanda di un augur, che lo delimita con formule magiche, e della risposta affermativa del dio. ... Varrone precisa ulteriormente il significato di templum, che è definito come lo spazio riservato agli augures per trarre gli auguri, delimitato grazie a formule magiche. In realtà, quest'area poteva essere destinata anche ad altre funzioni civili e religiose: un accampamento militare era, ad esempio considerato a tutti gli effetti un templum. Anche una città è un templum, in quanto luogo consacrato (ager effatus), recintato ritualmente, divisa secondo la *conrectio*, come lo schema tracciato dall'augure, i cui assi erano definiti *cardo* e *decumanus*. Negli ultimi anni, [osservazione: il lavoro di Valetton è del 1893 ed è seguito al lavoro di Nissen, 1869, quindi è passato più di un secolo] tuttavia, molti studiosi hanno rifiutato quest'interpretazione, negando lo status di templum alla città o agli accampamenti. Si è notato, in particolare, che pur essendo inaugurato, il pomerio non poteva essere un templum, perché la richiesta di approvazione di quest'ultimo riguardava le attività pubbliche e religiose in generale, mentre quella del pomerio riguarda le mura e i limiti degli *auspicia urbana*. Inoltre, se tutta la città fosse stata un templum, l'inauguratio dei luoghi che si trovavano al suo interno sarebbe stata superflua [2]" [1]. Continua poi il Rif. [1] con *decumani* e *cardini*.

Quindi è necessario dirlo nuovamente. La teoria di città ed accampamenti militari come templa è di Heinrich Nissen (1869). La critica che città ed accampamenti non sono templa, non è critica recente. Ha più di un secolo. In particolare è stato I. M. J. Valetton, Università di Amsterdam, ad aver dettagliato la critica.

"Perperam igitur etiam forma quadrangula recta , quam urbes Italicas habere oportebat si ad normam possent constitui , refertur ad inaugurationem ; ea sola pendet ex ratione Decumani et Cardinis . In hac autem nihil esse quod ad religionem pertineat ,

manifestum est quia Romani neque umquam religionem aliquid exigere postulaverunt quod quominus fieret a rerum natura prohiberetur , neque vero passuri fuissent , si religio id vetaret , formam coloniarum suarum , nedum formam urbis ipsius , repugnare rationi Decumani et Cardinis . Itaque etiam in oppidis apparet , non ex ratione Decumani et Cardinis pendere proprietatem et rationem templorum . Omnino cum supra demonstraverim , rationem templorum pependisse ex auspiciis publicis et ex cura qua fines immoti servarentur ab auguribus , apparet eam diversam esse a ratione limitationis , quae etiam a privatis in vineis constituendis , a magistratibus in oppidis condendis et agris dividendis , a tribunis militum in castris ponendis observabatur , quae loca omnia exceptis oppidis , quippe quae templo circumdata essent , non in perpetuum constituebantur sed in id temporis spatium quod usus postularet , ut inprimis in castris manifestum est . Deinde apparet vocabulum templum non referre rationem Decumani et Cardinis , cum duae insignes huius vocabuli significationes , quae sunt templum aërium et templum caeleste , ab illa ratione alienae sint , quod nunc demonstrabo ." [3]

[1] Chiara Zanforlini (2016). La Nascita di una città: Riti di fondazione nel mondo romano. In archeofriuli.it

[2] Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

[3] Valeton, I. M. J. (1893). *De Templis Romani*. (Continuantur ex Vol . XX). *Mnemosyne*. Jan 1893 E. J. Brill.

The control of space

Prima di tornare al lavoro di Pierangelo Catalano, vediamo alcuni estratti da *Religions of the Ancient World. A Guide*, di Sarah Iles Johnston, 2004, Harvard University Press.

“Just as it exercised mastery over time, the city defined and controlled the spatial environment that it shared, as it were, with the deities”. Lo spazio occupato dalla città era liberatus et definitus (liberato e definito verbalmente). Durante questa operazione, fatta dagli auguri, gli spazi destinati alla città “were released from all divine charge upon the land. Such was the case for the ancient territory of Rome (ager Romanus antiquus), the city (urbs), and the templum.” Una volta liberati questi spazi venivano inaugurati.

L'urbs aveva il pomerio. 'This limit was established by the official foundation ritual. It thus applied only to Rome, to the ancient cities of Latium, and to the Roman colonies, and it is incorrect to use it for every Roman city during the imperial era ... The urbs was neither a templum nor a sacred space' e così continua

“The urbs was neither a templum nor a sacred space: the function of the pomerium was to mark out and protect the privileged status of the city's ground for taking the auspices and other augural activity; the rest of the city's territory, outside the pomerium, did not enjoy this privilege. To take the auspices, a templum first had to be traced within this privileged space, to install a deity there, part of the space had to be consecrated. To preserve the integrity of the space within the pomerium, it was forbidden to site tombs within it; the army – that is, armed soldiers – did not enter the space (except on days of triumph). The pomerial line constituted the limit between the imperium domi (civil power within the city) and the imperium militiae (unlimited power for the command of the army and the conduct of war outside Rome).”

Uno spazio diventava sacro se era consacrato.

Consecration. Consecration was a complex operation, possible only on a Roman territory that had been “liberated and defined” and in some cases inaugurated. After the official decision to go ahead with a consecration (called the *constitutio*), the space in question was purified, the borders of the site were marked, and the first stone was laid. Once the building was completed, it was dedicated or consecrated. The officiant grasped the doorpost (or touched the altar) and pronounced the formula of dedication (*lex dedicationis*) under the dictation of a *pontifex*: this caused the building and space to pass from the public domain into that of the deity, and from then on, the site was sacred. The *lex dedicationis* also articulated a certain number of stipulations concerning the forms of worship.

La città non è un templum (Catalano)

Lo ha detto Valetton, lo ha sottolineato Ferdinando Castagnoli, ma soprattutto lo ribadisce Pierangelo Catalano, nel suo “Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia. 1978, in ANRW, Principat, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-

553. Il trattato ha 162 citazioni. Il testo è stato citato nella sezione precedente.

Pierangelo Catalano, nel 1962, ha conseguito la libera docenza e ha iniziato l'insegnamento del Diritto pubblico romano per il Corso di laurea in Scienze politiche. Vincitore del concorso a cattedra di Diritto romano per l'Università di Sassari nel 1965, è stato dal novembre 1979 ordinario (quindi senior, ora emerito) di Diritto romano nell'Università di Roma 'La Sapienza'.

Nel testo di Catalano non c'è riferimento al sole, al sorgere del sole, o ad orientazioni coi solstizi, o latro. Il sole non c'è.

Vi riporto ora alcune parole dal testo di Catalano, del trattato pubblicato da questo docente di chiara fama di Diritto Romano. Uso le sue parole per evitare il fraintendimento che si sia venuti a travisarne il testo, per dare ragione a Valetton. Purtroppo sono costretta a fare così. Questo mi tocca fare.

“ 4. Alcune precisazioni - a) Differenza tra templum inauguratum e pomerium. - Luogo inaugurato era altresì il pomerium¹²⁹. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del templum riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del pomerium riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli auspicia urbana) ; il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un tempium, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati (v. infra, par. 6) a tutta l'urbs¹³⁰.

Nota 129 - Vedi P. CATALANO, Pomerium, in: *Novissimo Digesto Italiano* 13 (Torino 1966) ; e infra III. - Nota 130 - Vedi P. CATALANO, *Diritto augurale* (cit. η. 2) 305ss.; 304 η. 231; e infra III, 2.

b) Luoghi limitati secondo decumanus e cardo erroneamente ritenuti templa - È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero tempia. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e cardo: Plinio, *Nat. hist.* 17,169), né i castra (anzi, era detta impropriamente tempium una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)¹³¹.

Nota 131 - Vedi VALETON , 1893, 62—67; 1895, 61 ss.”

“2. Costituzione del pomerium. Etruscus ritus - L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum)¹⁶¹: la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico (v.

par. 1) e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templi; il rito (detto *Etruscus ritus*)¹⁶² aveva sue caratteristiche¹⁶³, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo. È necessario sottolineare¹⁶⁴ come dalle fonti non risulti che l'*Etruscus ritus* esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il *decumanus* e il *cardo*¹⁶⁵ (pur restando questa, ovviamente, possibile)¹⁶⁶; né che esigesse una certa orientazione¹⁶⁷. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici¹⁶⁸.

Nota 161 - Vedi VALETON, 1895, 55—64; P. CATALANO, *Diritto augurale* (cit. n. 2) 248 n. 2; 304; 305ss. Cfr. supra, II, 4, a, p. 475 s. - Nota 162 - Vedi le fonti scritte raccolte da C. O. THULIN, *Die etruskische Disciplin* 3 (cit. η. 6) 5—8 (cfr. supra I, 1). Vedi inoltre il rilievo di Aquileia ... ; il rilievo del Museo civico di Lucera, esemplare di arte indigena della fine della repubblica ... ; le monete interpretate da L. LAFFRANCHI, *Gli ampliamenti del pomerio di Roma nelle testimonianze numismatiche, ...*.

Nota 164 - **Contro un errore persistente fra gli studiosi di antichità, nonostante i risultati già raggiunti dal VALETON**, 1892, 387 n.1; 1893, 63ss.; 425; 1895, 64ss.; cfr. 1893, 62—91 (par. 3: 'De ratione decumani et cardinis diversa a ratione templorum terrestrium et aliena a reliquis templis'); 397—440; 1895, 15—24 (par. 4: 'De religione limitationis'). Significativa è la severa critica formulata (a proposito di P. LAVEDAN—J. HUGUENEY, *Histoire de l'urbanisme. Antiquité*, II ed., Paris 1966) da R. A. STACCIOLI, *Urbanistica etrusca*, *Archeologia classica* 20 (1968) 141 ss.: il quale, peraltro, esagera nell'affermare che dell' *Etruscus ritus* "non sappiamo, esattamente, nulla"; cfr. R. LAMBRECHTS, *Les inscriptions avec le mot 'tular' et le bornage étrusque*, Firenze 1970, 86 s. Vedi anche supra n. 16 e 67.

Nota 165 - Per ritenere che la limitazione secondo *decumanus* e *cardo* fosse, secondo le fonti, parte essenziale del rito etrusco di fondazione delle urbes, si può trovare appiglio solo nei passi relativi alla cosiddetta Roma quadrata, fondata da Romolo sul Palatino ... , ed inoltre in Tacito, *Ann.* 12, 24, ove è ricostruito il tracciato del primitivo pomerio; in particolare, si è visto un riferimento al *decumanus* e al *cardo* nella spiegazione di Vairone, in *Solino* 1, 17: . . . *dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita*: vedi, ad es., E. TÄUBLER, *Roma quadrata und mundus*, *Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Rom. Abteil.*, 41 (1926) 215ss.; e (nonostante le diverse conclusioni storiche) F. CASTAGNOLI, *Roma quadrata* (cit. η. 67) 396ss.; ID., *Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale* (cit. H. 97) 67ss. **Il significato di quadratus nel termine Roma quadrata è però discusso: per alcuni** — oltre al TÄUBLER citato, V. BASANOFF, *Pomerium Palatinum* (cit. H. 17); A. VON BLUMENTHAL, *Roma quadrata*, *Klio* 35 (1942) 181 ss. —, '**quadrato**'; per altri—A. SZABÓ, *Roma quadrata*, *Rheinisches Museum für Philologie* 87 (1938) 160ss.; ID., *Roma quadrata* (cit. η. 107); F. CASTAGNOLI, *Roma quadrata*, cit., 397ss. —, '**quadripartito**'. D'altra parte, i dati archeologici fanno escludere che la città dell' VII secolo raggiungesse la linea del pomerio descritto da Tacito: vedi P. MINGAZZINI, *L'origine del nome di Roma ed alcune questioni topografiche attinenti ad essa: la Roma quadrata ecc., ...*; e Tacito stesso mostra trattarsi di "una semplice induzione" (*noscere hand absurdum reor*): così F. CASTAGNOLI, *Roma quadrata*, cit., 396. Comunque, anche ammesso che la concezione della città primitiva come quadrata (con riferimento al

decumanus e al cardo) fosse tradizionale, non se ne potrebbe ricavare che secondo le fonti la limitazione in base a decumanus e cardo fosse parte necessaria del rito etrusco di fondazione: vedi, a proposito di Varrone in Solino, 1, 17, VALETON, 1893, 64; cfr. 1892, 387 n. 1; C. O. THULIN, *Die etruskische Disciplin* 3 (cit. η. 6) 30ss. Altro è, ovviamente, che la limitatio secondo decumanus e cardo fosse dai Romani considerata di origine etrusca; sul problema vedi C. O. THULIN, ... F. CASTAGNOLI, ... R. LAMBRECHTS, ... F. T. HINRICHS, ... O. A. W. DILKE, Un cenno va fatto alle tesi dello SZABÓ: senza negare valore a quanto esposto da questo studioso circa il significato di quadratus, rilevo che, tenendo conto dell'insieme dello ius divinum, non è possibile vedere in Cicerone, *De div.* 1, 30, un riferimento alla concezione religiosa (ipotizzata dallo SZABÓ anche in base a Plutarco, *Rom.* 9 e 11, e Varrone, *De ling. Lat.*, 6, 143) dell'urbs come superficie circolare divisa in quattro parti eguali da decumanus e cardo: basti pensare che l'aedes Vestae, rotonda, non era templum inauguratum (vedi P. CATALANO, *Diritto augurale* [cit. H. 2] 258ss.).

Nota 166 - Vedi R. BLOCH, ... questo studioso distingue tra le città della Toscana, le quali non sempre presentano il carattere di regolarità e orientazione (come non lo presenta Roma), e le «créations coloniales» degli Etruschi del VI secolo a. C.; egli distingue inoltre il problema della pianta ortogonale della città interna da quello della forma della cinta esterna. Ha osservato A. BOËTHIUS, ... , che è ammissibile parlare di decumanus e cardo, anche a proposito delle città, solo quando le strade „potevano incontrarsi nel centro delle città come nei castra e per quattro porte uscire alla campagna egualmente limitata . . . ma altrimenti l'uso comune delle parole . . . è arbitrario e può suggerire ricostruzioni arbitrarie e false". Sulla varietà delle forme (oltre che delle fortificazioni) delle città italiche, vedi G. LUGLI, *Le fortificazioni delle antiche città italiche*, ... Vedi però anche le precisazioni di R. BLOCH (opp. citt.) circa la necessità delle tres portae ...

Nota 167 - Vedi VALETON, 1893, 425; 1895, 64ss. Il che non toglie valore alle osservazioni di R. BLOCH, ... circa l'importanza dell'orientazione Nord-Sud per le città fondate secondo il rito etrusco; evitando però ogni generalizzazione, conformemente, del resto, alle riserve formulate dallo stesso studioso ...

Nota 168 - Le ricerche archeologiche dimostrano che la forma, il piano e l'orientamento delle città etrusche e romane dipendevano dalle esigenze geografiche, e che il "principio della simmetria assiale" (o "lo schema castrense a due assi generatori incrociati e perimetro rettangolare") fu applicato nella fondazione delle colonie a partire .dalla fine del IV secolo: vedi F. CASTAGNOLI, *Ippodamo di Mileto, [ed altre ricerche]* A tal proposito G. I. LUZZATTO, *In tema di 'limitatio'*, in: *Mélanges Meylan* 1, Lausanne 1963, 225ss., èha] accolto (p. 232ss.) il mio rilievo che la limitazione, secondo decumanus e cardo, e l'orientazione sono estranee alla costituzione del pomerio, pone in evidenza i più recenti dati archeologici che parlano in tal senso. Egli ritiene di individuare un contrasto „fra i dati archeologici e le testimonianze letterarie e degli agrimensori" (p. 238; cfr. p. 226ss.); ma in realtà il contrasto è fra i dati archeologici e le imprudenti costruzioni (di gran parte della dottrina) fondate su di una errata interpretazione di quelle testimonianze.

Catalano ha spiegato chiaramente che il pomerium non ha nulla a che fare con le direzioni del templum e che la città non è un templum. Catalano si basa su letteratura

e studi di diritto e religione romana.

Il Dies (Orestano)

Riccardo Orestano ci parla del Dies nel suo “Il problema delle fondazioni in diritto romano”. Il testo è del 2008, nota di lettura di Maria Campolunghi. Rivista di diritto romano, (8), 1.

Il Dies lo troviamo quando Ovidio descrive la cerimonia che vede Romolo fondare Roma.

Fast., 4.819-826:
apta dies legitur, qua moenia signet aratro.
Sacra Palia suberant, inde movetur opus.
fossa fit ad solidum, fruges iaciuntur in ima
et de vicino terra petita solo.
fossa repletur humo plenaeque imponitur
ara et novus accenso fungitur igne focus.
inde premens stivam designat moenia sulco:
alba iugum niveo cum bove vacca tulit.

Dice Orestano:

Il primo elemento del rituale, ricordato nei primi versi è chiarito dal confronto con un passo fondamentale di Varrone (*ling. Lat.* 5.32.143), il quale afferma che la fondazione delle città avveniva ‘*religionis causa die auspiciato*’: ciò significa che la cerimonia si iniziava con la presa degli *auspicia*, era cioè necessario l'intervento degli auguri per chiedere un segno degli dei a favore dell'impresa progettata. Questa ebbe inizio nel prossimo giorno, sacro alla dea Pales. Richiamando la festa di questa divinità tutelare dei pastori e del bestiame, celebrata il 21 aprile (cfr. G. ROHDE, ‘*Pales*’, in PAULY, WISSOWA, «*Real-Encyclopädie*», cit., XVIII.3, 1949, c. 89 ss.) Ovidio ricorda due elementi leggendari: quello del giorno tradizionalmente ritenuto *natalis* di Roma, e il fatto che questa sarebbe stata fondata da pastori. Entrambi, a differenza del primo, relativo agli *auspicia*, sono difficilmente controllabili, e comunque non hanno alcun rilievo ai fini della ricostruzione del rito.

....

La deduzione di colonie, costituite nei luoghi conquistati per scopi militari di sicurezza o per romanizzare i nuovi territori sistemando contemporaneamente l'eccesso di popolazione cittadina, era deliberata dal senato ed approvata con plebiscito. In esso si stabiliva il territorio da assegnare ai coloni, il numero di questi, e si designava la commissione di tre membri (*triumviri coloniae deducendae*) che doveva organizzare la nuova comunità, attribuendole i poteri necessari a tal fine.

...

I coloni, almeno nell'ipotesi più frequente in cui si trattava di veterani, si recavano sul posto stabilito conservando l'ordinamento legionario, ciò che Tacito spiega con l'opportunità di riunire nella nuova città un gruppo omogeneo di persone concordi (*ann.* 14.27: *'universae legiones deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui cuiusque ordinis militibus ut consensu et caritate rem publicam efficerent'*). La fondazione della colonia avveniva, come attestano gli autori citati, seguendo lo stesso cerimoniale di origine etrusca con cui era stata fondata Roma: e così, dopo la presa degli *auspicia*, il solco della città veniva tracciato mediante l'aratro, trainato da un toro e da una vacca bianchi; e all'incrocio delle due vie maggiori si scavava il *mundus*, affinché ogni colonia conservasse qualche rapporto con gli inferi della madrepatria attraverso la loro dimora sotterranea (per una conferma archeologica, cfr. A. PIGANIOL, *Notes d'histoire pompéienne*, in «Revue des Études Latines», VII, 1929, p. 184 ss.: in genere sull'argomento, con ampie considerazioni sull'aspetto costituzionale dell'ordinamento coloniale romano, cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1954, p. 82 ss.; sulla tecnica di divisione del territorio della colonia, che comprendeva tanto la città, quanto il terreno coltivabile, esterno al pomerio, si veda *infra*, IV, p. 126 ss.).

Si noti che, come detto da Castagnoli nel suo *Orthogonal town planning in antiquity*, 1957, non c'è unanimità sulla posizione del *mundus*. Altri studiosi dicono che esso non era all'incrocio tra decumano e cardine. Se così fosse stato, sarebbe comunque sorto un problema relativo alla infrastrutture. Quando a Torino venne costruito il sistema fognario dai Flavii, sotto il cardine correva un condotto che confluiva, proprio al centro della città, con quello sotto il decumano. C'è in effetti una difficile coesistenza tra *mundus* e fognatura.

Sottolinea Catalano: “Ovviamente, l'inaugurazione della colonia va distinta dai precedenti auspicia, circa il dies della fondazione stessa, che dovevano essere consultati dai magistrati.

In una nota, Catalano osserva. “VALETON , 1892, 356; 1895, 67, ritiene che tale consultazione fosse fatta dai nuovi àuguri della futura colonia in un templum inauguratum poco distante da questa. Egli esclude (ibid. 356s.) che si inaugurasse nel luogo stesso della futura colonia, perché Ennio narra che Romolo inaugurò sull'Aventino circa il Palatino: ma così il VALETON , pur notando che Livio ed Ennio non parlano di una inauguratio per la scelta del luogo, confonde l'inauguratio circa il comando e il nome della città con quella di approvazione del luogo. Tale distinzione va invece tenuta presente: poiché si tratta di definire, in base al modo degli antichi di ricostruire le cose della protostoria, i principii del diritto augurale come risultavano almeno in età repubblicana. In effetti, secondo la più completa ricostruzione delle consultazioni romulee, che ci è data da Ovidio, l'approvazione del tracciamento del solco (cioè del luogo del pomerio) è richiesta a Giove distintamente e proprio sul luogo stesso: cfr. P. CATALANO, *Diritto augurale* (cit. n. 2) 387; 577 ss.” Troviamo quindi tutta una serie di approvazioni circa il nome della città, il suo

luogo e l'approvazione del tracciamento del solco.

Possiamo notare che, in ogni caso, la città non è un luogo inaugurato, e lo dice Valetton e lo ripete Catalano. Valetton si riferisce all'inaugurazione del perimetro che separa città da campagna. Si chiedeva l'approvazione per fare un'azione, quella corrispondente a tracciare il solco con l'aratro. Il nome ed il luogo erano già stati approvati, ma non per fare un templum.

Sempre da Catalano: "Il **'punto dello spazio-tempo'** in cui si inizia la vita del *populus Romanus Quirites* è segnato da Iuppiter, grazie all'opera del rex augur Romolo, sul colle Palatinum e nel giorno dei Palilia : 21 aprile, *dies natalis*. Aspetto spaziale ed aspetto temporale del sistema giuridico-religioso romano hanno un punto di incontro, all'origine, nell'azione augurale di Romolo. Quando Romolo, già scelto rex attraverso gli anguria, accerta auguralmente (cioè dopo aver tracciato un templum \ locus designatus in aère) l'approvazione divina circa il tempo (*dies*) e lo spazio terrestre (*pomerium*) dell'*urbs Romae*, ha origine, nel tempo e nello spazio, il *populus Romanus Quirites*. Prima di allora si sarebbe potuto parlare di *populus* (questa nozione, certo antichissima, non sembra necessariamente legata a quella di *urbs*), ma solo in quel giorno (*dies natalis Romae*) ed in quel luogo (*Palatium*) si è costituito 'storicamente' e 'giuridicamente' conformità al volere divino, il popolo romano. Si è avuto cioè un incontro, storicamente e giuridicamente preciso, tra le realtà del rex augur, del *populus* e dell'*urbs*".

Orestano e Catalano non parlano di orientazioni col sorgere del sole, anche perché la città non è un templum. Per quanto riguarda l'inaugurazione si riferiscono principalmente al solco primigenio. Il *Dies*, è quello dell'inizio del rituale. Non parlano del giorno quando la groma è posta *auspicaliter*, ovvero il giorno quando inizia l'*agrimensura*. Quanto dicono gli *agrimensori* riguarda l'*agrimensura* e non la fondazione delle città. Come detto sopra, esistono tutta una serie di azioni, scelta del nome, scelta del luogo, tracciamento perimetro che richiede approvazione, non solo l'inizio dell'*agrimensura*. In ogni caso, trarre auspici non è inaugurare.

[1] Orestano, R. (2008). Il problema delle fondazioni in diritto romano: Con una " nota di lettura" di Maria Campolunghi. *Rivista di diritto romano*, (8), 1.

[2] Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Santo come inaugurato

Elena Tassi Scandone, nel Capitolo 6. Sacer e sanctus: quali rapporti? , Publications de l'École française de Rome, al link <https://books.openedition.org/efr/3387>, ci parla del sacro e del santo.

“In origine sanctus è tutto ciò che ha ottenuto l’augurium divino”. L’autrice a tal proposito, sottolinea un passo tratto dal primo libro dei Fasti di Ovidio. Scrive il poeta augusteo : Sancta uocant augusta patres, augusta uocantur templa sacerdotum rite dicata manu / huius et augurium dependet origine uerbi / et quodcumque sua Iuppiter auget ope.

“I patres chiamano santo ciò che ha ottenuto l’augurium, e augusti (che hanno cioè ricevuto l’augurium) sono chiamati i templi inaugurati dai sacerdoti secondo il rito. Anche l’augurium deriva in origine da questa parola, e anche tutto ciò che Giove accresce con la sua potenza.”

Ribadisce Scandone, che “il templum in senso tecnico è un luogo inaugurato, cioè una parte di territorio rispetto al quale è stata chiesta l’approvazione divina, ma non è consacrato al dio. L’inauguratio, che si conclude con la definizione dei confini e la costruzione del recinto da parte degli auguri, rende il templum sanctum. Nel caso delle mura, il templum minus, per influenza dell’Etruscus ritus, è tracciato con l’aratro. L’Urbs gode pertanto di una duplice protezione: l’augurium di Giove e le mura, costruite nel luogo indicato dal dio”.

Attenzione, sembra che l’autrice stia parlando delle mura e dello spazio necessario per inaugurare le mura (per cui templum minus). Ricordiamo quindi la distinzione tra pomerio e muro. Secondo Catalano “L’inaugurazione del confine dell’urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico (v. par. 1) e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa”. Sulle mura, torniamo quando parliamo di Costantinopoli.

Secondo Scandone, “Il solco è tracciato religionis causa, affinché la nuova città sia difesa da una fossa e da un murus. Spiega Varrone che il luogo dal quale viene estratta la terra si chiama fossa, mentre la terra gettata all’interno murus. Il circolo (orbis) che si viene a trovare dietro la fossa (post ea) costituisce il principium urbis. Esso è chiamato pomerium, perché è posto dietro il muro e segna la fine degli auspici urbani [Nota 20]” [Scandone].

La città è un templum? No.

Ecco cosa si dice in nota [20] dell’articolo di Scandone. “Di notevole interesse appare

il confronto con il testo di Gellio che discende da una fonte particolarmente attendibile, ovvero i Libri de auspiciis redatti dal Collegio degli auguri. Gell., 13, 14, 1-3: pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii. Il problema del pomerium è una delle questioni più dibattute, per l'oggettiva difficoltà di trovare una soluzione. Le fonti raccolte da Lugli 1952, p. 115-131 evidenziano come già gli antichi avessero opinioni molto differenti. Mommsen 1876 mette in evidenza i problemi connessi all'identificazione del pomerium, sia come struttura materiale, come locus, che come concetto giuridico, cfr. Liou-Gille 1993, p. 94 ss. Cfr. anche Magdelain 1977 (= Magdelain 2015, p. 209 ss.) ; Id. 1976-1977 (= Magdelain 2015 p. 155 ss.). Una rassegna delle diverse posizioni della dottrina si trova in Andreussi 1999. Sull'argomento di recente, cfr. anche De Magistris 2007, p. 4 che appare peraltro molto critico nei confronti della ricostruzione di Magdelain 1977 (= Magdelain 2015, p. 211) e Id. 1976-1977 (= Magdelain 2015 p. 155), il quale ipotizza che tutta la città fosse un templum. Questa tesi è smentita chiaramente dalle fonti che ricordano l'esistenza, all'interno dell'urbs, di molti templa. Inoltre, come evidenziato dal Catalano 1960, p. 306 «se tutta l'urbe fosse stata un templum si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi entro un luogo inaugurato». Cfr. anche Catalano 1978, p. 476 s. Sulla distinzione domi militiae, cfr. Tassi Scandone 2008, p. 1 ss. con indicazione della letteratura e delle fonti. Per la distinzione tra auspicia urbana e auspicia militaria, cfr. in particolare Catalano 1960, p. 303 ss." [Scandone].

Il perimetro di Torino

Si è visto che Augusta Taurinorum, in origine, aveva il pomerio senza mura. Le mura sono arrivate dopo. Comunque, il tracciare il pomerio doveva essere una cerimonia spettacolare. E che doveva durare per molte ore. Si guardi il perimetro della Torino romana (Fig. 1) e si pensi al conditor che deve tracciare con l'aratro il solco. Doveva essere persona di prestantza fisica non indifferente.

Quando Costantino traccia il solco della Nuova Roma, Costantinopoli, lo fa a cavallo con la lancia.

Exauguratio

Come venne subito osservato da Valeton, quando il libro di Nissen venne pubblicato, la città non è un Templum [1]. In [1] sono espresse tutte le ragioni di questo fatto. Di

conseguenza, non ha senso pensare che la città debba essere stata orientata con un rituale come quello usato per i templi. L'autore di [1], I. M. J. Valeton, professore all'Università di Amsterdam, scrive in Latino la sua discussione.

Dice Valeton, a proposito del suolo della città e di decumani e cardini: “ Sed ipsum urbis solum, quamvis viae quae in eo ducebantur essent vel esse deberent limites secundum rationem Decumani et Cardinis constituti, minime erat inauguratum; viae constituebantur non ab augure, sed a magistratu conditore urbis; viae erant profanae et poterant prout usus ferebat a publico consilio sine auspiciis mutari aut loco moveri. Solum urbis neque dicebatur neque erat templum; primum absurdum hoc erat, in templo nova templa inaugurari, cum tamen multa templa in urbe essent condita; deinde solum urbis ab auguribus liberatum servari non poterat, neque poterat habere religionem templorum, cum esset traditum communi et vulgari usui multitudinis urbanae”, e via discorrendo.

Quanto scritto da Valeton è stato studiato da Catalano, professore di diritto romano, e confermato. Ecco il problema. Se la città è tutta un templum, come devi fare se devi spostare una via, un incrocio, o fare una fogna, cosa fai? Non puoi toccare uno spazio, che è più che sacro, è inaugurato. Devi andare sul posto dove vuoi fare la modifica e fare la exauguratio, ma la exauguratio di cosa, di tutta la città? Di un pezzo di un templum? Di un pezzo di un oggetto che ha ragione di esistere solo se è un tutt'uno? Questo è quello che dicono Valeton e Catalano, che sono esperti di diritto romano.

Ricordiamo - Inaugurazione (da Treccani): “Nella religione romana, l'atto rituale con cui gli auguri, previ accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a persone (determinate categorie di sacerdoti, come il rex sacrorum e i flamini, e in origine forse del re stesso) o a luoghi (il templum augurale; i templi, distinti proprio per via dell'i. da altri luoghi con funzioni religiose, come le aedes sacrae; luoghi profani, ma di eminente importanza civica, come comizi, curie ecc.).”
<https://www.treccani.it/enciclopedia/inaugurazione/>

Il templum è come una persona, una entità unica. Non puoi exaugurare un sacerdote solo in parte. O tutto o niente.

"Secondo il diritto augurale, [l'exauguratio] è il contrario di inaugurazione (inauguratio); è cioè l'atto con il quale si cancella il carattere sacro di un luogo già consacrato dagli auguri e destinato ad atti che non si potevano compiere se non entro un recinto inaugurato. Questi furono in modo speciale i luoghi ove si adunava il Senato romano, ove si amministrava la giustizia, ove si adunavano i comizi, e simili. Allo stesso modo un oggetto appartenente ad un fanum poteva, mediante l'impiego di certe formalità, da res sacra ridivenire res profana. Quindi una porzione di terreno che fosse

già stata un *templum*, nel senso augurale della parola, mediante l'*exauguratio* ridiveniva libera da ogni vincolo religioso. L'*esaugurazione* riguardava anche i sacerdoti. Così le Vestali, la cui carica non era a vita, potevano essere *esaugurate*, dopo i trent'anni legali di servizio, all'età circa di 50 anni, ritirarsi a vita privata e anche maritarsi. Così gli altri sacerdoti, inaugurati all'inizio del loro esercizio sacerdotale, nel caso che dovessero lasciare la loro carica" [2].

Inaugurazione è un termine del tardo Latino, *inauguratio* -onis, con cui si intende l'atto rituale con cui gli àuguri, prevî accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo.

Da <https://www.etymonline.com/word/inauguration>

"inauguration (n.) - "ceremonial investiture with office; act of solemnly or formally introducing or setting in motion anything of importance or dignity," 1560s, from French *inauguration* "installation, consecration," and directly from Late Latin *inaugurationem* (nominative *inauguratio*) "consecration," presumably originally "installment under good omens;" noun of action from past-participle stem of *inaugurare* "take omens from the flight of birds; consecrate or install when omens are favorable," from *in-* "on, in" (from PIE root **en* "in") + *augurare* "to act as an augur, predict" (see *augur* (n.)). - *INAUGURATIO* was in general the ceremony by which the augurs obtained, or endeavoured to obtain, the sanction of the gods to something which had been decreed by man; in particular, however, it was the ceremony by which things or persons were consecrated to the gods If the signs observed by the inaugurating priest were thought favourable, the decree of men had the sanction of the gods, and the *inauguratio* was completed. [William Smith (ed.), "Dictionary of Greek and Roman Antiquities," 1842]".

[1] Valetton, I. M. J. (1893). *De Templis Romani*. (Continuantur ex Vol . XX). *Mnemosyne*. Jan 1893 E. J. Brill.

[2] Gioacchino Mancini (1932). *Esaugurazione*. In *Enciclopedia Italiana*. Treccani.

Numa Pompilio

“Venuto in Roma in mezzo ai plausi universali, e confermata la sua elezione per unanimità di suffragi, gli furono presentate le insegne reali, ma egli volle che la sua elezione fosse anche confermata dagli Dei. E qui udiamo Tito Livio ch'aveva innanzi

agli occhi i libri pontificali, in cui doveva contenersi l'antico rituale della inaugurazione dei re. « Condotta sulla rocca tarpea dall'augure, in cui onore questo ministero fu mutato in un sacerdozio pubblico e perpetuo, Numa si assise sopra un sasso rivolto a mezzodì. L'augure si pose alla sua sinistra, col capo velato e tenendo in mano il bastone ricurvo in sulla cima e senza nodi, che chiamavasi lituo.

« Indi misurati coll'occhio la città ed il paese d'intorno, invocati gli Dei, disegnò in aria le regioni dell'Oriente e dell'Occidente, e disse la destra essere a mezzodì, a settentrione la sinistra; e in suo pensiero determinò lo spazio che gli stava di fronte, quanto più oltre potè distendersi con lo sguardo. Allora passato il lituo nella sinistra, imposta la destra sul capo a Numa, orò in questa sentenza:

« O Giove padre, s'egli è destino, che questo Numa Pompilio, di cui tocco il capo, sia re di Roma, danne tu segni sicuri dentro i confini che io ho testè circoscritti ». Poi profferì quei segni bramava e i segni manifestaronsi; Numa discese dal Templum e fu re”.

Da “Storia dell'Italia antica dalle origini fino alla caduta della Repubblica Romana: letture popolari”, di Felice Scifoni, 1871.

La pietra è il Lapis Auguralis.

Non solo Nissen

Abbiamo spesso sottolineato che Nissen vedeva la città come templum, e che ne parla nel suo libro del 1869. Ma non era l'unico a pensarla così. Leggiamo da Thomas Henry Dyer, *The History of the Kings of Rome*, 1868. Publisher: Bell and Daldy.

“Such, then, was the original Rome; the western half of the Palatine Hill with a wall erected round its base in a quadrangular, or rather lozenge-like, form; whence the name of Roma Quadrata. The wall, according to the well-known description of Tacitus, was built with Etruscan rites; the pomerium, or sacred space around it being marked out by a furrow made with a plough drawn by a cow and a bull; the clods being carefully thrown inwards, and the plough being lifted over the profane spaces necessary for the gates; whence, according to Cato, the name of porta, a portando, because the plough was carried. We are thus to consider a city founded with these religious rites as a sacred enclosure, in fact a templum, whose limits, the pomerium, marked the extent of the city's auspices. This enclosure was under the protection of a presiding deity, or deities, as Rome was — or at all events the Tarquinian Rome — under that of Jupiter, Juno,

and Minerva. So also Veii was under the safeguard of Juno, and could not be taken, it was thought, till the deity had given her consent. Such was the original Rome; a little fortress on a hill.”

“That the pomerium of the Servian city should have been inaugurated with Etruscan rites is a very natural circumstance, when we consider that the walls were planned by the elder Tarquin, to whom these rites were suggested by his Etruscan education, as well as by his Etruscan wife, Tanaquil. But that they were adopted at the foundation of the Palatine city, though asserted by Tacitus, may admit of some doubt. By this inauguration of the pomerium, the whole city became, as it were, a templum. Another proof of foreign influence through the Tarquinian dynasty, which serves to confirm the truth of the history, is the regulation of Servius by which certain widows were taxed for the keep of the knights' horses”.

Dice l'autore che “We are thus to consider a city founded with these religious rites as a sacred enclosure, in fact a templum, whose limits, the pomerium, marked the extent of the city's auspices”. Ma l'autore non distingue tra inaugurazione e consacrazione. Possiamo avere un luogo consacrato, e quindi dedicato ad una divinità, senza che questo luogo sia inaugurato, e quindi che sia un templum. Catalano ha chiarito che il pomerium non è un templum.

Il modello di fondazione, Roma

Orestano e Catalano si soffermano sul Dies. Ma è il Dies di Roma.

La leggenda dice che, dall'alto dei colli Palatino ed Aventino, Romolo e Remo avrebbero guardato il cielo: gli dei avrebbero mandato un segno. Ecco cosa dice Plutarco (Le vite parallele di Plutarco. 1859 F. Le Monnier).

Nel principio della fondazione ebbero i fratelli discordia intorno al sito. Romolo scegliendo quella parte, che si chiamò Roma Quadrata, voleva fabbricare in quel luogo. E Remo prese un sito sul monte Aventino, ... Tuttavia patteggiando che si decidesse per lo volo degli uccelli la differenza, n'andarono in disparte a contemplare; e furono, secondo che si dice, veduti apparire a Remo sei avvoltoi e a Romolo dodici; e che Remo veramente li vide, e Romolo finse in principio di averli veduti, benché nel tornare di Remo gliene apparissero dodici veramente. E questa è la cagione per cui i Romani pigliano il volo degli avvoltoi per pronostico.

Remo saputo l'inganno si sdegnò, e quando Romolo faceva il giro della fossa per

gittarvi il fondamento alle mura, talora scherniva l'opera, e talora l'impedì ed anche prese a calpestarla per disprezzo. E qui dicono che morì per mano di Romolo, ovvero di un de' suoi detto Celere, ... Romolo data al fratello e ai due allevatori sepoltura nella Remonia, intese alla fabbrica della città, e mandò di Toscana a chiamare chi istruisse ed insegnasse le sacre cerimonie e lettere di punto in punto, come se fossero nella celebrazione d'alcun sacrificio.

Cavarono per prima cosa una fossa tonda, ove oggi è il Comizio, e vi misero entro le primizie di tutte le cose usate dagli uomini legittimamente come buone, e naturalmente come necessarie. Infine portando ciascuno una zolletta di terra presa dal luogo, onde era ciascuno venuto, e miste tutte insieme ve le gittarono entro, e appellarono questa fossa Mundus, col nome usato da essi a significare l'Universo; e di questa servendosi in luogo di centro, disegnarono in giro, la città. Il fondatore appresso, messo all'aratro il vomere di rame, accoppiando al giogo il toro e la vacca, menò intorno il Solco profondo per termine alle mura, e fu opera de' seguaci rovesciare indietro le zolle dall'aratro smosse senza lasciar caderne pur una in fuori. Con questa linea disegnarono il circuito, che doveva chiuder la muraglia appellata da Latini Pomerio, derivato per raccorciamento di sillaba da Post Murum, cioè di dietro, o di lato al muro. E nel luogo ove pensavano di far porte, levato il vomere e sollevato l'aratro, lasciano spazio. E quindi è che stimano reso sacro il muro tutto, non già le porte: perché se le tenessero per sacre, si farebbero coscienza di metter dentro, o trar fuori alcune cose pur necessarie all'uomo, ma impure.

La Nuova Roma (Costantinopoli) e la sua dedicatio

A mille anni e più dalla fondazione di Roma, Costantino fonda la Nuova Roma. E nel racconto della nascita di Costantinopoli troviamo due date, non una. La prima riguarda il tracciamento del pomerium, la seconda la dedica a Nike della città.

John Curran, in uno studio del 2013, intitolato "Il governo di Roma e la nuova Roma. In Treccani, Enciclopedia Costantiniana, ci parla di Costantino a Bisanzio.

Costantinopoli, 324 d.C. Dice Curran che così come era avvenuto a Roma, "l'intervento di Costantino sul sito [di Bisanzio] destinato a diventare Costantinopoli si colloca poche settimane dopo una battaglia decisiva. Costantino risiede a Occidente mentre attua le difficili politiche del periodo che conduce alla battaglia di Crisopoli, ma l'esito della guerra con Licinio porta sotto il suo controllo la vasta area dell'Oriente romano". L'Impero ad oriente era pieno di alleati di Licinio e di suoi incaricati. Come accaduto

Roma nel 312, Costantino necessita di una urbs "da cui partire per annunciare il suo arrivo. Ma mentre Roma, nel 312, esiste già, la grande città dell'Impero orientale di Costantino deve essere fatta ex novo" [Curran, 2013].

Dice Curran che Bisanzio soddisfa perfettamente ai piani di Costantino. Bisanzio era la città fondata dai coloni megaresi nel 668 a.C. sul lato europeo del Bosforo, su uno sperone di terra conosciuto oggi come 'il Corno d'Oro'. La splendida posizione di Bisanzio, e le sue molte difese naturali, aveva già attirato l'attenzione imperiale. Bisanzio aveva sostenuto Pescennio Nigro contro Settimio Severo alla fine del II secolo. "La città era stata sottoposta a due anni di assedio (193-195 d.C.), che si era concluso con pesanti sanzioni e con l'umiliazione di essere retrocessa al rango di villaggio, ... Ma il suo status le era stato presto restituito da Caracalla, dopo il quale la città giunse a godere del titolo di antoniniana/antonina. Ne conseguirono significativi restauri ed espansioni: ... L'arrivo di Costantino trasforma le sorti di Bisanzio. Riconoscendo le sue virtù ... , egli percepì la città come luogo ideale per il governo dell'Oriente. La via Egnatia e la grande strada per Adrianopoli e oltre partivano entrambe da Bisanzio, mentre, attraverso lo stretto, l'arteria per Nicomedia portava alle province d'Oriente" [Curran, 2013]. La posizione strategica sul mare è evidente. Così a Costantino apparve subito Bisanzio come un "hub" dell'impero. Richard Krautheimer, citato da Curran, dice Bisanzio «a nodal point on the map of the Empire».

"Il sito fu consacrato domenica 8 novembre 324, e l'impresa fu vista, come gran parte dell'opera di Costantino a Roma, quale una grande offerta ex voto alla forza che gli aveva consegnato la vittoria a Crisopoli. In seguito gli autori bizantini avrebbero romanizzato pesantemente le cerimonie. ... Pochi commentatori moderni accettano la storicità del racconto di Lido, mentre appaiono un poco più credibili i resoconti secondo cui Costantino avrebbe tracciato la limitatio della nuova città con la sua stessa lancia, come un venerabile romano dell'antica Repubblica avrebbe eseguito la lustratio" [Curran, 2013].

Vennero stabilite le diverse aree della città, regiones, su modello di quelle a Roma. Il sito era in gran parte vergine e quindi ci si poté affidare ad una pianificazione urbana più ordinata, dove strade e quartieri furono tracciati per essere realizzati in futuro.

Costantino progettò una nuova cinta muraria a ovest di Bisanzio che quadruplicò l'area urbana. Il punto centrale della nuova città era l'omphalos. In questo grande Foro circolare venne eretta al centro una grande colonna di porfido. Intorno al 328, su tale colonna fu eretta una colossale statua in bronzo di Costantino. L'imperatore aveva la testa circondata da una corona radiata, a simboleggiare un dio solare. "Anche Eusebio di Cesarea promuoveva volentieri l'immagine di Costantino come sole che dà la vita.

Attorno all'omphalos i costruttori di Costantino allestirono un colonnato a due piani, in cui si inserivano due archi di marmo bianco. L'arco sul lato orientale era sormontato da una statua della Fortuna, nonché da una croce placcata d'argento" [Curran, 2013].

Il Foro divenne anche noto come augusteion, per via della statua di Elena Augusta fu eretta sul posto dallo stesso Costantino.

Attorno al grande foro lastricato, si trovavano alcuni dei più importanti edifici istituzionali. Vi era anche una biblioteca, un'università e un tribunale. "I due 'templi' eretti, secondo Zosimo, da Costantino – dedicati a Rea/Kybele e Tyche/Fortuna – avrebbero potuto trovarsi all'interno della corte, così che il visitatore, per entrare nel complesso, fosse obbligato a passare tra di loro. Sul lato settentrionale del Foro sorgeva il Senato di Costantinopoli. ... Gli autori bizantini credevano che Settimio Severo avesse iniziato a lavorare a un ippodromo, ma fu Costantino a portarlo brillantemente a compimento" [Curran, 2013].

"Il significato della città come centro di una grande rete di strade storiche fu enfatizzato dal milion, il miliarium aureum di Costantinopoli, che si trovava sul lato occidentale dell'augusteion. L'arco quadrifornice, o tetrasyon, segnava il punto da cui le strade si irradiavano fuori dalla città". In direzione ovest si snodava l'arteria Mese, originariamente costruita da Severo, una via "perfettamente funzionale per la nuova fondazione. Essa era larga circa 25 metri, e porticata almeno per una parte della sua lunghezza. Presso un grande crocevia, forse quello che gli autori chiamano Philadelphion, la strada si biforcava in due, un ramo conduceva fuori, verso nord-ovest, alle province di frontiera e l'altro a sud-ovest, alla Tracia, alla Grecia e all'Italia. Gli scrittori più tardi identificarono nel sito del Philadelphion il luogo in cui Costantino aveva avuto la sua visione della croce di Dio, ..." [Curran, 2013].

Vediamo ora e leggere quanto Curran dice della dedicatio della città.

La dedicatio di Costantinopoli si tenne l'11 maggio 330. La cerimonia "rivelò in maniera spettacolare il successo del progetto di Costantino. Le stesse componenti della parata rivelano la volontà dell'imperatore di apparire come personaggio pubblico centrale, nelle vesti di primo cittadino. L'ippodromo fu riempito, e l'imperatore si fece strada dal palazzo al kathisma [tribuna imperiale]. Una guardia militare fece il suo ingresso nello stadio scortando un carro in cui una statua d'oro di Costantino reggeva in alto una personificazione della Tyche della città. La processione andò innanzi, avanzando sino al punto in cui stava l'imperatore, il quale le rese formalmente omaggio. Seguirono donativi, giochi e monete commemorative, segnando quel che Costantino vedeva come culmine dei suoi grandi progetti" [Curran, 2013].

L'8 Novembre, abbiamo visto che è per Curran il giorno della consecratio, ma Santo Mazzarino, in "Antico, tardoantico ed èra costantiniana", Volume 1, 1974, dice che è il giorno dell'inaugurazione. Ecco di seguito un estratto.

8 novembre 324, *inauguratio*; 26 novembre 328, *consecratio*; 11 maggio 330, *dedicatio*. Tale mia ricostruzione si fonda sui presupposti del diritto sacro romano; ma, all'infuori del diritto (e dunque della terminologia *inauguratio*, e così via), una ricostruzione affine in E. GERLAND, 'Byz.-neugr. Jhrbb.' 1933, 102. La ragione della difficoltà del problema è anche nel fatto che la tradizione volgata, volendo cancellare o attenuare aspetti che essa riteneva pagani (e che, invece, nel pensiero di Costantino, erano necessari per la tradizione giuridica di Roma) ha reso in buona parte irriconoscibili i dati di diritto pontificio connessi con la *consecratio* e con la *dedicatio* di una nuova Roma. (Tanto più indicative le tradizioni pervenute in Lydus, che parla di *consecratio*, con termine preciso, e sa di Praetextatus pontefice.) Come abbiamo visto, la volgata preferiva perciò parlare, per l'11 maggio 330, di 'giorno natale' (che è, per altro, anche giuridicamente esatto) piuttosto che di *dedicatio*; così il Chron. Pasch., il quale, per la cerimonia del 330, parla di 'giorno natale', e per la cerimonia del 328, parla di ἀνενέωσις del 'primo muro' (cioè del muro precedente) e di προσθήκαι a questo παλαιὸν τεῖχος (in questa occasione, aggiunge, Costantino 'chiamò' la città 'Costantinopoli': il che è inesatto in sé, giacché tale nome Costantino aveva già deciso di dare alla città verso la fine del 324; ma può tuttavia spiegarsi nel senso che nel 328 il nome della città, che così aveva avuto la sua ἀνενέωσις, era dato ufficialmente in base alla *consecratio* [mentre la Tyche della città riceveva il nome di Anthousa, come con precisione conferma lo stesso Chron. Pasch.]; allo stesso modo, nel 330, in base alla *dedicatio*, la città fu, ancor una volta, 'chiamata' Costantinopoli, e ciò spiegherebbe Κωνσταντινούπολιν κέκληκε sempre nello stesso Chron. Pasch., per l'11 maggio 330, MGH, *A.I* IX p. 234). — Cfr. P. BROWN, *o. c.* 224.

In ogni caso, non era l'inaugurazione di un templum, per ricordare ancora una volta quanto detto da Valetton e da Catalano.

L'apoteosi, detta dai Romani consacrazione

[Giovanni Lido](#): "Erudito (n. Filadelfia di Lidia 490 circa - m. 560 circa). Convertitosi al cristianesimo, ebbe incarichi alla corte bizantina. Per i suoi lavori di raccolta e di compilazione dottrinale si può considerare appartenente alla scuola neoplatonica alessandrina. Opere conservate: Περὶ μηνῶν (De mensibus), frammentaria, sui più antichi calendarî italici; Περὶ διοσημειῶν (De ostentis), sui prodigi; Περὶ ἀρχῶν τῆς

Ῥωμαίων πολιτείας (De magistratibus populi Romani), sulle magistrature romane, dalle origini al tardo impero; mescola notizie utili e grossolani errori”.

Abbiamo visto prima che Santo Mazzarino dice che Lido usa il termine “consecratio”. Dato che Lido scrive in greco, vediamo quali sono le sue parole esatte.

Da IOANNES LYDUS, ON POWERS OR THE MAGISTRACIES OF THE ROMAN STATE, Introduction, Critical Text, Translation, Commentary, and Indices, di Anastasius C. Bandy, The American Philosophical Society, Philadelphia, 1983.

“Just as the monad is a primordial form, and an example of a monad is "one," so at its beginnings our blessed city was considered in relation to the Rome which formerly had transcended every superiority. For this reason, prior to its consecratio (thus the Romans call "consecration" [che cosa chiamano così?]), Constantine is nowhere shown calling it "New Rome," but he called it, too, castra on a level with the other localities; and one can come upon the proofs for this if one reads Constantine's Discourses, which he himself wrote in his own language and bequeathed to posterity. Accordingly, because he regarded the latter to be an image and likeness of a dim model with respect to the former, he resolved that it be satisfied with two praetores on account of the moderate number of its inhabitants and the small scale of its affairs. Therefore, from the body of the praetores at Rome he appointed the tutelarius and the fideicommissarius. He named the former Constantianus and the latter magister of the census, that is to say, "magistrate of the original contracts" ...”

Vediamo che è detto che fino alla consacrazione, Costantino ha chiamato la città come “castra”, a livello di altre località. Ed ecco la prima parte in Greco. ‘Ωπερ ἀρχέτυπον εἶδος ἢ μονάς, παράδειγμα δε μονάδος εν, οὕτως εν προοιμοις ἢ καθ’ ἡμας ευδαίμων πόλις της τότε πασαν ὑπεροχὴν ἐκβεβηκυίας Ῥώμης ἐνομίσθη. οθεν ὁ Κωνσταντῖνος οὐδαμοῦ προ της ἐπ’ αὐτή κωνσεκρατίωνος (οὕτω δε την ἀποθέωσιν Ῥωμαίοι προσαγορευουσιν) Ῥώμην νέαν δείκνυται καλών, κάστρα δε και αὐτην ἴσα ταῖς ἄλλαις τῶν χωρῶν και τούτων αν τις ἐπιστήσεται τοις ἐλέγχοις ει ταῖς Διαλέξεσι Κωνσταντῖνου, ... Nella traduzione in Inglese manca qualcosa ed è l’apoteosi (ἀποθέωσιν). Siamo di fronte all’apoteosi di una città? Alla sua consacrazione? Ma prima abbiamo già visto che la consacrazione riguardava solo gli spazi sacri entro il perimetro del pomerio. “The urbs was neither a templum nor a sacred space” [Sarah Iles Johnston, 2004]. Tutto il “castrum” ,come lo chiama Costantino, diventa sacro?

L'apoteosi di Costantino

Il 22 maggio del 337 dopo Cristo Costantino muore e viene consacrato.

Ecco cosa dice Patrick Bruun, (1954). *The Consecration Coins of Constantine the Great*.

“The transition from paganism to Christianity in the Later Roman Empire offers a number of intriguing problems of rare complexity. The difficulty of getting a firm hold on the red tape of historical development, the precariousness in tracing the currents and undercurrents of religious thought and feeling, make any student dependent on interpretation to a very high degree. Much of the archaeological material available is not easily dated, except for the coins. Thus a series of coins struck at established dates many times forms a sound basis for any excursions into the field of religious symbolism and underlying metaphysical conceptions. The last consecration coins of the Roman Empire can be considered very typical of the first part of the fourth century, a period of rapidly expanding Christianity and, simultaneously, of growing syncretism. Whatever may be the truth of Constantine's religious policy during his first decades of rule, he died a Christian, baptized shortly before his death. Nevertheless, his sons, all of them brought up in the Christian faith, consecrated their great father and consecration coins were struck in order to commemorate the occasion. How the pagan rite of the consecration of the emperor and the conception of the deified emperor was softened by several well-chosen allusions to the Christian world of ideas, will be shown in the following study of the fourth century consecration coins. Now the Constantinian consecration can only be understood against the background of earlier consecrations as mirrored in the coinage. A few words about the symbolism connected with the consecrations during the early empire are therefore necessary. The ceremonial traditions of the principate were to a very great extent based on the reign of Augustus. Thus it is quite natural that the funeral ceremonies after the death of the first Princeps and the consecration of Augustus were to form the pattern of later times ...”

Dedicated to himself and his glory

Aggiungiamo la discussione seguente da “*The Age of Constantine the Great*” (1949) di Jacob Burckhardt.

He himself, spear in hand, indicated the outlines of the encircling wall. A legend relating to this circumstance may have a kernel of truth. His attendants found that he was walking in too wide a sweep, and one ventured the question, "How much further, Sire?" Thereupon he replied, "Until he who walks before me stops walking," as if he saw some superhuman being moving before him. It is quite conceivable that he found such a reply useful, if the others believed or pretended to believe in such apparitions. We cannot determine whether the remaining ceremonies were actually nothing but a repetition of those that took place at the foundation of Rome, as they are described by Plutarch in the eleventh chapter of his *Life of Romulus*.

Almost four years later, on 11 May 330, there followed with renewed great solemnities and sumptuous circus games the dedication of the new foundation and its naming as Constantinople. That Constantine dedicated the city to the Virgin Mary is surely a later invention. In all reason, he dedicated it above all to himself and his glory. It was not enough for him that the name of the city and its every stone recalled his name and that a number of magnificent monuments were expressly dedicated to him; annually upon the day of dedication a large gilded statue representing him with Tyche, that is, the tutelary genius of the city, upon his outstretched right hand, was to be carried in a solemn torch procession through the Circus, upon which the current Caesar was required to arise from his place and prostrate himself before the image of Constantine and of Tyche. Who could prevent people from gradually bestowing a kind of cult upon the porphyry pillar with its colossal statue of Constantine, mentioned above, and from burning candles and incense before it and making vows to it? The Arian Philostorgius blames the Christians for this development, and despite all protests may well be right; for where the ruler of the world points the way with such an example, Christians and pagans alike need not hesitate to deify him, even while he is still alive.

Con la dedica, Costantino pone la città sotto la tutela di una divinità e gli conferisce il nome.

Consecratio, Limitatio, Lustratio e Dedicatio

In Greco, la cerimonia fatta da Costantino per la dedica di Costantinopoli è una Enkainia. Oxford References: (ἐγκαίνια), ceremony of dedicating or consecrating a city (e.g., Constantinople, 11 May 330), a secular monument (e.g., Constantine I's mausoleum, 21 May 337), or a church (also called kathierosis). Nei Vangeli, con tale termine ci si riferisce alla dedica del Tempio di Gerusalemme. Era il termine che significa l'apertura di qualcosa di nuovo, quindi reso spesso come "inaugurazione". Ma,

come detto in precedenza, il termine "inauguratio" aveva un significato specifico. John Curran non lo usa.

Nella discussione di John Curran troviamo, nell'ordine, la "consecratio", la "limitatio", la "lustratio" ed infine la "dedicatio". La città però non è uno spazio sacro. Quindi, nel caso di Costantinopoli, ci troviamo di fronte all'uso improprio del termine "consecratio", come succede per il termine "inauguratio". E notiamo che Lido parla di consecratio come apoteosi, e certamente non si parla di una apoteosi di una città.

Ricordiamo che per le aedes ed i templi, abbiamo visto che la "consecratio" avveniva prima o simultaneamente alla dedica. Nel caso che il sito fosse destinato ad un tempio, era dopo l'inauguratio del perimetro. Torniamo dopo su questo punto.

"Consecratio è il termine tecnico che nel linguaggio religioso romano indicava in generale il conferimento della sacralità a un luogo, oggetto, edificio, ecc. Solo ciò che era "consacrato" era "sacro" dal punto di vista della religione pubblica, e perciò la consecratio era un atto pubblico, compiuto cioè, teoricamente, dallo stato come tale, in pratica da chi ne aveva l'autorità". Questa è la definizione data da A. Brelich, nell'Enciclopedia dell'Arte Antica (1959), Treccani. Sempre da Treccani (Fracassini et al., 1931), la consecratio è "l'atto solenne col quale il proprietario di una cosa, quasi sempre immobile (bosco, tempio, ecc.), la destina a) culto degli dei facendone una res divini iuris (res sacra). A rigore l'atto può essere indifferentemente compiuto così dallo stato, o dalle minori unità politiche, come dai privati, ma l'effetto di conferire alla cosa la qualità di sacra si verifica solamente se l'atto è compiuto da magistrati o da altri ex auctoritate populi Romani, mentre la consacrazione eseguita da privati non toglie che la cosa sia profana (cfr. Gaio, II, 5; Marciano, in Dig, I, 8, de div. rer., 6, 3; Festo, pp. 318-321)".

La limitatio corrisponde al tracciare il confine, il perimetro della città. Era un limite legale che distingueva la città dalla campagna circostante. Si usava la locuzione "intra moenia", che significa "tra le mura", cioè "all'interno delle mura della città", per stabilire le disposizioni all'interno di essa, distinte da quelle che regolavano il territorio circostante. L'atto di tracciare il perimetro della città è quello che in [37] è detto essere ricordato come il giorno natale della colonia. Mommsen invece, in [38], intende per questo giorno la lustratio.

"La lustratio (lustrazione), o lustrum, è un'antica cerimonia di purificazione effettuata tramite il lavaggio con acqua o l'aspersione di acqua mediante rami di lauro o di olivo o mediante uno strumento chiamato aspergillum. L'effetto di purificazione era ritenuto connesso anche al fumo di alcuni materiali bruciati. Alla cerimonia erano connessi anche sacrifici di animali, che nel rito percorrevano un percorso intorno alla persona o

all'oggetto da purificare". <https://it.wikipedia.org/wiki/Lustratio>

Nell'antica Grecia ci si purificava da un crimine commesso. Nella religione romana, la cerimonia, oltre alla purificazione, serviva per la benedizione e la protezione della divinità. "Venivano purificati i campi (cerimonia degli Arvali) o le greggi (Palilia, compreso un sacrificio alla dea Pales). Gli eserciti romani venivano purificati prima della partenza per le campagne militari e la cerimonia veniva ripetuta negli accampamenti prima delle battaglie". E Mommsen, come ci spiega Eckstein, estende ai coloni la purificazione.

"La stessa città di Roma veniva purificata con una cerimonia di lustratio in caso di prodigi e calamità e regolarmente ogni cinque anni, al momento in cui i censori quinquennali avevano compiuto il censimento e abbandonavano la propria carica. Da qui deriva il significato di lustro per indicare un quinquennio. La cerimonia, compiuta la prima volta dal re Servio Tullio dopo che ebbe condotto il primo censimento, comportava il sacrificio dei suovetaurilia (si sacrificavano un maiale, o sus, una pecora, o ovis, e un toro, o taurus) e si svolgeva nel Campo Marzio, dove la popolazione si radunava e gli animali da sacrificare venivano condotti per tre volte intorno all'assemblea radunata".

Nell'antica Roma, avveniva una cerimonia di purificazione con l'acqua otto o nove giorni dopo la nascita di un bambino. Wikipedia pone riferimenti [1],[2].

Infine c'era la dedicatio. Tornando a Costantinopoli, "on Monday 11 May 330, when the festival of Saint Mocius was celebrated, the city was finally dedicated. The goddess Tyche was invited to come and live in the city, and her statue was placed in the hand of the statue of the emperor that was on top of the Column of Constantine, on the Forum with the same name. Although by now Constantine openly supported Christianity, the city still offered room to pagan cults: there were shrines for the Dioscuri and Tyche. The Acropolis, with its ancient pagan temples, was left as it was. As for worshipping the emperor, Constantine's mausoleum gave him a Christ-like status: his tomb was between two times six sarcophagi, each containing relics of one of the Apostles. The emperor still claimed to be a supernatural being, although the outward form of this personality cult had become Christian".

<https://www.livius.org/articles/place/constantinople-istanbul/constantines-city/>

[1] Lucia Beltrami, Il sangue degli antenati, Edipuglia, 1998

[2] Paolo Sarti, Giuseppe Sparmacci, Gravidanza e puericultura, Giunti, 2003

Fig. 24 - The Tyche of Constantinople holding a wreath to crown Constantine (sardonyx cameo, 4th century). Courtesy Sailko for Wikipedia. Glittica romana, Costantino e la Tyche di Costantinopoli, sardonice IV sec. La Tyche ha la corona turrata della cinta muraria.

Fig. 25 - Tyche e Plutone bambino - sec. II d.C. , Istanbul. Courtesy G. Dall'Orto 2006, per Wikipedia.

Il racconto di Lido

Al riferimento [1], Nicola Iannelli ci riporta quanto disse Giovanni Lido. Iannelli segue la cronologia di Mazzarino.

Siamo a Costantinopoli, l'8 novembre 324, quando avvenne la *limitatio* della nuova città. In tale giorno, dice Iannelli, l'imperatore Costantino "decide l'ampliamento della città, facendo compiere l'inauguratio, che a termini di diritto romano necessariamente precede la consecratio". Il rituale prevedeva la cosiddetta *limitatio*, spiega Iannelli, cioè l'operazione di delimitazione dei confini del sito e del suo perimetro sacralizzato. "Anche qui, come nella Roma delle origini, l'augure avrebbe "disegnato" in cielo con il lituo le costellazioni "generatrici" del Boote e del Grande Carro, che tracciavano il solco primigenio, simboleggiato dalla costellazione della Vergine. Giovanni Lido ce lo conferma, quando dichiara che "Pretestato il gerofante collaborò con Sopatro l'iniziatore e con Costantino l'imperatore al polismos di questa felice città". Vi erano quindi degli officianti con Costantino, che era il *pontifex maximus*. L'iniziatore dovrebbe corrispondere al latino *augure*. In tale occasione "presiedette

all'“inaugurazione” di tutto il circuito delle mura cittadine, retento *more iuris auguralis*. Dopo la *limitatio* e l'*inauguratio* era possibile aprire il cantiere della nuova città, atto questo accompagnato da misure amministrative e fiscali che la definirono come sede per l'effettivo esercizio, in quel contesto, del potere imperiale”.

Quindi, stiamo parlando del perimetro delle mura. Ed il foro di Costantino era vicino alle mura già esistenti, quelle Severiane. "Non sono rimasti resti delle mura Severiane, ma ne conosciamo il percorso e sappiamo che la porta principale si trovava poco prima dell'ingresso del successivo Foro di Costantino" . Wikipedia cita Zosimo, *Historia Nova*, 2.30.2-4.

A Costantinopoli, il "primo grande ambito monumentale, il Foro (ὁ φόρος) che porta il nome del fondatore, sorse immediatamente all'esterno del peribolo murario romano, dinanzi all'antica porta di Tracia, a guisa d'emblematico anello di congiunzione tra l'antica e la nuova città. Devastato nel corso dei secoli da incendi e terremoti, del Foro di Costantino oggi non resta altro che la monumentale colonna di porfido, dedicata con ogni probabilità già nel 328, in occasione della cerimonia dell'*inauguratio*, e su cui Costantino stesso, il giorno della solenne fondazione della città, celebrata l'11 maggio 330, fece porre come propria effigie una colossale statua di Apollo-Helios" [1].

Tranne la colonna, non resta più nulla del foro. Due monumentali archi di marmo ne segnavano gli accessi; "quello orientale si ergeva dinnanzi all'antica porta di Tracia, mentre l'altro si apriva sulla Μέση" [2]. "A differenza delle agorà greche e dei fori italici, veri e propri ambiti chiusi e isolati dalle vie di traffico, il Foro di Costantino appariva come uno slargo monumentale, ispirato a soluzioni urbanistiche già adottate nelle città microasiatiche e mediorientali, come le piazze ad andamento curvilineo di Gerasa, Gerusalemme e Palmira, dove impianti architettonici grosso modo simili erano stati appunto ideati per analoghe situazioni topografiche" [2].

L'autore di [1] continua con la descrizione della *consecratio* di Costantinopoli, il 26 novembre 328. "Dopo la presa degli auspici celesti si procede al tracciamento del solco e all'escavazione della fossa (*mundus*) al centro del foro dell'erigenda città, onde farvi interrare il Palladio, in ricordo della terra d'origine e a garanzia dell'impero, sino ad allora custodito a Roma e che si voleva appunto derivato, in connessione con Venere, proprio da Troia. Una volta chiusa la fossa vi si sovrappone una colonna di porfido, su cui, a sua volta, sarebbe stata innestata la statua con la testa raggiata dell'imperatore, nelle sembianze di Apollo-Sole, in un ideale parallelo con il focolare romano". "Secondo Mazzarino, proprio la tradizione sul Palladio di Costantinopoli suggerisce una concezione di diritto pubblico, dalla quale il principe cristiano, dovendo fondare una nuova Roma, non può districarsi radicalmente, poiché esisteva a Roma, nel IV

secolo, un magistrato dello stato *praepositus Palladii Palatini*. La stessa presenza di un *Pretestato* accanto a Costantino è significativa del fatto che in questa fase di fondazione della Nuova Roma, anche l'imperatore cristiano per eccellenza, Costantino, doveva fare ricorso al *pontifex* della tradizione".

L' 11 maggio 330 avvenne la *dedicatio* o *dies natalis* della città. "L'11 maggio 330 un'ultima cerimonia segna il punto d'arrivo di una successione di atti e di avvenimenti avviati qualche anno prima. In quel giorno si celebra la *dedicatio* della città, il *dies natalis* di Costantinopoli. Secondo il *Chronicon Paschale*, la data dell'11 maggio 330 fu il *ghenethlion* di Costantinopoli, confermata anche dai *Fasti Hydatani*: "Gallicano et Symmacho. His consulibus dedicata est Constantinopolis die V ante idus maias". Alla medesima data riporta un'iscrizione dello *Strategheion*, nella quale Costantino donava alla città "tutto – a imitazione dell'antica Roma". Ogni anno si festeggiava la nascita della città.

[1] Nicola Iannelli (2014). *Sorge una Nuova Roma: la fondazione di Costantinopoli. Misteri culti e segreti dell'antica Roma.*

https://www.academia.edu/41673818/Sorge_una_Nuova_Roma_la_fondazione_di_Costantinopoli

[2] Claudia Barsanti (2013). *Costantinopoli. Enciclopedia Costantiniana.* Treccani.

Dies Natalis e Lemuria

Il *Dies Natalis* ricordava quindi la fine di tutta una lunga sequenza di azioni legali legate alla fondazione. Si partiva con la scelta del luogo, la sua prospezione ed il progetto. Si inaugurava il cantiere, per avere un augurio sull'inizio lavori. Si proseguiva con la consacrazione del perimetro. Ed infine, si dedicava la città. L'ultima azione definiva il *Dies Natalis*. Nel caso di Costantinopoli è stata una cerimonia fastosa, con l'ingresso della *Tyche* a proteggere il perimetro della città. Per una colonia romana, con molte meno risolve, era la posa della *Forma Urbis* nel foro.

Nell'antica Roma, il 9, l'11 ed il 13 Maggio si celebravano i *Lemuria*, per esorcizzare gli spiriti dei morti, i *lemuri*. La tradizione voleva che tali festività fossero state istituite da Romolo per placare lo spirito del fratello Remo. Le festività romane vennero abolite con l'editto di Tessalonica del 27 febbraio 380 emesso dall'imperatore Teodosio I quando il cristianesimo divenne religione di stato. La festa di San Mocius, morto l'11 Maggio del 295 decapitato a Bisanzio, è arrivata dopo.

"While Rome was celebrated eleven days before the kalends of May, Constantinople

was celebrated eleven days after the kalends of May; a day which in the ancient Roman calendar was the festival of the Lemuria that served to appease the spirits of the dead. Not only was the 'new Rome' given another dies natalis that that of the 'old Rome', but the feast itself also differed from that held in Rome, although both birthdays were celebrated with ludi et circenses in the respective hippodromes of the two Romes. In Rome, the Natalis Urbis was a feast held in honour of the city, while its founding father was celebrated on a separate occasion: the Quirinalia on February 17th. In Constantinople, however, May 11th seems to have been a celebration not only of the city but also of the founder, if indeed the testimony of John Malalas can be trusted. ... Furthermore, on May 11th the local martyr Mokios was presumably also commemorated, unlike the Natalis of Rome, which was kept free of Christian commemorations of saints." [1]

[1] Gitte Lønstrup (2009). Normativity and memory in the making: the seven hills of the 'old' and new' rome'. In Anders-Christian Jacobsen. The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity. Aarhus University Press.

I patroni divini delle città

Abbiamo visto che Costantino rende la nuova città come una immensa residenza della Tyche, invitando la dea ad entrare e vivere in essa, come patrona della città. La pone nel Foro, sulla colonna di porfido, in mano alla sua rappresentazione come Apollo-Helios. Chi dalla vecchia Bisanzio entrava nella città di Costantino aveva immediatamente chiaro chi erano i patroni della nuova città.

La Tyche di Costantinopoli era la Fortuna che incarnava la tutela della città in epoca imperiale romana. "Malalas dice che il suo nome era Anthousa (equivalente romano Flora). I suoi attributi includevano la corona murale, la cornucopia, la prua di una nave e una lancia. Era raffigurata in piedi o seduta su un trono. In quanto personificazione della città, Tyche o Anthousa potrebbero essere astratte dalle sue origini come dea classica e, come la Vittoria, resa tollerabile come simbolo per i cristiani. Sotto Costantino, i Tychai di Roma e Costantinopoli insieme potrebbero essere presentati come personificazioni dell'impero che governa il mondo. Tyche di Costantinopoli appare in due forme fondamentali su monete e medaglioni. In uno indossa un casco come Dea Roma. Nell'altro, utilizzato ad esempio su medaglioni d'argento nel 330 dC per commemorare il giorno dell'inaugurazione di Costantino, Tyche indossa una corona di torri che rappresentano le mura della città e siede su un trono con la prua di una nave ai suoi piedi". https://it.abcdef.wiki/wiki/Tyche_of_Constantinople

Che la città romana avesse un nume tutelare, lo ricorda Dante Alighieri nell'*Inferno*, quando incontra un'anima che gli dice "I' fui de la città che nel Batista mutò 'l primo padrone; ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista". La città è Firenze, ed il nume tutelare era Marte. Firenze mutò il proprio protettore da Marte a san Giovanni Battista e così è vittima di continue guerre. Solo la statua di Marte sull'Arno, di cui sopravvive un frammento, la preserva dalla totale distruzione, dice Dante per bocca del dannato.

Di Firenze, la tradizione dice Marte. Di Brindisi, Cicerone dice che la Salus era la divinità la cui festa coincideva con il Dies Natalis della colonia. Quindi, seguendo Cicerone, la festa della città di Brindisi, il suo compleanno, era coincidente con la festa di una divinità.

Come Firenze, anche Torino ha oggi San Giovanni Battista come Patrono, ma non sappiamo quale è stato il nume tutelare della colonia romana. Inoltre, il Battista pare non essere stato il primo patrono di Torino. La chiesa dei Santi Martiri a Torino, che si trova lungo via Garibaldi, all'angolo con la via Botero, è dedicata ai più antichi patroni cristiani di Torino, i martiri Avventore, Ottavio e Solutore. La chiesa custodisce le reliquie dei primi patroni fin dal 1584. Nel 1667, a protettore della città, venne eletto Francesco Saverio [1]. Altro "protettore dell'augusta città di Torino" è San Rocco [2].

Si trova in rete⁵: "Ne consegue che la festa patronale di San Giovanni – il 24 giugno – fu una novità introdotta dai cristiani mentre, originariamente, il genetliaco cadeva in inverno". Il dies natalis di Augusta Taurinorum non è noto e tale rimane. Solo di quattro città, già menzionate in precedenza, si ha il dato storico.

Festeggiare il patrono della città non fu una novità introdotta dai cristiani. È cosa antica, e forse molto più antica ancora della tradizione romana. Alessandria d'Egitto, ad esempio, festeggiava il suo compleanno con la festa dell'Agathos Daimon, che era un serpente. La sostanza è che il culto cristiano ha sostituito il culto antico pagano, e ciò è testimoniato proprio dalle parole di Dante per Firenze.

[1] Giuliano Gasca Queirazza (2006). Francesco Saverio tra i santi protettori della città di Torino. Centro Studi Piemontesi (1 dicembre 2006), ISBN-10 : 8882621162 , ISBN-13 : 978-8882621162

[2] Orazione panegirica di San Rocco protettore dell'augusta città di Torino detta ... dal prete Antonfrancesco Brizio ... addì 16. agosto 1765. Google Books.

⁵ In una pagina del sito <https://www.diocesi.torino.it/>.

Evocatio

"L'evocatio fu un rito religioso della Roma antica atto a "invitare" la divinità protettrice di una città avversaria sotto assedio ad unirsi al pantheon romano". <https://it.wikipedia.org/wiki/Evocatio>

"Il cosiddetto rito della "evocatio" era pronunciato dal dittatore o generale romano, e da nessun altro, prima di affrontare un nemico; la formula aveva lo scopo di evocare le divinità protettrici della città nemica, all'inizio dell'assedio col fine di farle stabilire a Roma, dove la divinità riceverà un tempio e un proprio culto. Come una tattica di guerra psicologica, la evocatio minava il senso di sicurezza del nemico poiché minacciava la santità delle mura della città (vedi pomerio) e altre forme di protezione divina. In pratica, la evocatio era un modo per mitigare il saccheggio".

Celebre è l'evocatio del dittatore Furio Camillo durante l'assedio di Veio:

"O pitico Apollo, sotto la tua guida e per tua divina ispirazione mi avvio a distruggere la città di Veio e a te offro in voto la decima parte del bottino che se ne ricaverà. Nello stesso tempo supplico te, Giunone Regina che ora risiedi a Veio, di seguire le nostre armi vittoriose nella nostra città di Roma, tua dimora futura, la quale ti riceverà in un tempio degno della tua grandezza". (Tito Livio, *Ab Urbe condita libri*, V, 21, 2)

Altra "evocatio" famosa è quella del console Scipione Emiliano durante l'assedio di Cartagine durante la terza guerra punica.

"Che sia un dio o una dea, sotto la cui protezione sono posti il popolo e la città di Cartagine; e soprattutto tu, che hai intrapreso la difesa di questa città; io vi prego e imploro e supplico a voi chiedo che voi abbandoniate il popolo e la città di Cartagine, e lasciate i loro luoghi, templi, cose sacre e la città, e vi allontaniate da essi, e che ne ispiriate il popolo e la città con paura, terrore e perdita del ricordo, e che uscendo veniate a Roma, a me e ai miei, e che i nostri luoghi, templi, cose sacre e città siano per voi più accettabili e graditi, e che vi disponiate per me e per il popolo romano e per i miei soldati, e che noi possiamo saperlo e capirlo. Se così avrete fatto, io faccio voto che vi consacrerò templi e solennità".

"Tanit era una delle consorti di Baal Hammon ed era venerata come dea protettrice della città e dea della fertilità e godeva di speciali favori e venerazione da parte dei cittadini di Cartagine e del suo impero e dagli indigeni libici; aveva tra i simboli il melograno, la colomba e la palma". Wikipedia

"Nella religione romana l'e. era l'azione rituale con la quale, quando l'esercito stava per conquistare una città nemica, le divinità tutelari di questa erano invitate ad

abbandonare la loro sede di culto, con la promessa di onori uguali o maggiori. Le notizie di tardi eruditi romani (Servio, Macrobio) riportano l'e. allo scrupolo religioso. Si discute se le divinità passibili di e. fossero solo quelle incorporabili nel culto romano o tutte le manifestazioni sacrali tutelari di un luogo o di una città. Sotto questo punto di vista l'e. romana coinvolge uno degli aspetti più complessi del politeismo: il rapporto tra divinità proprie e divinità altrui". <https://www.treccani.it/enciclopedia/evocazione/>

Numi tutelari

Un nume tutelare è una divinità che protegge un luogo, una città, la patria, e così via.

Delle antiche città greche sappiamo che esse veneravano un patrono che le proteggesse. "Atena era la patrona di Atene, Sparta e Siracusa; Delfi e Delo veneravano Apollo, Zeus era il dio di Elide e Olimpia, mentre Corinto ebbe Poseidone e i patroni di Tebe furono Apollo e Dioniso." Wikipedia.

Nell'antica Roma, "i numi tutelari che proteggevano luoghi o persone ebbero un ruolo fondamentale nell'antica religione romana. Il Genio era il custode benevolo delle sorti delle famiglie ma anche dei singoli individui. Nell'età imperiale, fondamentale nel culto imperiale era il genio che proteggeva l'imperatore, il quale poteva anche scegliere una divinità maggiore come protettore, ad esempio Augusto scelse Apollo. Già in precedenza, nell'era repubblicana, il dittatore Sulla aveva scelto come proprio nume tutelare la dea Vittoria in onore della quale aveva fatto disputare i giochi pubblici ludi.

Ogni città aveva il proprio nume tutelare; Roma era protetta da una dea il cui nome andava tenuto segreto, con la pena di morte inflitta a chi lo avesse rivelato come accadde al politico Quinto Valerio Sorano. Anche le divinità maggiori Giunone, Giove e Minerva che componevano la triade capitolina venivano considerate protettrici dell'Urbe. Tra i numi tutelari delle altre città del territorio romano vi fu spesso Giunone, che fu patrona della latina Lanuvium e dell'etrusca Veio. L'antica Praeneste aveva come patrono Fortuna, la dea del caso e del destino". La Fortuna è la Tyche. Per Roma, il suo nume doveva restar segreto per evitare di esser evocato dai nemici.

Ecco cosa dice Friedrich Nietzsche, ne "Il servizio divino dei greci".

"Anche i Romani credevano che, nello scontro con una città nemica, fosse necessario conquistare pure la sua divinità protettrice; ma ritenevano che delle formule fascinatrici fossero sufficienti a evocare la divinità. Il suo nome era, a tal fine, di estrema importanza; per questo motivo quella di tener nascosto il nome della divinità protettrice

di Roma costituiva un'imposizione molto severa; sullo scudo sacro del Campidoglio era presente solo l'iscrizione: "Al genio della città di Roma, sia esso maschio p femmina" (semberebbe che fosse Flora)". In Capitolio fuit clipeus consecratus cui inscriptum erat: "Genio urbis Romae, sive mas, sive femina", dice Elio Donato.

Patronus coloniae

C'erano quindi i patroni divini delle città, ma anche i patroni terreni. Il patrono, nella Roma antica, era un cittadino autorevole che agiva per il patrocinio, ossia di protezione, dei suoi clientes.

Da [/www.archeo.piemonte.beniculturali.it](http://www.archeo.piemonte.beniculturali.it) . "Augusta Taurinorum è una colonia augustea fondata per sistemare i soldati veterani delle guerre civili messi a riposo, in larga misura provenienti dall'Italia settentrionale: le colonie, autonome nella gestione amministrativa, replicano in miniatura le strutture di Roma con qualche variante locale".

Il sito ci ricorda che le cariche pubbliche ad Augusta Taurinorum, "tutte collegiali e di durata annuale", erano quelle di Duoviri, Aediles, Quaestores e Decuriones.

Al vertice della città si trovano due funzionari (duoviri), con compiti giurisdizionali ed amministrativi. "Ogni cinque anni si svolgeva un censimento delle possibilità economiche dei cittadini e ne erano responsabili i duoviri in carica che, in quell'occasione, venivano definiti "quinquennales". Gli Aediles erano due funzionari "che si occupano della gestione delle strade, degli edifici e dei bagni pubblici, dei mercati e dei giochi. Collaborano strettamente con i duoviri, insieme ai quali vengono talvolta indicati, a Torino, come quattuorviri aedilicia potestate (quattuorviri con prerogative di edili)". I Quaestores erano i membri "di un collegio incaricato della amministrazione delle finanze cittadine e di alcune questioni giudiziarie". Il consiglio cittadino (curia) era costituito dai Decuriones. "Il numero ideale era considerato di cento individui, ma variava da un centro all'altro e non sappiamo quanti fossero ad Augusta Taurinorum".

"Una figura pubblica di grande rilievo è poi quella del patronus coloniae: incaricato della tutela e della promozione della città fuori dei suoi confini. Cura i rapporti della colonia con Roma, la difende nelle azioni giudiziarie, ne garantisce gli interessi economici e politici. Il riconoscimento viene assegnato su decisione del consiglio cittadino a individui di particolare prestigio, con posizione e relazioni importanti e capacità economiche tali da consentire elargizioni cospicue, La carica non è soggetta a limiti temporali".

Della colonia di Torino gli storici non riportano il numero dei coloni, l'estensione del terreno loro assegnato, "ignoto il nome dei commissari che presiedettero all'edificazione e financo il nome del primo patrono urbano" ([31] e riferimento ivi dato).

[31] Mennella, G. (2012). Marco Lollio consul sine collega e la fondazione di Augusta Taurinorum, in *Colons et colonies dans le monde romain*, a cura di S. Demougin e J. Scheid, Roma, 387-394.

La tribù

"Dai monumenti epigrafici di Asti , si deduce con certezza che i cittadini di questa colonia votavano con la tribù Pollia , quantunque niun documento storico provi questo fatto . Era questa una delle trentacinque nelle quali era divisa la repubblica romana . È noto che la tribù , nel senso romano , era il meccanismo elettorale, con cui i cittadini di quel grande Stato esercitavano i loro diritti politici . Erano le tribù , come a dire, vasti collegi elettorali, proporzionati alla romana grandezza. L'appartenervi costituiva il complesso dei diritti del cittadino romano . Però insino al finire del secolo IV , dopo il qual tempo andarono in diletto , le lapide , specialmente le militari , le quali ordinariamente si erigevano ai militi morti lontano dalla loro terra natale , rammentano la tribù , la quale si voleva notare subito dopo il nome del padre del defunto , e prima di esprimere la patria , o in mancanza di tale annotazione , prima del cognome.

Con la tribù Pollia votava Asti e il suo territorio . Dalla parte che guardava i Taurini essa confinava con la Stellatina , a cui era ascritta la loro Augusta ed il suo agro . Dalla parte di Alba Pompeia confinava con la tribù Camilia a cui era ascritta la maggior parte dei Vagienni e la loro Augusta. Anche Pollenzia , Bodincomago , Industria ed Ivrea , Parma nella Liguria ; Reggio e Modena nella Gallia Cisalpina , e Lambesa nella Numidia appartenevano alla Pollia , che dopo la Stellatina e la Camilia era la più estesa nelle nostre contrade" [1].

Torino era del collegio elettorale Stellatina.

[1] G. F. Muratori (1868). *Asti Colonia Romana e sue iscrizioni latine*. Prte prima: Asti Colonia. *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino pubblicati dagli Accademici Segretari delle due classi*. 1868-1869. Volume Quarto.

Il culto antico

Degli antichi culti dei Taurini e poi dei coloni, ci parla [1]

"Cominciando or io a dar un cenno della religione che professavano questi popoli prima dell'era cristiana, reputo inutil cosa il confutare la sentenza di quei cronisti, i quali vogliono gli antichi Taurini essere stati una colonia egiziana (Pingonio, Tesauro, Girolidi, Lanzoni ed altri), ed aver essi adorato le divinità portate seco dall'Africa, il qual culto straniero, giusta il sentimento di questi autori, fu quivi tollerato dalla romana repubblica; poiché da un mezzo secolo in qua, tutti sanno la venuta del principe Fetonte dall'Egitto alle sponde del Po essere una favola inventata da coloro che, mischiando le cose divine colle umane, si studiavano di rendere più auguste le origini delle città . Non trovaronsi mai sicure vestigia di culto egiziano in queste contrade ; niuna pietra di stile egizio, niun geroglifico; invece quanto si scoperse finora tra noi riguardante alla religione, è tutto romano, o sia perché i Liguri ed i Galli di qua delle Alpi abbiano mutato i nomi delle loro deità ne' nomi delle romane, come fecero i Transalpini , o sia perché la superstizione degli Aborigeni sia stata distrutta da conquistatori, sotto colore di abolire i sacrifici umani (Svet . in Claud .; Plinio , Hist . nal . XXXI .) . Giove , Ercole , Diana erano le divinità più sovente invocate ; nè san Massimo [morto nel 420 circa] ne' suoi sermoni fa parola di altri rimasugli d'idolatria , salvo delle feste saturnali, de ' sacrifici a Diana (Serm . xcvi .), delle magiche cantilene e grida , colle quali pretendeano i Torinesi alleviare la luna, quasi fosse in grande travaglio allorchè eclissavasi ; anzi nel trattato che questo santissimo vescovo scrisse di proposito contro gl'idolatri (Tract. contra paganae iv) non combatte se non la mitologia e filosofia greco romana . Il Durandi (Piemonte Cispad.) riferisce molte iscrizioni trovate qua e là nel Piemonte, tutte in onore di romane divinità, e così scoprirono altri insigni archeologi (Discorso sopra la introduzione della religione cristiana nella diocesi di Torino , scritto da T. P. B. , ed inserito nel Propagalore religioso di Torino , 1858 , n.º 2 e seguenti)".

[1] Giovanni Battista Semeria (1840). Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840 . Stab. tip. Fontana

San Giovanni Battista, il particolare protettore

Sempre in [1] del paragrafo precedentae, troviamo i primi santi e martiri della regione, ed anche San Giovanni Battista. "La vita di Agilolfo , duca di Torino nel secolo sesto , trovasi saviamente scritta da Carlo Tenivelli, nella sua Biografia Piemontese, e di lui fanno onorevolissima menzione tutti gli scrittori delle cose d'Italia . Il ducato di Torino in que' tempi altro non era che un governo civile e militare della provincia , senza diritto di sovranità , la quale era presso i re Longobardi che facevano la ordinaria loro residenza in Pavia . Venendo a morte il re, radunavansi questi governatori o duchi , come dicevansi , e nominavano il successore . Nella morte del re Autaro , avvenuta nel 590 , invece di procedere alla elezione di un nuovo re, permisero alla sua consorte, la regina Teodolinda , di regnare : tanta era la stima che per le sagge e gentili sue maniere erasi in breve tempo conciliata , e si obbligarono di più con giuramento di riconoscere per nuovo sovrano colui , ch'essa avrebbesi eletto per isposo . La virtuosissima vedova si determinò per Agilolfo , duca di Torino, uomo valoroso e parente del monarca defunto. Seguite le nozze, fu riconosciuto per re e nella dignità reale confermato , nel maggio del 591 , dalla dieta generale de ' Longobardi , tenuta a questo fine presso a Milano . "Il regno di Agilolfo , scrive Carlo Denina , dovette essere vantaggioso singolarmente al Piemonte , perché appunto furono lungi dai suoi confini le guerre . Non vi è memoria di alcun disastro , nè tumulto , nè di fatto di armi che avesse luogo in tutta la estensione del moderno Piemonte ; neppure dalle Alpi sino alla foce del Tesino , o alle rive del mar ligustico . Per suo proprio genio moderato e tollerante , e per amore della regina protesse i cattolici non meno che gli ariani , de quali per altro professava gli errori , come la massima parte de ' principi Longobardi . Poi , a persuasione di Teodolinda , abbracciò la fede cattolica , ed assicurò a' suoi stati, e soprattutto a quello che aveva governato come duca , una pace religiosa , che per lungo tempo non fu turbata . Egli ritenne , anche dopo di essere elevato al trono reale , il governo: o ducato particolare della provincia torinese Poche sono le contrade della Lombardia , dove o non si mostrino ancora , o non si sentano citar monumenti della pietà dell'uno o dell'altro di questi due coniugi " . În Monza fabbricarono la basilica di san Giovanni , che da' Longobardi era venerato particolare protettore, ed altrettanto fecero in Torino della chiesa del Battistero al santo precursore eretta; ed in allora può dirsi che ebbe principio la superiorità della basilica di san Giovanni sopra le due chiese del ss.mo Salvatore e di santa Maria . Ma Agilolfo , conchiude il Denina , a con troppo utile e memorabile esempio fece ancor vedere che la pietà de sovrani non indebolisce il vigore del governo , perocchè in mezzo a' discorsi e alle pratiche di religione che occupavano non poca parte de' giorni suoi, repressero l'ardire de Franchi , che tuttavia di tempo in tempo scendevano ad infestar l'Italia . Chiaro per morali e religiose virtù, fattosi

formidabile alle potenze circonvicine, Agilolfo , dopo aver regnato con prosperità per lo spazio di venticinque anni, secondo il computo di Paolo diacono, e ventiquattro secondo la cronologia dell'annalista italiano, cessò di vivere nel 615, lasciando di sé una memoria gloriosissima ."

La festa del Patrono di Torino, San Giovanni Battista, è il 24 Giugno. Anche nell'antica Roma questo giorno era una festa. Vi erano quattro feste dedicate alla Fortuna, e due di queste cadevano a Giugno. Il 24 Giugno era quella della Fors Fortuna che segnava anche il solstizio d'estate. La Chiesa di Roma fissò successivamente la festa della nascita di San Giovanni Battista in questo giorno [2].

Abbiamo visto prima che Dante ci dice come Marte sia stato sostituito da San Giovanni a Firenze. "Dai reperti archeologici e dai documenti possiamo affermare che probabilmente a portare a Firenze il culto di San Giovanni siano stati i Longobardi, in città dal 570 d.C. e promotori di questo culto come prova della loro romanizzazione. La venerazione per il Santo però non finisce con loro, diventerà infatti rappresentante dell'arte della Lana, simbolo della città impresso sul fiorino, titolare del suo battistero fin dalla fondazione e patrono della città intera" . <https://www.partecipart.it/storie-leggende/la-festa-di-san-giovanni/>

Per Torino, in [1] è detto esser stata edificata la chiesa di San Giovanni dai Longobardi. Dove era questa chiesa?

"Negli anni '30 il Bendinelli identificava l'area del duomo, edificio rinascimentale della fine del XV sec. intitolato a S. Giovanni Battista, con l'antico campidoglio della città [romana], evidenziando che la sua realizzazione comportò l'abbattimento di tre antiche chiese preesistenti, a loro volta sorte sul luogo di tre basiliche paleocristiane, affiancate ed intercomunicanti, dedicate a San Salvatore, San Giovanni e Santa Maria de Dompno (probabile corruzione di Santa Maria de Domino)", dice Marina Luongo, del Gruppo Archeologico Torinese, in <http://archeocarta.org/torino-templi-romani/>

"In realtà questa ipotesi [del campidoglio dove ora è il duomo di Torino], per quanto suggestiva, è ormai del tutto smentita dagli scavi condotti in tempi recenti nella medesima area, dove si è riscontrata la presenza di edilizia residenziale o commerciale in un arco cronologico compreso tra il I e la metà del II secolo d.C. Successivamente, nella media età imperiale vi sorgono imprecisabili strutture pubbliche che riutilizzano parzialmente le fondazioni dei fabbricati preesistenti".

[1] Giovanni Battista Semeria (1840). Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840 . Stab. tip. Fontana

[2] Donatella Cerulli (1999). Il giro delle sette chiese - un insolito itinerario sulle orme degli antichi pellegrinaggi alle basiliche, gelose custodi di preziose opere d'arte, sorprendenti curiosità e suggestive memorie storiche. Edizioni Mediterranee. ISBN: 9788827213179, 8827213171

Il 24 Giugno e la promessa di Agilulfo e Teodolinda

"Et d'intorno al medesimo tempo la reina Theodolinda edificò in Monza la chiesa di S. Gio. Battista, per se, e suo marito, e figliuoli, e figliuole, e tutti i Longobardi Italiani ; accioche il detto San Giovanni fosse intercessore per tutti i Longobardi appresso Iddio , e essi tutti d'un volere i più vecchi vennero col Re. Re loro, insieme con la reina Theodolinda dicendo; se San Giovanni intercederà per noi appresso il nostro Signore Gesù Cristo, noi tutti d'un volere gli promettiamo ogni anno nel giorno della sua natività, cioè alli XXIV. di Giugno , mandare onoratamente delle nostre facultà al suo oracolo; accioche per l'intercessione sua abbiamo l'aiuto del nostro Signor Gesù Cristo, così in battaglia come in tutti gli altri luoghi , dove faremo per andare. Da quel giorno in poi in tutti gli atti loro cominciarono invocare San Giovanni, che gli aiutasse in virtù di nostro Signor Gesù Cristo, et essi tutti rimanevano senza offesa, e furono vincitori contra tutti gli inimici suoi". Dalla Historia dell' origine, vita et fatti de i re de Longobardi di Paolo Diacono, tradotta da Lodovico Domenichi, 1631.

Dal 569 al 773, quando Carlo Magno entrò in Torino, la città fu Longobarda.

Si trova detto in rete, talvolta, che la festività di San Giovanni, il 24 giugno, è una data simbolica coincidente con il solstizio d'estate. La tradizione cristiana romana celebra, seguendo le scritture, la nascita del Battista santo precursore il 24 giugno cioè esattamente 6 mesi prima (secondo il calendario romano) del 25 dicembre, data altrettanto tradizionale e storica della nascita di Gesù. Il 24 Giugno era l'ottavo giorno alle calende di Luglio e il 25 Dicembre l'ottavo giorno alle calende di Gennaio. Maggiori dettagli in it.cathopedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista

Nel caso di Teodolinda, dei Longobardi e del loro Patrono, la festa del 24 Giugno non rappresentava il solstizio d'estate ma l'abbracciare la fede cattolica.

Tutte le città sono "quadrate"?

Abbiamo visto nella mappa del Caracha, una Torino 'quadrata'. Ma tutte le città romane erano 'quadrate'? Questa è una domanda che ci possiamo fare, intendendo "quadrato"

come un'area rettangolare divisa da decumano e cardine. Leggiamo quindi ora cosa dice Joël Le Gall, sui riti di fondazione [1]. Nel suo articolo [1], proprio all'inizio, ritroviamo quanto aveva detto Heinrich Nissen nel *Das Templum*, ma Le Gall non nomina Nissen.

Dice Le Gall che la fondazione di una città romana è, secondo idee largamente seguite, fatta di tre momenti. 1) Si trova la direzione del sorgere del sole il giorno di fondazione. Tale direzione determina il decumano. 2) Si traccia l'asse perpendicolare detto cardine e poi i decumani e cardini secondari. 3) Si delimita il territorio urbano col rito del *sulcus primigenius* così da avere il *pomerium*, frontiera religiosa del territorio urbano. Dato che il cardine è l'asse del mondo, "une telle ville, image du monde était un templum, et ces opérations tiraient leur origine de la tradition étrusque".

"Cette théorie, devenue traditionnelle, passe pour être attestée par des textes antiques et par la comparaison avec les camps militaires, templa eux aussi ; elle paraît surtout justifiée par les plans de villes neuves que nous connaissons, tels celui de Timgad en Afrique et celui de Venta Silurum (Caerwent) en Bretagne pour la pleine époque impériale, celui d'Augusta Praetoria (Aoste) pour l'époque augustéenne et celui du Castrum d'Ostie pour le iv siècle avant notre ère ; justification aussi, le succès avec lequel on arrive à déterminer l'orientation le jour du anniversaire des fondations en comparant l'orientation du *decumanus maximus* et celle du lever du soleil aux divers jours de l'année".

Fig. 26 - Caerwent, Venta Silurum. Per la mappa si moltissimo il sito Medieval Heritage, [medievalheritage](http://www.medievalheritage.com) La città ha un decumano ma non un cardine, osserva Le Gall.

Quando si guardano le cose più da vicino, sorgono le difficoltà. Venta Silurum ha un decumano ma non ha un cardine. A Calleva Atrebatum (Silchester) c'è il cardine, ma non il decumano da porta a porta. La pianta è poligonale. Cosa ha una pianta ortogonale ma si tiene conto del terreno locale.

Fig. 27 - Silchester nel libro di Haverfield.

Fig. 28: Planimetria di Cosa in relazione al sorgere e tramontare della luna ad un lunistizio meridionale maggiore. I dati vengono dal software Mooncalc.org . Si ringrazia vivamente il sito per lo strumento che mette a disposizione. Orizzonte astronomico .

"Loin de prouver l'exactitude de la théorie, ces efforts n'en ont été que des applications et la fragilité des résultats auxquels ils ont abouti conduit à la mettre en doute".

Poi vengono menzionati gli accampamenti militari, di cui Nissen anche parla. Essi "évoque effectivement l'image d'une ville à plan orthogonal, mais ce sont les modernes

qui en ont déduit que le camp était, lui aussi, un templum. Les camps permanents de l'époque impériale ne démentent pas la comparaison — loin de là — mais les auteurs contemporains ne permettent pas davantage de lui donner une valeur religieuse : Hygin le Tacticien se contente d'indiquer que l'emplacement de la groma qui servait à implanter le camp était près du Praetorium, Végèce, après avoir rappelé les considérations qui commandaient le choix de l'emplacement — l'eau, les facilités d'approvisionnement, les avantages tactiques — insiste uniquement sur l'adaptation au terrain: *pro necessitate loci, vel quadrata, vel rotunda, vel trigona, vel oblonga castra constitues, nec utilitati praejudicat forma ; tamen pulchriora creduntur quibus ultra latitudinis spatium, tertia pars longitudinis additur.*"

Poi si arriva al passo di Igino Gromatico sugli agrimensori ignoranti. quello dove già Nissen aveva insistito nel *Das Templum*. Ecco il commento di Le Gall.

"Il est clair que ce texte concerne uniquement, lui aussi, l'établissement des centuriations agraires ; l'allusion à l'*Ager Campanus* qui est circa *Capuam* en témoigne d'une façon particulièrement nette. Ceci admis, et quelles que soient les difficultés linguistiques, les allusions de l'auteur sont évidentes : il commence par rappeler qu'une seule observation du soleil ne suffit pas pour déterminer la juste direction d'un *kardo*, c'est-à-dire celle du Sud vrai : en effet l'observation du lever seul ne donne que l'Est apparent au jour de l'observation ; il faudrait observer également le lever et le coucher puis prendre la bissectrice de et l'angle ainsi obtenu du soleil pour détermine le méridien du lieu et la direction du soleil au zénith (= à la sixième heure) ; les arpenteurs qui ont négligé de le faire ont tracé des *cardines aberrants*. D'autres ont fait mieux : ... etc."

"Sans insister, car cela nous entraînerait hors de notre sujet, remarquons cependant qu'on ne saurait trouver meilleure preuve que pour les centuriations également on se basait sur des considérations pratiques et nullement sur des considérations religieuses. Ces textes d'Hygin devant tous être écartés, on ne doit pas s'étonner qu'aucun des exemples fournis par le *Thesaurus Linguae Latinae* dans ses articles *cardo* et *decumanus* ne s'applique aux rues d'une ville".

Poi si arriva alla questione riguardante il numero delle porte urliche: tre o quattro? Quante porte deve avere una città-templum? E questo è un punto già sollevato da chi in precedenza aveva analizzato il *Das Templum* di Nissen.

Si passa poi al celebre *Festus*. *Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus praescriptum est quo ritu condantur urbes, arae, aedes, sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuuntur, exercitus constituente, ordinantur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.* E Varrone dice ancora:

Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et uacca interiore, aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et muro essent muniti. Terram unde exculpserant, fossam uocabant et introrsum factam, murum. Post ea qui fiebat orbis, urbis principium ; qui quod erat post murum, postmoerium dictum eo usque auspicia urbana finiuntur. Cippi pomeri stant et circum Ariciam et circum Romam.

Ci troviamo di fronte ad un auspicio riguardante il giorno durante il quale svolgere la cerimonia dell'aratro (auspicio d'azione). Le Gall nota che c'è un solo rito per la fondazione, quello del solco primigenio. "Ce rite est décrit plus en détail par Servius qui indique que Caton l'Ancien en parlait déjà et n'en mentionne pas d'autre. Pour lui comme pour Varron, le rite du sulcus primigenius est le seul rite exigé par les fondations urbaines ; qu'on ait dû prendre les auspices avant de le célébrer va de soi, puisqu'il s'agissait d'un acte important et en rapport certain avec la religion, mais cela n'implique nullement que le territoire urbain devenait un templum ; il suffit pour écarter cette interprétation de remarquer que l'auspication avait nécessairement lieu avant sa délimitation, puisque c'est elle qui autorisait cette délimitation".

Vediamo ancora una mappa, quella di una città romana ottagonale, Alba Pompeia.

Fig. 29 - Alba Pompeia, in "Alba: tornano alla luce i tesori del passato", 20 febbraio 2018. Si ringrazia moltissimo il sito <http://www.egea.it/news/alba-tornano-alla-luce-i-tesori-del-passato/> per l'articolo e la mappa che mette a disposizione.

Le Gall non parla della dedica della città o della posa della forma urbis o del dies

natalis. Del resto, quello che è rilevante nel suo discorso è se la città o l'accampamento militare è un templum o no. Quindi siamo, nello specifico, alla cerimonia che riguarda il perimetro della città. A proposito del perimetro, il rito riguardante il pomerio è veramente etrusco? "Cicéron déclare formellement que les haruspices étrusques n'étaient pas qualifiés pour se prononcer sur les questions relatives au pomerium". Cicerone, De Divinatione, II, 25, 75.

[1] Joël Le Gall (1972). Les rites de fondation des villes romaines. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France Année 1972 1970 pp. 292-307

Novaesium e Iulia Concordia

Siamo partiti dalla datazione archeoastronomica. Se si usa una datazione basata sul azimuth del decumano, si vede che Torino non è l'unica ad avere una datazione tra la fine di Gennaio e l'inizio di Febbraio. Ci sono anche Novaesium e Iulia Concordia. Novaesium è una città militare sul Reno. Ha un azimuth di 118 gradi. Ha un'orientazione perfetta secondo la natura del luogo. Con un'orientazione secondo il sorgere del sole, le date ricavabili con software Stellarium sono 13 Novembre o primo Febbraio (data giuliana prolettica). Nel Das Templum, Nissen ritiene che anche gli accampamenti militari siano dei templa, poiché basati sullo schema quadripartito. E Nissen ricorda nel suo libro che l'auguranculum dell'accampamento militare era nel Pretorio.

Fig. 30 – Novaesium su mappe satellitari [62]. La sua via principalis è oggi diventata la Kölner Strasse. Per la planimetria del campo si è usata quella in [.wikipedia](https://it.wikipedia.org/wiki/Novaesium) , Grundriss des Legionslagers Novaesium – Grabungsbefunde des ‘Koenenlagers’ (1887-1900), secondo Constantin Koenen, in Novaesium. Das im Auftrag des Rheinischen Provinzialverbandes vom Bonner Provinzialmuseum 1887-1900 ausgegrabene Legionslager. Tafelband mit 36 Bildtafeln. (=Bonner Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. Heft 111/112, Tafeln). Marcus & Weber, Bonn 1904. (in basso) "Römisches Legionslager in Gnadental soll Denkmal werden", www.neuss.de

"Es war im Jahr 1884, als Dr. Constantin Koenen an der Kölner Straße in Neuss auf römische Fundamente stieß. Anfangs waren es nur ein paar alte Steine, die sich unter einem Acker verbargen - in den Folgejahren wurde daraus aber eine archäologische Sensation: Der Neusser Wissenschaftler entdeckte als erster und bisher einziger ein komplettes Legionslager - 450 Meter breit, 600 Meter lang" [12].

Dice <https://it.wikipedia.org/wiki/Novaesium> che il “primo castra legionario semi-permanente potrebbe appartenere ad un periodo di poco successivo al 20 a.C., quando Augusto ed il futuro imperatore Tiberio, si recarono in Gallia nel 16 a.C. Una volta affidato il compito di iniziare la conquista della Germania libera, al figliastro Druso, ... Nell'11 a.C. Druso operò più a sud, affrontando e battendo ancora una volta il popolo degli Usipeti. E proprio quest'anno utilizzò l'importante base legionaria di Novaesium, gettando nel corso della campagna un ponte sul fiume Lupia, l'attuale Lippe (che si trova di fronte a Castra Vetera, l'odierna Xanten) ed invase ancora una volta il territorio

dei Sigambri (assenti poiché in lotta con i vicini Catti), costruendovi alcune fortezze ...”. Sulla storia successiva di Novaesium si veda Livius.org <https://www.livius.org/articles/place/novaesium-neuss/> . Livius è un sito web nato nel 1996 e scritto e gestito da Jona Lendering, storico olandese.

Fig. 31 - <https://www.livius.org/pictures/germany/neuss/neuss-tile-of-xvi-gallica/> - Neuss, Tile of XVI Gallica. Cortesia di Jona Lendering, Neuss, Clemens Sels Museum. “This legion was founded in 41 or 40 by Julius Caesar's heir Octavian, who needed it to put an end to Sextus Pompeius' occupation of Sicily, which put the grain supply of Rome into peril. When Pompeius was defeated (36), the unit was perhaps sent to Africa, where several coins have been found with the legend LEG XVI and a portrait of a very youthful Octavian.” <https://www.livius.org/articles/legion/legio-xvi-gallica/>

Di Novaesium, ne parla H. Köhler nell'Enciclopedia dell'Arte Antica (1963), al link [Treccani](#) . Si dice che il nome è di origine celtica. “Numerose monete ed oggetti di argilla fanno pensare ad un punto d'appoggio augusteo fra Neuss ed il campo conservato. Il campo (m 592 × 458 = 2000 × 1550 piedi romani), fondato dalla XVI Legio, era come di solito, in un primo tempo un accampamento su terrapieno, che man mano, e probabilmente nel periodo claudio, fu trasformato in accampamento in muratura.” Il campo venne distrutto durante la rivolta dei Batavi (69-70 d. C.) e “ricostruito, sulla stessa area, dalla VI Legio victrix. Dopo la ritirata di questa, nel 100 d. C., il luogo, abbandonato come campo, fu però colonizzato, finché nel 253 d. C. circa, sorse sotto Gallieno, nell'antico castello, un campo più piccolo (m 178 × 165) destinato ad un'ala”. Verso il 270 d. C. la vicina colonia civile, oggi Neuss, venne fortificata ed il campo cadde in disuso. “Le favorevoli condizioni del suolo e l'assenza

di soprastrutture posteriori permisero, fra il 1887 e il 1900, la scoperta quasi totale del campo, che può ben rappresentare il modello di un accampamento legionario del tempo, sulle rive del Reno. Tutte le porte sono doppie e collegate fra loro mediante strade munite di colonnati”.

Sempre a proposito di Novaesium: quando molti anni dopo, nel 1904 [1], Nissen studia il sito non fa più menzione di orientamenti col sorgere del sole, eppure essi erano fondamentali nel Das Templum. Il sito di Novaesium e la sua orientazione si vedono nella Fig. 30. Come per Torino, il sito venne scelto su un terrazzamento tra due fiumi, il Reno e l'Erft. La posizione geografica ha quindi determinato l'orientazione del forte romano di Novaesium.

Per Novaesium è la Via Pricipalis ad avere una orientazione solare, intendendo che l'azimut della via può essere anche quello del sorgere del sole. Nissen parlava solo di decumani, e nel caso di questo forte sul Reno, se il decumano è l'asse perpendicolare alla Via Pricipalis, non ha orientazione solare. Torniamo ad Aosta: sia cardine che decumano hanno orientazione solare, legata al sorgere del sole. Quale orientazione prevale, quella del Decumano o quella della Via Pricipalis? Prevale quella della Via Pricipalis, perché orientata col sorgere del sole al solstizio d'inverno, con Augusto concepito al solstizio d'inverno? E chi lo dice? Svetonio dice che il concepimento avvenne ad opera di un serpente contestualmente ad una celebrazione solenne per Apollo, ma non parla di solstizio. Non è neppure una questione di induzione (Aosta è un'induzione), o questione di metodo induttivo⁶ (paradigma indiziario [16]); il fatto è che è il punto di partenza che non esiste, perché la città non è templum.

Fig. 31 - Geometria di Novaesium basata sul rapporto 1:2 dei cateti.

⁶ <https://latina.unicusano.it/universita/metodo-induttivo-e-deduttivo/>

Fig. 32 - La mappa di Concordia da Bertolini D., *Notizie degli scavi di antichità*, 1880. Si noti il triangolo rettangolo. Rapporto cateti 1:2

Oltre alla città militare di Novaesium, c'è anche una città che ha la stessa orientazione di Torino ed è Iulia Concordia, ossia Concordia Sagittaria fondata nel 42 a.C. e distrutta da Attila nel 452 d.C. L'orientazione è la stessa di Torino, permettendo l'incertezza di uno o due gradi [2], ed è anche la stessa di Novaesium, indicando, almeno di primo acchito, una comune geometria, quella mostrata nelle Figure relative. Per uno studio recente di Iulia Concordia, si veda il Rif. [3]. In questo articolo, la città è discussa insieme ad Aquileia, per mostrare l' "evoluzione urbanistica di due città di frontiera".

Dopo l'articolo del 2012, si sono proposte diverse discussioni sul tema dell'orientazione delle città romane. Tra di essi, si forniscono i riferimenti [4],[5],[6]. [6] è tra i più recenti ed analizza l'uso della geometria, rilevando come quella basata sulla terna Pitagorica 3, 4 e 5, appaia nella planimetria di Como e Verona.

Fig. 33 - La geometria di Torino. Rapporto cateti 1:2 . La porta ad Est da taluni è detta Pretoria da altri Decumana.

Nelle geometrie viste nelle figure precedenti c'è la “varatio”, la planimetria romana basata sulla geometria dei triangoli rettangoli [7],[8],[9],[10],[11]. In [11] è detta essere mezzo per ottenere orientazioni astronomiche. La città, però, non è un templum, come detto da F. Castagnoli e I. M. J. Valetton, e quindi l'orientazione non ha alcun legame al sacro.

La geometria serve per realizzare il progetto nel sito scelto.

Fig. 34 - Como (sinistra) e Verona (destra) e la terna pitagorica 3, 4 e 5.

Fig. 35 - Verona romana. Il segnaposto è presso l'Arena.

Come si vede dagli esempi mostrati sopra, che vanno da Verona (età repubblicana) a Novaesium (età imperiale) l'uso della *varatio* è comune. Novaesium, più che accampamento, è una città militare. Torino era 700 x 750 metri e quindi più “quadrata”.

E il sole? Era stato Heinrich Nissen nel *Das Templum* (1869) a proporre una orientazione di campi militare, città e templi, verso il sorgere del sole il giorno di fondazione visto come loro giorno di nascita. A chi dopo l'uscita del *Das Templum*, osservò che ciò non poteva essere vero nel caso, ad esempio, di Alessandria d'Egitto, Nissen rispose che la città era stata orientata rispetto alle stelle Regolo e Canopo invece che rispetto al sorgere del sole (si veda https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3138100). Per Alessandria, l'osservazione era che la data di fondazione della città ottenuta con l'orientazione solare non era compatibile coi dati storici (la presenza di Alessandro Magno in Egitto). A questa osservazione, Nissen risponde che siamo in Egitto, e che le stelle sono importanti. In effetti, nel *Das Templum*, Nissen conclude un capitolo dicendo che non c'è solo il sole, ci sono anche la luna e le stelle rispetto a cui si orientavano le strutture. Ma non è un problema di orientazione contestuale col sole o le stelle; è un problema di principio. Perché deve prevalere l'orientazione astronomica rispetto alla topografia locale? Nel caso di Alessandria d'Egitto, la morfologia del luogo è vincolante.

Il contesto geografico conta, ed abbiamo visto diverse volte che molti studiosi hanno stabilito essere quello che determina la direzione della città.

Posto di fronte al caso di Novaesium, e quindi al contesto geografico di tale forte Nissen nel 1904 non parla più di orientazioni solari. La natura del luogo, con la presenza dell'asse naturale, che divenne la via Principalis, via all'epoca colonnata che oggi è la via per Colonia, sono l'evidente cardine su cui la città fortificata venne costruita. Nel 1893, I. M. J. Valeton, dell'Università di Amsterdam, aveva inoltre abbondantemente discusso il templum e la sua inaugurazione, sottolineando l'importanza dell'inaugurazione del perimetro che separava la città dall'agro. Nissen continuò in seguito a menzionare le orientazioni solari, ma solo quelle legate ai solstizi, come per Torino, Autun e Pompei. E per Torino, Autun e Pompei vale esattamente quanto detto per Novaesium, la planimetria si adatta necessariamente al territorio locale. Torino ed Autun sono importanti crocevia regionali.

Aggiungiamo anche Aosta.

In [13], viene detto "The urban plan of the settlements was always the same: the layouts of the newly founded towns were indeed planned in accordance with the so called castrum (i.e. military camp) structure". L'autore quindi considera che la matrice delle città romane sia la città militare. Anche Nissen aveva lo stesso punto di vista, tanto da proporre nel suo *Das Templum*, uno standard per gli accampamenti militari ed andare a cercare questo standard nelle città. Lo si vede nella discussione di Torino proposta in [14], in gran parte riportata nell'Appendice A. In [14] Nissen considera anche Aosta. Se le misure di Torino ed Aosta non si adattano bene al suo schema, dice Nissen, è perché Promis aveva sbagliato i rilievi.

Di Pompei e del modello ad accampamento militare di Nissen per le città ne parla Gustav von Bezold nel 1880 nelle sue osservazioni sulla limitazione della città [15].

[1] Nissen, H. (1904). *Geschichte von Novaesium*. Bonner Jahrbücher. Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. Bd. 111/112, 1-96.

<https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/issue/view/3688>

[2] Amelia Carolina Sparavigna. *The Roman Towns and the geometry - Examples of Varatio*. 2019. Hal-02267863

[3] Croce Da Villa, P., *Aquileia e Iulia Concordia: evoluzione urbanistica di due città di frontiera; Simulacra Romae*. www.cervantesvirtual.com/portal/simulacraromae/libro/c17.pdf L'articolo è tra i riferimenti del workshop *Archaeology's places and contemporary uses*, Università di Venezia, Venezia, 10th _ 24th September 2010, al link <http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2010/Archaeolog/ARCHAEOLOG/architectu/bibliograp/index.htm>

[4] Amelia Carolina Sparavigna. *Two Roman Towns in Germany Having a Solstitial Orientation of*

- Their Urban Planning. Philica, Philica, 2017. <hal-01649826> Available <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01649826/>
- [5] Amelia Carolina Sparavigna. The Walled Town of Alife and the Solstices. Philica, Philica, 2017. <hal-01464777> Available <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01464777/>
- [6] Sparavigna, Amelia Carolina and Marazzato, Roberto, The Geometry in the Urban Layout of the Roman Como and Verona: The Same Solution to Different Problems (July 25, 2019). Available at SSRN, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3426608>
- [7] Roth Congés, A. (1996). Modalités pratiques d'implantation des cadastres romains: quelques aspects. *Mélanges de l'école française de Rome* 108: 299-422.
- [8] Bouma, J. (1993). Marcus Iunius Nypsius: Fluminis varato, Limitis reposito: introduction, text, translation, and commentary (Vol. 77). Peter Lang Pub Inc. www.peterlang.com/view/title/39249
- [9] Margary, I. D. (1973). *Roman Roads in Britain* (Revised Edition). London: John Baker. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3426608>
- [10] Orfila, M., Chávez, M. E., & Sánchez, E. H. (2014). *Las estructuras ortogonales de nueva planta en época romana. De la varatio y sus variaciones*. Granada, ISBN: 978-84-338-56-9. Publisher: Universidad de Granada; Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Laguna y la Universidad de Valladolid.
- [11] Rodríguez-Antón, A., Pons, M. O., González-García, A. C., & Aviles, J. B. (2019). The Uaratio and Its Possible Use in Roman Urban Planning to Obtain Astronomical Orientations. In *Archaeoastronomy in the Roman World* (pp. 103-120). Springer, Cham.
- [12] Wiljo Piel (2001). *Denken wie ein Legions-Architekt*. https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/denken-wie-ein-legions-architekt_aid-8416291?output=amp
- [13] Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.
- [14] Nissen, H. (1870). Die Limitation von Turin. *Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge*, Vol. 25, pp. 418-424 (7 pages). J.D. Sauerländers Verlag <https://www.jstor.org/stable/23079196>
- [15] Gustav von Bezold (1880). Osservazioni sulla limitazione di Pompei. *Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, Roma.
- [16] Ginzburg, Carlo (1979). *Spie. Radici di un paradigma indiziario*. Crisi della ragione (1979).

La concordia, la pace e la vittoria

La colonia Iulia Concordia ha un nome molto significativo, se lo legghiamo al fatto che la fondazione è da parte del triumvirato.

“La Concordia, e la Pace venivano riguardate come due Divinità diverse. La prima presiedeva alla conservazione dell’unione fra i Cittadini, e i Magistrati di una Città,

nelle famiglie, e nelle varie società, che compongono uno Stato; la seconda presiedeva alla riconciliazione de' popoli, ed alla rinnovazione della buona corrispondenza, stata dalla guerra interrotta. La Concordia aveva in Roma vari Templi, ed uno fra gli altri nel Campidoglio, dove spesso adunavasi il Senato. Veniva rappresentata sotto figura di una donna coronata di raggi, e con uno scettro nella mano. La Pace aveva pure in Roma più di un Tempio, e se le dava la figura di una donna coronata d'allora, d'olivo, o di rose, col caduceo in una mano, e nell'altra un fascio di spighe, simbolo dell'abbondanza, ch'ella suole procurare. I Romani avevano anche consecrato un Tempio al Riposo, o sia alla Tranquillità che tiene dietro alla Concordia, ed alla Pace.” (Estratto dalla “Storia poetica del signor Giacomo Hardion volgarizzata, e dedicata a sua altezza reale Carlo Emanuele Ferdinando Maria Principe di Piemonte, 1762”).

Concordia è parola che ci arriva direttamente dal Latino e significa che ci si ritrova concordi, da cum cordis, col cuore <https://www.etimo.it/?term=concorde> Il termine Greco, che esprimere lo stesso concetto, ha una sfumatura diversa. Ομόνοια è lo stesso pensiero. Pace viene dalla stessa radice pak che si ritrova in pangere «fissare, pattuire» e pactum «patto». Indica la condizione di normalità di rapporti, di assenza di guerre e conflitti, sia all'interno di un popolo, di uno stato. C'è quando si ha il rispetto dei trattati pattuiti. <https://www.treccani.it/vocabolario/pace/>

Con Augusto, finite le guerre civili, i Romani godevano finalmente della Concordia, Non a caso, come si è già detto in precedenza, ad Augusto viene conferito il titolo di Padre della Patria sovrapposto alla Concordia. Dopo la Concordia, che è il cardine principale dello Stato e lo mantiene unito, arriva la Pace. La Pace è un patto che viene stipulato col mondo esterno e, non a caso, l'Ara Pacis viene stabilita per il ritorno di Augusto da Gallia e Spagna, dove Ottaviano ha ristabilito definitivamente quali dovevano essere i patti con Roma.

Nella Pax Augusta, la Pace Venerabile, quella dell'Altare, il termine Augustus si riferisce alla consacrazione da parte degli Auguri e quindi alla venerabilità. Quando Ottaviano diventa venerabile, il termine Augustus è reso in Greco come sebastos. Questo aggettivo viene dal vocabolo sebas, σέβας, che ha una serie di significati: timore, stupore, meraviglia, venerazione, ma anche l'oggetto dello stupore, e della venerazione (da Gemoll). Ecco che in Greco, Ottaviano viene associato anche al timore ed allo stupore. Finisce così ad indicare lo Stupor Mundi che pertanto richiede timore e venerazione.

Augustus è un aggettivo legato agli Auguri, ed Augusteus è un aggettivo relativo ad Augusto. La Pax Augustea (Pax Romana) è pertanto concetto diverso da Pax Augusta. In Inglese, l'Altare finisce con l'essere definito dell' “Augustan Peace”, con Augustan

che significa Augustea, ma non è così.

“Augustan, Augustean: Mid 17th century; earliest use found in William Burton. From classical Latin Augustēus of Augustus, Augustan (Pliny; from the name of Augustus + -ēus see -eous) + -an.” (<https://www.lexico.com/definition/augustean>).

Leggiamo alcuni passi da “L'impero di Augusto”, di Andrea Giardina, 2012.

"Pax è una di quelle fondamentali parole latine che, ricorrendo nelle lingue moderne in forma quasi uguale, trasmettono una sensazione di solida identità ... Ma se, proprio come gli archeologi fanno con la terra, procediamo alla stratigrafia di quelle parole, cogliamo subito i successivi e numerosi mutamenti nei secoli, e percepiamo, al fondo dello scavo, di esserci inoltrati in un mondo che ha anche forti tratti di estraneità. Un mondo per metà simile al nostro per metà esotico. ... La storia della pace romana fu un precoce e progressivo allontanamento dall'etimologia. Come già rilevarono gli antichi, la parola rientrava nel campo semantico del patto: pax a pactione. "La pace viene dal patto", leggiamo in un lessico antico. Ma questa natura pattizia non apparteneva al sistema ideologico romano della pace. Il patto che portava alla pace era imposto dalla vittoria, un'intesa obbligatoria che aveva come unica alternativa la distruzione. Come disse il sommo Cicerone, "la pace si ottiene con la vittoria, non con il patto" ... I romani trasformarono presto i concetti in divinità: Speranza, Fede, Concordia, Onore, Vittoria, Salute, Pietà divennero figure autorevoli del loro pantheon. La Pace fu invece venerata solo molto tardi, e soprattutto per merito di Augusto. A parlarne in primo piano non furono i conflitti esterni, ma le guerre civili che avevano sconvolto il mondo romano. Quella terribile esperienza cambiò l'idea di pace, la complicò, la rese inquietante. In età imperiale, la pax appare infatti associata ad epiteti come aeterna, perpetua e publica, che rimandano tutti e tre prevalentemente alla dimensione interna. L'eternità della pace, come osservò Kant, è un "pleonasma sospetto": se la pace ci appare come un'entità distinta ed autonoma, come un valore assoluto, è superfluo proclamarne il carattere perpetuo".

“L'habitat della pace eterna coincideva con il territorio dell'impero romano. E all'esterno? L'appagamento, dobbiamo riconoscerlo, non si addice ai grandi imperi, tranne in casi eccezionali. Può essere una condizione momentanea, una febbre benefica che porta quiete e riflessione, ma non dura mai a lungo. I grandi imperi si fingono appagati quando hanno nemici troppo forti e un'ulteriore iniziativa si rivelerebbe autolesionistica. Quando non avevano guerre in corso, i romani sprangavano le porte del tempio di Giano. Augusto si vantò di averle fatte chiudere per ben tre volte, mentre lungo tutta la precedente storia di Roma ciò era accaduto soltanto due volte.”

“Ecco che cosa dice Augusto: «Il tempio di Iano Quirino, che i nostri antenati vollero che venisse chiuso quando fosse stata partorita la pace con la vittoria per tutto l'impero Romano per terra e per il mare, prima che io nascessi, dalla fondazione della città fu chiuso in tutto due volte, sotto il mio principato per tre volte il senato decretò che dovesse essere chiuso.» Chi volesse leggere queste parole sotto la lente del pacifismo moderno prenderebbe un abbaglio. Augusto non sospettava minimamente che qualcuno potesse giudicare disdicevole il fatto che la pace, per tre volte rinchiusa, per tre volte si fosse deleguata. La pace eterna era dinamica come la vittoria: fuggire era il suo mestiere, fino alla pacificazione dl mondo intero.”

Non a caso, la Vittoria è alata, quindi dinamica.

Per l'immagine della moneta e la sua descrizione, si ringrazia il British Museum, date al link https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6157 - Description Silver coin. (whole) Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palmbranch in left hand. (reverse) - Head of Octavian, bare, left. (obverse) - La Vittoria alata è sul globo terrestre, porta una ghirlanda ed una palma, la palma della vittoria. Si noti il globo con delle fasce.

Andrea Giardina si sofferma sulla pace, intesa come pace dopo le guerre civili, non tanto sulla concordia, che però è ben presente nel mondo romano. Questo puntare solo sulla pace è in fondo, come sottolineato da Zanker, un risultato anche della propaganda moderna, nel quadro di una “ennobled image of Augustan art”, che “became clearly established first in the 1930s”.

Il castrum

Ecco come viene illustrato l'accampamento militare da A. Rumpf, Enciclopedia dell'Arte Antica (1959), Treccani [1].

Castrum è detto l'accampamento dell'esercito romano che veniva allestito e fortificato alla fine di ogni giornata di marcia. Così si definivano anche gli accampamenti permanenti, quelli che erano utilizzati come quartieri invernali (*hiberna*), come sistemazione a lungo termine per assedi e come residenza di truppe a guardia di frontiere (epoca imperiale). Quelli che sono definiti come veri e propri castra erano gli accampamenti destinati ad un esercito consolare di due legioni. "Naturalmente vi furono anche, in ogni tempo, accampamenti per formazioni minori o distaccamenti: i castella. ... Le fonti per la conoscenza degli antichi accampamenti romani sono di tre specie: gli avanzi archeologici, le antiche fonti letterarie e le rappresentazioni figurate; tutte queste fonti combinate tra loro riescono a darcene un quadro, non privo di lacune, ma abbastanza chiaro" [1].

"Le fonti letterarie e gli avanzi monumentali vanno parallelamente per lo spazio di un millennio". Polibio fornisce la più antica descrizione dell'accampamento militare. La descrizione è datata al 150 circa a. C. In ordine cronologico seguono la descrizione di Flavio Giuseppe, del 75 circa d. C., quella di Africano del 220 circa, e poi "lo scritto esauriente che va sotto il nome di Igino (*De munitionibus castrorum*), del III sec. d. C., quella di Vegezio (*Res militaris*, i, 21; ii, 9; iii, 8), del 390 circa d. C.". Seguono una descrizione bizantina anonima del 590 d. C., quella dell'imperatore Leone del 900 circa d. C. e un libro anonimo, *De re militari*, del sec. X d. C. "I più antichi resti di accampamenti che si conservino sono quelli della guerra di Numanzia, dell'età di Polibio. Seguono gli accampamenti di Cesare, del tempo delle guerre galliche (58-50 a. C.), quelli presso Haltern an der Lippe della prima età imperiale, poi l'immensa quantità di luoghi fortificati ai confini dell'Impero romano, esplorati specialmente sul *limes germanico-retico*, in Britannia, nell'Africa settentrionale e in Arabia, fortificazioni che si estendono cronologicamente per i secoli dell'età imperiale. Questi avanzi sono molto diversi fra loro" [1].

Fig. 37 - "Römisches Marschlager des Pseudo-Hygin". Cortesia Mediatius per Wikipedia.

Segue descrizione dettagliata di accampamenti di viaggio e i quartieri invernali.

"Ma anche nelle pianure della Germania, a partire dal regno di Claudio, gli originari accampamenti costruiti di terra e di legno vengono sostituiti, quando si tratti di un uso prolungato, da edifici di pietra. Soltanto in casi eccezionali (castra praetoria a Roma), i muri antichi sono conservati in tutta la loro altezza; in tutti gli altri casi dobbiamo accontentarci delle fondamenta e di qualche tratto dell'elevato. Le ricostruzioni avvenute nel corso di un uso talvolta secolare, per cui le fondamenta e le fosse di fondazione vengono intersecate, fanno sì che la pianta si mostri confusa. I castra meglio esplorati sono, in Germania, i grandi accampamenti, rispettivamente di una e di due legioni, di Novaesium (Neuss) e Vetera (presso Xanten), come pure il Salburgkastell

nel Tauno; in Inghilterra, Newstead e Housesteads; in Svizzera, Vindonissa; in Austria, Carnuntum; nell'Africa settentrionale francese, Lambaesis" [1].

Nel testo si sottolinea come dai resti che vediamo oggi "le prescrizioni a noi note dagli scrittori, non erano affatto seguite in modo rigido. Neanche le indicazioni scritte sono del tutto uniformi e non si potrebbe aspettare altro, quando si pensi che esse si estendono per uno spazio di tempo superiore ai mille anni".

"L'ordinamento avveniva secondo le regole della delimitazione quale la esercitavano gli agrimensori, e cioè procedeva da un incrociarsi di coordinate che si tagliavano ad angolo retto. Il nome della via principale, via decumana, corrisponde alla nomenclatura dei gromatici. *Questa strada conduce alla porta decumana; e la sua prosecuzione oltre il pretorio ed il Foro, verso la porta praetoria, rivolta in direzione del nemico, è la via praetoria.* Questa linea di strade viene incrociata ad angolo retto dalla via principale che, a sua volta, collega tra loro due porte (porta principalis dextera e porta principalis sinistra). *Parallelamente alla via principalis corre, come seconda strada principale trasversa, la via quintana.* Analogamente alle strigae e agli scamna degli agrimensori, linee di strade tagliano l'accampamento in direzione parallela ai due assi principali formando i quartieri. Davanti al pretorio rimane uno spazio libero per il Foro. Fra le vie dell'accampamento vengono sistemati gli ambienti per la truppa e gli edifici per il comando e l'amministrazione (praetorium, aerarium, armamentarium, fabrica, valetudinarium, horrea, ecc.). La denominazione dei singoli edifici non si può sempre stabilire con certezza, dal momento che la pianta non è sempre chiara, specie nel caso di accampamenti che sono stati occupati lungamente. Ci sono però di aiuto i ritrovamenti di oggetti. Solamente a Lambaesis ci soccorrono le iscrizioni. *Secondo le prescrizioni delle fonti letterarie, fra lo spazio abitato e il vallo doveva rimanere libero un intervallum, ciò che viene confermato dagli avanzi archeologici. Intorno al vallo corrono due fossati interrotti soltanto in corrispondenza delle quattro porte*".

"La pianta è sempre quadrangolare con angoli smussati. I rapporti fra la parte lunga e quella trasversale sono molto incostanti. Polibio esige un quadrato, e noi lo troviamo in realtà nei castelli del limes di Wiesbaden e di Urstring. Igino e Vegezio danno un rettangolo (2 : 5). A Novaesium il rapporto è di 3 : 4, nella Salburg di 2 : 3. Si possono anche riconoscere molti gradi intermedi".

Fig.38 - Sull'immagine cortesia del sito MuseoTorino , al link www.museotorino.it/view/s/d99135b849d141f2a31811bfe17b4fcf , sono mostrate come avrebbero potuto essere Via Principalis e Via Quintana, Via Decumana e Via Praetoria in un accampamento militare come spiegato in [1].

La discussione continua con l'evoluzione temporale dei castra. A seguire si trova che "Il c. dei Romani entra - specialmente come definizione topografica - nelle lingue di molti popoli fino al giorno d'oggi (greco: kàstro; arabo: qasr, donde ha origine alcazar; italiano: castro; inglese: Chester). Castellum sopravvive per indicare fortificazioni (italiano: castello; tedesco: Kastell; inglese: castle; francese château). Ma non è soltanto il nome ad avere un'influenza sulle epoche seguenti. Anche nelle piante di città si può riconoscere la struttura dell'accampamento. *Questo è soprattutto il caso di colonie di veterani, di nuova fondazione, costruite come accampamenti, per esempio: Aosta, Torino, Colonia, Treviri, Autun, ove nel corso dei secoli, da installazioni puramente militari si svilupparono anche colonie di civili. ...*"

poligonale, atto ad ospitare due legioni [3]. Novaesium era quindi una delle fortezza legionaria permanente lungo l'intero limes. L'evoluzione, come per Torino, l'ha portata nella seconda metà del primo secolo d.C., a raggiungere la struttura classica del castrum. Come abbiamo già detto, Torino raggiunse nello stesso periodo la classica struttura del centro urbano della colonia, con sistema fognario e strade lastricate in parte, cinta muraria ed anfiteatro. Dall'iniziale agglomerato di legno, mattoni e strade in terra battuta, si trasforma in città.

"In Germania, dove arrivavano le strade provenienti dalla Gallia, di vitale importanza era il sistema viario del limes, la linea fortificata del confine, imperniato sulla lunga strada che seguiva la riva sinistra del Reno fino alla sua foce nel Mare del Nord. La "via del Reno" aveva inizio dal valico alpino dello Spluga e, raggiunto il grande fiume a Curia (Coira), lo affiancava passando per Brigantium (Bregenz) e la sponda meridionale del suo lago, Vindonissa (Windisch) ed Augusta Raurica (odierna Augst, presso Basilea). Da lì proseguiva toccando Argentorate (Strasburgo), Magonza, Confluentia (Coblenza), Rigomagus (Remagen), Bonna (Bonn), Colonia, Novaesium (Neuss), Vetera (Xanthen), Traiectum (Utrecht) ed infine Lugdunum Batavorum (Leida)". <https://www.romasegreta.it/rubriche/strade-romane.html>

Nel 13 a.C., Augusto torna a Roma dopo aver "pacificato" le Alpi. L'azione militare si è spostata sul Reno, che dopo la morte di Marco Vipsanio Agrippa, è sotto il comando di Druso, figlio della moglie di Augusto, Livia Drusilla. Druso aveva il compito di sottomettere le popolazioni dell'intera Germania, come dice Cassio Dione.

Ecco che cosa dice di Druso Arnaldo Momigliano, nell' Enciclopedia Italiana (1932)

Druso era il "prediletto dal patrigno, per quanto non ne fosse mai adottato, e ne fu veramente uno dei più abili e fedeli collaboratori. ... Cominciò giovanissimo, nel 18 a. C., cinque anni prima dell'età legale, la carriera politica come questore. ... Nel 13 fu nominato legato della Gallia, quando urgeva il problema di trasformarla da paese di conquista - dove ogni arbitrio era lecito - in ordinata provincia. Toccò a D. d'istituire il censo e di organizzare assemblee periodiche dei rappresentanti delle tre Gallie a Lione, dove fondò l'ara Romae et Augusti, destinata a esserne il centro religioso e politico. Nel 12 cominciano le sue spedizioni in Germania. La loro singolarità sta nel piano di guerra, che consisteva in una conquista sistematica dal nord al sud attaccando le varie tribù non di fronte, ma di fianco. Elemento fondamentale di tale strategia fu lo scavo della fossa drusiana, che andava dal Reno all'Issel, allo Zuiderzee e quindi al Mare del Nord, permettendo appunto d' iniziare la manovra degli attacchi laterali. ... Nel 9 infine - l'anno in cui fu nominato console - riprese vigorosamente la campagna sempre più a sud contro Catti, Suebi e Marcomanni, dominando tra il Reno e l'Elba, costruendo

fortezze e istituendo una flottiglia di sorveglianza sul Reno. Ma quest'opera fu troncata nello stesso anno dalla morte, che sorprese D. sulla via del ritorno".

Dove era Augusto nel 9 a.C.?

"Vittorioso era stato anche Tiberio, e finalmente i due fratelli poterono godere del titolo di imperator. Breve fu però la gloria di Druso. Il generale si trovava sull'Elba faticosamente raggiunta, mentre Tiberio, dopo i festeggiamenti romani, tornava ai confini orientali dell'impero. Era arrivato a Ticinum (Pavia) quando apprese da un tabellarium, un messaggero, che suo fratello era caduto da cavallo, proprio sulle rive dell'Elba, in un luogo poi chiamato Scelerata Castra, e si era fratturato un femore. Sembrava un incidente di nessun conto, ma in meno di un mese quella caduta, forse proprio perché trascurata, lo condusse alla morte. Aveva trent'anni appena. Spirò confortato dal fratello che lo stringeva al petto. Alla notizia della sua fine imminente, Tiberio aveva raggiunto i lontani e turbolenti confini della Germania - i barbari confini - superando le Alpi ed il Reno, percorrendo a cavallo in un giorno e in una notte il tragitto, senza fermarsi se non per cambiare via via la cavalcatura, senza togliersi mai di dosso la corazza.

Guidò il corteo funebre sulla strada del ritorno verso l'Urbe. Volle compiere l'intero percorso a piedi. Tacito ricorda la grandiosità del corteggio, parla del dolore di Augusto che, raggiunto Ticinum, rientrò a Roma senza staccarsi mai dal defunto. L'inverno era estremamente rigido, nessuno ne ricordava uno più gelido. A Roma i funerali furono solenni, e parvero un trionfo ..." [4].

[1] Martin Pitts (2019). *The Roman Object Revolution. Objectscapes and Intra-Cultural Connectivity in Northwest Europe*. Amsterdam University Press. ISBN:9789048543878, 9048543878

[2] Bowman, A., Champlin, E, and Lintott, A. (1996). *The Cambridge Ancient History, Volume X, The Augustan Empire, 43 B.C. - A.D. 69*. Cambridge University Press.

[3] Von Petrikovits, H. (2013). *Das römische Rheinland Archäologische Forschungen seit 1945*. ISBN:9783663021513, 3663021513. VS Verlag für Sozialwissenschaften

[4] Spinosa, A. (2010). *Augusto il grande baro*. ISBN:9788852016899, 8852016899. Mondadori

L'autrice ringrazia Adriano Gaspani per le sue osservazioni sulla simmetria rotazionale decumano/cardine ed Ambrogio Maria Manzino per i chiarimenti su azimut ed angolo di direzione.

La simmetria

In [1], Le Gall propone un'ampia discussione sull'orientazione solare dei siti romani. Invece di ripeterla, proponiamo un approccio come segue. Per l'Italia settentrionale, si ha un azimut ai solstizi che forma un angolo di 36° con la direzione Ovest-Est. La luna ai lunistizi ha un azimut di 42° . Assumiamo la simmetria di cardine e decumano, rispetto alla direzione della diagonale di 45° . Infatti, nel caso che la griglia delle vie del sito romano sia basata su due assi perpendicolari indistinguibili, esiste una simmetria rotazionale di ordine quattro.

Se si assume una distribuzione uniforme per la direzione di uno degli assi della griglia (decumano o cardine), ossia che la direzione dell'asse sia orientata a caso, troviamo una probabilità pari a $72/90$ (80%), di avere una orientazione che sia anche solare. La probabilità è ancora più grande se usiamo la luna, ossia $84/90$. Si noti che, per via della simmetria, l'intervallo angolare del sorgere del sole (o della luna) deve essere confrontato con l'intervallo di 90° e non di 180° .

Il quadrato serve a mostrare le quattro direzioni cardinali. La diagonale rappresenta la simmetria di decumano e cardine (continuiamo a chiamare così i due assi della città romana, anche se è una terminologia moderna [1]). Le linee arancione sono le direzioni del sorgere del sole ai solstizi. Le linee blu sono le direzioni del sorgere della luna ai lunistizi maggiori.

Nel caso di una griglia quadrata, e se non possiamo distinguere decumano e cardine, A e A' sono equivalenti per via della simmetria rotazionale di ordine quattro (rotazione oraria a sinistra ed antioraria a destra). Se decidiamo, arbitrariamente, che A è un cardine, A' ha, per forza di cose, una orientazione solare.

Per sottolineare ancora meglio il ruolo della simmetria, consideriamo la figura data sopra, dove A e A' rappresentano due assi perpendicolari. Se non possiamo distinguere "decumano" e "cardine", A e A' sono equivalenti per simmetria. Perciò, se decidiamo che A sia un cardine, A' possiede una orientazione solare. Per questo motivo, come detto prima, l'intervallo angolare dell'azimut del sorgere del sole deve essere confrontato con 90° e non 180° . La figura illustra una rotazione oraria ed una antioraria.

Per via della simmetria del quadrato, si trova praticamente sempre l'orientazione solare. Per Le Gall [1], quindi, solo una distribuzione fortemente non omogenea può evidenziare un qualche orientamento solare.

Se si ricorre alle feste del calendario romano e si suppone un'orientazione col sorgere del sole il dì della festa, ci troviamo di fronte ad un problema enorme. Il calendario repubblicano romano, prima della riforma di Giulio Cesare, era lunisolare e spesso applicato in modo molto irregolare. Per questo motivo, un qualsiasi confronto tra feste romane e date astronomiche è difficile, se non impossibile.

Anche dopo la riforma operata da Giulio Cesare ci sono stati problemi, come detto in precedenza. Di conseguenza, le uniche orientazioni solari che possono avere un qualche significato sono quelle legate a solstizi, equinozi o ad un "cross-quarter day", ossia un giorno che cade a metà tra un equinozio (primavera o autunno) e un solstizio (estate o inverno). Ma queste orientazioni non sono necessariamente etrusche. Erano importanti anche per i Celti [2],[3].

In [1], troviamo l'orientazione astronomica come una delle varie possibilità. Inoltre, nei testi sulla fondazione delle città romane, il sorgere del sole non è mai stato menzionato. Di conseguenza, anche nel caso di una orientazione secondo il sorgere del sole, non significa che essa fosse necessariamente una orientazione del Templum, come formulato da Heinrich Nissen. Naturalmente, se siamo di fronte all'analisi dell'orientazione di templi, chiese o cattedrali, la cosa è ben diversa. Questi edifici hanno un'asimmetria nella loro pianificazione, dove i lati anteriore e posteriore sono chiaramente definiti. Per loro, lo studio di un orientamento astronomico è ben posto e dà risultati interessanti, come in [4], dove è stato analizzato l'orientamento delle cattedrali gotiche di Francia. Per le cattedrali, l'orientamento solare aveva un significato simbolico e sacro specifico.

[1] Le Gall J. (1975). Les romains et l'orientation solaire. MEFRA 87-1975-1, p. 287-320.

[2] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, November 30). Varro's Roman Seasons. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3559524>

[3] Barale, P., Veneziano, G. (2018). Il cuore celtico Iulia Augusta Taurinorum - Analisi degli orientamenti astronomici di Torino. Versione articolo n. 1.0. 2018. <http://www.academia.edu/>

[4] Sparavigna, Amelia Carolina, The Solar Orientation of the Gothic Cathedrals of France (April 4, 2014). International Journal of Sciences Volume 3, April 2014 (4), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2573651>

Google Earth

In [1] e [2] si erano usati ACME Mapper ed equazioni ivi date. Nella discussione precedente si è menzionato l'azimut ottenuto con Google Earth ed il software Stellarium con l'orizzonte ottico.

Se seguiamo Nissen ed il Das Templum, la direzione di Via Garibaldi deve essere espressa come azimut per essere confrontata con l'azimut del sorgere del sole, contato dal Nord geografico. Per mantenersi con angoli positivi o negativi rispetto alla retta Est-Ovest, in [1] e [2] si erano sottratti 90 gradi e si parlava pertanto di direzione. Il valore dell'angolo che trovate in [1] e [2] è dato pari a 25.8 gradi. L' "azimut", che è l'angolo contato dal Nord geografico, sarebbe quindi pari a 115.8 gradi. Si era usato ACME Mapper. Se si usa Google Earth e il suo strumento relativo a distanze ed angoli, si trova che l'azimut è di 116.4 gradi.

L' "angolo di direzione", usato in cartografia e per il catasto, è invece di 117.4 gradi. L' "angolo di direzione" non è un azimut; deve essere corretto con l' "angolo di convergenza", che per Torino è praticamente di un grado. Non esiste infatti il Nord: esistono il Nord geografico ed il Nord cartografico (detto anche Nord reticolo), oltre a quello magnetico indicato dalla bussola. Per maggiori dettagli su "angolo di direzione", "angolo di convergenza" ed "azimut", si vedano i "Quaderni di topografia" [3], vol.1 - Geodesia, cartografia, trattamento delle misure, di Ambrogio Maria Manzino. Il Prof. Manzino, Politecnico di Torino, ha insegnato come Professore Ordinario (e continua ad insegnare) topografia e metodi di misura relativi. Il Prof. Manzino è stato così gentile da indirizzarmi verso il tema affascinante della topografia.

Fig. 40 - L'immagine illustra angolo di direzione ed azimut. La proiezione della sfera su una mappa piana introduce l'angolo di convergenza.

In Inglese: Angolo di convergenza (Convergence), Nord geografico (Geodetic North), Nord cartografico o Nord reticolo (Grid North), Meridiano di riferimento (Central Meridian), Angolo di direzione (Grid azimuth), Azimut (Geodetic Azimuth).

Alla mia osservazione in [4], che si era confuso angolo di direzione con azimut, si è ribattuto che la misura proveniva da professionisti del settore. Se il professionista ha fornito un angolo di direzione, sta a chi usa tale angolo convertirlo in azimut tramite l'angolo di convergenza del meridiano. Le equazioni relative si trovano nel testo del Prof. Manzino, che è il docente che prepara i professionisti del settore. Io, infatti, mi sono rivolta a chi insegna ai professionisti del settore. Si veda [5].

[1] A. C. Sparavigna (2012). The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino) . ArXiv. <https://arxiv.org/abs/1206.6062>

[2] Sparavigna, A. C. (2012). L'orientamento astronomico di Torino. Scribd. Nov 21, 2012 <https://www.scribd.com/document/114014921/L-orientamento-astronomico-di-Torino>

[3] Manzino, A. M. (2019). Quaderni di topografia vol.2. Strumenti e metodi di misura. Levrotto & Bella, EAN: 9788882182021, ISBN: 8882182029

[4] Sparavigna, A. C. (2021, June 27). Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910>

[5] Sparavigna, Amelia Carolina. (2022). Metriche e Carte. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5890555>

Stellarium

Il software Stellarium è un notissimo software per simulazioni astronomiche. Esso è estremamente affidabile, come dimostrato dalle svariate applicazioni riguardanti occultazioni di pianeti ed eclissi. Si veda in dettaglio "Applications of Stellarium Software: A Review". Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4748739> con i riferimenti al modello astronomico usato dal software.

Per verificare Stellarium, ho utilizzato dati astronomici relativi ad occultazioni di pianeti, raccolti da astronomi professionisti. I dati li trovate in "Software Stellarium e le occultazioni dei pianeti", al link <https://doi.org/10.5281/zenodo.3688073> . Uno di questi astronomi è Copernico, ed il dato è la sua osservazione dell'occultazione di Aldebaran ("Stellarium software and the occultation of Aldebaran observed by Copernicus". Philica, 2017, disponibile al link <https://iris.polito.it/handle/11583/2695706>). I dati di

Stellarium sono quindi stati confrontati con dati fisici raccolti – si ripete - da astronomi professionisti. Insisto sulla verifica con dati astronomici storici del software Stellarium, poiché sul web si trova scritto “*Dovremmo invece chiederci quale affidabilità hanno le deduzioni ottenute con Stellarium o Suncal/Calsky, senza nessun confronto con un tool professionale astronomico*”. Per quanto riguarda Torino io ho usato solo Stellarium, e quindi mi limito a commentare questo software e non gli altri.

Che cosa vuol dire "tool professionale astronomico"? Ci si riferisce ad un software proprietario, ossia un software che richiede l'acquisto di una licenza, oppure ci si riferisce ad un programma di calcolo scritto da un astronomo professionista? Consideriamo entrambi i casi. Il confronto che ho fatto con dati astronomici ricavati da astronomi professionisti è palesemente superiore ad un qualsiasi confronto con un software proprietario o libero che sia. Se poi si pensa ad un confronto con un programma IDL⁷, ad esempio, scritto da un singolo, usando formule e librerie apposite standard, questo è impossibile se del programma non è accessibile il codice e non si conoscono le librerie usate. Stellarium è inoltre soggetto alle verifiche di un numero molto grande di utenti in quanto software libero. Un programma IDL è invece soggetto alla sola verifica di chi lo scrive, che lo può scrivere bene o male. Il fatto che sia stato scritto, ad esempio, da un astronomo professionista non significa che sia stato scritto bene. In generale, spetta a chi scrive un programma di calcolo, che sia IDL o Fortran o C++ o Python, verificare con confronti accurati il programma che ha elaborato. Anche nel caso dell'uso di un software sviluppato da altri, come Stellarium ad esempio, un confronto con dati sperimentali è sempre utile anche per comprendere il comportamento del software stesso. Ed io, per Stellarium, avevo fatto un confronto già nel 2017, con i dati di Copernico e l'ho ampliato successivamente. Inoltre, nella discussione “Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910> , ho proprio confrontato i dati Stellarium con un programma IDL. Non è vero che non ci sia stato “confronto con un tool professionale astronomico”. Non è vero. Il confronto con i dati su Torino è la prima cosa che ho fatto e lo potete vedere nel testo al link dato sopra.

Se qualcuno pensa che Stellarium non sia valido, o si chiede “quale affidabilità hanno le deduzioni ottenute con Stellarium”, contatti direttamente Georg Zotti e colleghi, che hanno ideato e gestiscono Stellarium. In particolare, se qualcuno che ha scritto un programma IDL trova differenze con Stellarium, dovrebbe verificare il suo programma con il già nominato Georg Zotti e colleghi. Georg Zotti, Bernard Frischer, Florian

7 IDL significa Interactive Data Language ed è un ambiente di programmazione disponibile su varie piattaforme (Windows, Macintosh, Linux). Invece del linguaggio IDL si può usare Fortran, C++, Python ed altri linguaggi ancora.

Schaukowitsch, Michael Wimmer e Wolfgang Neubauer sono autori dell'articolo "Virtual Archaeoastronomy: Stellarium for Research and Outreach", nel libro del 2019, intitolato Archaeoastronomy in the Roman World. Tra gli editori del libro vi è Giulio Magli.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) consiglia Stellarium. Al sito di EduINAF, magazine di didattica e divulgazione dell'INAF si propone una video-guida sull'uso di tale software, definito come un "vero e proprio planetario virtuale e macchina del tempo e dello spazio". La guida è data al seguente link: <https://edu.inaf.it/astrodidattica/stellarium-cielo/>. MEDIA INAF dice inoltre: "Stellarium. Questo programma, un vero e proprio "simulatore di cielo", è totalmente gratuito." "Nel programma sono ovviamente presenti e visualizzabili tutti i pianeti del Sistema solare, gran parte delle loro lune, la rappresentazione fotorealistica della Via Lattea, oltre a centinaia di nebulose e galassie. Il tutto presentato con un'interfaccia molto intuitiva e anche in lingua italiana."

Vediamo di analizzare l' "affidabilità hanno le deduzioni ottenute con Stellarium", per evitare fallacie argomentative. Le deduzioni ottenute con Stellarium sono buone o cattive, indipendentemente dal confronto di tale software con un tool professionale. La cosa è evidente: se si inserisce un dato sbagliato, ad esempio relativo all'azimut, la deduzione è sbagliata anche con un software perfetto.

Stellarium è open-source. Un software è buono o cattivo, indipendentemente da essere proprietario, open-source, o scritto IDL da un singolo. In particolare per Stellarium, potrebbe allora presentarsi la seguente fallacia, consistente nell'adombrare il dubbio che se una cosa non la paghi, perché è libera sul web, allora non funziona.

Da www.algoritma.it - "La domanda che tanti si fanno, soprattutto fra i non addetti ai lavori, è: "perché il software open source dovrebbe essere sinonimo di qualità?"; dopotutto è reso disponibile spesso in modo gratuito, per cui si potrebbe essere indotti a pensare che valga il principio largamente condiviso del "you get what you paid for", cioè "hai ciò per cui paghi". L'articolo vi spiega perché questa fallacia è tale, in particolare nel caso del software open source.

Visto che parliamo di open source, si noti che su Marte c'è un elicottero che si muove grazie a software open-source. "Meet the Open-Source Software Powering NASA's Ingenuity Mars Helicopter", <https://www.jpl.nasa.gov/news/meet-the-open-source-software-powering-nasas-ingenuity-mars-helicopter>. Parliamo di NASA e di una missione su Marte, affidata a software open-source, non di drone fatto volare per vedere il panorama della collina di Torino da Via Garibaldi.

La misura

Prima dei riferimenti trovate espresso il mio profondo disappunto per aver trovato, a Gennaio 2022, due documenti sul web con commenti pesanti sul mio lavoro. Uno in particolare, quello che si definisce come Sparavigna – Contra (pubblico dal 10 Gennaio 2020, presenti due versioni una del 31 gennaio ed una del 7 febbraio 2020) è un coacervo di fallacie argomentative contro di me. Prego notare anche che dalla stesura del testo al <https://iris.polito.it/handle/11583/2763892> del 27 Ottobre del 2019, non mi ero più occupata della datazione archeoastronomica al 30 gennaio del 9 a.C.

Nello Sparavigna – Contra (2020) si cita una mia frase del 2019. «Per trovare l'orientazione solare, avevo [nel 2012] misurato l'angolo del decumano, l'attuale via Garibaldi, utilizzando immagini satellitari». Io stavo scrivendo nel 2019, riferendomi al 2012. A commento arriva “La definizione di misura, in fisica come anche in astronomia, ha un significato ben preciso e presuppone perlomeno uno strumento per quantificare la grandezza fisica in oggetto. Non concordiamo che possa intendersi misura la deduzione di un angolo di un triangolo piano tracciato su immagini satellitari senza precisare l'entità degli errori e comunque, in tal caso, indiretta.” Invece di commentare quanto detto da me nel 2019, si devia il discorso verso il dato del 2012.

In fisica, si confrontano grandezze fisiche che hanno le stesse dimensioni. Le dimensioni sono le grandezze fondamentali. In meccanica sono lunghezza, tempo, massa. Si tenga anche presente di distinguere dimensioni da unità di misura. Se si può operare una misura diretta, si confronta la grandezza fisica con una grandezza campione. Generalmente, la misura diretta avviene con strumenti tarati. La scienza che studia la misura è detta metrologia.

Se la misura è indiretta, la misura si ricava da una formula matematica che usa le misure ottenute dai singoli strumenti. Ogni misura deve essere corredata dalla sua incertezza. Infatti, il valor vero del misurando e l'errore sono grandezze incognite. Entrambe sono stimate tramite una serie di misurazioni da cui la miglior stima del misurando e l'incertezza relativa. Per quanto riguarda un angolo, esso è grandezza adimensionale. Viene dato dal rapporto di due lunghezze. Pertanto è misura indiretta, se la misura è data come il rapporto di due misure dirette. La stima dell'incertezza avviene attraverso la propagazione delle incertezze relative alle due lunghezze. Se l'angolo viene misurato con un goniometro o un teodolite, allora la misura è diretta, e l'incertezza è relativa alla misura diretta dell'angolo.

Vediamo ora cosa troviamo in <https://arxiv.org/abs/1901.08545> (2019). Gli autori sono gli stessi di Sparavigna – Contra (2020). Troviamo quello che dicono essere il risultato delle loro misure (anzi, di professionisti del settore).

Già nel 2019, mentre scrivevo il testo <https://iris.polito.it/handle/11583/2763892> , avevo osservato che mancava l'incertezza della misura dell'angolo (del decumano):

Il valore ottenuto corrisponde ad un **azimut** di $117^{\circ}40'46''$ ovvero $117,6794^{\circ}$ $117,68^{\circ}$ (vale a dire $27,68^{\circ}$ E S-E) (figg. 7-10).

Questo è il risultato dato. Nel 2019 non avevo voluto sottolineare il fatto che non ci fosse l'incertezza, anche perché questo non era il commento principale da fare su tale dato. Ma visto che la misura necessita la valutazione dell'incertezza le domande seguenti sono più che lecite. Quale è l'incertezza? Come è stata stimata? Come è stato ricavato il dato dalla tabella delle misure? Mettere quattro cifre decimali non significa nulla. E questo è ben noto ad un fisico, ad un astronomo, ed anche ad un topografo professionista.

Si deve fornire l'incertezza della misura, e quindi non concordo che possa intendersi "misura" una deduzione di un angolo senza precisarne l'incertezza.

La misura riportata sopra si dice essere stata fatta tramite GPS. In arXiv è detto che la misura è avvenuta "appoggiandosi ad una moderna strumentazione GPS del tipo a doppia frequenza con metodologia WRS la cui precisione può stimarsi nell'ordine del centimetro". La precisione è data in centimetri. Tale precisione ha la dimensione di una lunghezza. Pertanto è una stima della precisione della misura di una lunghezza. La precisione della misura di un angolo, come l'incertezza della misura, deve essere grandezza adimensionale. Pertanto la stima della precisione all'ordine del centimetro non fornisce informazione sulla precisione della misura dell'angolo di via Garibaldi.

E sicuramente non costituisce stima dell'incertezza dell'angolo

In conclusione nel testo in arXiv non c'è una misura dell'angolo di Via Garibaldi che possa definirsi tale, poiché il numero $117^{\circ}40'46''$ non è accompagnato dall'incertezza della misura.

La definizione di incertezza, secondo la norma UNI CEI ENV 13005, è la seguente: parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuiti al misurando. Secondo la norma UNI EN ISO 10012 edizione 1993), l'incertezza è il risultato della stima che determina l'ampiezza del campo entro il quale il valore veri di un misurando deve trovarsi, generalmente con una data probabilità.

Da "Qualità nella misurazione. Introduzione alla metrologia e guida applicativa", di Dario Ferrari, 2005.

Dalla definizione si nota innanzitutto che il *valore vero* del misurando, laddove citato dalla norma, non costituisce più il punto di partenza della *misura*, da cui successivamente stimare l'*errore*, ma rappresenta un'entità descrivibile solo in termini probabilistici. In altre parole, nella definizione di *incertezza* il concetto fondamentale non è più quello di una *differenza* fra due valori (vero e misurato) bensì quello di un *intervallo* all'interno del quale si trova il valore vero (o meglio, come sarà chiarito nel seguito, all'interno del quale il valore vero si trova con una probabilità molto elevata, vedere fig. 2).

L'uso del concetto di *incertezza*, se da una parte costituisce un'evoluzione dell'approccio classico all'*errore* di *misura*, dall'altra non ne rappresenta affatto una contraddizione ma anzi, come sarà chiarito nel seguito, rende del tutto compatibili l'approccio "sperimentale" basato sull'*errore* e quello più teorico basato sulla statistica e sulla probabilità.

Nel testo di Dario Ferrari si dice poi che l'incertezza descrive la dispersione dei valori ragionevolmente attribuiti al misurando. Viene generalmente rappresentato dalla lettera *U*, a significare in termine "uncertainty", incertezza in Inglese.

Utilizzando il parametro incertezza, il risultato della misura risulta espresso in modo del tutto identico – dice Dario Ferrari – a quanto prevede l'approccio classico basato sull'errore, cioè:

$$m \pm U$$

In tale approccio basato sull'errore, *m* rappresenta la migliore stima del misurando (valore vero) e *U* rappresenta la stima dell'errore. Secondo la normativa attuale, il parametro fondamentale è l'incertezza *U*, da stimare ancor prima della stima di *m*.

La stessa definizione di *incertezza*, basata su di un intervallo ben definito e "altamente probabile", è compatibile sia con il concetto di precisione (intervallo di dispersione dei valori misurati rispetto al valore vero) sia con quello di accuratezza (scostamento rispetto al valore vero), i quali, pur essendo diffusi nei testi di metrologia, devono essere considerate definizioni di natura qualitativa.

Inoltre:

Per quanto riguarda la determinazione del valore m , vale quanto prevede l'approccio tradizionale alla **misura**. Esso infatti in molti casi è direttamente ottenuto dalla lettura effettuata sullo strumento, costituita dal valore ritenuto più vicino a quanto indicato da un cursore o da una lancetta, oppure dall'indicazione del display di qualunque strumento digitale. In altri casi, m è ricavato calcolando la media dei valori ottenuti da diverse misurazioni.

Tornando al testo su arXiv: la grandezza fisica e la sua incertezza sono grandezze congruenti. L'incertezza dell'angolo non può essere data in centimetri. Si noti anche che la misura è definita "azimut". Devo dire nuovamente che questo non è un "azimut" ma è un "angolo di direzione", misurato rispetto al Nord cartografico. L'azimut è misurato rispetto al Nord geografico. Devo anche aggiungere che dalla tabella di dati metrici fornita nell'articolo, il valore 117.6794 non risulta.

Fornire un angolo di direzione al posto di un azimut è un errore sistematico in un esperimento dove si doveva confrontare l'azimut del decumano con l'azimut del sorgere del sole. È un errore. Viene spiegato nel testo contro di me? No, si dice che il dato è stato ricavato da un professionista (in arXiv si dice che le rilevazioni sono a cura di Mejors and Monitoring di Marco Ugolotti). Una azienda "Mejors and Monitoring" non esiste. Esiste Memo Testing Srl, Parma al sito <http://www.memotesting.it>

Cronologia

Usando Stellarium tra il 27 a.C. ed il 9 a.C., con l'azimut di Via Garibaldi e l'orizzonte ottico si trova, come già detto prima, il 29 Gennaio (data giuliana prolettica). Data la questione cronologica esposta da Leandro Polverini, tale giorno varia da una differenza di uno o due giorni, alla differenza di tre giorni al 9 a.C. In tale anno, la data civile era il 26 Gennaio. Polverini assume la cronologia come generalmente accettata e dedotta da vari studiosi tra cui lo Scaligero e Ludwig Ideler, sulle basi dei testi degli scrittori antichi.

Nel 1999 è stato pubblicato un frammento di papiro, pOxy 61.4175, studiato Alexander Jones. Tale frammento proviene da un testo che originariamente conteneva delle effemeridi. Le effemeridi di pOxy 61.4175 recano la posizione giornaliera della Luna in un intervallo di tempo espresso con date del calendario egiziano ed equivalenti del calendario romano. Dal frammento è stato possibile stabilire con certezza che le effemeridi si riferiscono ai mesi da luglio a settembre del 24 a.C. Usando le fonti storiche e questo frammento, Chris Bennett, archeologo specializzato in mondo egizio e

romano, afferma che lo Scaligero (Joseph Justus Scaliger) ha sbagliato, e propone una conseguente tabella di conversione tra date giuliane prolettiche e date giuliane civili. La tabella al link seguente è una cortesia di Bennett:

www.instonebrewer.com

Prendiamo da essa quando ora ci serve da tale tabella (si veda immagine seguente). S'intende che lo Scaligero ha "sbagliato", per un piccolo intervallo temporale di uno o due giorni. Le Calende di Februarius (calendario civile) cadevano il primo Febbraio (calendario prolettico) nell'anno 27 a.C., il 2 Febbraio nell'anno 21 a.C., ed il 3 Febbraio nel 9 a.C. - Nel caso del 29 Gennaio (calendario prolettico), al 9 a.C., la data civile era il 27 Gennaio (Castore e Polluce). Nel caso del 6 Febbraio (calendario prolettico), al 27 a.C. era il giorno dopo le None, al 21 a.C. erano le None ed al 9 a.C. era il 4 Febbraio.

[1]				[1]			
B.C.[3]	AUC[4]	Ianuarius[5]	Februarius[6]	B.C.[3]	AUC[4]	Ianuarius[5]	Februarius[6]
27	727	1-Jan	1-Feb	18	736	2-Jan	2-Feb
26	728	1-Jan	1-Feb	17	737	2-Jan	2-Feb[201]
25	729	2-Jan	2-Feb	16	738	2-Jan	2-Feb
24	730	1-Jan	1-Feb	15	739	2-Jan	2-Feb
23	731	1-Jan	1-Feb	14	740	2-Jan	2-Feb
22	732	2-Jan	2-Feb	13	741	3-Jan	3-Feb
21	733	2-Jan	2-Feb	12	742	2-Jan	2-Feb
20	734	1-Jan	1-Feb	11	743	2-Jan	2-Feb
19	735	2-Jan	2-Feb	10	744	3-Jan	3-Feb
				9	745	3-Jan	3-Feb

Tabella di conversione ricavata da Chris Bennett - Si può agevolmente calcolare la data del 29 Gennaio (data giuliana) a che data storica corrispondeva. Nel 9 a.C., la data storica, quella del calendario civile, era il 27 Gennaio. La festa sul calendario, come detto da Ovidio, era quella di Castore e Polluce. Siamo prima della dedica dell'Ara Pacis (data storica 30 Gennaio).

B.C.[3]AUC[4] Ianuarius[5] Februarius[6] Intercalaris[7] Martius[8] Aprilis[9] Maius[10]

65	689	1-Jan	30-Jan	[139]	27-Feb	29-Mar	27-Apr
65	690	21-Dec	19-Jan	12-Feb[141]	11-Mar	11-Apr	10-May
63	691	3-Jan	1-Feb	[142]	1-Mar	1-Apr	30-Apr
63	692	24-Dec	22-Jan	[144]	19-Feb	22-Mar	20-Apr

B.C.[3]AUC[4] Iunius[11] Quintilis[12] Sextilis[13] September[14] October[15] November[16]

65	689	28-May	26-Jun[140]	27-Jul	25-Aug	23-Sep	24-Oct
65	690	10-Jun	9-Jul	9-Aug	7-Sep	6-Oct	6-Nov
63	691	31-May	29-Jun	30-Jul	28-Aug[143]	26-Sep	27-Oct
63	692	21-May	19-Jun	20-Jul	18-Aug	16-Sep	17-Oct

[143]

ad IX Kal Oct AUC 691 is in Libra
 Birthday of Augustus
 1 intercalation AUC 691-695

Secondo Chris Bennett, nell'anno 64 a.C., il mese di Settembre cominciava il 28 Agosto, data astronomica giuliana.

Quando venne applicato per la prima volta il Calendario Giuliano?

Dopo tante parole sul calendario giuliano, chiediamo quale è stato il primo giorno del calendario. Risposta ingenua: il primo di Gennaio. Certo ma a che giorno del calendario giuliano prolettico (quello usato in astronomia) corrispondevano le prime Calende di Gennaio (Primo Gennaio del calendario romano civile) del Calendario civile riformato da Giulio Cesare. Usiamo nuovamente la conversione proposta da Chris Bennett.

B.C.	[3]AUC	[4]Januarius	[5]Februarius	[6]Intercalaris	[7]Martius	[8]Aprilis	[9]			
46	709	31-Dec ^[186]	31-Jan		28-Feb	30-Mar	29-Apr	30-May	29-Jun	
45	710	30-Dec	30-Jan ^[187]		28-Feb	31-Mar	30-Apr	31-May	30-Jun ^[188]	
44	711	31-Dec	31-Jan		28-Feb	31-Mar	30-Apr	31-May	30-Jun	

[186]

Caesarian reform takes effect on Kal. Ian.

[187]

Triennial leap days in months with this colour

Kal Ian AUC 702 - prid Kal Ian 713 = 8N days

Bissextile day in AUC 713

12 cycles before AUC 708

First (and only) Caesarian bissextile day

Per Bennett, il primo giorno di applicazione del calendario riformato sono le Calende di Gennaio coincidenti al 31 Gennaio del 46 a.C., data del calendario astronomico. Come vedete c'è anche una nota sui leap days.

Usiamo Wikipedia, articolo https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar, (archiviato [Archive](#)). La voce di Wikipedia è palesemente redatta da cultori della materia. Se c'è qualcuno che ritiene di saperne di più, è libero di aggiornare la voce.

La Tabella (screenshot) ora mostrata riporta il primo giorno del calendario civile riformato in termini di giorno astronomico (del calendario giuliano prolettico).

Scholar	Date	Triennial leap years (BC)	First Julian day	First aligned day	Quadriennial leap year resumes
Bennett ^[53]	2003	44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8	31 December 46 BC	25 February 1 BC	AD 4
Soltau ^[54]	1889	45, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11	2 January 45 BC	25 February AD 4	AD 8
Matzat ^[55]	1883	44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11	1 January 45 BC	25 February 1 BC	AD 4
Ideler ^[56]	1825	45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9	1 January 45 BC	25 February AD 4	AD 8
Kepler ^[57]	1614	43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10	2 January 45 BC	25 February AD 4	AD 8
Harriot ^[58]	After 1610	43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10	1 January 45 BC	25 February 1 BC	AD 4
Bünting ^[58]	1590	45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12	1 January 45 BC	25 February 1 BC	AD 4
Christmann ^[58] ^[59]	1590	43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10	2 January 45 BC	25 February AD 4	AD 7 ^[58]
Scaliger ^[60]	1583	42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9	2 January 45 BC	25 February AD 4	AD 8

Screenshot del 20 Luglio 2022. La tabella è uguale alla seguente:

Scholar	Date	Triennial leap years (BC)	First Julian day	First aligned day	Quadriennial leap year resumes
Bennett ^[55]	2003	44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8	31 Dec 46 BC	25 Feb 1 BC	AD 4
Soltau ^[56]	1889	45, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11	2 Jan 45 BC	25 Feb AD 4	AD 8
Matzat ^[57]	1883	44, 41, 38, 35, 32, 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11	1 Jan 45 BC	25 Feb 1 BC	AD 4
Ideler ^[58]	1825	45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9	1 Jan 45 BC	25 Feb AD 4	AD 8
Kepler ^[59]	1614	43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10	2 Jan 45 BC	25 Feb AD 4	AD 8
Harriot ^[60]	After 1610	43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10	1 Jan 45 BC	25 Feb 1 BC	AD 4
Bünting ^[60]	1590	45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12	1 Jan 45 BC	25 Feb 1 BC	AD 4
Christmann ^{[60][61]}	1590	43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 13, 10	2 Jan 45 BC	25 Feb AD 4	AD 7 ^[60]
Scaliger ^[62]	1583	42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9	2 Jan 45 BC	25 Feb AD 4	AD 8

Screenshot del 7 Gennaio 2020.

Come vedete Bennett propone il 31 Dicembre del 46 a.C. e ci sono le date proposte da Soltau, Keplero, Christmann, e lo Scaligero al 2 Gennaio. Cosa facciamo, togliamo Bennett, Soltau, Keplero, Christmann, e lo Scaligero, perché se è il primo gennaio, è il primo gennaio?

Vicino ai nomi degli studiosi (uno è Keplero, universalmente noto per le leggi relative al moto dei pianeti), ci sono i numeri dei riferimenti bibliografici. Per cortesia, si usi il sito per i riferimenti. La tabella data sopra è uno screenshot. Se osservate le date, la più vecchia, è quella relativa al lavoro dello Scaligero. J. J. Scaliger, *De emendatione temporum* (Paris, 1583), 159, 238.

Quando nel 2019, <https://iris.polito.it/handle/11583/2763892>, ho menzionato questo medesimo link di Wikipedia, un commento è stato che non c'erano "i dettagli che un possibile lettore interessato alla cronologia vi può trovare non sono sviluppati". Chi ha scritto il commento, evidentemente, non ha guardato la tabella nella pagina Wikipedia. Il commento è del Gennaio 2020. Ed a gennaio del 2020, la tabella di Wikipedia conteneva i link ai riferimenti. Lo si vede dallo screenshot della Tabella che trovate sotto quello del 20 Luglio 2022. Vi rimando anche al link di [Archive](#).

Al lettore interessato al tema cronologico: per cortesia, consulti la voce Wikipedia che fornisce i link alle opere degli studiosi che hanno proposto la data astronomica prolettica, corrispondente alle Calende di Gennaio per primo anno del Calendario di Giulio Cesare. Un altro studio viene proposto nel capitolo seguente **Cronologia: il ripristino della regola bisestile**.

Aggiungo un riferimento ed è relativo al lavoro di Henry Browne, *The Nundines, and early times of the Julian Calendar*. Nel *Journal of Classical and Sacred Philology*. 1857.

Ora si prende quanto scrissi nel 2019 in “The First Calends of the Julian Calendar”. [SSRN](#) . In questo testo io non parlavo di Torino e della data di fondazione. Dato che il Primo di Gennaio è entrato nel tema, parliamone (i riferimenti sono dati al link di SSRN). Si chiede anche il favore di tener presente che il testo SSRN è del 16 Maggio del 2019 e quindi precedente la data di pubblicazione dei commenti di cui sopra (10 gennaio del 2020). Dato che si commenta anche sull’anno di confusione, come vedete ne avevo già parlato nel 2019.

“In origin, the Roman calendar was based on the first three phases of the moon. The days were counted, as told in, not according to a concept of a week, but backward from lunar phases. In this calendar, the new moon was the day of a Calenda - the Calendae, the Calends, were the first days of the months -, the first quarter was corresponding to the Nones, and the full moon to the Ides. It seems that, in origin, Calends, Nones and Ides had been linked to the first sighting of the crescent moon, the first-quarter and the full moon respectively. The Calends of each month were sacred to Juno and the Ides to Jupiter. The day before each of the above mentioned day was known as its eve (*pridie*) and the day after each (*postridie*). These days were considered particularly unlucky”.

“Numa’s calendar required days of intercalation which were determined by the Pontifices, high-ranking state priests who often held political power as well. This calendar ran for a long period of time. However, the method of adjusting the calendar based on intercalation had an intrinsic problem, and the problem was the following. Because a Roman magistrate's term of office corresponded with a calendar year, “the power of intercalation was prone to abuse: the priests could lengthen a year in order to keep an ally in office, or shorten it when an opponent was in power”. This problem became particularly relevant in the years which were leading up to the Julian reform. In fact, this time was known as “the years of confusion”, where the months of the calendar were no more matching the seasons. Consequently, Julius Caesar decided the reform of the calendar. The last year of confusion was 46 BC. At the time, the seasons and the calendar were three months out of alignment, so Caesar added two extra months to the year 46 BC, extending that year to 445 days. The new 365/366-day calendar was inaugurated the next year on 1 January 45 BC (709 AUC), historical date. The years of the reform and of the inauguration had been given by Censorinus, who tells that they were those of C. Caesar pontifex maxiumus suo III et M. Aemili Lepidi consulatu and ceteri (anni) ad nostram memoriam Iuliano appellatur, eique consurgunt ex quarto

Caesaris consulatu (sine collega)”.

“However, we could ask ourselves what exactly was the first day of the Julian calendar as a Julian day – a manner of counting the days used in astronomy -, and also what exactly was the phase of the moon on that day. To answer we will use astronomical software such as CalSKY; Stellarium can be used too. This is an important question, as we can see from literature. For instance, we can find the question formulated in the following manner: “Now in order to this inquiry [the inquiry is about the Nundinal Calendar] we must begin with assuming that the Kalendae Januariae in the first year of the Julian Aera were attached either to December 30 BC 46 or to January 1 BC 45. One or other of these assumptions we must make.” The discussion given in Wikipedia, at the item en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar, shows that the proposal for the first Julian day of Caesar’s calendar is ranging from 31 Dec 46 BC to 2 Jan 45 BC. Let us remember that the Julian day is coming from a continuous count of days since the beginning of the Julian Period (January 1, 4713 BC). Therefore, it is not a day of the Julian calendar. The inventor of Julian date and Julian day was the astronomer John W. F. Herschel. Now, let me propose a short discussion about the methods of counting the days in the software, such as CalSKY and Stellarium, that we can use. Let us consider year 1 BC. At the time, it was known as the Year of the Consulship of Lentulus and Piso (or year 753 Ab Urbe Condita). The denomination 1 BC for this year has been used since the early medieval period. The following year is 1 AD in the widely used Julian calendar, and therefore this calendar does not possess a "year zero". CalSKY has not year zero. It uses Julian dates in which year 1 BC is a leap year. In software Stellarium the year “zero” exists, so we have that 45 BC is represented as -44. This software uses, besides the Julian date, the "astronomical year numbering", introduced in 1740 by French astronomer Jacques Cassini. Each New Year is an integer on a time axis, with year 0 corresponding to 1 BC. Year -1 is corresponding to 2 BC, and so on”.

29 Dec 46BC	50.2% waxing.		
30 Dec 46BC	61.6% waxing.		
31 Dec 46BC	72.7% waxing.		
1 Jan 45BC	82.8% waxing.		
2 Jan 45BC	91.1% waxing.		
3 Jan 45BC	96.9% waxing.		
4 Jan 45BC	99.6% waxing.		
5 Jan 45BC	99.7% waxing.		
6 Jan 45BC	99.3% waning.		
7 Jan 45BC	95.9% waning.		
8 Jan 45BC	90.1% waning.		

Table 3.

Dopo alcune tabelle (di cui una sopra): “So, using CalSKY, and assuming that the new calendar started on a Calenda, the first astronomical” date of the Julian Calendar was January 2, 45 BC. Starting from January 2, the full moon (January 16) was after fifteen days (in an inclusive counting). As we will see in the following, the astronomical day of January 2 is also a good choice to have a good agreement to old calendars used on the moon. So the historical January 1, 45 BC could have be the Julian day January 2.”

“The proposal of January 2 is not a new proposal, as we have seen before. Let me report a discussion given in by Henry Browne, entitled The Nundines, and early times of the Julian Calendar. This discussion is important because it explains how the Julian Calendar was applied, and the leap years used, until its reform operated by Augustus in 8 AD.” ed altro ancora.

CalSKY era un programma disponibile sul web fatto da un astronomo professionista. Se qualcuno pensa di poter far meglio di CalSKY con un programma IDL, benissimo. Deve considerare il sole, la luna, le fasi lunari, i pianeti, le eclissi, la stazione internazionale orbitante, e poi propone il tutto con un’interfaccia grafica che permette all’utente di scegliere la posizione di osservazione dal globo ed il corpo celeste da osservare. E dato che si invoca la professionalità, deve essere un astronomo professionista a farlo.

Per l’autore del software CalSKY si veda “Sul Software CalSKY di Arnold Barmettler.” Arnold Barmettler, è stato “researcher at the University of Zurich and formerly a scientific assistant at the European Space Agency”. Più astronomo professionista di così, non so che cosa dire. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3684523>

07 October 2020 - 12:35 PM - Ecco come Barmettler ha annunciato la chiusura del sito CalSKY per problemi finanziari. "The operation of the website CalSky.com is unfortunately no longer financially viable and will therefore be shut down in a few days. Well, the contact with you has been a lot of pleasure over the years, your feedback has always motivated us to go ahead. We wish you many more impressive observations! If you have made a donation in the past few weeks and would like to have some of it refunded, please write an e-mail with the relevant details. The stored user data will be deleted in a few weeks." Al posto di CalSKY, si usi Stellarium.

Cronologia: il ripristino della regola bisestile

Anche il calendario giuliano ha dei problemi di cronologia. Si aggiunge a quanto già detto nel testo precedente, le osservazioni di Peter Warne al link www.urbisetorbis.org. Le si riporta solo a sommi capi, per citare gli studiosi che si sono occupati del problema.

Gli anni bisestili, nella serie d.C., sono gli anni divisibili per 4. Sincronismi come l'eclissi di Claudio (1 agosto 45 d.C.) mostrano che il calendario giuliano prolettico coincide con quello romano nel I secolo. "Ne consegue che gli anni bisestili si estendono idealmente alla serie a.C. secondo la sequenza retrograda (... , 20, 16, 12, 8, 4 d.C., 1 a.C., 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45), essendo il 45 a.C. il primo anno dell'era giuliana ... Ma Svetonio e Plinio il Vecchio accennano a un errore commesso dal collegio pontificale nell'applicazione della regola d'intercalazione introdotta col calendario giuliano. I più tardi Solino e Macrobio precisano cosa sarebbe accaduto: invece di aggiungere il giorno intercalare ogni 4 anni, il dies bis sextus fu aggiunto ogni 3 anni; l'errore durò ben 36 anni, nei quali furono intercalati 12 giorni invece di 9; all'errore pose poi rimedio Augusto comandando di evitare l'intercalazione per 12 anni, in modo che i tre giorni in più fossero recuperati". [Peter Warne]

L'intercalazione venne poi ripresa con ciclo quadriennale.

"Sembra tutto chiaro: la descrizione è dettagliata e non dovrebbe essere difficile ricostruire cosa accadde" nel periodo degli anni erranei. "E infatti la ricostruzione proposta già dalla Scaligero nel 1583 è divenuta un classico mai seriamente posto in discussione fino a tempi recenti. Secondo lo Scaligero furono bisestili i 12 anni della serie (42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12 e 9 a.C.) invece dei 9 anni della serie (41, 37, 33, 29, 25, 21, 17, 13, 9 a.C.). L'anno bisestile fu a [bolito fino al successivo 8 d.C., cioè gli anni 5 a.C., 1 a.C. e 4 d.C. non furono bisestili; l'8 d.C. fu pertanto il primo vero anno bisestile dell'era giuliana. L'ipotesi dello Scaligero rispetta tutte le

condizioni note dalle fonti letterarie ... " [Peter Warne]

"Tuttavia, - continua Warne - la serie erronea dello Scaligero non è l'unica possibile e altre proposte sono state avanzate, da astronomi come Keplero, da cronologisti come Matzat e da storici come Mommsen e Radke", poiché il problema presenta dei gradi di libertà, "mancando quasi del tutto informazioni su quando il periodo erroneo, o i periodi di intercalazione triennale o di assenza di intercalazione che lo compongono, iniziarono o terminarono. ... " [Peter Warne]. "Solo la recente pubblicazione (1999) del papiro pOxy 61.4175 ha messo in discussione, per la prima volta seriamente, la serie dello Scaligero mostrando che la realtà fu probabilmente molto più complessa. Il papiro riporta effemeridi astronomiche con le corrispondenti date nel calendario egiziano e romano. Nel frammento sopravvivono alcune date di agosto e settembre che permettono di datare il papiro al 24 a.C. e di stabilire le corrispondenti date giuliane prolettiche. Le date romane riportate nel papiro sono esattamente coincidenti con le date giuliane prolettiche, mentre secondo lo Scaligero nel 24 a.C. il calendario romano aveva due giorni di ritardo rispetto al calendario prolettico. Ma il problema non è solo dello Scaligero: in base alle informazioni di Solino e Macrobio, dopo circa 20 anni di cattiva applicazione della regola bisestile, quale che sia stata la serie erronea, il calendario romano doveva essere in ritardo. Per questo non è al momento possibile una ricostruzione certa che concili questi dati papirologici con le fonti letterarie. Nessuna fonte precisa quando Augusto varò la sua riforma. ... " [Peter Warne].

Torniamo allora al lavoro di Chris Bennett (The early Augustan calendars in Rome and Egypt, 2003; The early Augustan calendars in Rome and Egypt: Addenda et corrigenda 2004). Nuovamente si segnala la tabella al link seguente, cortesia di Bennett:

http://www.instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/chron/roman/roman_civil.htm).

Questo file di conversione considera il dato del papiro.

L'anno che solitamente viene menzionato come l'anno della riforma operata da Augusto è l'anno 8 a.C., subito dopo l'anno 9 a.C. che è quello che presenta la massima differenza, sia per lo Scaligero che per Bennett. Il calendario civile è in ritardo rispetto al calendario astronomico, sia prima che dopo l'intervento di Augusto. Ad esempio, la data della dedica dell'Ara Pacis, il 30 Gennaio storico, è secondo Bennett corrispondente al primo di Febbraio, data giuliana prolettica. Sarebbe il 2 Febbraio secondo lo Scaligero. Alla pagina https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar si trovano tutti i riferimenti bibliografici relativi agli anni erronei.

Per quanto riguarda la data della fondazione di Torino, essa è ignota e tale rimane. Se si

usa l'approccio del prof. Cossard, una delle due date possibili, oltre a quella di Novembre, è le Nove di Febbraio e si veda la Fig. 8 che mostra il sole sorgere dalla collina alla data di 4 Febbraio 2020. Per l'anno di fondazione, il prof. Cossard si è affidato alle analisi degli storici.

Nessun testo latino dice che le città venissero fondate con la direzione del decumano coincidente con la direzione del sorgere del sole un giorno di festa. Nessuno. Come si è visto, è un'idea proposta da Nissen nel Das Templum del 1869, ma la città non è un templum.

Profili altimetrici con Google Earth

Come fatto nel 2017 per Aosta, si ripete la costruzione dei profili con Google Earth. Si noti che tali profili sono proiettati su una retta, e pertanto devono essere corretti per l'effetto della curvatura terrestre.

Aprire Google Earth e scegliere il posto. Prendiamo il Meteor Crater. Prendere il "righello", strumento che si vede in alto vicino al "pianeta".

Tracciare la retta col mouse (che viene evidenziata in giallo) e salvare la linea costruita con un nome. La linea viene salvata ed evidenziata in rosso.

Andare in alto su "modifica" e selezionate "mostra profilo elevazione". Il profilo appare in un pannello separato, sotto la finestra principale.

Si ringrazia Google Earth per i vari strumenti che mette a disposizione, utilissimi per studio e ricerca. Per Torino, ci si ponga, ad esempio, al centro della città romana. Si apra il "righello" e si prolunghi la retta tenendo costante l'angolo di 116.4° , che è l'azimut di Via Garibaldi). Si salvi infine la linea, come nell'immagine seguente.

Si apra il profilo. Ci si può muovere lungo la linea con un cursore (freccia rossa). Sul grafico compare distanza dal punto origine ed elevazione.

Alla posizione del cursore, l'altezza che dovrebbe avere sole per poterlo vedere sorgere dalla collina dal centro della città romana, è di 2° e $18'$ (con correzione curvatura terrestre Manzino, A. M. (2017), (2019)).

Si dovrebbe anche correggere per rifrazione atmosferica (si veda sempre A. Manzino (2019)). Per il suo studio del 2018, Guido Cossard ha utilizzato l'azimut di Via Garibaldi ottenuto da immagini satellitari (misure indipendenti con teodolite forniscono un valore pari a circa 116.38°) [si veda la discussione in Sparavigna, (hal-02320754), <https://iris.polito.it/handle/11583/2761733>]. Tali misure confermano il valore di 116.4° . Un'incertezza di mezzo grado, porta l'azimut di via Garibaldi pari a $116^{\circ}23' \pm 30'$. L'incertezza è stimata tramite la larghezza della via e la distanza dal centro romano della città al suo sbocco in Piazza Castello, supponendo di far riferimento all'osservazione del sole che sorge tra gli edifici della via. Cossard ha usato un clinometro per misurare l'elevazione della collina in fondo a Via Garibaldi, stimando così l'altitudine del sole al sorgere dalla collina. Con un software proprietario ha individuato la data del 5 Febbraio (data giuliana prolettica). Tale data è stata confermata dall'osservazione diretta (Figura 8) e con software Stellarium.

Per altri riferimenti relativi alla topografia, si veda [Manzino, A. M., 2017, 2019], [D'Apostoli, R. (2012)], [Medri, M. (2003)].

Se si vuole ricavare l'azimut di Via Garibaldi dalle coordinate UTM, si veda la discussione in <https://iris.polito.it/handle/11583/2761733> [Sparavigna, (hal-02320754)]. Fino al 2021, per conoscere le coordinate UTM relative a Via Garibaldi si poteva usare il Geoportale della Regione Piemonte. Dopo aver selezionato il punto desiderato, si usava il tasto destro del mouse. Compariva la finestra col quacode con le coordinate.

Si ringrazia il sito Geoportale del Piemonte, per i preziosi strumenti che mette a disposizione ed ora utilizzati per studio e ricerca.

Fino al 2021, il Geoportale forniva un righello ed un compasso, come mostra l'immagine data sopra. L'angolo fornito dal Geoportale era un angolo di direzione, non un azimut. Il Geoportale fornisce infatti delle mappe catastali (angolo di direzione 117.38°).

Ancora nella versione del 2021 del Geoportale, si aveva a disposizione il compasso e quindi la mappa interattiva forniva anche l'angolo dal Nord cartografico. L'angolo dato dal Geoportale era infatti un angolo di direzione, non un azimut (angolo dal Nord geodetico). Il Geoportale si basa su carte catastali. La figura data sopra riporta un angolo di direzione, pari a 117.38° , per Via Garibaldi, Torino. Usando questo dato e l'angolo di convergenza al meridiano, e trascurando la riduzione alle corde, poiché si assume distanza molto piccola, l'azimut della via è pari a 116.47° . Si dovrebbero dare anche l'incertezza, come fatto in [Sparavigna, [\(hal-02320754\)](#)]. Il testo di Ambrogio Manzino sottolinea infatti che il risultato di una misura deve sempre essere accompagnato dalla valutazione della sua incertezza. Si noti che il valore dell'angolo di convergenza varia da un estremo all'altro della via. Il Geoportale ora non fornisce più il compasso. In ogni caso, la mappa fornita dal Geoportale può essere caricata su GIMP come immagine, ed in GIMP usare il compasso.

Per quanto riguarda l'incertezza della misura, essa è stata discussa in [Sparavigna, [\(hal-02320754\)](#)], ed anche già nella prima versione di “Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino”, dove si discuteva la pretesa datazione al 30 gennaio del 9 a.C. Si era stimata l'incertezza della misura poiché chi proponeva tale datazione non forniva alcuna incertezza della misura. A parte l'incertezza, la datazione al 30 gennaio del 9 a.C. si basava su un angolo di direzione confrontato con un azimut solare. Angolo di direzione ed azimut non sono la stessa cosa: differiscono per angolo di convergenza ed angolo di riduzione alle corde. Si veda a tal proposito “Metriche e Carte”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5890554> A Torino, l'angolo di convergenza è di quasi un grado.

"Un tempo le attività umane erano territorialmente più limitate rispetto ad oggi e anche i sistemi di riferimento con origini locali, a volte con estensione di soli pochi km, erano sufficienti. La loro incoerenza esterna ha portato presto ad aumentarne le dimensioni per diminuire la numerosità, creando in Italia situazioni a “macchia di leopardo” in compresenza cioè di origini di piccole e grandi estensioni, pur sempre incoerenti tra loro e soprattutto incoerenti con i sistemi di riferimento globali nei quali si opera con rilievi GNSS, tecnica ormai usata anche per operazioni di rilievo catastale. Per coerenza con le carte tecniche e con i sistemi di posizionamento satellitare, è di notevole importanza riunificare ... La necessità di questa trasformazione è legata anche all'evoluzione che hanno avuto i sistemi di riferimento nazionali e internazionali, e in Italia dalla direttiva INSPIRE, recepita dal DPCM del 10 novembre 2011 che prevede l'adozione del nuovo sistema geodetico nazionale basato sulla Rete Dinamica Nazionale (RDN) e la rappresentazione cartografica di Gauss nella standardizzazione internazionale UTM" [Cina, A., & Manzino, A. M. (2018)].

ALTRE NOTE

Il Cippo di Alpignano

La prima volta che ho letto del cippo di Sesto Statorio, riportante il nome del console Marco Lollio e ritrovato ad Alpignano è stato nello scritto di Giulia Masci. Poi, seguendo i suoi riferimenti, ho letto gli articoli che trovate menzionati nel testo.

Con mio profondo disappunto, - e non voglio aggiungere altro - a gennaio 2022 leggo un testo, testo che era presente già da Gennaio 2021, e pubblico sul web in Academia.edu e Researchgate. L'articolo è a firma Olaf Sandro Caranzano, da cui cito "Potremmo utilizzare le argomentazioni sopraelencate strumentalmente, per sostenere che il cippo di Alpignano non ha alcun valore; ma non lo abbiamo fatto e non lo faremo fino a quando non verranno alla luce nuovi documenti o indizi. L'accusa che indirettamente ci viene mossa dall'autrice dei due scritti postati sul web non è molto rassicurante: dando torto a G. Masci sulla base di un suo personale giudizio – non si capisce in base a quale principio di autorità – l'autrice la elimina d'ufficio dal discorso e

afferma che qualunque forma di prudenza sia indizio di un bias (in lingua italiana ca. «preconcetto»). La parabola della “pagliuzza e della trave” di evangelica ascendenza sembra qui particolarmente calzante.” da “Marco Lollo, Sesto Statore e la fondazione di Augusta Taurinorum» Controdeduzioni sulla differenza tra «paradigma induttivo» e «bias». Augusta Taurinorum AdQ Sup., 2021.

<https://www.researchgate.net › 34827...> · [Translate this page](#) ⋮

Il cippo confinario romano di Sesto Statore di Alpignano (TO ...

Jun 18, 2021 — Content uploaded by Sandro **Caranzano** ... Olaf Sandro **Caranzano** ... parabola della “**pagliuzza** e della **trave**” di evangelica ascendenza sembra ...

https://www.academia.edu › Marco_... · [Translate this page](#) ⋮

(PDF) Marco Lollo, Sesto Statore e la fondazione di Augusta ...

La parabola della “**pagliuzza** e della **trave**” di evangelica ascendenza sembra qui ... 13 S. **CARANZANO**, La centuriazione di Torino e il censimento delle ville ...

Alcune note alla ‘piccola nota’ su Marco Lollo e Augusta ...

<https://www.researchgate.net/profile/Sandro-Caranzano/publication...> · PDF file
Olaf Sandro **Caranzano** di **Sesto Statore** figlio di Publio sotto il consolato di Marco Lollo.
Come noto, nella giurisprudenza romana i cippi confinari sono dei blocchi lapidei destinati

I documenti erano presenti, come già detto da Gennaio 2021 sia su Academia che su Researchgate. Il testo è il medesimo, cambiando solo il titolo. Adesso, dopo essere stato per un anno pubblico, il documento non è più disponibile in formato pdf, ma si trova in copia cached. [Google's cache](#)

https://www.academia.edu/44835926/Marco_Lollo_Sesto_Statore_e_la_fondazione_di_Augusta_Taurinorum_Controdeduzioni_sulla_differenza_tra_paradigma_induttivo_e_bias_. Snapshot of the page as it appeared on 29 Dec 2021 11:30:32 GMT.

Caranzano usa il plurale. Caranzano ha proposto con Mariateresa Crosta la datazione di Torino al 30 gennaio del 9 a.C. . Tale datazione è stata annunciata su La Stampa di ottobre 2018. Su tale datazione, che si basa su un errato valore dell’azimut di via Garibaldina (lore errato riportato da La Sampa), errata valutazione dell’altezza della collina vista dal centro della città romana, problemi cronologici, ne ho discusso in [68]. Ultima discussione relativa a tal datazione è del 27 Ottobre 2019.

Adesso, dopo più di due anni, mi trovo almeno tre versioni del testo di Caranzano, “Marco Lollio, Sesto Statore e la fondazione di Augusta Taurinorum», dove l’autore una parole pesanti contro di me. Senza fare il nome, Caranzano si riferisce a me, ed è chiaro poiché mette il link a mie pubblicazioni. Caranzano dimentica che sono stata io a proporre la data del 30 gennaio nel 2012, ed a lavorare sulle orientazioni astronomiche nel mondo romano, e non solo, ben prima che lui e Crosta cominciassero ad interessarsi dell’orientazione di Torino. Nei **miei** due scritti, a cui Caranzano si riferisce, io parlavo della **mia** datazione, quella pubblicata nel 2012, della **mia** ricerca sull’archeostronomia, e dato che insiste anche nel titolo sul “bias”, parliamone. Il “bias” riguarda in generale l’orientazione solare. Investe anche gli scritti di Heinrich Nissen, come sollevato da De Petra nella sua recensione del Das Templum [145] . Non stavo parlando di Caranzano e Crosta per niente, non avendo più alcun interesse sulla loro datazione. Appurati gli errori, ed a seguito di prova inconfutabile che porta alle None di Febbraio, la datazione al 30 gennaio è da accantonare. Lo stesso dicasi per l’anno.

Che sia un cippo confinario, o pietra funebre, ipotesi accennata da Mennella nel 2012 e definita come poco probabile, il cippo non ha nulla a che fare con la presunta datazione archeoastronomica della colonia di Augusta Taurinorum al 30 Gennaio del 9 a.C. proposta da Caranzano e Crosta. Infatti, nel mio testo [68], non ne faccio menzione.

Le pesanti parole di Caranzano vanno aggiunte alle fallacie, la maggior parte contro la mia persona, che vanno sotto il titolo “Sparavigna – Contra”, pubblicate il 10 Febbraio 2020. Le aggiungo anche al commento fattomi dal giornalista della Stampa, Andrea Parodi, che aveva pubblicato l’articolo <https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2018/10/06/news/30-gennaio-9-a-c-nasce-torino-1.34050531/>, nel quale il 6 Ottobre 2018, su La Stampa di Torino, lanciava la “scoperta” della data di fondazione di Torino, di Caranzano e Crosta.

Il commento è stato scritto da Andrea Parodi quando ho semplicemente segnalato, a lui ed al Direttore del giornale, il mio lavoro su Torino del 2012, nonché un mio studio sul Taj Mahal. Era una segnalazione del **mio** lavoro. Ma questa segnalazione, e lo screenshot seguente lo dimostra chiaramente, è stata stravolta e totalmente travisata, ed è diventata il dare “un’abitudine ai lettori”.

Dire che quelle di Andrea Parodi sono parole pesanti è dire poco. Mi dà della terripiattista, girandoci attorno con un “voi ricercatori universitari”. È un insulto, mi sta dando dell’ignorante. Ma il culmine è arrivare a dare per certo un rapporto tra me e Caranzano. Ma non scherziamo!

← Tweet

Andrea Parodi
@AndreaParodi78

In risposta a [@AndreaParodi78](#), [@LaStampa](#) e altri 9

Se date questa abitudine voi ricercatori universitari non meravigliamoci poi se c'è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche. Non entro nel merito del suo rapporto con [@olafcaranzano](#), ma con questo atteggiamento non ci fa una bella figura.

1:14 PM · 30 dic 2018 · Twitter Web Client

La data è del 30 Dicembre 2018. Immaginate, cari lettori, come sono rimasta male. Tweet apprezzato, ovviamente, da Caranzano, che poi ha trovato l'occasione di proseguire immediatamente con commenti sul mio lavoro. Eccone una parte.

🔍 @olafcaranzano dembe

Popolari

Recenti

Persone

Foto

Video

Olaf @olafcaranzano · 30 dic 2018

In risposta a [@AndreaParodi78](#), [@LaStampa](#) e altri 9

Ammessi bibliografia Torino magica di Giuditta ansante **dembech** e un manuale di Survey. Cosa più grave ha utilizzato Google earth per stabilire L'orientamento del decumano che non è uno strumento di georeferenziazione con un errore di 2 gradi. Ha polemizzato control intitolazione

Caranzano menziona due gradi di differenza tra la mia valutazione dell'azimut di Via Garibaldi del 2012 e quello che lui afferma essere il vero valore. Nell'articolo sulla Stampa c'è il valore dell'angolo di direzione di Via Garibaldi. Questo è l'angolo di

direzione che si trova con le coordinate UTM. Caranzano e Crosta usano l'angolo così ottenuto come azimut (si veda nota nel seguito del testo, verso la fine). L' "angolo di direzione", quello che si usa per il catasto e che si ottiene con misure GPS, non è l'azimut. Si deve correggere per l'angolo di convergenza del meridiano. L'azimut ha un valore di $116.379^{\circ} \pm 0.002^{\circ}$. Nell'articolo su La Stampa si parla di "angolo". Per essere confrontato con l'azimut solare deve essere un azimut, e quello che c'è nell'articolo non è l'azimut di Via Garibaldi.

Successivamente si è proceduto alla misura dell'orientamento della via utilizzando un Gps di precisione a multifrequenza. La misurazione ha fornito l'angolo dell'asse rispetto al Nord, che è pari a 117,68 gradi, ovvero rispetto a Est $27,68^{\circ}$.

La differenza è di 1.30° . Nel mio articolo del 2012, l'angolo è di 115.80° , con una differenza quindi di 0.60° . Questa è la differenza vera, non i due gradi menzionati da Caranzano. Anzi, proprio lui e Crosta hanno usato un angolo con una differenza maggiore.

Google Earth è strumento per georeferenziazione. La georeferenziazione si basa sul GIS, Geographic Information System (GIS). Con Google Earth Pro si può importare ed esportare dati GIS. Nel mio lavoro del 2012 io non avevo usato Google Earth. Caranzano dice che ho polemizzato, ma questa è una sua pura invenzione.

Net tweet è menzionata la scrittrice torinese Giuditta Dembech.

Caranzano e Crosta nel loro Contro Sparavigna affermano parole testuali "Invitata ad esprimersi in merito nel corso di un'improbabile dibattito su Twitter -alla presenza di un giornalista de La Stampa- A.C. S. ha testualmente affermato di avere consultato il libro Torino Magica «poiché al suo interno si sarebbe comunque potuta trovare qualche informazione astronomica valida». Mettiamo bene in chiaro le cose. Non sono stata "invitata" da nessuno. **Stavo segnalando il mio lavoro.** Io non ho discusso con il giornalista della Stampa, il sunnominato Andrea Parodi, poiché dopo le sue affermazioni, - mia ha dato della terrapiattista - l'ho considerato non più meritevole di attenzione. Quale "invito"? È un insulto. Non ho discusso su Twitter con Caranzano (tanto meno con Crosta che non era presente). Caranzano si è inserito dopo il tweet di Parodi sulle Terre Piatte. Ha fatto tutto lui, compreso affibbiarmi parole che non ho mai scritto su Twitter. Mariateresa Crosta non era presente su Twitter quando Caranzano scriveva. Nonostante non fosse presente, ha sottoscritto le parole del coautore che apprezzava il commento del giornalista.

Lo Sparavigna - Contra è tutto così, una sequenza di fallacie argomentative contro la mia persona.

Tornado al libro di Dembech, è invenzione di Caranzano che io abbia detto che nel libro ci sono nozioni astronomiche, valide o meno che siano. Nel libro Torino Magica si trova detto che Via Garibaldi è orientata col sorgere del sole e la scrittrice usa la data del 7 Febbraio, ma attenzione è la data del 1563, quando Torino diventa capitale. Non ci sono calcoli astronomici o nozioni di astronomia. Non ho mai detto che ci fossero. Il libro è del 1995. Citandolo nel 2012 si è sottolineato che c'era già chi aveva fatto un'analisi dell'orientazione solare, o diciamo meglio, per evitare fraintendimenti, che c'era sottintesa la forte possibilità che qualcuno avesse già seguito la via di confrontare azimut del decumano con azimut del sorgere del sole. Alla fine, come si vede dalla discussione proposta prima, tutto ha origine da Heinrich Nissen e dal suo *Das Templum* del 1869. A maggior ragione quindi, è stato un bene citare Dembech, poiché lei già si riferiva a questioni pregresse di datazione alla Nissen.

Nel 2012 avevo letto il preprint arXiv di Giulio Magli del 2007 poi pubblicato sull'*Oxford Journal of Archaeology*. La teoria proposta mi era sembrata interessante, in qualche misura nuova, e con lista di riferimenti bibliografici che pareva supportarla. Dopo anni, ho trovato che tale teoria, che dice che la città è uno spazio sacro, col decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa, era già contenuta nel *Das Templum* di Heinrich Nissen del 1869, non citato da Magli. La città non è un *Templum*.

Non sempre le pubblicazioni contengono tutti i riferimenti necessari a chiarire il contesto della teoria o della sperimentazione proposta. Lo stesso Caranzano, insieme a Crosta, e che dice, inventando, che io (sulla “base di un suo personale giudizio – non si capisce in base a quale principio di autorità – l'autrice la elimina d'ufficio dal discorso”) elimino G. Masci, cosa ha fatto? Nel preprint su arXiv del 2019 cita Masci e Mennella, ma nel lavoro poi pubblicato sul *Giornale di Astronomia*, sempre nel 2019, il cippo di Alpignano sparisce, compresi i riferimenti. Eppure il cippo c'è, che piaccia o no.

Il “cippo” è, per Masci e Mennella, una BOINA, termine piemontese relativo all'agrimensura, indicante pietra che serve per rimarcare la proprietà. E tale era quella di Sesto Statorio, una BOINA. Secondo Masci e Mennella, che sia chiaro.

La pietra non è bella? La pietra è rovinata dai lavori agricoli? E allora? Resta sempre la BOINA di Sesto Statorio.

Precisazione

Sono necessarie alcune ulteriori precisazioni in merito a quanto riportato in due articoli apparsi su La Stampa, a Febbraio 2020, a firma Piero Bianucci, in cui viene menzionato il cippo con data consolare relativa a Marco Lollio. L'iscrizione, come già detto, è stata studiata da Giovanni Mennella, che come confermatomi con comunicazione via posta elettronica (5 Luglio 2020), ha svolto rilievi sul sito del ritrovamento accompagnato dal proprietario del cippo. La localizzazione viene da testimonianza diretta. Ho scritto al Prof. Mennella qualche mese dopo l'uscita di un articolo su La Stampa, del 24 Febbraio 2020, che dice che esistono dubbi sulla localizzazione del cippo. [Il 10 Febbraio era uscito l'articolo](#) dove c'è il mio nome, in relazione col cippo. Non sono stata intervistata dal giornalista, non ho rilasciato alcuna dichiarazione al giornale. Nella sua lettera, il prof. Mennella ha sottolineato che la localizzazione del cippo, con relativa mappa, era già chiaramente dettagliata nel suo articolo. Infatti, leggendo l'articolo, non vi è alcun dubbio a tal proposito, ma su La Stampa del 24 Febbraio è detto il contrario.

Più dettagli si trovano in <https://zenodo.org/record/4738026> . In tale testo, mio malgrado, mi sono trovata costretta a specificare che io non ho parlato con La Stampa in relazione al console romano, e che, nei miei scritti, **non ho mai detto di aver per prima studiato il cippo in relazione a Torino**. Sottolineo questo, poiché nell'articolo del 24 Febbraio Caranzano afferma, menzionando M. Crosta, di essere "stati i primi a segnalare l'epigrafe nello studio sulla fondazione della città chiarendo ... ". Il primo è stato Giovanni Mennella.

Ho già dettagliato chi ha svolto i primi studi. Io ho sempre parlato, quando l'occasione lo richiedeva, sia di Mennella che di Masci. Non ho mai trascurato le osservazioni di questa autrice, e proprio in relazione alla diversa interpretazione del cippo.

Gli articoli del 10 Febbraio e del 24 Febbraio 2020 sono a firma Piero Bianucci. Mettiamo bene in chiaro le cose. Non ho mai detto di essere stata la prima a studiare il cippo, tanto meno a Piero Bianucci con cui non ho parlato. Trovare il mio nome legato al cippo di Alpignano mi ha molto sorpreso. Comunque, tutti i dettagli, nonché i link agli articoli de La Stampa, li trovate in <https://zenodo.org/record/4738026> .

06 Sparavigna - Contra (31 gennaio 2020) - Zenodo

Commentiamo in merito alle critiche inerenti alla pubblicazione del nostro articolo. «Fondazione astronomica ex sole di Augusta Taurinorum» (Giornale di.

Posta elettronica

Ho scritto “contra”. Non è un errore tipografico, è il Latino per “contro”.

Il titolo significa Contro Sparavigna. Il testo si conclude con due lunghissime lettere, di posta elettronica, che gli autori dicono di avermi mandato, ma che io non ho mai ricevuto e che pertanto non riconosco.

La posta elettronica non certificata non ha, di per sé, alcun valore. Non ha alcun valore a cominciare dalla data e l'ora di invio e ricezione del messaggio fino ad arrivare al suo contenuto. Questo è un principio che non viene messo in discussione, ed infatti esiste la posta elettronica certificata, che ha valore legale.

Dichiaro di non riconoscere i messaggi di posta elettronica che si trovano in Sparavigna Contra. Dichiaro di non riconoscere i messaggi di posta elettronica che si trovano al link del sito Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.3660829>.

Al link trovate che gli autori definiscono il loro testo “Journal article”, ma non è un articolo su rivista. Nell’abstract scrivono “Nostro malgrado, ci vediamo quindi costretti a replicare, onde evitare ulteriori fraintendimenti soprattutto da parte di lettori che non siano astronomi/archeologi professionisti. Confidiamo nel fatto che future osservazioni siano effettuate attraverso articoli pubblicati su riviste di settore apposite e che non proseguano come post generici in rete, preclusi a commenti peer reviewed”. Data del testo 10 Febbraio 2020.

L’ho già detto prima. Dal 27 ottobre 2019 io non avevo più prestato attenzione a quanto fatto da Caranzano e Crosta. È Caranzano che a gennaio del 2021 ha ricominciato a commentare il mio lavoro con parole pesanti.

Ripeto. Le mie osservazioni in [68] concernevano la direzione di Via Garibaldi, l’altezza della collina e la cronologia. Le mie osservazioni erano in rete dal 29 Aprile del 2019, dove si era segnalato l’errore nell’altezza della collina. La versione che si trova menzionata in La Stampa, 10 Febbraio 2020, è la versione del 27 Ottobre 2019,

versione che ha concluso tutte le mie osservazioni riguardo la datazione al 30 Gennaio del 9 a.C. In <https://www.lastampa.it/scienza/2020/02/10/news/compleanno-di-torino-ecco-la-prova-astronomica-1.38449769/> si menziona il mio documento [68], che è stato registrato sul sito del Politecnico il 27 Ottobre, non l'8 Febbraio 2020. Quella è data di download.

Appurate le questioni relative alla misure, da parte mia, io non avevo più nulla da dire sul lavoro di Caranzano e Crosta. E così è stato. Trovare dopo due anni, 2022, che esiste anche un Contro Sparavigna, scritto appositamente per i “lettori che non sono astronomi/archeologi professionisti”, pubblicato in concomitanza con l'articolo de La Stampa dove c'è il mio nome, non è stata cosa gradevole. Nel documento, nel Contro Sparavigna, non si spiega l'unica cosa che c'era da spiegare, come mai la direzione ottenuta col GPS è diversa di 1,6° dall'azimut misurato col teodolite. Si dice solo che le misure provengono da professionisti, e tale deve bastare ai lettori.

Se io, per mia scienza, studio topografia e cartografia, metriche ed altro, e scrivo sul tema, sono fatti miei. Che io pubblichi o non pubblichi su temi di archeoastronomia su riviste Scopus o Web of Science, e su quale argomento, è cosa che riguarda il mio lavoro, e non riguarda nessuna altra persona. E non aggiungo altro.

Non esiste alcuna rivista indicizzata Scopus o Web of Science che tratti specificamente di archeoastronomia. L'archeoastronomia è vista solitamente come una combinazione di studi astronomici e archeologici, e finisce a margine di tali settori disciplinari. Per quanto riguarda il mondo romano, la questione non coinvolge tanto l'archeologia, ma coinvolge lo studio del diritto e della religione romana. Per il mondo romano, la questione riguarda specificamente il diritto e la religione. Lo si vedrà chiaramente, e con riferimenti a testi di studiosi che si occupano inequivocabilmente di diritto romano.

La storia, le guerre e le clades

Nell'articolo su La Stampa del 6 Ottobre del 2018, si dice il seguente.

“La cosa più interessante è che la data del 30 gennaio del 9 a.C. calcolata astronomicamente cadrebbe straordinariamente a pennello con i dati archeologici, epigrafici e soprattutto storici di cui disponiamo. Ottaviano Augusto non lasciava niente al caso e coltivava un grande interesse per l'astronomia (che a quel tempo coincideva con l'astrologia): per la fondazione di Torino ha dato ordini precisi affinché la nuova colonia avesse l'allineamento con la data che celebrava e ricordava la fine delle guerre alpine, conclusesi proprio alle porte della città, e la pace finalmente raggiunta. Esattamente come succede ad Aosta, allineata al 23 dicembre, giorno del suo

concepimento, o a Mainz con il 23 settembre giorno della sua nascita”.

“conclusesi” è nel testo e non un mio typos.

La data calcolata si basa sul dato sbagliato della direzione del decumano, dato che lo stesso articolo riporta. Il calcolo giusto e l’osservazione diretta portano al 5 febbraio. Si dice che il 30 gennaio cade a pennello con i dati archeologici, e epigrafici, e soprattutto storici. Non cade a pennello perché non è il 30 gennaio ma il 5 febbraio. Il dato epigrafico a nostra disposizione è il cippo di Alpignano che porta la data del 21 a.C. . I dati storici non forniscono la data di fondazione. Augusto coltivava un grande interesse per l’astronomia? Coltivava interesse per il calendario (si veda articolo di Leandro Polverini [47]).

“per la fondazione di Torino ha dato ordini precisi affinché la nuova colonia avesse l’allineamento con la data che celebrava e ricordava la fine delle guerre alpine”. Non è scritto in testi storici. Augusto dice nelle Res Gestae Divi Augusti che ha fondato colonie, e non le nomina neppure. Quindi Augusto non dice di aver ordinato di fondare Torino orientata astronomicamente per celebrare la fine delle guerre alpine. Non c’è nessuno scritto di altro autore antico che menzioni che Augusto ha dato ordini precisi per Torino. Questo è un «paradigma induttivo» che parte dalla data del 30 gennaio. Ma non è il 30 gennaio. L’induzione, o se vogliamo “paradigma induttivo” parte da casi singoli e esprime conclusioni in generale. L’induzione, per Torino, è partita da un dato sbagliato.

“ricordava la fine delle guerre alpine, conclusesi proprio alle porte della città, e la pace finalmente raggiunta”.

Le guerre alpine di Augusto si sono concluse alle porte di Torino veramente? Ce lo possiamo domandare, o no? Come in [28], e citando Giulia Masci [33]: “l’estensione del territorio di Augusta Taurinorum in direzione alpina, su un’area maggiore rispetto a quella fino ad oggi ipotizzata, è coerente “con la ragion d’essere comunemente riconosciuta alla fondazione pedemontana di controllo del fondovalle a ridosso dei territori alpini e del valico del Monginevro, che dovette invece restare sotto la responsabilità di Cozio e delle sue civitates” [33]. La prima prefettura fittizia con a capo la dinastia dei Cozi è del 14 a.C.. L’autrice [Masci] propende quindi per una data - di fondazione della colonia - posteriore a quella vista in precedenza [21 a.C.], e che vede la conclusione delle guerre di Augusto contro i popoli alpini per il definitivo controllo delle Alpi”.

Le guerre contro i popoli alpini si sono concluse alle porte di Torino? Augusto non era in guerra con Cozio, poiché i popoli erano amici. Era in guerra con alcune tribù ribelli,

ma non alle porte di Torino. Sulle guerre alpine, si veda [156]. La guerra, che nel 25 a.C. aveva visto i Romani eliminare i Salassi dalla Valle d'Aosta, si era spostata anche sull'arco alpino ad est della valle per la conquista di Rezia. L'inizio della conquista è stimato al 16 a.C., preludio dell'invasione della Germania degli anni 12 al 9 a.C. . L'obiettivo era portare i confini settentrionali dell'impero ai fiumi Elba e Danubio.

L'area di Torino, geograficamente parlando, era relativamente lontana dal confine con Cozio (Ocelum) e , ovviamente, dalla guerra ad est se vista come base d'appoggio per la Rezia, e dalla guerra sulle Alpi più a sud, quelle marittime. L'area di Torino non compare menzionata in note storiche relative alla guerra. Non c'è alcun documento che dica sia stata coinvolta. Si ricordi che la presenza romana nell'area di Torino è attestata al 21 a.C., da quanto dicono Mennella e Masci. Questo non significa che la colonia non esistesse, tanto meno significa che la colonia sia stata fondata per la pace con Cozio. Se la colonia e la città non esistevano, alle porte della città non si poteva concludere nulla, neppure la guerra con Cozio.

Ci sono due battaglie del mondo antico che si sono svolte alle porte di Torino. Una è quella degli eroici Taurini contro Annibale, ma Augusta Taurinorum non c'era, e l'altra è la battaglia delle truppe di Costantino contro Massenzio. In un panegirico si dice che i Torinesi, chiuse le porte, si guardarono la battaglia dal sommo delle mura. Battaglia delle guerre alpine conclusasi alle porte di Torino? Non risulta.

Ho citato nuovamente le osservazioni di Masci sull'estensione della colonia. E devo nuovamente riportare un passo da “Marco Lollio, Sesto Statore e la fondazione di Augusta Taurinorum» Controdeduzioni sulla differenza tra «paradigma induttivo» e «bias». Augusta Taurinorum AdQ Sup., 2021, di Caranzano.

“Tornando ai due preprint oggetto di questa nostra nota, l'autrice [Sparavigna] si concentra sui due articoli pubblicati da G. Mennella e da Giulia Masci sostenendo le tesi del primo allo scopo di avvalorare una fondazione di Augusta Taurinorum prima del 13 a.C. (di cui si dice certa)”. Mettiamo le cose in chiaro una volta per tutte, io **non** ho mai detto di essere certa della data di fondazione di Torino. E poi di che cosa sarei certa? Del 13 a.C. o del 14 a.C., che è prima del 13?

Continuo con Caranzano “Mi propongo a mia volta di effettuare un piccolo commento di risposta visto che il cippo viene utilizzato come perno centrale delle argomentazioni addotte. Partiamo innanzitutto dalla contestualizzazione del ritrovamento e dalla descrizione del reperto. Tanto per iniziare, il segnacolo romano non è stato trovato ad Alpignano, ma è stato recuperato nel 2015 dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino presso un'abitazione privata in Rivoli dove era impiegato come sostegno di una

panca da giardino; solo una dichiarazione della moglie del fratello del proprietario (ormai defunto) lo collega alla località di Alpignano. A ciò si aggiunge il fatto (come sottolineato da F. Barello che ha acquisito il reperto) che sul retro la stele reca chiare tracce dell'azione dell'aratro e che, al centro, si rileva un foro subcircolare a 50 cm dall'estremità superiore che lascia ipotizzare che per un certo periodo di tempo l'epigrafe sia stata utilizzata come soglia di un'abitazione. Ne consegue che la lastra di pietra potrebbe essere giunta sul posto da chissà dove assieme ad altre macerie o a del materiale da costruzione ...”

Che la BOINA di Sesto Statorio sia stata usata per una panca da giardino, che sia rovinata dai lavori agricoli, che sia stata usata come soglia (ma questa è una ipotesi di Caranzano), non cambia il fatto che l'iscrizione rechi la data consolare del 21 a.C. Siamo di fronte ad una fallacia argomentativa che, introducendo elementi che non hanno nulla a che fare con l'iscrizione, ne vuole sminuire l'importanza.

Parliamo del ritrovamento. Nell'articolo di Mennella [31], è detto chiaramente che è stato Mennella medesimo a localizzare il ritrovamento. Il testo è chiaro, ed infatti Giulia Masci nel suo articolo non solleva alcun dubbio sul posto del ritrovamento. Ma è bene usare direttamente le parole di Mennella. L'autore dice ha discusso del suo articolo con G. Camodeca, G. Cresci Marrone, M. Gaggiotti, G. Paci, L. Sensi e M. P. Pavese, nonché con E. Bernardini ed E. Cimarosti, "che vivamente ringrazia assieme **al prof. Dario Vota, del Consiglio direttivo della Società di Studi Valsusini, che gli ha segnalato il reperto e lo ha accompagnato nel riscontro**, condotto nel febbraio del 2008 nell'ambito della ricerca Documentalistica e documentazione dalla Romanità al Medioevo". Sempre nell'articolo di Mennella si riferisce che il cippo "è stato trovato negli ultimi anni del secolo scorso in lavori agricoli nei pressi della cascina Bonafus ad Alpignano, località situabile nella maglia centuriata prossima all'abitato taurinense". Il Prof. Mennella ha fatto di persona i rilevamenti sul posto del ritrovamento, insieme all'autore della scoperta, all'epoca detentore del cippo e proprietario del terreno. Il punto indicato nella porzione della carta IGM al 25000 che figura a p. 388, fig. 1 dell'articolo di Mennella è precisamente il punto del ritrovamento. L'articolo di Mennella descrive il lavoro fatto direttamente dal ricercatore, con Dario Vota.

La localizzazione della BOINA è certa. Essa ha una specifica importanza storica. L'iscrizione trovata ad Alpignano è datata senza incertezza al 21 a.C. per via dei fasti consolari, da Mennella e Masci. Mennella è esperto di epigrafia romana. Masci non ha problemi con la datazione. Il console era Marcus Lollius, figlio di Marcus come da iscrizione sul Pons Fabricius a Roma. Dice Giovanni Mennella, che il console "passò alla storia quando, legato nella Gallia Comata, nel 16 a.C. subì una clamorosa sconfitta

da alcune tribù germaniche che avevano oltrepassato il Reno. Homo novus ed «efficiente, ma purtroppo impopolare» partigiano dell'entourage augusteo, Lollio diventò console nel 21 a.C. e, come informa Cassio Dione, da principio esercitò la carica da solo, in seguito alla rinuncia di Augusto (assente in Sicilia) con cui avrebbe dovuto dividerlo in quell'anno, e stante l'impossibilità di trovare un sollecito accordo fra i senatori prima che venisse eletto Q. Emilio Lepido, al termine di una movimentata campagna elettorale che costrinse lo stesso Augusto a rientrare a Roma per disciplinare la competizione. Se non andiamo errati in pratica l'epigrafe menziona per la prima volta il consolato di Lollio rimasto momentaneamente sine collega, e dunque viene a confermare la veridicità della puntuale notizia di Cassio Dione; se tuttavia ci si interroga sul reale significato e sulla natura del suo messaggio [iscrizione sul cippo], il nuovo documento è anche in grado di avvalorare il sospetto, larvamente deducibile dal medesimo passo dionèo, che il consolato solitario di Lollio fosse durato forse più di quanto facciano pensare le apparenze e la «normalizzazione» tradita dai fasti consolari". Il documento ritrovato nei pressi di Torino ha quindi una rilevante importanza nella storia romana.

Per altre informazioni su Marco Lollio, si vedano [157],[158]. Citandomi da [158] del 27 Febbraio 2020: "Grazie ad una iscrizione che lo collega al Piemonte romano, e possibilmente a Torino, il console Marco Lollio è assurto recentemente agli onori della cronaca locale. Per questo motivo, la figura di Lollio può essere di qualche interesse per i Torinesi che non siano cultori in materia di storia romana. In effetti, Marco Lollio è abbastanza famoso per una sconfitta, la Clades Lolliana".

Potete vedere come Tacito paragoni la Clades Lolliana alla Clades Variana. Inoltre, è interessante un riferimento che trovate in [158]. E' un libro che esalta Arminio, definito il Liberator Germaniae. La Clades Variana è il termine con cui viene definita dagli storici antichi la battaglia della foresta di Teutoburgo, che si svolse nell'anno 9 d.C. . Il testo che esalta Arminio è quindi un punto di vista germanico su quanto avvenne oltre il Reno sotto Augusto.

Le Alpi Cozie

Da ALPI COZIE, provincia romana delle, di Pietro Baroccelli - Enciclopedia Italiana (1929). Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/alpi-cozie-provincia-romana-delle_%28Enciclopedia-Italiana%29/

"I Segusini e altre civitates, le cui sedi nelle Alpi Cozie per lo più non si possono identificare con precisione e che sono nominate nella iscrizione dell'arco onorario di

Augusto a Segusio (Susa) eretto l'anno 9 a. C. (Corp. inscr. lat., V, 7321), durante le guerre di Augusto contro i popoli alpini non presero le armi contro Roma: furono invece ribelli gli Adanates, i Caturiges, gli Ecdinii, i Medulli, i Veaminii ed i Vesubiani, menzionati non solo nella predetta iscrizione, ma anche in quella del trofeo della Turbia (Corpus inscr. lat., V, 7817). Le civitates nominate nell'iscrizione dell'arco di Susa, verosimilmente tutte sotto M. Iulius Cottius, non più re ma praefectus romano, costituivano la provincia Alpium Cottiarum che fu istituita da Augusto, probabilmente per ragioni di sicurezza, fra la regione XI augustea (Transpadana) e la provincia Narbonese, nello stesso tempo della finitima provincia Alpium Maritimarum (v. alpi)”.

Le Guerre Alpine

Sulle guerre alpine, un testo di riferimento è quello di Giovanni Oberziner [156]. Non parla solo delle guerre di Augusto, ma delle popolazioni e anche dell'interazione che hanno avuto con Roma durante il periodo repubblicano e di Giulio Cesare.

Dall'Indice. Capitolo 1 Cognizioni geografiche degli antichi riguardo alle Alpi e spedizioni romane contro i popoli alpini al tempo della Repubblica Capitolo II Le guerre di Augusto. Capitolo III Esame delle fonti antiche Capitolo IV Esame delle fonti moderne.

Nel LIBRO PRIMO. Le guerre contro i Salassi, I Salassi, loro origini e condizioni. Guerre contro i Salassi al tempo della Repubblica. La Colonia di Eporèdia. Le guerre di Augusto contro i Salassi. Augusta Praetoria e le condizioni della Val d'Aosta al tempo dell'Impero.

Nel LIBRO SECONDO. Le guerre contro i Leponzi, i Vennoneti, i Camunni e i Trumplini. Condizioni dei Leponzi prima della loro sottomissione. I Leponzi sotto il dominio romano. I Vennoneti e loro guerre coi Romani. La guerra di P. Silio contro i Camunni, i Trumplini ed altri popoli vicini.

Nel LIBRO TERZO. La guerra retica. I Reti prima della conquista romana. Condizioni storiche del lembo meridionale delle Alpi Centrali. Tridentum e il bacino dell'Alto Adige. La guerra retica.

Nel LIBRO QUARTO. Le guerre contro i Liguri delle Alpi Marittime. La regione delle Alpi Marittime . I Liguri Alpini prima della conquista d'Augusto. La guerra di Augusto contro i Liguri Alpini.

Nel LIBRO QUINTO. La guerra di Augusto contro le Alpi Cozie e Graie. La regione delle Alpi Cozie e Graie. Condizioni storiche delle Alpi Cozie e Graie prima di

Augusto. Le Alpi Cozie e Graie all' epoca di Augusto.

Nel LIBRO SESTO. Le guerre contro le Alpi orientali. I Carni ed Istri ne' tempi più remoti. La regione carnica ed istriana sotto il dominio romano. Le Alpi Orientali all'epoca di Augusto

In Appendice — I Cimbri nella valle dell'Adige.

Nel testo si rimarca l'opera di Cozio nel riassetto delle vie.

Di tutto questo immenso lavoro nessuna traccia si presenta ora manifestamente, solo le lapidi milliari trovate lungo il percorso della via, sono l'unico ricordo monumentale di essa. Queste, che furono, una per una, minutamente descritte dal Ferrero ², si trovarono a Rivoli, ad Avigliana (Malano), a Chiavrie, a San Giorgio, a Monpantero, a Susa ed a Oulx. Il percorso della via ci fu in tal modo ³ conservato dagli antichi itinerari e dagli scrittori:

STRAB. IV, 1, 3. pag. 179	VASC. APOLL. I. AP. II.	VASC. AP. III.	VASC. AP. III.	VASC. AP. IV.	TAV. PEUT.	RAVENN. IV, 7, 30.	ANTON. p. 342.	ANTON. p. 357.	HEROS. p. 553.	AMMIANO XV, 10, 3.
Taurinis	Taurinis	Taurinis	Augusta Taurin.	Augusta Taurinorum	Staurinis	Tauriais	Taurinis	Taurinis		
	XX	XX	XX	XXIII	XVIII		XVIII	VXI	ad octavum	VIII
			ad fines XXXX	finibus	fines	fines	ad fines	ad fines		VIII
<i>Ἰουλιανῶν</i>	Ocelum	Ocelo	Ocelo		Ocellio					XII

Nel testo di Oberziner, Torino compare come Taurinis ed Augusta Taurinorum. L'immagine riporta solo la parte degli itinerari fino al confine del territorio romano, Ocelum. Si veda anche la racconta da me proposta il 1 Marzo, 2020 [126],

Cozio ed Augusto erano amici. Ma non tutti i sudditi di Cozio erano amici dei Romani . Ecco cosa dice della guerra alpina nelle Alpi Cozie Oberziner nel Libro V.

“Questa guerra contro i Galli, nella quale Cozio prese parte attiva, non può riferirsi a nessuna delle spedizioni, che fece Ottaviano nella Gallia Transalpina, sia per reprimere delle sollevazioni parziali (715 d. R.), sia per riordinare la Gallia (730 d.R.), ne' quali fatti rimasero estranei gli Alpini, ma non può esser altro che la spedizione fatta nel 740 d. R. (14 a.C:), che per quella parte che riguarda le Alpi Marittime, abbiamo già descritta ne' precedenti capitoli. Quindi poco prima dello scoppiare di questa guerra era passata la successione da Donno a Cozio. Dalle parole di Ammiano Marcellino e dal raffronto dell' iscrizione della Turbia con quella di Susa si può con una certa sicurezza ricavare, che Cozio non fece già una guerra palese e dichiarata ai Romani, poiché non tutte le civitates a lui soggette, seguendo ordini categorici, avevano preso le armi ; ma solo quelle che da Cesare erano state aggregate al regno di Donno, desiderose forse di

riconquistare la loro indipendenza, poiché in generale la guerra ardeva solo su tutto il declivio occidentale delle Alpi. Parrebbe anzi che prima, ritenendosi sicuri i Romani della fedeltà di Cozio e de' suoi sudditi, le armi fossero state rivolte contro le Alpi marittime, i cui abitatori recavano noia e saccheggiavano i vicini possessi romani della Narbonese. Ma, contro ogni aspettativa, anche i Ceutroni ed altri popoli vicini presero le armi in favore ed aiuto dei loro connazionali delle Alpi Marittime. Quando queste furono sottomesse, si vide la necessità di rivolgere le operazioni militari verso le Alpi Cozie e Graie. La colpa principale di Cozio fu quindi quella di non aver saputo o voluto prevenire la rivolta, e, quando questa era avvenuta, il non aver potuto impedire che parte del suo regno facesse causa comune cogli altri nemici del nome romano, e fors'anco l'aver di sottomano favoriti i rivoltosi colla speranza di potersi liberare dagli oneri che gli costava l'amicizia di Roma. Del resto tutto l'insieme di questa guerra è così scarsamente narrato dagli scrittori e riesce sì poco chiaro per sé, che sarebbe follia il voler penetrare in tutti i misteri che essa presenta. Poiché le ragioni palesi d'essa erano bensì le rapine e depredazioni degli Alpini nel sottostante territorio romano, ma in sostanza non era questo che un pretesto. Augusto aveva sottomesso ed ordinato tutto il resto del sistema alpino, voleva quindi introdurre lo stesso ordine ed assicurarsi ... “.

Non c'è menzione della colonia Augusta Taurinorum in Oberziner, tranne per gli itinerari. La colonia o la civitas dei Taurini non ha avuto un ruolo evidenziato da fonti storiche. Questo non vuol dire che la colonia non esistesse.

Adesso vediamo un passo del Res Gestae di Augusto.

Decreti del Senato: Ara Pacis e Trofeo delle Alpi

Dalle Gesta del Divino Augusto, al link Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Res_gestae_divi_Augusti

(LA) «12. Senatus consulto ea occasione pars [praetorum et] tribunorum [plebi cum consule Q.] Lucretio et principes viris obviam mihi missa est in Campaniam, quo honos ad hoc tempus nemini praeter me esset decretus. Cum ex Hispania Galliaque, rebus in iis provinciis prospere gestis, Romam redi Ti. Nerone P. Qui[n]tilio Corn[ul]ibus, ~ aram [Pacis Augustae] senatus proreditu meo consacranda[m] ad campam [Martium, in qua magistratus et sacer]dotes [et] virgines Vestalium anniversarium sacrificium facere decrevit.» (IT) «12. Per decisione del senato una parte dei pretori e dei tribuni della plebe con il console Quinto Irzio Lucrezio e con i cittadini più influenti mi fu mandata incontro in Campania, e questo onore non è stato decretato a nessuno tranne che a me. Quando, sotto consolato

di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, dopo aver portato a termine con successo i programmi prestabiliti[N]], il senato decretò che per il mio ritorno dovesse essere consacrato l'altare della Pace Augusta vicino al Campo Marzio, e ordinò che su di esso i magistrati, i sacerdoti e le vergini Vestali facessero ogni anno un sacrificio.» La nota dice che dal 16 al 13 a.C., Augusto si trattenne in Gallia e in Spagna dove ottenne un successo di grande portata politica col pacificare quelle terre e col gettare le basi per un profondo processo di romanizzazione.

“rebus in iis provinciis prospere gestis” – Traduzione letterale - Quando sono tornato a Roma dalla Spagna e Gallia, dopo aver avuto successo nelle questioni in quelle province, sotto il consolato di Nerone e Publio Quintilio, ... e così via. Augusto torna dalle province di Spagna e Gallia.

L'altare della Pace Augusta a Roma, **Ara Pacis**, è tempio minore dedicato il 30 Gennaio del 9 a.C., è stato deciso nel 13 a.C. dal Senato, e, dice Augusto, per commemorare gli interventi militari e civili in Spagna e Gallia. Augusto infatti non parla di guerra, ma dice che ha portato a termine con successo i programmi decisi in precedenza. Dice che il Senato lo decreta al suo ritorno dalle province, le province della Spagna e della Gallia.

«Sottomise, sia personalmente, sia con imprese fortunate [dei suoi comandanti militari], la Cantabria, l'Aquitania, la Pannonia, la Dalmazia insieme a tutto l'Ilirico, oltre alla Retia, il paese dei Vindelici e dei Salassi, popolazioni delle Alpi. Fermò in modo definitivo le incursioni dei Daci, uccidendo tre loro capi, oltre ad un gran numero di loro armati. Respinse i Germani al di là dell'Elba, ad eccezione di Suebi e Sigambri che fecero atto di sottomissione e, una volta trasportati in Gallia, vennero sistemati nei territori vicini al fiume Reno. Ridusse all'obbedienza anche altre popolazioni aggressive.» (Svetonio, Augustus, 21).

Da Svetonio: per la guerra in Spagna si intenda Cantabria e per la guerra in Gallia l'Aquitania. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur, diceva Cesare. La guerra – ma è meglio seguire le parole di Augusto - il programma di controllo della Spagna e della Gallia, era commemorato a Roma, all'Ara Pacis. L'Altare della Pace Augusta commemora la guerra in Cantabria ed in Aquitania.

A partire dal 50 a.C. la Gallia divenne una provincia romana e si operò per la romanizzazione la regione, attraverso anche la costruzione di cittadine, strade e acquedotti. Prendiamo da Wikipedia. “Amministrativamente, la Gallia fu inizialmente ripartita in quattro province: alla già esistente Gallia Narbonense (trasformata in provincia senatoria dal 22 a.C.) si aggiunse quella Comata o delle Tres Galliae. Le due province galliche, nel 27 a.C., non solo furono per un certo periodo amministrate da un

unico governatore, ma anche trasformate in province imperiali sotto il diretto controllo del princeps. Non sappiamo con esattezza quando Augusto divise la Gallia Comata nelle tre sub-province (Tres Galliae), vale a dire dell'Aquitania, della Gallia Lugdunense e della Gallia Belgica. Potrebbe essere avvenuto in una data compresa tra il 27 (primo soggiorno di Augusto in Gallia, dopo la vittoria su Antonio) e il 16/13 a.C. (secondo soggiorno).” Wikipedia cita Cassio Dione.

L’Ara Pacis commemorata, parole di Augusto, il suo successo nelle province di Spagna e Gallia – diciamo meglio ancora – il suo ritorno dalle province.

Ecco cosa troviamo su La Stampa.

Augusto voleva che la nuova colonia fosse fondata nel giorno che celebrava la fine delle guerre alpine e la pace finalmente raggiunta. Nello stesso giorno a Roma veniva inaugurata l’Ara Pacis e la moglie dell’imperatore festeggiava il proprio compleanno

Estratto da La Stampa del 6 Ottobre 2018.

cerimonia. Tra le date offerte dall’elaborazione astronomica – escluse le autunnali, ritenute infauste – l’attenzione si è concentrata sul 30 gennaio. La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle **Guerre Alpine** (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (Res Gestae, XII). Poiché la festa fu celebrata

Estratto da La Stampa del 24 Febbraio 2020.

Si dice ne La Stampa che l’Ara Pacis celebrava la fine delle guerre Alpine. Abbiamo visto che la costruzione dell’altare detto Ara Pacis era stato decretato dal Senato, non da Augusto, quando Augusto era rientrato dalle province, e quindi dopo le sue azioni militari e civili in Spagna (Cantabria) e Gallia (Aquitania). Non ha nulla a che fare con le guerre Alpine. Per celebrare la fine della sottomissione dei popoli alpini il Senato ed il Popolo Romano avevano decretato il Trofeo delle Alpi, e lo vediamo tra breve.

Sempre su La Stampa: “Escluse le autunnali, ritenute infauste”. Prego vedere la sezione “**Si fondava anche a Novembre**”, dove trovate menzionata la colonia di Simitthus, colonia di Augusto, fondata a Novembre.

Augusto non dice quello che si trova in La Stampa sulle colonie, ma dice:

(LA) «28. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achaia Asia Syria

Gallia Narbonensi Pi[s]idia militum deduxi. Italia autem XXVIII [colo]nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me auctore deductas habet.»

(IT) «28. Fondai colonie di soldati in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonense, in Pisidia. L'Italia poi possiede, fondate per mia volontà, ventotto colonie, che durante la mia vita furono assai prosperose e popolose[N 53].» Questo passo è l'unico dove parla di colonie. Quando parla della pacificazione delle Alpi, Augusto non profferisce parola su colonie.

Augusto non dice che voleva fondata la colonia di Augusta Taurinorum alla fine delle guerre alpine. Non dice proprio niente di questa colonia.

Arriviamo adesso al **Trofeo delle Alpi**. Esiste un grandioso monumento che ricorda la riduzione sotto il controllo di Roma delle tribù alpine (guerre alpine). Il monumento è il Trofeo delle Alpi (detto anche Trofeo di Augusto), un imponente edificio romano che si trova nel comune di La Turbie, nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, a breve distanza dal Principato di Monaco.

Il monumento venne eretto negli anni 7-6 a.C. in onore dell'imperatore per commemorare la definitiva sottomissione di 44 tribù alpine. Da [Wikipedia](#). «Menzionando altri popoli Reti e Alpini, il trofeo celebra indirettamente la sottomissione dal 23 al 13 a.C. degli ultimi popoli celtico-liguri indipendenti che popolavano la **zona alpina** tra la provincia Narbonese e la Gallia cisalpina ... I vinti, godendo della clemenza imperiale, hanno ricevuto nel 10 a.C. la regione delle Alpi marittime, la cui capitale, costruita di fronte a Nikaia, era Cemenelum, oggi Cimiez, un quartiere di Nizza. Il Trofeo .. demarcava il confine tra l'Italia romana e la Gallia Narbonese lungo la Via Julia Augusta, successivamente spostato al fiume Varo».

L'iscrizione sul monumento dice i nomi dei popoli assoggettati all'impero del popolo di Roma. Ci sono **tribù alpine** tra l'Italia, la Gallia Narbonese e la Rezia: «imp · cæsari divi filio avg · pont · max · imp · xiiii · tr · pot · xvii · s · p · q · r · qvov eivs dvctv avspiciisqve gentes alpinæ omnes qvæ a mari svpero ad infervm pertinebant svb imperivm p · r · svnt redactæ · gentes alpinæ devictæ trvmpilini · camvnni · venostes · vennonetes · isarci · brevni · genavnes · focvnates · vindelicorvm gentes qvattvor · cosvanetes · rvcinates · licates · catenates · ambisontes · rvgvsci · svanetes · calvcones · brixenetes · leponi · vberi · nantvates · sedvni · varagri · **salassi** · acitavones · medvlli · cenni · catvriges · brigiani · sogionti · brodionti · nemaloni · edenates · esvbiani · veamini · gallitæ · trivllati · ecdini · vergvnni · egvitvri · nematvri · oratelli · nervsi · velavni · svetri». Ci sono i Salassi sconfitti nel 25 a.C. - «All'imperatore Cesare Augusto, figlio del divo [Giulio], pontefice massimo, acclamato imperatore per XIV volte, essendo investito per la XVII volta della potestà tribunizia, il senato e il popolo

romano [eressero] poiché sotto la sua guida e i suoi auspici tutte le genti alpine, che si trovavano tra il mare superiore e quello inferiore sono state assoggettate all'impero del popolo romano. Genti alpine sconfitte: ... ». Si noti che anche il Trofeo delle Alpi è stato decretato dal Senato e che l'iscrizione non parla di Gallia, ma menziona i nomi di popoli alpini.

La pace di cui parla La Stampa di Torino nei due articoli, sottolineando che è la pace alla fine delle guerre alpine, non è quella commemorata a Roma, ma quella commemorata a La Turbie.

Si veda lo splendido monumento nella fotografia al link <https://cdn.radiofrance.fr/> .

A **Susa vi è un arco** che ricorda l'accordo con Roma e che riporta i nomi delle tribù governate da Cozio, alcune delle quali sono riportate **nel Trofeo delle Alpi**. Sull'arco di Augusto a Susa si legge Imp · Caesari · Avgvsto · Divi · F · Pontifici · Maxvmo · Tribvnic · Poteste · XV · Imp · XIII · M · Ivliivs · Regis · Donni · F · Cottivs · Praefectus · Ceivitatvm · Qvae · Svbscriptae · Svnt · Segoviorvm · Belacorvm · Catvrigvm · Medvllorvm · Tebaviorvm · Adanatvm · Savincativm · Ecdiniorvm · Vaeminiorvm · Venisamorvm · Iemeriorum · Vesvbianiorvm · Qvadiativm Et · Ceivitates · Qvae · Sub Eo · Praefecto Fvervnt.

La Fortuna Redux ed il Capricorno

Non solo Ara Pacis e Trofeo delle Alpi. L'Ara Fortuna Redux era un altare dedicato alla Fortuna Redux ("Fortuna reduce"), situato nei pressi di Porta Capena, nella Regio I dell'antica Roma. L'altare fu fatto erigere dal Senato nel 19 a.C. in onore del ritorno di Augusto dall'oriente (Augusto entrò in città il 12 ottobre).

Da penelope.uchicago.edu - Fortuna Redux, ara: an altar erected by the senate in 19 B.C. near the porta Capena, in honour of the return of Augustus from the east, when he entered the city, 12th October (Mon. Anc. ii.29, Greek version, vi.7: βωμὸν Τύχης Σωτήριου; Fast. Amit. ad IV Id. Oct. et ad XVIII Kal. Ian.; Fast. Cum. ad XVIII Kal. Ian.; Prop. IV.3.71; Cass. Dio LIV.10: Τύχη τε Ἐπιναγωγῶ βωμόν). At this altar the Augustalia were celebrated by pontiffs and Vestals (Mommsen, RGDA2 46-47; CIL I2 p331-332). The altar itself was dedicated on 15th December (see Fasti above) and is represented on several coins (Babelon II.412, Rustia 3; Cohen, August. 102-108, 513; BM Rep. II.34.4440-4; 77.4580, Aug.2, 358-361). An aedituus Fortunae reducis (CIL

VI.8705) can hardly have belonged to this altar (HJ 204; Rosch. I.1525-1526; RE VII.37; BC 1908, 121-122).

Decretato dal Senato, l'altare fu inaugurato il 12 ottobre e dedicato il 15 dicembre del 19 a.C. ed è raffigurato su parecchie monete. Presso questo altare pontefici e Vestali celebravano gli Augustalia. La Fortuna Redux era una forma della dea Fortuna che proteggeva un ritorno, come ad esempio da un viaggio lungo o pericoloso. I suoi attributi erano la tipica cornucopia della Fortuna e, per la sua funzione specifica, un timone o un remo di virata, talvolta in congiunzione con un globo.

Abbiamo già visto cornucopia, timone e globo. Ma c'era il Capricorno, simbolo di Augusto, magnus gubernator del globo terraqueo, solo ed unico, dopo aver sconfitto il leone Marco Antonio. Un romano poteva, guardando la moneta ed i simboli, riconoscere Augusto, come timoniere del mondo ed anche della sua sorte, che diventava la sorte del mondo. La [Fortuna](#), l'antica divinità romana, era la personificazione della forza che guida e determina il destino degli uomini, distribuendo felicità, benessere e ricchezza, oppure infelicità e sventure. Non più la dea, Augusto governava il mondo.

Fortuna – Dal latino fors, fortis, che significa sorte, caso.

Dice Wikipedia, “Nella religione Romana, il culto della Fortuna Redux fu introdotto nel 19 a.C., istituendo per esso una nuova festività (feriae) il 12 ottobre, giorno che in origine celebrava il rientro di Augusto in Roma dall'Asia Minore nel 19 a.C.. Da allora, la Fortuna Redux ricevette sacrifici annuali da parte del collegio dei pontefici e delle Vestali su un altare dedicato a lei (Ara Fortunae Reducis). Dopo la morte di Augusto, la festività divenne nota con il nome di Augustalia e fu uno sviluppo maggiore nel complesso delle prescrizioni religiose che coinvolgevano il culto imperiale ... Il culto della Fortuna Redux era ampiamente diffuso nella parte occidentale dell'Impero come divinità tutelare del ritorno sicuro dell'imperatore a Roma, quando egli se ne allontanava, un evento che riaffermava Roma come il centro del mondo imperiale”.

E così torniamo al felice ritorno di Augusto a Roma dalle province di Spagna e Gallia.

Festa di Pax

Augusto dice “Cu]m ex H[is[]ania Gal[lia]que, rebu]s in iis provinciis prosp[er]e [gest]i[s], R[omam] redi] Ti. Nerone P. Qui[ntilio] c[o]n[s]ulibu]s, ~ aram [Pacis] A]u]gust[ae] senatus pro]redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campam [Martium, in qua ma]gistratus et sac[er]dotes [et v]irgines V[est]a[les] anniversarium sacrific]ium facer[e] decrevit.] Il Senato decide che sarà consacrata un'ara, per ricordare ogni anno il

ritorno di Augusto. Questo onore, Augusto lo meritava tutto. Aveva assicurato a Roma, e per sempre la Spagna e la Gallia, prospere e pacifiche, per Roma. E se oggi in Spagna ed in Francia si parlano lingue neolatine, è grazie a lui. E per la sottomissione dei popoli alpini, che per Roma era una questione diversa dal pacificare le province di Spagna e Gallia, il Senato gli decreta il Trofeo delle Alpi, un monumento grandioso.

Passiamo all'altare. Il calendario trovato a Palestrina – il dettaglio relativo lo si può vedere nella pagina seguente – dice quando l'Altare è stato dedicato, il 30 gennaio del 9 a.C.,

Fig. 2 : La dedica dell'Ara Pacis Augusta (Immagine cortesia Mibact).

L'altare commemora il ritorno di Augusto a Roma dopo i suoi interventi in Gallia e Spagna. Augusto, finalmente, può mettersi l'anima in pace e sa che queste due province non gli daranno più problemi. Questa è la pace di Augusto.

Cosa dice la stampa di questa festa?

cerimonia. Tra le date offerte dall'elaborazione astronomica – escluse le autunnali, ritenute infauste – l'attenzione si è concentrata sul 30 gennaio. La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle **Guerre Alpine** (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (Res Gestae, XII). Poiché la festa fu celebrata

Estratto da La Stampa del 24 Febbraio 2020.

Del fatto che non venissero escluse le date autunnali ne abbiamo già parlato, ma giova ripetere che c'è una colonia di Augusto fondata a Novembre, nonché le feste Augustalia. Si noti che la dedica dell'altare della Fortuna Redux è diventata veramente una festa importante, le Augustalia. Il giorno infatti ha assunto un suo nome specifico (si veda la discussione sui "giorni appellati").

La cosiddetta "festa di Pax" non è una festa istituita da Augusto. Non esiste. Tanto meno è diventata una festa importante, perché non è un giorno appellato.

Esiste la commemorazione della dedica dell'altare detto Ara Pacis Augusta. Ed è stato il Senato a decretarne costruzione e consacrazione. La dedica avvenne con Augusto presente, in favore del suo ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. Questo altare non ha nulla a che fare la sottomissione dei popoli alpini. Per tale circostanza, il Senato decreta il Trofeo delle Alpi.

Nell'articolo a firma Piero Bianucci, del 24 febbraio 2020, è ribadito che il 30 gennaio è "la data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno delle Guerre Alpine". Non è vero.

References

1. Alexandratos, L. (2007). Studi sugli Agrimensori Romani: per un commento a Hyginus Maior. Tesi di Dottorato. Università degli Studi di Bologna. Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale. Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina. Ciclo XIX. Anni Accademici 2003-04, 2004-05, 2005-06. Settore Disciplinare L-FIL-LET/04, Link <https://core.ac.uk/download/pdf/11010839.pdf>
2. Artru, F. (2013). La circulation dans les Alpes à l'époque romaine : l'exemple des Alpes Cottiennes, *Dialogues d'Histoire Ancienne* 2013/1 (39/1), pages 237 à 263.
3. Bagnoli, Mattia Bernardo (2014). Caio Giulio Cesare Forever, *Ansa Magazine*. AMag#24
4. Bandy, A. C. (1983), Ioannis Lydus, *On Powers Or The Magistracies Of The Roman State*, Introduction, Critical Text, Translation, Commentary, and Indices, The American Philosophical Society, Philadelphia, 1983.
5. Barale, P., Codebò, M., De Santis, H., (2002) *Augusta Bagiennorum (Regio IX) Una Città Astronomicamente Orientata*. Ed. Centro Studi Piemontesi. Torino.
6. Barale, P., Veneziano, G. (2018). Il cuore celtico Iulia Augusta Taurinorum - Analisi degli orientamenti astronomici di Torino. Versione articolo n. 1.0. 2018. <http://www.academia.edu/>
7. Barthel, W. (1911). *Römische Limitation in der Provinz Africa*, Carl Georgi Verlag, Bonn
8. Barton, T. (1995). Augustus and Capricorn: Astrological polyvalency and imperial rhetoric. *The Journal of Roman Studies*, 85, 33-51.
9. Barsanti, C. (2013). Costantinopoli. *Enciclopedia Costantiniana*. Treccani.
10. Beltrami, L. (1998). *Il sangue degli antenati*, Edipuglia.
11. Bennett, C. (2003). The early Augustan calendars in Rome and Egypt. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 221-240.
12. Bennett, C. (2004). The early Augustan calendars in Rome and Egypt: Addenda et corrigenda. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 165-168.
13. Bertarione, V. S., & Magli, G. (2013). Under Augustus sign: the role of Astronomy in the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. arXiv preprint arXiv:1311.7282.
14. Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.

15. Berti, Nadia (1988). *La guerra di Cesare contro Pompeo, commento storico a Cassio Dione, Libri XLI-XLII*, ISBN:9788816950375, 8816950374. Jaca Book.
16. Bononia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Bononia>
17. Borasi, Vincenzo (1968). *Tracce attuali di centuriazione nel tavoliere torinese. Regole gnomiche dei "gromatici veteres" come premesse urbanistiche*, in Borasi Vincenzo, Cappa Bava Luigi, "Centuriatio" e "castramentatio" nella "Augusta Taurinorum", in Cavalieri Murat Augusto (cura di), *Forma urbana e architettura nella Torino barocca, dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche*, UTET, Torino 1968, p. 301.
18. Borasi, Vincenzo, & Cappa Bava, Luigi (1968). "Centuriatio" e "castramentatio" nella "Augusta Taurinorum", in Cavalieri Murat Augusto (cura di), *Forma urbana e architettura nella Torino barocca, dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche*, UTET, Torino 1968, p. 319.
19. Bouma, J. (1993). *Marcus Iunius Nypsus: Fluminis varato, Limitis reposito: introduction, text, translation, and commentary (Vol. 77)*. Peter Lang Pub Inc. www.peterlang.com/view/title/39249
20. Bowman, A., Champlin, E, and Lintott, A. (1996). *The Cambridge Ancient History, Volume X, The Augustan Empire, 43 B.C. - A.D. 69*. Cambridge University Press.
21. Henry Browne, Henry (1857). *The Nundines, and early times of the Julian Calendar*. THE JOURNAL OF CLASSICAL AND SACRED PHILOLOGY, VOL. III., Cambridge, 1857.
22. Brugi, B. (1897). *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*. "L'Erma" di Bretschneider.
23. Bruun, P. (1954). *The Consecration Coins of Constantine the Great*. *Arctos-Acta Philologica Fennica*, 1, 19-31.
24. Buonocore, M. (2012). *Spigolature epigrafiche*. VI, in *Epigraphica*, 74, Milano, pp. 339 - 367.
25. Burckhardt, Jacob (1949). *The Age of Constantine the Great*, Taylor & Francis, ISBN: 9780429870217, 0429870213
26. Cadario, M. (2001). *Primordia urbis Romae in Piemonte. La lupa romana*. pp. 151-172. In *Il modello romano in Cisalpina. Problemi di tecnologia, artigianato e arte*, Editori Alberto Bacchetta e Gemma Sena Chiesa ISBN:9788878142930, 887814293X
27. Cadario, M. (2021). In *Le costume de prince Vivre et se conduire en souverain dans la Rome antique d'Auguste à Constantin*, Publications de l'École française de Rome. ISBN 9782728314966, 2728314969
28. Cadolini, M. C. (2010). *La Stipe Votiva di Vicarello. Analisi della scoperta archeologica e del contesto topografico e territoriale*, Tesi di Laurea, Università degli

- Studi di Ferrara, 2010-2011.
29. Cappa Bava, Luigi (1968). Conferme alla geometria urbanistica romana mediante osservazioni geoidrologiche, climatologiche e di scienza agraria, in Borasi Vincenzo, Cappa Bava Luigi, "Centuriatio" e "castramentatio" nella "Augusta Taurinorum", in Cavalieri Murat Augusto (cura di), Forma urbana e architettura nella Torino barocca, dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche, UTET, Torino 1968, p. 319.
 30. Casolari, P. "Templum", Intervento al convegno organizzato da Ereticamente e Il Cervo Bianco, in collaborazione col Movimento Tradizionale Romano, "Le Vie al Sacro della Tradizione Classica"- 8 novembre 2014, Galleria delle Arti "l'Universale", <https://www.saturniatellus.com/templum/>
 31. Castagnoli, F. (1959). Centuriazione, Enciclopedia dell'Arte Antica (1959). [Treccani](#)
 32. Castagnoli, F. (1965). Tavola Peutingeriana, Enciclopedia dell' Arte Antica (1965). [Treccani](#)
 33. Castagnoli, F. (1971). Orthogonal town planning in antiquity, Cambridge, Mass., MIT Press.
 34. Castagnoli, F. (1984). Il Tempio Romano: Questioni di Terminologia e di Tipologia. Papers of the British School at Rome. Vol. 52 (1984), pp. 3-20 (18 pages)
 35. Castagnoli, F. (1975). L'orientamento nella cartografia greca e romana, in «Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia», Roma, 1975-1976, 48 s. 3, pp. 59-69 (= id., Topografia antica. Un metodo di studio, II, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1993, pp. 953-962).
 36. Catalano, P., & Haase, W. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia (pp. 440-553). Walter De Gruyter.
 37. Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in ANRW, Principat, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.
 38. Cavalieri Mura, A. (1957). Gian Giacomo Plantery, architetto barocco: nella ricorrenza del bicentenario della morte, Augusto Cavallari Murat. - Torino, 1957. Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino (lug. 1957).
 39. Centanni, M., & Ciani, M.G. (2007). Ara Pacis Augustae: le fonti letterarie, Engramma, Saggio n.58. http://www.gramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2607
 40. Cerrato Pontrandolfo, Tiziana (1988). Lo sviluppo della rete viaria, in Cresci Marrone Giovannella, Culasso Gastaldi Enrica (a cura di) "Per pagos vicosque". Torino romana fra Orco e Stura, Editoriale Programma, Padova 1988, p. 185.
 41. Cerulli, D. (1999). Il giro delle sette chiese - un insolito itinerario sulle orme degli

- antichi pellegrinaggi alle basiliche, gelose custodi di preziose opere d'arte, sorprendenti curiosità e suggestive memorie storiche. Edizioni Mediterranee. ISBN: 9788827213179, 8827213171
42. Chidester Egbert, James (1896). Introduction to the Study of Latin Inscriptions, New York, 1896, pag. 368.
 43. Cicerone. I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero, Giacomo Sicchirollo. Tip. del Seminario, 1878.
 44. Cina, A., & Manzino, A. M. (2018). Dai “piccoli sistemi” locali della cartografia catastale a quelli globali GNSS. Territorio Italia 2018, 1, 3; doi: 10.14609/Ti_1_18_3i
 45. Commone, Antonia (2019). Il Culto dei Lari e dei Penati a Roma. Tesi di Laurea. Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma La Sapienza.
 46. Comoli Mandracci, V. (1983). Le città nella storia d'Italia: Torino, Laterza, Bari, 1983, pp.73. Tavola 41.
 47. Conventi, M. (2004). Città romane di fondazione. (No. 130). L'Erma di Bretschneider, ISBN: 978-88-913-0349-3 .
 48. Cossard, G. (2018). Torino Città Celeste. Keltia.
 49. Creighton, J. (2000). Coins and Power in Late Iron Age Britain. Cambridge University Press.
 50. Cresci Marrone, G. (2019). 27 a.C. Tota Italia, in Storia mondiale dell'Italia, By Andrea Giardina Editore, 2019 ISBN: 9788858140406, 8858140400 Publisher: Editori Laterza.
 51. Cresci Marrone, Giovannella, & Culasso Gastaldi, Enrica (1988). "Per pagos vicosque". Torino romana fra Orco e Stura, (a cura di) Editoriale Programma, Padova 1988, p. 185.
 52. Cresci Marrone, G., & Roda, S. 1997, La romanizzazione, in Storia di Torino, a cura di G. Sergi, vol. I, Torino.
 53. Croce Da Villa, P. (2010). Aquileia e Iulia Concordia: evoluzione urbanistica di due città di frontiera; Simulacra Romae. Nel Workshop Archaeology's places and contemporary uses, Università di Venezia, Venezia, 10th - 24th September 2010, <https://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/simulacraromae/libro/c17.pdf> (archiviato [Archive](#)). [Link Workshop archiviato](#).
 54. Curran, J. (2013). Il governo di Roma e la nuova Roma. In Treccani, Enciclopedia Costantiniana. [Treccani](#)
 55. D'Apostoli, R. (2012). Manuale di topografia. Maggioli Editore, 2012.
 56. D'Ascenzo, A. (2020). Le «Aquae Apollinares»: un patrimonio termale antico da riscoprire e valorizzare. Geotema, 60, 53-64. <https://www.ageiweb.it/geotema/wp->

- content/uploads/2020/02/GEOTEMA_60_6_D'Ascenzo.pdf (archiviato [Archive](#)).
57. Decramer, L. R., Elhaj, R., Hilton, R., & Plas, A. (2002). Approche géométrique des centuriations romaines. Les nouvelles bornes du Bled Segui. *Histoire & mesure*, 17(XVII-1/2), 109-162.
 58. Degrassi, Attilio (1930). Auspicio. *Enciclopedia Italiana*. [Treccani](#) (archiviato [Archive](#)).
 59. Degrassi, Attilio (1963) *Inscriptiones Italiae 13: fasti et elogia. Fasciculus 2: Fasti anni Numani et Iuliani, accedunt ferialia, menologia rustica, parapegmata*, Libreria dello Stato, Roma, 1963.
 60. Dembech, G. (1995). *Torino Città Magica*, Ariete Multimedia.
 61. Della Croce, F. (1985). *La mappa dell'Eneide*, La nuova Italia editrice. ISBN: 9788822101860, 8822101863
 62. De Petra, G. (1869). *Giornale degli Scavi di Pompei (nuova serie)*, Maggio-Giugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum*. *Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele*, 1869.
 63. De Romanis, F. (2016). *Imperium intra terminos and Italia discripta: Short notes on Augustus as Geographer*. Unofficial English version provided by the author of the Italian paper published in: *Bollettino Della Società Geografica Italiana*, Roma, Serie XIII, vol. IX (2016), pp. 43-64.
 64. Diciotti, F. (2018). Tutti i miti sulla torinese Porta Palatina: vero o falso? https://torino.corriere.it/cultura/18_giugno_14/tutti-miti-torinese-porta-palatina-vero-o-falso-40e56aaa-6fbb-11e8-b9b6-434f28412ff9.shtml (archiviato [Archive](#)).
 65. Dosi, Antonietta (2010). Tempo e spazio: L'integrazione spazio-temporale in Roma antica, in "Machina: Tecnologia dell'Antica Roma". Catalogo a cura di Marco Galli, Giuseppina Pisani Sartorio, Roma, Museo della Civiltà Romana, 23 dicembre 2009 – 5 aprile 2010.
 66. Dyer, Thomas Henry (1868). *The History of the Kings of Rome*, 1868. Publisher: Bell and Daldy.
 67. Eckstein, A. M. (1979) . *The Foundation Day of Roman Coloniae*. *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.
 68. Egbert, James Chidester (1896). *Introduction to the Study of Latin Inscriptions*, Publisher: American Book Company.
 69. Fagan, Garrett G. (2014). Social life in town and country, in *The Oxford Handbook of*

- Roman Epigraphy, Editori Christer Bruun e Jonathan Edmondson. Oxford University Press, 22 ott 2014.
70. Fantasia, Massimo (2018). Progetto di Parco Culturale Sperimentale: Il Caso dell'Area Ex IPCA di Ciriè. Tesi di Laurea Specialistica. Politecnico di Torino.
 71. Fasolo, M. (2006). Antichi paesaggi agrari d'Italia nelle banche dati dell'AGEA. AGEA.
 72. Favale, S. (2012). Bimillenario Augusteo, Il Mito di Augusto nel Ventennio Fascista. N. 56 - Agosto 2012 (LXXXVII). InStoria.
 73. Ferrari, Dario (2005). Qualità nella misurazione. Introduzione alla metrologia e guida applicativa. ISBN: 9788846465986, 8846465989. Publisher: Franco Angeli.
 74. Flammia, P. (2011). Ingegneria Romana, quarta parte. Vicum, Anno XXIX, N. 1-2 (Fasc. LVI), 133-160.
 75. Fraccaro, P. (1941). La Colonia romana di Eoredia (Ivrea) e la sua Centuriazione, in *Annali dei Lavori Pubblici*, 79, p. 719 ss. (idem in *Opuscula*, III, Pavia 1957, p. 93 ss.).
 76. Fracassini, U., Arangio-Ruiz, V., & De Franciscim P. (1931). CONSACRAZIONE in *Enciclopedia Italiana* (1931). [Treccani](#)
 77. Frischer, B., Pollini, J., Cipolla, N., Capriotti, G., Murray, J., Swetnam-Burland, M., Galinsky, K., Häuber, C., Miller, J., Salzman, M.R., Brennan, M. R. (2017). New light on the relationship between the Montecitorio obelisk and Ara Pacis of Augustus. *Studies in Digital Heritage*, 1(1), 18-119.
 78. Gabba, E. (1985). Per una interpretazione storica della centuriazione romana, in «*Athenaeum*», Vol. 73, 1985, Pavia, pp. 265-284
 79. Gabucci, A. (2017) Attraverso le Alpi e lungo il Po : importazione e distribuzione di sigillate galliche nella Cisalpina. *Publications de l'École française de Rome*, Roma. <https://doi.org/10.4000/books.efr.3241>
 80. Gambari, F.M., (1999) L'area taurina e le Alpi Cozie nell'età del Ferro, in *Quaderni del Parco Archeologico delle incisioni rupestri di Grosso*, Atti del II convegno archeologico provinciale, 1995, Sondrio 1999.
 81. Garrucci, Raffaele (1864). *Dissertazioni archeologiche di vario argomento*, Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1864
 82. Gasca Queirazza, G. (2006). Francesco Saverio tra i santi protettori della città di Torino. *Centro Studi Piemontesi* (1 dicembre 2006), ISBN-10 : 8882621162 , ISBN-13 : 978-8882621162
 83. Gaspani, A. (2001). *La civiltà dei Camuni: cielo, luna e stelle nell'antica Valcamonica*. Keltia.
 84. Gaspani, A. (2000). *Astronomia e geometria nelle antiche chiese alpine*. Priuli &

- Verluccha.
85. Gasparri, C. (1979). *Aedes Concordiae Augustae*. Appendice a cura di Silvia Allegra Dayan. Istituto di Studi Romani. Serie Monumenti Romani n. 8.
 86. Gee, Emma (2000). *Ovid, Aratus and Augustus Astronomy in Ovid's Fasti*, Cambridge University Press ISBN: 9780521651875, 0521651875
 87. Gemoll, G. (1964). *Vocabolario Greco Italiano*. Remo Sandron Editore.
 88. Giardina, A. (2012). *L'impero di Augusto*. Gius. Laterza & Figli Spa.
 89. Giliberti, G. (2014). *Constitutio e costituzione*. In *Cultura giuridica e diritto vivente*, Vol. 1 (2014). <https://doi.org/10.14276/2384-8901/369>
 90. Ginzburg, Carlo (1979). *Spie: Radici di un paradigma indiziario. Crisi della ragione*.
 91. González-García A.C., Rodríguez-Antón A., Espinosa-Espinosa D., García Quintela M.V., Aviles J.B. (2019) *Establishing a New Order: The Orientation of Roman Towns Built in the Age of Augustus*. In: Magli G., González-García A., Belmonte Aviles J., Antonello E. (eds) *Archaeoastronomy in the Roman World. Historical & Cultural Astronomy*. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-97007-3_6
 92. Gottarelli, A. (2013). *Templum solare e culti di fondazione. Sulla regola aritmo geometrica del rito di fondazione della città etrusco-italica tra VI e IV secolo a.C.* - ISBN 886113002X
 93. Gribaudo, P. (1933). *Lo sviluppo edilizio di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri*. Torino rivista mensile municipale. Vol.13, n.7 Luglio.
 94. Haverfield, F. (1913), *Ancient Town-Planning*, Oxford, Clarendon.
 95. Iannelli, N. (2014). *Sorge una Nuova Roma: la fondazione di Costantinopoli. Misteri culti e segreti dell'antica Roma*. https://www.academia.edu/41673818/Sorge_una_Nuova_Roma_la_fondazione_di_Costantinopoli
 96. Inaudi, G. (1976). *Il problema della centuriazione e della duplice deduzione coloniale di Augusta Taurinorum*, in *BollSBS*, 74, p. 81 ss.
 97. Johnston, Sarah Iles (2004). *Religions of the Ancient World. A Guide*. Harvard University Press ISBN: 9780674015173, 0674015177
 98. Johnson, Van L. (1960). *Natalis Urbis e Principium anni*, *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 91 (1960), pag. 110.
 99. Johnson, Van L. (1968). *The Primitive Basis of Our Calendar*. *Archaeology*, Vol. 21, No. 1 (January 1968), pp. 14-21. Published by the Archaeological Institute of America.
 100. Kirsopp Michels. A. (1967). *The calendar of the Roman Republic*. ISBN:9781400849789, 1400849780 . Princeton University Press

101. Köhler, H. (1963). Novaesium. Enciclopedia dell' Arte Antica (1963). [Treccani](#)
102. Laffi, U. (1986). La" lex Rubria de Gallia Cisalpina". Athenaeum, 64, 5.
103. Laffi, U. (2001). Studi di storia romana e di diritto. ISBN:9788863723342, 8863723346 , Edizioni di storia e letteratura.
104. Latini, A. (1964). La città dinamica e progressiva. ISBN: 9788822217820, 8822217829 L.S. Olschki.
105. Le Gall, J. (1972). Les rites de fondation des villes romaines. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France Année 1972 1970 pp. 292-307
106. Le Gall, J. (1975). Les romains et l'orientation solaire. MEFRA 87-1975-1, p. 287-320.
107. Lendering, Jona (1996-2020). Livius, website containing numerous articles on ancient history. <https://www.livius.org>
108. Lettere ligustiche: ossia Osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande. Gasparo Luigi Oderico
109. Libertini, G. (2018). Gromatici Veteres. Gli Antichi Agrimensori - Traduzione in Italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni a cura di Giacinto Libertini e con presentazione di Gianluca Soricelli. Istituto Di Studi Atellani, Frattamaggiore, Naples & Copernican Editions.
110. Limitatio. In Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, Fondato a Ettore De Ruggiero. A cura di Silvio Accame, Guido Barbieri, Gianfranco Tibiletti, Giovanni Vitucci, con direzione di Aldo Ferrabino. Vol. IV(33), Roma 1959, Istituto Italiano per la Storia Antica.
111. Linderski, J. (1983). Natalis Patavii. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bd. 50 (1983), pp. 227-232 (6 pages)
112. Linderski, J. (2006). Founding the city. Ten years of the Agnes Kirsopp Michels lecture at Bryn Mawr College. Bryn Mawr commentaries, 88-107.
113. Lobur, J. A. (2008). Consensus, Concordia and the Formation of Roman Imperial Ideology, Routledge; 1st edition (May 28, 2008). ISBN-13 : 978-0415977883
114. Lønstrup, G. (2009). Normativity and memory in the making: the seven hills of the 'old' and new' rome'. In Anders-Christian Jacobsen. The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity. Aarhus University Press.
115. Lugli, G. (1955). Fontes ad topographiam veteris Urbis Romae pertinentes: Fontes ad urbem in universum pertinentes; Pomerium; Muri regum et liberae rei publicae aetatis; Muri portaeque Aureliani
116. Magdelain, A. (1977). L'inauguration de l'urbs et l'imperium, MEFRA LXXXIX, 1977, p.11.

117. Magdelain, A. (1969). L'inauguration de l'arx à Rome ed dans d'autres villes, Rev. t. Lat. XLVII, 1969, pp. 253-69.
118. Magdelain, A. (1969). Le pomerium et le mundus, Rev. t. Lat. LIV, 1976, pp. 71-109.
119. Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.
120. Manacorda, D. (1998). Archeologia. Enciclopedia del Novecento II Supplemento (1998). [Treccani](#)
121. Mancini, G. (1932). Esaugurazione. In Enciclopedia Italiana. Treccani.
122. Manino L. (1999). La fondazione di Augusta Taurinorum, in: Barra Bagnasco M., Conti M.C., Studi di Archeologia Classica dedicati a Giorgio Gullini per i quarant'anni d'insegnamento, Torino 1999, pp. 79-85.
123. Manzano, A. M. (2017). Quaderni di topografia vol.1. Geodesia, cartografia, trattamento delle misure. Levrotto & Bella. EAN: 9788882181949, ISBN: 8882181944
124. Manzano, A. M. (2019). Quaderni di topografia vol.2. Strumenti e metodi di misura. Levrotto & Bella, EAN: 9788882182021, ISBN: 8882182029
125. Marchi, G. (1852). La stipe tributata alle divinità delle acque Apollinari scoperta al cominciare del 1852. Jan 1852 · Tipografia delle Belle Arti
126. Marcone, Arnaldo (2017). Tota Italia, Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 129-1 | 2017, Messo online il 26 settembre 2017, consultato il 01 juin 2022. URL : <http://journals.openedition.org/mefra/4126> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/mefra.4126>
127. Margary, I. D. (1973). Roman Roads in Britain (Revised Editon). London: John Baker. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3426608>
128. Marzano, Annalisa (2007). Roman Villas in Central Italy: A Social and Economic History, Columbia University Press, 2007, pag. 297.
129. Masci, G. (2012). La fondazione di Augusta Taurinorum: nuovi spunti di riflessione. Historika, Studi di storia greca e romana.
130. Matijašić, I. (2019). Misurare la terra. Considerazioni sul caso siciliano a partire dalla fondazione di Zancle in Callimaco. Pallas. Revue d'études antiques, (109), 195-213.
131. Mazza, M. (2017). Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia nell'era fascista. Revista de historiografía (RevHisto), 27, 107-125.
132. Mazzarino, Santo (1974). Antico, tardoantico ed èra costantiniana. Volume 1. Dedalo
133. Medri, M. (2003). Manuale di rilievo archeologico. GLF editori Laterza. ISBN: 9788842069126, 8842069124

134. Mennella, G. (2012). Marco Lollio consul sine collega e la fondazione di Augusta Taurinorum, in *Colons et colonies dans le monde romain*, a cura di S. Demougin e J. Scheid, Roma, 387-394.
135. Mercado, L. (1987). Note su alcune città del Piemonte settentrionale. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987). *Publications de l'École Française de Rome Année 1990* 130 pp. 441-478
136. Mercado, L. Gianfranco Paci, Giovanni Colonna (1998). *Stele romane in Piemonte, Volume 5 Monumenti antichi: Serie miscellanea*, Accademia nazionale dei Lincei.
137. Merrina, A., Sparavigna, A., & Wolf, R. A. (2007). The intermodal networks: a survey on intermodalism. *World Review of Intermodal Transportation Research*, 1(3), 286-299.
138. Mommsen, T. (1882). *Römisches Staatsrecht*, Leipzig.
139. Mommsen, T. (1883). Die Italische Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian. *Hermes. Zeitschrift für Classische Philologie*.
140. Müller, W. (1938). *Kreis und Kreuz. Untersuchungen zur sakralen Siedlung bei Italikern und Germanen*. Berlin, Widukind.
141. Müller, K. Om (1828). *Die Etrusker*. Breslau. Im Verlage von Josef Max & Komp.
142. Muratori, G. F. (1868). *Asti Colonia Romana e sue iscrizioni latine. Prte prima: Asti Colonia*. Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino pubblicati dagli Accademici Segretari delle due classi. 1868-1869. Volume Quarto.
143. MuseoTorino, <http://www.museotorino.it/view> .
144. Muzzioli, M. P. (2001). Sui tempi di insediamento dei coloni nel territorio, in Quilici, Lorenzo – Quilici Gigli, Stefanella (a cura di), *Urbanizzazione delle campagne nell'Italia antica*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2001, pp. 7-20
145. Niermeyer, J. F. (1955). *Mediae Latinitatis Lexicon. Fasciculus 2*. Leiden, E. J. Brill.
146. Nietzsche, F. (1878). *Der Gottesdienst der Griechen, Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Vorlesung Winter 1875/76 und Winter 1877/78*.
147. Nietzsche, F. (1900). *Gesammelte Werke, 1844-1900*, al sito archive.org (indirizzo web <https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up>).
148. Nissen, H. (1869). *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülfsstafeln von B. Tiele*. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.
149. Nissen, H. (1902). *Italische Landeskunde*, Berlin, vol . II , 2 , Pag.10.
150. Nissen, H. (1904). *Geschichte von Novaesium*. *Bonner Jahrbücher. Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande*. Bd. 111/112, 1-96. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bjb/issue/view/3688>

151. Nissen, H. (1906). *Orientation, studien zur geschichte der religion*. Weidmann, Berlin.
152. Nucci, R. G. (2019). *Un Capricorno ad Ostia (anzi due)*. École Française de Rome. P. 319-335 <https://books.openedition.org/efr/3903>
153. Oberziner, G. (1900). *Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini*, Roma, E. Loescher
154. Occelli, Frida (2012). *Documento di Valutazione del Rischio Archeologico. Opere di riqualificazione Corso Romania e Strada Cebrosa ZUT 3.1, 3.2, 3.4, 2.8/2*, Aprile 2021
155. *Orazione panegirica di San Rocco protettore dell'augusta città di Torino detta ... dal prete Antonfrancesco Brizio ... addì 16. agosto 1765*. Google Books.
156. Orestano, R. (2008). *Il problema delle fondazioni in diritto romano: Con una" nota di lettura" di Maria Campolunghi*. *Rivista di diritto romano*, (8), 1.
157. Orfila, M., Chávez, M. E., & Sánchez, E. H. (2014). *Las estructuras ortogonales de nueva planta en época romana. De la varatio y sus variaciones*. Granada, ISBN: 978-84-338-56-9. Publisher: Universidad de Granada; Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Laguna y la Universidad de Valladolid.
158. Paci, G. (2003) *Linee di storia di Torino romana dalle origini al Principato, in Archeologia a Torino. Dall'età preromana all'alto medioevo, a cura di L. Mercado, Torino, pp.107-131.*
159. Parisi Presicce, C. (2000) *La Lupa capitolina*, Electa.
160. Patrich, Joseph (2011). *Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima*, Brill, 2011, pag. 84, nota 53.
161. Pelgrom, J. (2018). *The Roman rural exceptionality thesis revisited*. *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité*. 130, 1. <https://doi.org/10.4000/mefra.4770>
162. Peterson, J. W. (2001). *Design and Performance of the Varatioscope*. *BAR International Series*, 931, 269-272.
163. Piel, W. (2001). *Denken wie ein Legions- Architekt*. https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/denken-wie-ein-legions-architekt_aid-8416291?output=amp
164. Pitts, M. (2019). *The Roman Object Revolution. Objectscapes and Intra-Cultural Connectivity in Northwest Europe*. Amsterdam University Press. ISBN:9789048543878, 9048543878
165. Plutarco. *Le vite parallele di Plutarco*. 1859 F. Le Monnier
166. Politecnico di Torino. Dipartimento Casa Città, *Beni culturali ambientali nel Comune di Torino*, Vol. 1, 1984 , p. 298. Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984. Pagina digitalizzata al link <http://www.museotorino.it/resources/pdf/books/151/#290/zoomed>

167. Polverini, L. (2016). Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114.
168. Posani Löwenstein, M. (2012). Il servizio divino dei Greci. Adelphi.
169. Promis, C. (1869). Storia dell'antica Torino Julia Augusta Taurinorum da Carlo Promis. Stamperia reale.
170. Promis, C. (1873). Vocaboli Latini di Architettura posteriori a Vitruvio oppure a lui sconosciuti. Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. 1876. F.lli Bocca.
171. Randazzo, Alessandra (2021). Augusto e quel sogno chiamato "TOTA ITALIA", Classicult.it <https://www.classicult.it/augusto-e-quel-sogno-chiamato-tota-italia/>
172. Ratto, S. (2015). La Porta Palatina e le mura romane di Torino: simboli della dignitas urbana attraverso i secoli. In Il restauro della Porta Palatina di Torino. Passato, presente e futuro di una città fluida. giugno 2015. A cura di Luca Emilio Brancati. Testi di Stefania Ratto, Luisella Pejrani Baricco, Armando Baietto, Cristina Volpi, Marina Locandieri e Michelangelo Varetto, Francesca Bosman, Rosalba Stura, Andreas Kipar. Prefazioni di Piero Fassino, Antonella Parigi, Egle Micheletto, Luca Remmert. Seconda edizione. Ed. Consorzio San Luca per la cultura, l'arte ed il restauro, Torino.
173. Raviola, F. (1988). I problemi della centuriazione, in *Per pagos vicosque*. Torino romana tra Orco e Stura, Padova, a cura di G. Cresci Marrone e E. Culasso Gastaldi, Torino, p. 169 ss
174. Riposati, B. (1965). Storia della letteratura latina, Milano-Roma, Società editrice Dante Alighieri, p. 277.
175. Rivoira, M. (2012). Le parole dell'agricoltura. Saggio di un glossario da fonti latine medievali. I. Edizioni dell'Orso.
176. Rodríguez-Almeida, E. (2002). Capitolo 1. La tradizione cartografica di Roma In: *Formae urbis antiquae: Le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e Settimio Severo*. Rome: Publications de l'École française de Rome, 2002 (generated 07 avril 2021). Available on the Internet: <<http://books.openedition.org/efr/1895>>. ISBN: 9782728310234. DOI: <https://doi.org/10.4000/books.efr.1895>.
177. Rodríguez-Antón, A., Pons, M. O., González-García, A. C., & Aviles, J. B. (2019). The Uaratio and Its Possible Use in Roman Urban Planning to Obtain Astronomical Orientatons. In *Archaeoastronomy in the Roman World* (pp. 103-120). Springer, Cham.
178. Ronchetta, D. (1984). Dati di topografia antica quali premesse per un'archeologia urbana. Nel volume a cura di Vera Comoli. Politecnico di Torino. Dipartimento Casa-Città. Beni Culturali Ambientali nel Comune di Torino. Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, 1984.

179. Roth Congés, A. (1996). Modalités pratiques d'implantation des cadastres romains: quelques aspects. *Mélanges de l'école française de Rome* 108: 299-422.
180. Ruggles, C. L. N. (2005). *Ancient Astronomy: An Encyclopedia of Cosmologies and Myth*, ABC-CLIO.
181. Rumpf, A. (1959). "Castrum" in *Enciclopedia dell'Arte Antica*. Treccani.
182. Salzman, Michele Renee (1990). *On Roman Time: The Codex Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity*, University of California Press, 1990, pag. 170.
183. Sandys, John Edwin (1919). *Latin Epigraphy: An Introduction to the Study of Latin Inscriptions*, Cambridge University Press, 1919, pag. 174.
184. Sarti, P. and Giuseppe Sparmacci (106). *Gravidanza e puericultura*, Giunti, 2003
185. Scandone, Elena Tassi (2017). Chapitre 6. Sacer e sanctus: quali rapporti? , *Publications de l'École française de Rome*, DOI 10.4000/books.efr.3374 ,al link <https://books.openedition.org/efr/3387>
186. Scifoni, Felice (1871). *Storia dell'Italia antica dalle origini fino alla caduta della Repubblica Romana: letture popolari*. G. Felice
187. Sconfienza, R. (2002). Torino in età augustea: Problematiche storiche e archeologiche. *Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti*, LI, 1999, pp. 49-75.
188. Semeria, G. B. (1840). *Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840* . Stab. tip. Fontana
189. Sergi, G. (1997). *Storia di Torino: Dalla preistoria al comune medievale*. G. Einaudi
190. Silvestrini, M., Spagnuolo Vigorita, T. & Volpe, G. (2006). *Studi in onore di Francesco Grelle*. Edipuglia.
191. Simpson, C. J. (1991). Livia and the Constitution of the Aedes Concordiae. The Evidence of Ovid *Fasti* I. 637ff. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*. Bd. 40, H. 4, pp. 449-455 (7 pages). <https://www.jstor.org/stable/4436213>
192. Sparavigna, A. C. (2012). The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino) . *ArXiv*. <https://arxiv.org/abs/1206.6062>
193. Sparavigna, A. C. (2012). L'orientamento astronomico di Torino. *Scribd*. Nov 21, 2012 <https://www.scribd.com/document/114014921/L-orientamento-astronomico-di-Torino>
194. Sparavigna, A. C. (2012). The orientation of Trajan's town of Timgad. *arXiv preprint arXiv:1208.0454*.
195. Sparavigna, A. C. (2012). Carlo Promis e l'Antica Torino. *Scribd*. July 24, 2012

196. Sparavigna, A. C. (2013). From Rome to the Antipodes: The Medieval Form of the World (September 10, 2013). *International Journal of Literature and Arts*, 2013, 1(2), 16-25 , <https://doi.org/10.11648/j.ijla.20130102.11> , or SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2757694>
197. Sparavigna, A. C. (2014). The Solar Orientation of the Gothic Cathedrals of France (April 4, 2014). *International Journal of Sciences Volume 3*, April 2014 (4), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2573651>
198. Sparavigna, A. C. (2015). Roman Centuriation in Satellite Images. *Philica*, 2015, al link <https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/2704928/193520/> , oppure SSRN Electronic Journal https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742223
199. Sparavigna, A. C. (2016). Augusta Emerita and the Major Lunar Standstill of 24 BC (July 10, 2016). *PHILICA Article Number 635*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2807544>
200. Sparavigna, A. C. (2017). Astronomical Orientations in the Roman Centuriation of Tunisia. [hal-01543034](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01543034).
201. Sparavigna, A. C. (2017). Remote archaeoastronomical analysis of the town-planning of the Roman Aosta. *PHILICA*, Article number 1193. Published on 19th December, 2017.
202. Sparavigna, A. C. (2017). Two Roman Towns in Germany Having a Solstitial Orientation of Their Urban Planning. *Philica*, Philica, 2017. [hal-01649826](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01649826) Available <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01649826/>
203. Sparavigna, A. C. (2017). The Walled Town of Alife and the Solstices. *Philica*, Philica, 2017. [hal-01464777](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01464777) Available <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01464777/>
204. Sparavigna, A. C. (2019 November 30). Varro's Roman Seasons. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3559524>
205. Sparavigna, A. C. (2019). Archaeoastronomical Analysis of the Roman Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi (Timgad), Founded at the Sunrise of Trajan's Birthday (May 1, 2019). Available SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3327833>
206. Sparavigna, A. C. (2019, January 24). Discussione di alcuni articoli sulla fondazione di Augusta Taurinorum. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2548583>
207. Sparavigna, A. C. (2019, January 6). La notte che la legione partì. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2532772>
208. Sparavigna, A. C. (2019, May 22). The orientation of the plan of Novaesium, a Roman fort on the Rhine. SSRN. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3392789>
209. Sparavigna, A. C. and Marazzato, R. (2019). The Geometry in the Urban Layout of the Roman Como and Verona: The Same Solution to Different Problems (July 25, 2019). Available at SSRN, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3426608>

210. Sparavigna, A. C. (2019) The Roman Towns and the geometry - Examples of Varatio. 2019. HAL <hal-02267863>
211. Sparavigna, A. C. (2019) Angolo di direzione ed azimut del decumano massimo di Augusta Taurinorum. 2019. HAL. <hal-02320754>
212. Sparavigna, A. C. (2019). Piacenza e la Luna. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2650467>
213. Sparavigna, A. C. (2020). Lollio e la Clades Lolliana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3689164>
214. Sparavigna, A. C. (2020). Civitas Taurinis. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3692855> - Pubblicato su Zenodo il 1 Marzo 2020.
215. Sparavigna, A. C. (2020). Monod, Tesauro ed il Capricorno, ovvero una disputa tutta sabauda sul segno zodiacale di Augusto. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4266241>
216. Sparavigna, A. C. (2020, November 2). Brindisi e il suo giorno natale, tra cronologia ed astronomia. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4434668>
217. Sparavigna, A. C. (2020, November 8). L'archeoastronomia e la Nissenschen Theorie, ovvero quanto disse Heinrich Nissen sull'orientazione solare del Templum. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4439304>
218. Sparavigna, A. C. (2020, March 30). La Limitatio Romana: Alcune Definizioni. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.3733048
219. Sparavigna, A.C. (2020). Bononia, the Roman Bologna: Archaeoastronomy and Chronology. <https://arxiv.org/abs/1908.02557>
220. Sparavigna, A. C. (2020). Il Sole, la Luna ed Ottaviano Augusto - Simboli Vari e Riferimenti Astronomici. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4436393>
221. Sparavigna, A. C. (2021, June 27). Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653910>
222. Sparavigna, A. C. (2021, July 3). Il Tempio Romano ed alcune questioni di terminologia come illustrati da Ferdinando Castagnoli (1984). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5062620>
223. Sparavigna, A. C. (2021). Augusto, la Vittoria ed il Globo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4459946>
224. Sparavigna, A. C. (2021). The Nolan Street of Pompeii in Chapter VI of Das Templum by Heinrich Nissen (June 4, 2021). SSRN, <https://ssrn.com/abstract=3845409> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3845409>

225. Sparavigna, A. C. (2021). La carriera di Marco Lollio, console romano. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4705282>
226. Sparavigna, A. C. (2021). Alexandria of Egypt and the Archaeoastronomy (June 5, 2021). SSRN. Disponibile al seguente link <https://ssrn.com/abstract=3138100> oppure <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3138100>
227. Sparavigna, A. C. (2022). Metriche e Carte. Zenodo. Disponibile al seguente link <https://doi.org/10.5281/zenodo.5890555>
228. Sparavigna, A. C. (2022). Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5878364>
229. Sparavigna, Amelia Carolina. (2019). La grande congiunzione planetaria nel segno dei Pesci del 1524. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3596154>
230. Sparavigna, A. C., & Baldi, M. M. (2016). Intermodalism in the Transportation Network of the Roman Empire (July 2, 2016). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2803869> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2803869>
231. Sparavigna, Amelia Carolina. (2022). Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>
232. Spinosa, A. (2010). Augusto il grande baro. ISBN:9788852016899, 8852016899. Mondadori
233. Stone Potter, D. (2006) Ronald Syme and the Study of the Elite, in D. S. Potter, (a cura di), A Companion to The Roman Empire, Blackwell Publishing, 2006, ISBN 0-631-22644-3.
234. Syme, R. (1939). La Rivoluzione Romana (The Roman Revolution, Oxford University Press, 1939), traduzione di Manfredo Manfredi, Introduzione di Arnaldo Momigliano, Collana Biblioteca di cultura storica n.70, Torino, Einaudi, 1962.
235. Syntax of the Latin Language: Chiefly from the German of C. G. Zumpt. Charles Beck, J. Munroe, 1844. Pag.177.
236. Tarpin, M. (2021). Urbem condere/coloniam deducere: la procédure de «fondation» coloniale. Dialogues d'histoire ancienne, (Supplément23), 13-94.
237. The Cambridge Companion to the Age of Augustus (2005). Cambridge University Press ISBN:9780521807968, 0521807964
238. Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum (ThesCRA). J. Paul Getty museum (Los Angeles, Calif.), Jean Charles Balty, Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Mark Greenberg, Bertrand Jaeger, Getty Publications, 2004

239. Tibiletti, G. (1968). La struttura topografica antica di Pavia, in Atti del Convegno di studio sul centro storico di Pavia, Pavia 4-5 luglio 1964.
240. Tirolagos, G., & Clavel-Lévêque, M. (2002). Archéologie des paysages et centuriation. La borne gromatique de Philippes (Grèce). *Dialogues d'histoire ancienne*, 28(1), 151-154.
241. Tonini, Luigi (1848). Rimini avanti il principio dell'era volgare, etc.. Tipi orfanelli e Grandi, Rimini.
242. Torelli, M. (1998). Urbanistica e architettura nel Piemonte Romano, in *Archeologia in Piemonte*, vol. II, p. 29 ss.
243. Torino e Valle d'Aosta. Touring club italiano. 1996.
244. Toscano, F. Il commento di Antonio Costanzi da Fano ai Fasti di Ovidio. Edizione critica del commento a Fast. I-III. Tesi di Dottorato. XIII Ciclo. Univ. Salerno.
245. Ulanowski, K. (2016). *The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece, and Rome*. Ancient Warfare Series Volume Brill 2016 ISBN: 9789004324763, 9004324763
246. Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations, *Geophysical Research Letters*, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874
247. Thulin, C. O. (1906). *Die etruskische disciplin..* (Vol. 2). W. Zachrissons boktryckeri a.-b..
248. Valeton, I. M. J. (1898). *De templis Romanis*. *Mnemosyne*, 1-93.
249. Valeton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. *Mnemosyne*, 338-390.
250. Valeton, I. M. J. (1893). *De Templis Romanis* (Continuantur ex Vol. XX pag. 390). *Mnemosyne*, EJ Brill.
251. Van L. Johnson (1960). *Natalis Urbis and Principium anni*, *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 91 (1960), p. 110.
252. Von Bezold, G. (1880). Osservazioni sulla limitazione di Pompei. *Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, Roma.
253. Von Petrikovits, H. (2013). *Das römische Rheinland Archäologische Forschungen seit 1945*. ISBN:9783663021513, 3663021513. VS Verlag für Sozialwissenschaften
254. Von Rummel, P. and Beck. D. M. Simitthus/Chimtou. The city of the "numidian marble", in <https://www.dainst.blog/tana/simitthus-chimtou-2/>
255. Zanda, E. (1998). Centuriazione e città, in *Archeologia in Piemonte, L'età romana*, II, a cura di L. Mercado e M. Venturino Gambari, Torino, pp. 49-66.

256. Zanforlini, C. (2016). La Nascita di una città: Riti di fondazione nel mondo romano. In archeofriuli.it
257. Zanker, P. (2006). Augusto e il potere delle immagini. Universale Bollati Boringhieri.
258. Zotti, G., Frischer, B., Schaukowitsch, F., Wimmer, M., & Neubauer, W. (2019). Virtual Archaeoastronomy: Stellarium for Research and Outreach. In *Archaeoastronomy in the Roman World*, Editors Giulio Magli, Antonio César González-García, Juan Belmonte Aviles, Elio Antonello. Springer Verlag, Pages 187-205.